

Annales de l'Université de Korhogo

Univesité Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire

- ▶ **Lettres**
- ▶ **Sciences Humaines**

Revue Indexée

OpenAIRE

Semestrielle

COMITÉ ÉDITORIAL

Directeur de publication

Pr COULIBALY Aoua Sougo, Professeur titulaire en Géosciences

Rédacteur en chef principal

KONAN Kouamé Hyacinthe

Rédacteurs en chef adjoints

Ainyakou Taiba Germaine

Dosso Nomadé Alice Épse Binaté

Correspondance : dr.ainyakou@gmail.com

alicebinate@yahoo.fr

<https://www.annales-upgc.net>

Comité Scientifique

Alphonse Yapi-Diahou, Professeur titulaire de Géographie (Université Paris 8) Cel
: 0033668032480 ; Email : yapi_diahou@yahoo.fr

Jérôme Aloko-N'guessan, Directeur de Recherches à l'Université Felix Houphouët-
Boigny, email : poitoucharente@gmail.com

Brou Emile Koffi, Professeur Titulaire de Géographie (Université Alassane
Ouattara, UFR CMS)

Aboubakar Kissira, Professeur Titulaire de Géographie, université de Parakou
(Benin)

Akou Loba Franck Valérie, Professeur Titulaire de Géographie, Université Felix
Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)

Maïga Alkassoum, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Ouaga I
Professeur Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

Diomandé Dramane, Professeur titulaire d'Hydrobiologie, Université Peleforo Gon
Coulibaly)

Dedy Seri Faustin, Maitre de Recherche de Sociologie, Université Félix
HouphouëtBoigny

Edinam Kola, Professeur Titulaire de Géographie, Université de Lomé (Togo),
email : edikola@yahoo.fr

Anoh Kouassi Paul, professeur titulaire de Géographie, Université Félix
HouphouëtBoigny, email : anohpaul@yahoo.fr

Maurice Boniface Mengho, Géographe ruraliste, Professeur titulaire, (Université
de Brazzaville (République du Congo), BP 13 097
Brazzaville, email : maumautina@gmail.com

Koné Issiaka, Professeur Titulaire de Socio-Anthropologie des Organisations
(Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa), BP 150
Daloa, email : koneissiaka1@gmail.com

Machikou Nadine, Professeure titulaire de Science Politique, Université Yaoundé
2 (Cameroun)

Assi Kaudjhis Joseph, Professeur Titulaire de Géographie, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Yoro Blé Marcel, Professeur Titulaire d'Anthropologie et de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny

N'Goran François, Directeur de Recherche de Sociologie, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Gbodjé Sekré Alphonse, Professeur Titulaire d'Histoire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Sangaré Abou, professeur titulaire de philosophie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

Gnabro Ouakoubo Gaston, Professeur Titulaire en Histoire, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)

Moundza Patrice, Professeur Titulaire de Géographie, Université Marien N'Gouabi (Congo)

Ballo Zié, Professeur Titulaire d'Économie, Université Félix Houphouët-Boigny

COMITE DE LECTURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Bawa Ibn Habib, Maître de conférences en Psychologie, Université de Lomé (République du Togo)

Koffi Yao Jean Julius, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara, (Côte d'Ivoire)

Diakité Moussa, Maître de Conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Gnelé José Edgard, Maître de conférences de Géographie, université de Parakou (Benin)

Mazou Hilaire, Maître de Conférences de Sociologie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Yassi Assi Gilbert, Maître de Conférences de Géographie, École Normale Supérieure, (Côte d'Ivoire)

Dayoro Zoguehi Kevin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)

Kouassi Siméon, Maître de Conférences d'Archéologie, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)

Kouamé Atta, Maître de Conférences d'Anthropologie Biologique, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)

Koffi Yeboué Stephane Koissy, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Kra Kouadio Joseph, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),

Kouadio Nanan Kouamé Félix, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),

Zouhoula Bi Marie Richard Nicetas, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Tapé Sophie Pulchérie Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Afessi Adon Simon, Maître de Conférences de Socio-Anthropologie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Guéhi Zagocky Euloge Dalloz, Maitre de Recherche en Bio Anthropologie,
Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte
d'Ivoire)

Adou Kouadio Antoine, Maitre de Conférences en Poésie, Université Peleforo Gon
Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Andoh Gbakré Jean Marie, Maitre de Conférences en Grammaire, Université
Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

« Série Lettres et Sciences Humaines »

1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique : Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche (Méthodologie) ; Résultats ; Analyse des Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (s'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique). Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Book antiqua). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel word, Book antiqua, taille 12, interligne 1.5) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris). Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau, premier titre (Book antiqua 12 gras) 1.1. Deuxième niveau (Book antiqua 12 gras italique) 1.2.1. Troisième niveau (Book antiqua 12 italique sans le gras).

Les illustrations Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (B. A. SY. 2008, p. 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées). Exemples: - En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est «d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)» - Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

- Références bibliographiques AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, l'Harmattan.
- AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.
- BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.
- DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, l'Harmattan. Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

3. Nota bene

- 3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.
- 3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.
- 3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45.
- 3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.
- 3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.
- 3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

***Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.**

« Les opinions exprimées dans les différents articles sont celles de leurs auteurs et nullement de l'AUK ».

Université Peleforo Gon Coulibaly (2025)

Travaux Académiques Pluridisciplinaires, Décembre | Numéro 3 | 280 pages

In Annales de l'Université de Korhogo

ISSN 3006-600X

Disponible en ligne à l'adresse : [10.5281/zenodo.18175512](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18175512)

Sommaire

HISTOIRE

Gambou Prisca Nadine & Miembaon Georges : LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA COLONISATION FRANCAISE AU SÉNÉGAL ET AU CONGO : DE L'ANTICLÉRICALISME À LA PROFESSIONNALISATION DES FILLES DE 1905 À 1956 10-30

PHILOSOPHIE

Masrangar Nadjiara : GOUVERNANCE CONTEMPORAINE : REFLEXION SUR LE DEVENIR DES ÉTATS DE L'AFRIQUE FRANCOPHONE..... 31-43

SOCIOLOGIE

WADJA Jean Bilé & Kouamé Affoué Marie-Ange : DE LA MOTIVATION A LA DEMOTIVATION. LEGITIMATION OU DELITEMENT DES LIENS SOCIAUX CHEZ LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER REGIONAL D'ADZOPE (COTE D'IVOIRE) 44-59

Yannick Carl Elvis Gnakabi & Adon Simon Affessi : MOBILITES FORCEES ET EROSION COTIERE : LAHOU-KPANDA, ENTRE MIGRATIONS CLIMATIQUES ET TRANSFORMATIONS CULTURELLES 60-72

Alain Patrick N'Guessan : IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU LOCATIF MEUBLE SUR L'ACCESSIBILITE AU LOGEMENT A COCODY (ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE) 73-87

KOUASSI Amenan Christelle : LA FAIBLE CULTURE DE L'ASSURANCE OCCIDENTALE COMME LIMITE A LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE CHEZ LES AGRICULTEURS CAFE ET CACAO A DAH 88-101

ECONOMIE

Rasmata SAMANDOULOGOU : ENJEUX ET CRISES SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DANS LA FILIERE MANGUE AU BURKINA FASO..... 102-118

GEOGRAPHIE

Firmain Kouakou N'GUESSAN : GESTION DES BOUTEILLES À USAGE UNIQUE :: FACTEUR DE RISQUE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL À BOUAKÉ (CÔTE D'IVOIRE) 119-131

HAMET MAHAMANE Mahamadou Bachir : MIGRATION FORCEE, GESTION FONCIERE ET GOUVERNANCE LOCALE DANS LA REGION DU LAC TCHAD : CAS DE DIFFA 132-144

Botiwa Jonas ALLA : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE DEPARTEMENT DE MAN 145-161

Amenan Grass Elysée ASSALE, Nanan Kouamé Félix KOUADIO, Kouakou Richard KOFFI, Kouakou Josué KOUADIO, Eddie Sylvestre KACOU & Kouakou Parfait N'ZI : LES STRUCTURES D'APPUI ET D'ENCADREMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA REGION DU GBEKE..... 162-173

Dougoutigui BAMBA, Franck Thibault DOH, Kouadio Joseph KRA & Konan Hyacinthe KOUAME : LES DIFFICULTES DE PRODUCTION ET D'APPROVISIONNEMENT DU VIVRIER DE LA VILLE DE KORHOGO FACE AUX MUTATIONS CLIMATIQUES DANS LES ZONES PERIURBAINES..... 174-187

KONAN N'zué : DYNAMIQUE URBAINE ET DESORDRE SPATIAL A TOUMODI ..188-202

Sientienwin SEKONGO & N'dri Ernest KOUADIO : LES CONFLITS FONCIERS LIÉS AUX LOTISSEMENTS DE 2015 A 2025 DANS LA VILLE DE KORHOGO (CÔTE D'IVOIRE)	203-217
KACOU Eddie Sylvestre, KOUADIO Nanan Kouamé Félix & N'ZI Kouakou Parfait : URBANISATION ET ESPACES DE PRODUCTION AQUATIQUE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO	218-227
Basoma KONE : LE PIMENT, UNE BANQUE RURALE POUR L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA SOUS-PREFECTURE DE KARAKORO	228-243
Kikoun Brice-Yves KOUAKOU1 : CARACTERISATION MORPHO PEDOLOGIQUE DES RUISSELLEMENTS DANS LA VILLE DE DALOA (CENTRE-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE).....	244-264
SIYALI Wanlo Innocents : UNE RELANCE DU LOGEMENT SOCIAL AU RALENTI EN CÔTE D'IVOIRE.....	265-280

LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA COLONISATION FRANÇAISE AU SÉNÉGAL ET AU CONGO : DE L'ANTICLÉRICALISME À LA PROFESSIONNALISATION DES FILLES DE 1905 À 1956

Gambou Prisca Nadine

Université Marien Ngouabi, Brazzaville Congo

Prigams4@gmail.com

Miembraon Georges

Université Marien Ngouabi, Brazzaville Congo

georges.miembraon@umng.cg

Résumé

Cette étude se propose d'analyser l'impact des politiques coloniales sur la professionnalisation des filles au Sénégal et au Congo de 1905 à 1956. Elle s'attache à comprendre les procédés utilisés par le colonisateur pour l'instruction, la formation des filles et leur intégration à la vie professionnelle. Elle met en évidence les méthodes adoptées pour former des cadres féminins. Sur la base du traitement des sources écrites primaires et récentes (archives et ouvrages scientifiques) concoctées et compulsées, les résultats montrent que la professionnalisation des filles au Sénégal et au Congo relève d'une politique éducative systémique. Dans un premier temps, l'enseignement est l'apanage des missionnaires catholiques et protestantes, la formation repose sur la morale et la pratique. Quelques années après la laïcisation, les filles deviennent la cible d'une politique éducative au cœur d'une administration préoccupée à lutter contre le déséquilibre social par la création d'un corps de sages-femmes, d'infirmières et d'institutrices d'abord au Sénégal puis un peu plus tard au Congo. La formation pratique et professionnelle comme conditions optimales d'intégrer le monde du travail et d'assurer l'autonomie, passe par l'acquisition de compétences et de savoir-faire. Cependant, de par le volume des

moyens mobilisés par la métropole, le Sénégal profita plus que le Congo.

Mots-clés : *Sénégal, Congo, Politique coloniale, Fille, Professionnalisation.*

Abstract

This survey intends to analyze the colonial policy impact on the professionalization of the girls in Senegal and to Congo of 1905 to 1956. She/it tries to understand the processes used by the colonizer for the instruction, the formation of the girls and their integration at the professional life. She/it puts in evidence the methods adopted to form feminine settings. On the basis of the treatment of the primary and recent written sources (archives and scientific works) concocted and examined, the results show that the professionalization of the girls in Senegal and of a systemic educational politics raises to Congo. In a first time, the teaching is the Catholic and Protestant missionary appendage, the formation rests on the morals and the practice. Some years after the laïcisation, the girls become the target of an educational politics to the cœur of an administration preoccupied to fight first then a little later against the social unbalance by the creation of a body of midwives, nurses and schoolmistresses in Senegal to Congo. The convenient and professional formation as optimal conditions to integrate the world of work and to assure the autonomy, pass

by the acquirement of expertise and ability. However, of by the volume of the means mobilized by the metropolis, Senegal benefitted more than Congo.

Keywords: *Senegal, Congo, colonial Politics, Girl, Professionalization.*

Introduction

La présente contribution se propose d'examiner les politiques coloniales éducatives mises en place au Sénégal¹ et au Congo², deux capitales de l'AOF et de l'AÉF, cadres territoriaux de plein exercice à partir desquels découlent les décisions applicables dans chaque colonie de groupes. L'objectif majeur est de mettre en relief le processus de formation et d'intégration de l'élite indigène féminine à la vie professionnelle. Les repères historiques (1905-1956) que nous avons retenus sont assez significatifs pour appréhender cette étude. L'année 1905 est celle de la laïcisation, de séparation de l'Église catholique et de l'État en France. Si au Congo, les structures scolaires reviennent aux missionnaires catholiques et protestantes ; en revanche, au Sénégal, la quasi-totalité des écoles appartient à l'État. Quant à l'année 1956, elle marque une collaboration entre les deux Fédérations pour faire concourir les filles ensemble mais dans des centres différents.

L'histoire de la professionnalisation des filles au Sénégal et au Congo, sous colonisation, vise à intégrer les filles dans le monde du travail. Nous savons bien que l'enseignement est dévolu aux Missions au demeurant de la colonisation jusqu'à la rupture diplomatique entre l'État et l'Église catholique en 1905 notamment la laïcisation. La reprise et le contrôle de l'enseignement par l'État se traduit par son rôle dans les politiques éducatives à travers la création d'établissements d'enseignements au Sénégal. Au Congo, l'enseignement laïc est introduit et les subsides aux écoles privées sont supprimés.

En Afrique, la fille aussi petite qu'elle soit, c'est la femme ; la femme c'est la gardienne de la tradition. Elle demeure depuis des temps anciens, au centre des enjeux de développement, grâce au soutien du milieu dans lequel elle évolue. La professionnalisation étant l'acquisition de compétences, de savoir-faire permettant d'exercer un métier, elle sous-entend le processus par lequel la pratique nécessite l'utilisation de la tête et les mains. Dès lors cette étude s'articule autour de la question suivante : dans quel contexte le pouvoir colonial organise-t-il la formation professionnelle des filles au Sénégal et au Congo de 1905 à 1956 ? À cette préoccupation majeure, l'hypothèse de recherche s'inscrit sur les impacts de la

¹ Situé dans la partie ouest du continent le Sénégal est bordé par l'océan atlantique, à l'ouest, la Mauritanie, au nord, le Mali, à l'est, la Guinée Équatoriale et la Guinée Bissau, au sud, la Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal.

² Situé au cœur du continent africain, le Congo est ouvert au sud-ouest sur l'océan atlantique. Pays d'Afrique centrale, il est limité au nord par le Cameroun et la République centrafricaine, à l'est et au sud par la République démocratique du Congo, au sud par l'enclave angolaise de Cabinda, et à l'ouest par le Gabon.

réappropriation de l'enseignement par les instances dirigeantes au Sénégal et de son contrôle par les autorités coloniales au Congo. Les écoles publiques du Sénégal et du Congo apparaissent comme les seuls cadres de formation aux métiers de sage-femme, infirmière et institutrice pour une bonne intégration professionnelle dans la société. Cette hypothèse permet de comprendre les paramètres actuels à travers la formation des filles.

En s'appuyant sur une approche historique, la technique de collecte des données relève d'une documentation riche provenant des sources écrites primaires disponibles concoctées et compulsées patiemment. Nous avons exploité les archives nationales du Sénégal (Dakar), celles du Congo (Brazzaville) et quelques ouvrages généraux ayant trait directement au sujet à des degrés divers. Dans notre démarche, nous avons été animés d'une extrême prudence dans le traitement et le contrôle des informations qui nous ont servi de matériaux utiles à la rédaction de cette contribution.

L'analyse de tous ces documents écrits d'importance inégale et leur groupement par centres d'intérêt ont permis d'articuler cette étude autour de deux points essentiels. Le premier examine les éléments de rupture en deux axes : la formation des sages-femmes à l'école de médecine de Dakar ; la formation des institutrices à l'école normale des jeunes filles à Rufisque. Enfin, le deuxième explore les mécanismes de formation professionnelle au Congo à travers la création d'un corps d'infirmier et de sages-femmes ; la création de l'École de médecine à Brazzaville et celle de l'École normale des jeunes filles à Mouyondzi.

1. Les écoles publiques au Sénégal sous la direction des missionnaires

En 1826, un arrêté du 15 juillet crée une école gratuite de « jeunes négresses » confiée aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le colonisateur français déploie d'énormes efforts pour doter le Sénégal d'un véritable service de l'instruction publique entre 1834 et 1847. Ainsi le Gouverneur prend un arrêté réglementant les écoles de la colonie en 1838 ; puis un autre arrêté promulgué le 31 décembre 1847 fait de l'instruction publique un véritable service de l'Administration³.

Dès février 1854, Mgr Kobes envoie au Ministre un plan d'enseignement qui témoigne de beaucoup de persévérance et qui annonce les futurs plans d'enseignement appliqués à l'AOF. En 1855 une autre est franchie avec la création d'une crèche pour les enfants abandonnés à Guet-N'Dar placée sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny⁴.

De 1841 à 1903, les écoles publiques de garçons de Saint-Louis et de Gorée, puis celles de Dakar et Rufisque, sont tenues par les frères de Ploërmel, tandis que les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Saint-Louis et à Gorée, et les dames de

³ANS, 0116 bis (31) Valy Faye, *l'action de l'Église catholique dans l'entreprise coloniale française au Sénégal, 1817-1872*, p. 73.

⁴ ANS, 1G/65 Crèche des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

L'Immaculée Conception de Castres à Dakar et à Rufisque instruisent les jeunes filles. Ces écoles sont destinées aux enfants européens et à ceux des familles métisses (en quasi-totalité chrétiennes au début), puis à une proportion croissante d'enfants de familles africaines musulmanes.

Vu le progrès noté dans le système éducatif, le Gouverneur tente de réorganiser l'instruction publique pour la rendre plus performante. Il prend ainsi deux arrêtés : le premier daté du 23 juillet 1842, confie la haute surveillance des écoles primaires au préfet apostolique. Le second arrêté du 31 décembre 1847 régleme le régime intérieur des différents établissements d'enseignement de la colonie et confie à nouveau l'inspection des écoles à une commission dont le préfet apostolique n'est qu'un membre. L'enseignement primaire fait de grands progrès durant les vingt-quatre années d'épiscopat de Mgr Kobes (1848-1872). Celui-ci parvient à éditer des livres en wolof en faveur des missionnaires parce que la maîtrise des langues locales est une nécessité pour l'évangélisation. Ainsi les missionnaires peuvent apprendre ces langues en Europe même avant de venir au Sénégal. Cette mission était autrefois confiée à des commissions composées de fonctionnaires éclairés⁵.

En 1903, le développement de l'anticléricisme dans le cadre de la loi Auguste Comte frappe les écoles catholiques du Sénégal au travers des mesures prises par le Gouverneur. La laïcisation conduit à une reprise en main de l'enseignement par l'État. Elle marque une implication accrue et une réorganisation du système éducatif sous son autorité. C'est la période durant laquelle les établissements d'enseignement sont créés : l'École normale de Saint-Louis, l'École professionnelle supérieure de Gorée dite Pinet-Laprade, et l'école William Ponty. Cette dernière porte les espoirs de l'Afrique de l'ouest. C'est une école à dimension fédérale.

2. Les missionnaires et l'enseignement au Congo

Les premières écoles officielles datent de 1911. C'est le 19 octobre 1917, que le premier texte régleme distinctement les établissements privés d'enseignement en AEF. Mais on peut remonter la création de l'école au Congo en 1883 avec la Mission catholique qui construit à Loango une maison d'habitation servant d'école avec 40 enfants pris en charge par les missionnaires.

Les missionnaires sont les premiers à mettre sur pied les structures éducatives dans la colonie. Depuis la création de Brazzaville, en 1880, les instances officielles sont absentes jusqu'en 1910. Après la création du Gouvernement général de l'AEF, la Fédération des colonies rend possible l'organisation véritable et officielle de l'enseignement en Afrique Équatoriale Française. « De l'installation des missionnaires en 1883 à la création de l'AEF en 1910, l'enseignement officiel et l'enseignement privé catholique ne font qu'un »⁶.

⁵ ANS 0116 bis (31), Valy Faye, p. 73.

⁶ ANC, GG 487, Situation de l'enseignement en AEF avec historique depuis 1863. 1930-1957.

Comparée aux autres colonies françaises, en matière d'éducation, aucun texte spécial ne régit l'enseignement privé en AEF, pourtant subventionné par l'Administration coloniale⁷. Après la création du Gouvernement général en 1910, l'enseignement officiel s'organise, il est prévu un enseignement primaire élémentaire, un enseignement primaire supérieur et un enseignement professionnel. L'organisation du Service de l'Enseignement date du 4 avril 1911. Le 10 mars 1913, l'institution de l'Inspection de l'enseignement, se substitue théoriquement au Conseil de perfectionnement et de surveillance. En fait, il faut attendre 1926 pour voir effectuer un premier essai d'inspection primaire.

3. La loi anti-congréganiste dans les colonies

Le 30 juillet 1904, la France rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican ; le 09 décembre 1905, la loi consacre la séparation de l'Église et de l'État. La France ne subventionne, ni ne salarie plus aucun culte. Un rapport sur la question établi par l'Inspecteur général de l'Enseignement en AOF sur demande du Gouverneur Roume affirme :

« Le but principal des missionnaires est l'évangélisation, l'école n'étant qu'un moyen de conversion et de formation des futurs chrétiens »⁸.

Les années 1904-1905 marquent un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement au Sénégal. Les congrégations religieuses sont déconnectées de leur métier de prédilection et ne peuvent plus exercer à cause des lois anti congréganistes. La laïcisation, répandue au Sénégal, marque la fin de la collaboration entre l'Église catholique et le pouvoir colonial en matière d'éducation. C'est la rupture.

Le cadre n'est pas préparé pour accueillir la laïcisation au Congo. Le pouvoir colonial n'a pas donné à sa colonie les structures scolaires propres à lui. D'autant plus que les écoles sont construites dans les enclos de missionnaires, il manque de paramètres de base locale pour mettre en exécution cette loi. En 1906, Mgr Friteau affirme : « L'antichlérisme n'est pas un article d'exportation. Cette persécution eut néanmoins des répercussions au Congo. L'enseignement laïque y fut introduit et les subsides à nos écoles supprimés. Chose incroyable, on nous laissait la liberté »⁹.

Il est recommandé aux écoles privées de respecter le programme scolaire. L'État dicte son plan d'enseignement à l'Église ; la religion ne fait plus partie du programme scolaire.

4. La professionnalisation des filles au Sénégal : élément de rupture

⁷ ANC, GG 479, Affaires politiques 4/2, Notice sur l'enseignement en AEF, 8 avril 1940.

⁸ ANS, J83 Enseignement privé et confessionnel, 1903-1905. Note au sujet de la laïcisation des différents services. Lettre du 14 avril 1905 du ministre des Colonies au gouverneur général.

⁹ Guy Pannier, *op. cit.*, p. 183.

La question des cadres indigènes revêt un double aspect politique et financier. L'utilisation des cadres indigènes est une nécessité politique. Il faut à l'Africain bien instruit des débouchés, il est destiné aux fonctions publiques. Pour faciliter les rouages administratifs il faut créer des cadres de fonctionnaires indigènes, des employés de commerce, c'est ce qui explique que l'homme soit le premier à instruire et éduquer. Nous savons bien que l'union fait la force. Pour y parvenir la femme doit participer à cette éducation. Elle exerce une influence dans sa famille et autour d'elle. Une femme formée en formera plusieurs autour d'elle. L'impact est que les principes seront diffusés un peu partout par les filles formées. Ceci, aussi dans le but de préparer des femmes autochtones évoluées comme campagnes des jeunes gens sortis des écoles pour former des futures familles. C'est une stratégie visant à contrôler et à réglementer les naissances dans un continent où la reproduction est la fonction reconnue à la femme. La priorité est donnée d'abord à la santé puis quelques années plus tard après à l'enseignement.

4.1 Formation de sages-femmes

La présence des cadres européens au Sénégal coûte cher à la métropole. Dans ce contexte, un réel besoin de développer une politique de santé publique à grande échelle exige de cibler le personnel autochtone. En 1917, Georges Hardy, Inspecteur de l'Enseignement en AOF, s'inquiète du déséquilibre social, l'École normale William Ponty forme des instituteurs africains depuis 1903, prépare, pendant deux ans, au concours de l'École de médecine. La filière de l'assistance aux femmes, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement fait partie des branches de cette institution. Comme chez les garçons il faut envisager pour les filles, l'enseignement pratique et professionnel : « *L'éducation des filles doit revêtir un caractère pratique, être lié au double rôle qu'aura à remplir plus tard les filles fonctionnaires indigènes, rôle social et rôle domestique*¹⁰. »

Près des hommes éduqués, il faut placer les femmes éduquées et le foyer nouveau sera ainsi créé. En plus de leur future profession, les filles doivent parfaire leur éducation domestique. La première guerre mondiale est un élément déclencheur de la création d'un corps de sages-femmes et d'infirmières à Dakar. Fort de l'expérience de la carence du personnel soignant pour offrir des services aux blessés de guerre et aux victimes, les autorités coloniales mettent en place une politique éducative au cœur d'une Administration préoccupée à concrétiser les réalisations sociales.

Le décret du 9 juin 1918 institue l'École de médecine de l'Afrique Occidentale Française. Elle recrute au concours les sages-femmes parmi les élèves des écoles primaires et de l'école William Ponty. La sélection de filles candidates à l'École de médecine se fait à l'échelle de l'AOF. Elle s'adresse aux chefs locaux de toutes les colonies du groupe. Le recrutement vise des filles de chefs, de notables, de

¹⁰ ANS, 0161 (31), La préparation des élèves sages-femmes et l'enseignement des filles. Rapport à M. le Gouverneur général 28 nov. 1935.

fonctionnaires. Les critères sont d'abord physiques et nécessitent la présence de l'intéressée. Le choix se porte sur des filles saines à physionomie intelligente et ouverte.

La formation des sages-femmes centralisée à Dakar est prise en charge par le budget fédéral. L'École de médecine forme des médecins, avec une section de sages-femmes également affectée. Les autorités coloniales se fixent pour objectif de forger une élite féminine autochtone au sein de laquelle, les jeunes gens pourront élire la compagne de vie, à l'image des Missions catholiques dans la formation des ménages chrétiens.

L'arrêté du 20 décembre 1927, réorganise l'École de médecine de Dakar, en quatre sections. La section de médecins ; la section de pharmaciens ; la section de sages-femmes ; et la section des infirmières-visiteuses¹¹. Il institue un recrutement d'infirmières-visiteuses, destinées non seulement à seconder les sages-femmes dans les maternités, mais surtout à visiter les mères et les enfants dans les villages, à donner des conseils, à s'occuper plus spécialement d'hygiène sociale. Avec ce nouveau décret les élèves doivent souscrire l'engagement de terminer les études, soit en qualité d'élèves sages-femmes, soit en qualité d'élèves infirmières-visiteuses et de servir pendant dix ans dans les cadres de l'assistance médicale. La durée de leurs études est de 2 ans. Elles peuvent être recrutées également parmi les élèves sages-femmes qui n'auront pas satisfait à l'examen de passage de leur première année d'études.

Après une expérience de plus de 10 ans, les résultats n'ont pas répondu aux objectifs recherchés par cette institution. Des infirmières-visiteuses sont devenues de simples auxiliaires de sages-femmes. Le service d'assistance social ne justifie plus le maintien d'une section des infirmières visiteuses à l'École de médecine. Peu attractive, la formation d'infirmière périclité rapidement et sa suppression, en 1938, renforce la concentration des effectifs dans la section sages-femmes.

En novembre 1936, il y a eu sept (07) métisses et dix (10) filles noires Sages-femmes sortantes de l'École de médecine. Entre 1918 et 1957, huit cent quatre-vingt-dix-huit (898) jeunes filles intègrent l'École de médecine. La finalité, c'est que la formation reçue doit combattre les usages locaux en matière de santé. La fin de la scolarité se solde par l'obtention du diplôme. La section sages-femmes de l'École de médecine produit après trois ans d'internat, des fonctionnaires. L'objectif de la création des internats est de former des foyers modèles, des couples instruits.

En 1953, la section sage-femme est supprimée au profit d'une école de sages-femmes indépendante qui prend place. La justification produite est la création d'une Faculté de médecine au cœur de l'Université de Dakar et l'ouverture, en 1950, d'une école d'infirmiers. La nouvelle école de sages-femmes a pour vocation, la formation

¹¹ ANS, 0161 (31), Arrêté portant création, à l'École de médecine de l'Afrique occidentale française, d'une section d'infirmières-visiteuses et modifiant l'organisation de ladite École. Février 1930.

d'auxiliaires pour les deux Fédérations (AOF et AEF) ainsi que pour les territoires du Cameroun et du Togo

4.2 L'École normale des jeunes filles à Rufisque : formation d'institutrices

C'est sur décision du 1^{er} décembre 1938 que le Gouverneur général de l'AOF avait lancé l'École normale de jeunes filles à Rufisque. L'aboutissement de l'œuvre de civilisation dépend aussi de cet effort, réussir à éduquer les garçons parallèlement aux filles. L'école normale de jeunes filles de Rufisque, comme son nom l'indique, propose de former des institutrices afin de promouvoir la masse féminine et par elle les générations futures. Les autorités coloniales d'AOF travaillent servilement sur le modèle de la métropole. Les jeunes filles de cet établissement seront des campagnes d'hommes évolués. L'une des exigences à prendre en considération par ces nouveaux ménages et de transmettre aux fillettes ce que l'école leur aura enseigné (l'économie, la puériculture...). Elles seront dispersées en AOF par tous les moyens. L'enseignement des filles est dirigé vers l'utilité sociale.

4.2.1 Objectif de l'école de Rufisque

L'École normale de jeunes filles administrée par le Gouvernement général, prépare les institutrices stagiaires du cadre commun secondaire de l'enseignement et les candidates à l'École de médecine (section des sages-femmes). Elle donne une formation générale appropriée à l'acquisition des notions et des habitudes de vie nécessaire à leur profession et à leur action dans la société. L'École ne doit pas seulement instruire, elle doit surtout éduquer. Elle prépare des sages-femmes et des institutrices qui seront d'abord des femmes, des mères soucieuses de leur dignité, de la santé morale et physique de leurs enfants, de l'économie de leur foyer. Elles seront aussi des éducatrices. Elles vont transmettre aux populations dont elles auront la charge les qualités que l'École leur aura inculquées. Elles doivent développer des caractères, créer des habitudes. Pour cela elles doivent d'abord les posséder elles-mêmes. Il faut dire l'éducation morale doit avoir une large place dans vie de l'École. Elle n'est pas une leçon, un exercice, un travail manuel, une récréation, elle n'est pas une récompense ou une punition qui ne soit prétexte à l'éducation morale.

Les maîtresses doivent s'attacher à bien connaître leurs élèves, à pénétrer leur vie intime, à participer à toutes leurs joies, leurs peines, tous leurs efforts, toutes leurs luttes. En installant un climat de confiance à travers des causeries entre enseignantes et écolières, elles peuvent y réussir : « L'école est une grande maison habitée par une grande famille composée de femme, de jeunes filles »¹².

Les dernières font les travaux domestiques. Elles se lèvent à 5 h 30 pendant la saison chaude et durant la période froide à 6 h. le travail se fait en groupe. La ménagère fait place à l'écolière jusqu'à 11 h 30. L'après-midi de 15 h30 à 17 h les activités de

¹² ANS, 044 (31), « Dossiers École des jeunes filles de Rufisque 1938 ».

lessive, repassage, couture, raccommodage, tricotage occupent toute la fin de la journée.

4.2.2 Fonctionnement

Dans l'intention de créer des ménagères accomplies et de bonnes mères de familles, la directrice de l'école, Germaine Le Goff, conformément aux instructions officielles, met en place une éducation morale et pratique qui consiste à former les enseignantes africaines et éduquer les futures épouses des garçons diplômés des écoles supérieures existantes. Le régime de l'école est l'internat. Les élèves sont logées vêtues, nourries par les soins du Gouvernement général. Elles reçoivent pour leur menues frais une allocation de 10 francs.

L'École fonctionne avec une directrice, un économiste, deux professeurs et deux surveillantes d'internat dont l'une enseigne la coupe et le dessin. L'École située à Rufisque ne facilite pas le recrutement c'est un réel souci difficile à résoudre. L'institutrice seule en AOF est un problème, à moins qu'elle soit veuve ou divorcée. Les femmes seules, ne sont pas toutes indiquées pour faire une œuvre d'éducation. Pour parvenir à donner de la personnalité, il faut en posséder soi-même, pour donner des qualités du cœur il faut en émouvoir. C'est un établissement de jeunes filles instruites et éduquées par de femmes, libres des entraves familiales, (sans jeunes enfants) pour se consacrer à l'École.

Les filles viennent de différentes colonies du groupe, sont réticentes les unes envers les autres. L'ambiance est froide l'atmosphère qui se dégage ne favorise pas une vie en famille à l'internat. L'École manque de loisir depuis sa création. Il n'y a pas de temps de détente pour les élèves de se connaître encore plus mieux et de se familiariser. Le désir d'affecter à l'École normale un ou deux moniteurs d'éducation physique choisis, capables d'intéresser les élèves, et susceptibles de les faire sortir de leur apathie atavique est ressenti par Mme le Goff dans son rapport de fin d'année 1938-1939. Sa proposition est chaleureusement appuyée par le Gouverneur des Colonies, qui se montre très intéressé au projet.

Il est décidé en pleine seconde guerre (1942-1943) que l'institution de jeunes filles de Rufisque sera transférée en Côte d'Ivoire (Bingerville), suite à cette décision¹³. Le Gouverneur général, demande de faire partir en France ou en Afrique du nord les femmes françaises résidant à Dakar et la circonscription. Le débarquement des Alliés en Afrique du nord ayant empêché le départ de voyageurs, le transfert de l'École de Rufisque à Bingerville n'a pas eu lieu. Onze filles du Dahomey et une de la Casamance rejoignent l'École. Une grande partie de l'établissement est réquisitionnée pour servir de camp pour internes politiques français et étrangers. Cette situation bouscule tout de même l'année scolaire, l'École n'a donc eu que deux trimestres de travail.

¹³ANS, O 118 (31), Rapport de fin d'année 1942-1943.

L'internat de jeunes filles de Rufisque, est peuplé d'hommes et de femmes, y compris les militaires. La majorité de filles de l'École normale de Rufisque désire devenir sage-femme à la fin des études, c'est une véritable menace pour le métier de l'enseignement et même l'Établissement. Pour contrer cette perte, un arrêté de septembre 1945 modifie celui du 17 septembre 1940 en réorganisant l'École de jeunes filles à Rufisque. Il limite le nombre maximal des élèves à l'école de médecine (section sages-femmes) à six (6). Malgré la décision, l'effectif de l'École augmente : « En octobre 1945, on note 116 élèves. D'octobre à janvier 1946, 112 élèves sont réparties en quatre classes »¹⁴.

Contrairement aux années précédentes le personnel de l'École normale se compose d'une directrice, d'un économe, de sept professeurs, d'une surveillante, d'une secrétaire, et huit employés auxiliaires. À la nouvelle rentrée d'octobre 1946, trois directrices ont eu la charge de l'École : Mme le Goff, du 12 octobre au 1^{er} novembre, Mademoiselle Matthieu, du 1^{er} novembre au 24 novembre date à laquelle Mme Weiss prend effectivement l'intérim. La fin de la seconde guerre peut expliquer cette croissance numérique des élèves et du personnel de l'institution. En AOF, l'enseignement des filles est dirigé vers l'utilité sociale.

5. La professionnalisation des filles au Congo

Le Moyen-Congo a tous les éléments et toutes les facilités pour participer dans une forte proportion, à l'évolution de la société comme dans toute l'Afrique noire d'après le discours prononcé en 1937 par le Gouverneur Reste :

« Nous nous trouvons en présence, ici, de races intelligentes avides de s'instruire, offrant un milieu éminemment favorable à notre action éducative. Sur ce point, aucun ne doute. Il n'est pas une région de la colonie où les chefs et les notables ne demandent avec insistance l'ouverture d'écoles. Un grand pas a été fait dans l'organisation méthodique de l'enseignement des garçons¹⁵. »

Le désir d'éduquer les filles, en vue de les préparer à marcher de pair avec le développement du pays où elles vivent apparues comme une des principales préoccupations des autorités. L'examen des résultats de l'enquête menée par l'Inspection générale de l'enseignement au sujet du développement de l'enseignement féminin montre que l'effort fait au Congo a besoin d'être considérablement amplifié. L'Afrique Équatoriale Française a un très grand besoin de jeunes filles capables d'enseigner dans les écoles spécialisées.

Dans le contexte de la formation de cadres au Moyen-Congo, il est créé à Brazzaville en 1935 l'École supérieure indigène de l'AÉF dite École Edouard-Renard organisé en trois sections (enseignement, médecine, administrative et commerciale) systématisée en 1937 par le Gouverneur général Reste par l'arrêté réorganisant ladite école prépare les élèves conformément à ces disciplines. En réalité, c'est un

¹⁴ ANS, sous série 1 G, enseignement au Sénégal.

¹⁵ JO de l'AEF, 1^{er} janv. 1937, p. 19.

enseignement du second degré, selon les trois filières, les diplômés deviennent des commis d'administration, des « écrivains »¹⁶. Les autres sortent infirmiers ou instituteurs. Cette école à dimension fédérale forme des maîtres africains. En 1935, elle commence avec dix élèves dont les deux premiers sont envoyés à l'École de Médecine au Sénégal.

Les enfants viennent à l'école avec plaisir et enthousiasme. Il semble qu'il soit opportun de songer à créer un enseignement rationnel de filles. En effet, tous les efforts faits, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, seront vains et précaires tant que la femme n'y participera pas. Il faut faire évoluer la fille pour obtenir des résultats profonds et durables. Cette évolution est la condition essentielle du progrès social. Il faut faciliter aux fonctionnaires, commis, ouvriers spécialisés, la création d'un foyer plus confortable.

Jusqu'en 1937, l'enseignement était confié à la Direction des affaires politiques qui prenait des circulaires et des arrêtés à la signature du Gouverneur général. Sans doute, le développement de l'enseignement est fonction d'une garantie pédagogique. C'est ainsi que le Gouverneur Reste fait appel aux services d'un des plus remarquables inspecteurs de l'Enseignement M. Davesne. Ayant déjà fait ses preuves en AOF, le Gouverneur lui confie la direction de l'Enseignement en 1937. Le Service de l'Enseignement doit donc faire face à des tâches importantes et multiples. Les programmes et les horaires des leçons sont déterminés avec précision. En résumé, voici les grands traits de l'action scolaire :

« Organisation de secteurs scolaires, avec ouverture de nouvelles écoles régionales ; Organisation de l'enseignement de filles (classes ou section spéciales des filles dans les écoles régionales ou urbaines, écoles mixtes dans les villages) ; Création de trois internats pour métis ; Organisation de l'enseignement professionnel : école d'apprentissage à Brazzaville¹⁷. »

En attendant de disposer sur place d'un contingent suffisant d'institutrices autochtones, peuvent être engagées à titre auxiliaire, au salaire journalier de 200 f, des institutrices européennes. Il suffit que ces maîtresses soient capables d'enseigner correctement à lire, écrire et compter, ainsi que les rudiments de l'hygiène et de l'art ménager. Des instructions données à ce sujet par l'Inspection générale de l'Enseignement sont communiquées aux candidates par le chef de Service de l'Enseignement et par les chefs de secteur (localité où y a une école) scolaire des départements.

¹⁶ Ce vocable, à l'époque coloniale, désignait un employé dont le rôle était de recopier des textes (lettres, factures...), ceux qui avaient une belle écriture ou ceux qui faisaient usage de la machine. Les premiers à la longue disparaîtront et les seconds seront les dactylographes ou secrétaires d'administration selon leur compétence.

¹⁷JO de l'AEF, 1^{er} janvier 1937, p. 21.

L'article 8 de l'arrêté n°6, du 2 janvier 1937, prescrit que l'enseignement des écoles de filles et des sections spéciales des filles doit réserver une large place, trois heures par jour aux travaux de couture, à l'enseignement ménager, à la puériculture, à l'hygiène pratique. Les enseignements spéciaux sont donnés par des institutrices ou, à défaut, par des monitrices européennes ou indigènes. Le discours prononcé à l'ouverture du Conseil de l'Enseignement notifie :

« Je vous demande également d'étudier en commun les moyens de développer plus rapidement l'enseignement féminin dans les divers territoires. Il serait dangereux de multiplier les écoles de garçons et de laisser en sommeil l'enseignement des filles : une société africaine est en voie de formation dans nos écoles. Il serait monstrueux que la femme restât à l'écart de cette évolution : elle a le droit d'être éduquée car elle est la première éducatrice naturelle de l'enfant¹⁸. »

En raison de la portée sociale de l'enseignement féminin, il importe de faire, à partir de 1947, un effort pour rattraper le retard de l'AÉF dans l'évolution des filles africaines. À l'ouverture du Conseil de l'Enseignement, les représentants de l'Enseignement officiel et privé ont pris part à cette activité commune pour rechercher les moyens d'améliorer l'instruction et l'éducation des masses d'AÉF. Toutes les deux parties sont d'accord pour souhaiter le rythme aussi rapide que possible, ne serait-ce que pour rattraper l'immense retard accumulé depuis des siècles et combler le vide. Le pouvoir colonial dans sa politique éducative en Afrique francophone adapte l'enseignement à l'activité économique de chaque territoire. Uniquement agricole en AÉF, l'enseignement technique est polyvalent en AOF et à Madagascar. Les textes fondateurs de la création de l'AOF ne font aucune allusion à l'enseignement qui va pourtant trouver dans la nouvelle organisation un cadre particulièrement favorable à son développement. Le niveau de cet enseignement varie selon le degré d'évolution de chaque territoire et il est prévu que : « Ici on pourra former de bons agriculteurs et des ouvriers spécialisés, là on pourra songer déjà à préparer des techniciens supérieurs, des médecins ou des ingénieurs »¹⁹.

Ce texte expose les finalités de la politique coloniale dans ses deux laboratoires (AOF et AEF)²⁰ créées avec un grand décalage. Quand les Français arrivent au Sénégal, l'école coranique est déjà active. Il faut convaincre les peuples. Conscient que l'emploi des Africains peut constituer une charge budgétaire considérable en

¹⁸ ANC, GG 2, discours de l'ouverture du Conseil Supérieur de l'enseignement, 1947.

¹⁹ ANC, GG 456, Directions des affaires politiques et sociales.

²⁰ En voulant harmoniser efficacement sa vision coloniale du point de vue politique, économique et administratif, la France crée deux laboratoires l'AOF en 1895 et l'AEF en 1910 pour affirmer sa souveraineté et son contrôle des territoires conquis

AOF²¹, les colons coopèrent avec l'autochtone en consacrant des ressources financières importantes pour l'ouverture des institutions scolaires de formation de cadres africains de l'ouest. C'est ainsi, très tôt ils ont réussi à faire des élites au Sénégal, beaucoup dans toute l'AOF, ce qui explique leur présence nombreuse dans les institutions internationales.

Si les colonies progressent lentement, la cause doit en être cherchée dans la timidité de la politique scolaire.

5.1 Création d'un corps d'infirmiers et de sages-femmes

Depuis 1924, le département des Colonies a orienté sa politique sanitaire dans le sens de la médecine préventive, de l'hygiène et de la prophylaxie des maladies transmissibles, de la médecine sociale. La commission de prévoyance sociale de la Conférence économique de la France métropolitaine et d'outre-mer a donné sa pleine et entière approbation à ce système ; dans le but de contenir son action et d'intensifier ses résultats, elle a formulé l'ensemble des résolutions que le Département a traduites dans son « Instruction générale » du 14 mai 1935, suivie de ces instructions de détail du 4 juin 1935 et du 6 août 1935. Avant la séance tenante, l'arrêté du 26 avril 1935 organise un cadre d'infirmiers et d'infirmières indigènes en AEF. Celui du 13 juin 1936, crée un cadre local unique d'infirmiers et d'infirmières indigènes en AEF.

Les Missions religieuses se sentent concernées par cette tâche. Une mission suédoise propose de s'établir à Pointe-Noire et d'y organiser des œuvres hospitalières et de propagande religieuse. Les Spiritains, intéressés par cette activité, contactent l'archevêque Le Roy pour le compte de religieuses de leur communauté. L'archevêque informe l'Administration en ces termes :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai été saisi par le supérieur des pères du Saint-Esprit d'une proposition tendant à mettre à la disposition de l'administration à Pointe-Noire, des infirmières qualifiées pour l'hôpital, la visite des malades à domicile et des crèches pour enfants. Ces infirmières, toutes françaises, seraient pourvues du diplôme d'État et posséderaient des connaissances techniques indiscutables²². »

À propos de son fonctionnement, le Département préconise encore, dans le cadre de sa politique sanitaire rurale, inviter les œuvres privées à étendre leur activité dans les villages situés aux alentours de leur siège urbain et à admettre dans leurs comités des membres indigènes, hommes ou femmes, pour mieux développer l'influence médicale dans le milieu domiciliaire. Le but des tournées, c'est de donner

²¹ ANS, 0 212 (31), Circulaire du Gouverneur général aux Lieutenant-gouverneurs des colonies du groupe sur l'enseignement des filles indigènes, Dakar, 18 janvier 1937.

²² ANC, GG 445 (1), Lettre du Ministre des colonies, Louis Rollin à Mr le Gouverneur général de l'Afrique Equatoriale Française, Paris, le 5 août 1935.

aux populations des notions pratiques, simples, immédiatement applicables, concernant l'habitation et ses alentours, la destruction des ordures ménagères, la destruction des mouches, des moustiques, etc.

En attendant la création d'une École de Médecine à Brazzaville et la possibilité de constituer le cadre des Aides de santé prévu par l'arrêté du 13 juin 1936, quelques mesures prises recommandent : « De former dans les chefs-lieux de régions ou de départements des infirmiers et des infirmières, conformément aux instructions de la circulaire n°19, en date du 4 février 1937 »²³.

Au cours de l'année 1937, une école d'adaptation a été organisée à Brazzaville. Jusqu'à cette date les agents sanitaires font uniquement un stage de trypanosomiase à l'Institut Pasteur. En attendant que l'AÉF possède l'École de Médecine, on cherche à « créer » ces auxiliaires sur place dans les formations des chefs-lieux parmi les races où il faut agir. C'est au chef du service de santé des départements qu'il appartient d'adapter les notions d'hygiène pratique, de prophylaxie des maladies transmissibles, de puériculture, de lutte contre les maladies sociales, de médecine démographique, aux services créés par le niveau intellectuel des milieux indigènes et aux possibilités de rendement de leur personnel local.

Les jeunes filles effectuent des stages dans les dispensaires, elles apprennent à soigner les plaies bénignes, à faire des pansements, à dépister les maladies infantiles les plus courantes, à sauvegarder la santé des bébés.²⁴ La difficulté dans l'organisation et la formation du personnel de santé réside dans le financement. Le Ministre des Colonies, M. Moutet dans son rapport du 18 novembre 1937 confirme :

« Le décret du 10 mars 1937 portant création d'un corps d'infirmières et de sages-femmes coloniales, n'a pu être mis en application dans les délais prévu, certaines colonies ayant rendu compte qu'elles ne seraient en mesure de faire face à l'augmentation des dépenses concernant ce personnel qu'à dater du 1er janvier 1938²⁵. »

La Conférence de Brazzaville en 1944 marque la volonté de la France de former une main-d'œuvre aux besoins économiques et administratifs du système colonial. Le développement de l'instruction et des services sociaux fait partie des axes majeurs

²³ANC, GG 443, circulaire n°36 concernant la politique sanitaire. M. le Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française à M.M. le gouverneur délégué du Gabon, le Gouverneur délégué de l'Oubangui-Chari, le commandant de la région du Tchad, les chefs de départements, les chefs de subdivision, les médecins. Brazzaville 17 mars 1937, le gouverneur général de l'AÉF, Reste.

²⁴ Les plus âgées sont autorisées à accompagner les dames visiteuses de l'œuvre de protection de l'enfance et de la maternité. Tout autant que les garçons et même davantage encore, elles doivent être intéressées à la construction de la famille modèle. Les filles se qualifient progressivement dans la formation pratique

²⁵ ANC, GG 22, action sanitaire et sociale. Structure et organisation du service social en AÉF, 1933-1949.

des résolutions prises dans un contexte marqué par le second conflit mondial. Le besoin en personnel médical s'accrut.

En vertu du manque de la mise en application des arrêtés et des reports pour l'organisation de service sanitaire en AEF et faute de financement qui entrave la réalisation des objectifs éducatifs, il semble qu'il n'y a pas d'autres choix que de mettre en application les décrets communs à l'AOF et à l'AEF relatifs au concours d'entrée à l'École de médecine de Dakar et à l'École jeunes filles de Rufisque. Des échanges entre les deux Fédérations se révèlent à travers la réponse du Gouverneur de l'AOF, P. Chauvet en date du 27 décembre 1955 à son homologue de l'AEF en ces termes :

« En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'accepte vos propositions relatives à l'envoi des jeunes gens originaires d'AEF à l'École des infirmiers d'Etat à Dakar.

Dès maintenant, je puis vous assurer que dix places pourront être mises au concours de 1956 pour l'AEF. Les candidats admis définitivement aux épreuves du concours bénéficieront de bourses d'entretien du gouvernement général de l'AEF²⁶. »

L'École de médecine est soumise aux règlements prescrits par le Ministère de la Santé Publique. Les candidats de l'AOF et ceux de l'AEF doivent obligatoirement concourir ensemble, quoique dans des centres différents. Les sujets d'épreuves sont imposés par ce département pour toutes les écoles de son obédience. Il est donc impossible de mettre en compétition entre les seuls candidats de l'AEF les places à l'École qui leur seront théoriquement destinées. Les besoins de l'AEF, vont dépasser dans un proche avenir les possibilités réduites d'admission qu'offre l'École de Dakar, la création d'une École en AEF serait la solution de choix. En attendant son ouverture, les dix places mises annuellement à la disposition de l'AEF à Dakar permettent, cependant, la sélection et la formation des meilleurs éléments parmi les candidats éventuels.

Le décret 53-267, du 30 mars 1953, portant organisation d'une École de sages-femmes Africaines, à Dakar, pour le territoire du Moyen-Congo, et l'arrêté ministériel n°23/DSS/2, du 24 juillet 1947, organisant le concours d'entrée à l'École Africaine de Médecine et de Pharmacie de Dakar (section sages-femmes) ; un arrêté pris, en 1956, par le Haut-commissaire de la République, en AOF, Officier de la Légion d'honneur, rapporte :

« Vu la liste d'inscription annexée à la lettre n°672/IGE, en date du 28 mars 1956, de M. le Haut-commissaire sur la proposition du Directeur de la Santé Publique et du chef de service de l'enseignement, il est décidé, dans l'article 1er de cette Décision, que des centres sont ouverts à Brazzaville, Pointe-Noire,

²⁶ ANC, IGE 70, Modalités d'admission à l'École d'infirmiers d'Etat à Dakar 1955-1958.

Dolisie et Djambala, pour la session du concours d'entrée à l'École Africaine de Médecine et de Pharmacie de Dakar (section sages-femmes)²⁷. »

Il faut attendre 1956 pour voir débarquer le premier contingent des filles de l'AÉF à Dakar dans le cadre de la formation de sages-femmes. Mais du point de vue matériel, il n'est pas possible d'admettre à l'internat les élèves de l'AÉF, en raison de l'exiguïté des locaux. En revanche, l'École serait susceptible d'accueillir, comme externes, les candidats de l'AÉF reçus à l'examen d'entrée. Les élèves externes de l'AOF subviennent à leur entretien complet : logement, nourriture, habillement..., soit par le moyen de bourses d'entretien, s'ils en sont détenteurs au titre de la Fédération, soit par leurs ressources personnelles s'ils effectuent une étude à titre privé.

L'examen d'entrée est de niveau Brevet d'études.

5.2. La création de l'École de Médecine à Brazzaville

Le principe de la création à Brazzaville d'une école de préparation au diplôme d'État d'infirmiers et d'infirmières est devenue une nécessité. Le but recherché est la formation d'infirmiers et d'infirmières de l'AÉF diplômés d'État, destinés à remplacer progressivement les infirmiers militaires et les infirmières de la France d'Outre-mer en service dans la Fédération. La création de cette École ne saurait être rentable que si, elle peut assurer un recrutement suffisant en qualité et en quantité, que si ces possibilités sont renouvelées chaque année.

En 1937, Davesne, Inspecteur général de l'Enseignement, au cours de ses tournées, entend les cris de masse qu'il résume en ces termes : « Tous m'ont demandé des écoles et des instituteurs, comme ils m'ont demandé des maternités, des hôpitaux... »²⁸.

Ce cri de cœur touche aux problèmes majeurs que rencontre l'AÉF et aux défis auxquels doit faire face M. Davesne par rapport aux réalités de la colonie. Dans cette perspective, le Directeur de l'Enseignement en AÉF, dans sa volonté de travailler, cherche à élever à Brazzaville, une École de Médecine, où seront formées des médecins, des infirmiers et des sages-femmes. Un arrêté du 15 avril 1939 crée l'École de Médecine de l'AÉF, le cadre de médecins auxiliaires indigènes de l'AÉF, le cadre des sages-femmes indigènes. Cette école constitue un service dépendant du point de vue technique de l'inspection générale des Services sanitaires et médicaux. Elle a pour hôpital d'instruction, l'hôpital indigène de Brazzaville, la maternité, les centres de puériculture, le centre d'hygiène. L'école est rattachée au Service de l'enseignement pour tout ce qui concerne l'administration, la surveillance des études, la discipline des élèves.

²⁷ ANC IGE, 70, Concours École de sages-femmes de Dakar 1956. Pointe-Noire le 2 mai 1956, pour le Gouverneur par délégation le secrétaire général, Paul Dubie.

²⁸ JO de l'AEF, 1^{er} déc. 1937, p. 1267.

Les sages-femmes sont recrutées au concours parmi les infirmières surnuméraires. Les candidates doivent souscrire l'engagement de servir pendant 10 ans, dans le cadre des sages-femmes. Le régime de l'école est l'internat. Pendant le cours de leurs études, les élèves sont entretenus (logement, nourriture, vêtement) sur les fonds du budget général de l'AÉF. Il est prévu que les élèves sages-femmes classées premières à la fin de la première année d'étude, sont nommées monitrices d'accouchements. Ces nominations sont faites par le directeur de l'École, après avis du Conseil des professeurs. La durée des études est de deux ans. Les élèves assurent journalièrement le service de garde de 24 h à la maternité.

Pour la discipline générale et tout ce qui concerne leur service particulier, les sages-femmes relèvent des officiers, médecins civils et médecins auxiliaires indigènes et, quel que soit leur grade, de tous agents européens du service de santé sous les ordres desquels elles sont placées. Les sages-femmes sont notées par les autorités coloniales et administratives dont elles dépendent. Elles servent dans des postes dépourvus de médecins.

La première année, le stage a lieu à la maternité, à la polyclinique : soins aux parturientes ; soins aux nourrissons ; assistance pendant le travail et l'accouchement ; suivi des femmes enceintes. Anatomie et physiologie obstétricale se font par des cours-interrogations : travaux pratiques sur mannequin ; puériculture. La troisième année, les sages-femmes font la surveillance effective de soins donnés par leurs camarades de 1^{ère} année ; pratique de l'accouchement, de la délivrance, sous la surveillance d'une sage-femme européenne ; l'observation et la discussion sur la grossesse, le travail, l'accouchement, les dystocies, les nourrissons malades etc.

L'École des infirmières est rattachée à l'École de médecine de l'AÉF. La durée des études est de deux ans. Elle fonctionne comme cette dernière, en ce qui concerne la direction et l'administration. Mais les textes loin d'être appliqués demeurent des projets dans une Fédération où le colon agit théoriquement sur du papier. L'Administration coloniale, les services techniques, le commerce et les divers exploitants sont loin de disposer du minimum d'auxiliaires indispensables au fonctionnement normal de la colonie. Le nouveau Gouverneur, F. Éboué (1940-1944) en a fait le constat : « Nous n'avons pas de médecin, pas un vétérinaire indigène ; nous manquons d'une grande quantité d'ouvriers spécialisés, et plus encore de contremaîtres »²⁹.

Le Gouverneur général F. Éboué, préoccupé des problèmes de la colonie, stigmatise la carence des cadres spécialisés en ce qui concerne l'AÉF. La colonie a besoin des médecins, d'infirmiers, d'ingénieurs, de professeurs, en un mot, d'une main-d'œuvre qualifiée. Des besoins se font de plus en plus sentir dans la colonie. Il sous-entend qu'un délai de dix ans est nécessaire pour constituer des cadres. Dans cet

²⁹ Félix Éboué, *La nouvelle politique indigène pour l'Afrique Equatoriale Française*, Brazzaville, les Presses de l'Imprimerie Pfister, 1941, p. 41.

esprit, il sollicite la collaboration des Missions religieuses en ces termes : « L'Afrique équatoriale, dit-il, doit trouver dans la population indigène, l'aide efficace et multiple. C'est au maître, c'est à tous les maîtres que cette tâche incombe. L'activité et le sérieux qu'ils y apporteront sont les conditions indispensables du succès³⁰. »

Dans un contexte de pénurie des agents de santé, la gestion des structures sanitaires préoccupe les nouveaux États indépendants. L'ouverture de l'École nationale de formation paramédicale et médico-sociale Joseph Loukabou³¹ à Brazzaville en 1961 destinée à former les sages-femmes et infirmières du Congo se présente comme solution. À la fin d'études les parvenues sont diplômées d'État. Quant à la Faculté de médecine à Brazzaville, elle est créée en 1975. L'initiative de la professionnalisation féminine de cadres de santé ne laisse pas en marge la formation des institutrices.

5.3 Le cours normal interterritorial de jeunes filles à Mouyondzi (Congo)

À Mouyondzi, il existe des bâtiments de l'ancienne École normale de garçons transférée à Dolisie. C'est un cadre idéal où toutes les jeunes filles internées peuvent s'assurer une formation pratique. Les raisons qui militent en faveur de ce cours normal interterritorial de jeunes filles sont l'étude précise de la situation de l'enseignement féminin, l'obligation morale pour former les œuvres valables à cet enseignement.

En 1947, un projet d'arrêté organise le cours normal interterritorial de jeunes filles de Mouyondzi. L'avis du Grand Conseil de l'AÉF en date du 30 mai 1956, sur proposition de l'Inspecteur général de l'Enseignement de l'AÉF, il est institué dans la Fédération des cours normaux de jeunes filles dont l'organisation et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de l'arrêté. En attendant la création de ces cours normaux dans les différents territoires, il est ouvert à Mouyondzi un cours normal qui relève du Haut-commissaire et de l'Inspecteur général de l'Enseignement et qui peut recevoir de jeunes filles originaires de tous les territoires. Les cours normaux féminins de l'AÉF sont destinés à former des institutrices-adjointes, monitrices sociales, des monitrices supérieures et des monitrices pour les écoles primaires de filles.

En attendant le niveau général de l'enseignement féminin, en AÉF, la durée des cours normaux des études dans les cours normaux féminins est de trois ans pour la formation des monitrices, et de 4 ans pour celle des institutrices et monitrices sociales. Le régime des cours normaux de jeunes filles est l'internat obligatoire et gratuit. Les élèves reçoivent, en plus d'un enseignement général qui atteint le niveau d'une classe de 4^e des sections modernes d'enseignement cours, un enseignement ménager pratique : couture, culinaire, puériculture, hygiène.

³⁰ Félix Éboué, *op. cit.*, p. 41

³¹ La première directrice fut Françoise Ngabu, religieuse de la congrégation des Petites sœurs Dominicaines arrivée à Brazzaville en 1960.

L'enseignement de ces dernières disciplines est complété par des notions de secourisme donné de telle sorte que les institutrices adjointes puissent jouer dans les centres urbains ou ruraux, le rôle d'Assistantes sociales locales.

Il est question de résoudre le problème de l'enseignement féminin en AEF, en ouvrant, à partir du cours élémentaire première année³² ou deuxième année, des écoles spécialisées de filles, qui suivront pour une même durée de scolarité que les écoles de garçons, un programme comportant une part allégée d'enseignement général et une part renforcée d'enseignement ménager pratique.

C'est à la formation des cadres susceptibles de donner cet enseignement que vise la création d'un Cours normal de jeunes filles. Ce cours normal³³ est conçu comme une école interterritoriale. L'idéal serait évidemment que chaque territoire puisse former, dans son propre Cours normal, les jeunes filles dont il a besoin pour assurer la diffusion d'un enseignement féminin.

L'organisation du cours normal sur quatre années permet non seulement de former des institutrices pour des écoles primaires de filles mais donne aux meilleures une formation théorique et pratique qui les rend aptes à assurer à côté de leur enseignement un rayonnement social. L'objectif lointain qui est celui d'une éducation totale, sera peut-être près d'être atteint lorsqu'un couple d'instituteur, dans chaque école de village, permettra l'évolution de la communauté et que l'instituteur assurera l'enseignement artisanal et agricole, l'institutrice, l'enseignement ménager. Ce sont les dispositions prises en fonction du but que se propose d'atteindre le Cours normal : « L'École de Mouyondzi est destinée à former des institutrices adjointes et des monitrices pour les écoles primaires de filles³⁴. »

Cette école permet, grâce à la collaboration du service de santé et du Service de l'Enseignement, de donner aux meilleurs éléments de cette école, les élèves de 4^e année, une formation sociale grâce à laquelle elles peuvent en plus du rôle d'enseignement, assurer le rôle de monitrice sociale auprès des femmes du village ou de la ville. En ce qui concerne l'organisation de l'École, au sujet de la formation de monitrices sociales, en août 1955, M. le Haut-commissaire de la république en AEF préconise qu'une instruction simplifiée d'assistantes sociales soit dispensée d'une part aux institutrices africaines formées à l'École de Mouyondzi, d'autre part aux infirmières et sages-femmes de l'Assistance Médicale Africaine.

³² Le cours élémentaire première année, demeurent mixtes et les filles les plus jeunes et les plus douées sont maintenues à l'école mixte pour la préparation des examens normaux d'entrée en 6^e du second degré, tandis que la majorité prépare un Certificat d'études spécial sanctionnant des études qui, complétées dans les sections manuelles féminines (sections ménagères) progressivement organisée, près des écoles importantes, les maintiendraient dans leur milieu d'origine tout en leur donnant les moyens d'agir efficacement.

³³ L'importance de ce cours est de recruter un nombre suffisant de jeunes filles pour constituer une promotion valable, dont les effectifs permettront de subvenir aux besoins immédiats de la Fédération ; et de donner à des jeunes filles un personnel d'enseignement spécialisé.

³⁴ ANC, IGE 3 Ecole normale de Mouyondzi, Enseignement féminin spécialisé 1956.

Le médecin-général, Cheneveau, Directeur général de la Santé Publique en service à Mouyondzi, ne voit pour sa part aucune difficulté majeure à l'exécution des prescriptions du Haut-Commissaire :

« Il pourra être chargé de cours de puériculture et de soin pré et post-natals à l'école des institutrices africaines. Les infirmières et sages-femmes formées dans les écoles propres à chaque territoire pourront à l'issue de leur stage de formation être pendant un ou deux mois à l'école d'institutrices de Mouyondzi pour y recevoir un enseignement complémentaire d'assistantes sociales ³⁵. »

Si ces propositions reçoivent l'agrément de l'inspecteur général de l'enseignement, elles pourront être complétées par une mise au point d'un programme simplifié de cours de puériculture destiné à cette école. Une demande d'accord aux Gouverneurs, chefs des territoires en ce qui concerne le stage des élèves infirmières à Mouyondzi est soumise à l'approbation de M. le Haut-Commissaire.

Conclusion

L'entreprise coloniale, condamnés à travailler ensemble dans le domaine de l'éducation, connaissent des hauts et des bas, mais les rapports d'entente l'emportent sur le désaccord. Avec les Missions la tendance est que les filles s'épanouissent dans leur environnement familial. La laïcisation consacre l'affirmation du rôle de l'État dans la gestion de l'enseignement, maintenant l'école délivre le diplôme. Ce dernier permet de trouver un travail et de gagner le salaire. Dans le cadre des politiques coloniales éducatives, l'AOF profita plus que l'AÉF durant la colonisation. Les efforts déployés ne sont que la conséquence de cette ancienne colonisation du Sénégal. Il n'en n'a pas ainsi pour d'autres colonies. Les Missionnaires étant déjà implanté et l'Église solidement établie au Congo, la colonisation n'a pas plus d'efforts à produire pour convaincre les peuples. C'est ainsi que le traitement administré dans les deux laboratoires n'est pas identique.

Sources et références bibliographiques

1. Sources d'archives

1.1 Archives nationales du Congo

- ANC, GG 2, discours de l'ouverture du Conseil Supérieur de l'enseignement, 1947.
- ANC, GG 443, Circulaire n°36 concernant la politique sanitaire. Brazzaville 17 mars 1937,
- ANC, GG 445 (1), Lettre du Ministre des colonies, Louis Rollin à Mr le Gouverneur général de l'Afrique Équatoriale française, Paris, le 5 août 1935.
- ANC, GG 456, Directions des affaires politiques et sociales.
- ANC, GG 479, Affaires politiques 4/2, Notice sur l'enseignement en AÉF, 8 avril 1940.

³⁵ANC, IGE 3, Formation des monitrices sociales à Mouyondzi 1955.

La politique éducative de la colonisation française au Sénégal et au Congo : de l'anticléricisme à la professionnalisation des filles de 1905 à 1956

-ANC, GG 487, Situation de l'enseignement en AEF avec historique depuis 1863. 1930-1957.

-ANC, IGE 3, Formation des monitrices sociales à Mouyondzi 1955.

-ANC, IGE 3 Ecole normale de Mouyondzi, Enseignement féminin spécialisé 1956

-ANC, IGE 70, Modalités d'admission à l'École d'infirmiers d'Etat à Dakar 1955-1958.

-ANC IGE, 70, Concours École de sages-femmes de Dakar 1956. Pointe-Noire le 2 mai 1956.

1.2 Journaux officiels du Congo

J.O de l'AEF, 1er janv. 1937, p. 19.

J.O de l'AEF, 1er janvier 1937, p. 21.

1.3 Archives nationales du Sénégal

ANS, 1G/65 Crèche des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

ANS, sous série 1 G, enseignement au Sénégal.

ANS, J83 Enseignement privé et confessionnel, 1903-1905. Notes au sujet de la laïcisation des différents services. Lettre du 14 avril 1905 du ministre des Colonies au gouverneur général.

ANS, 044 (31), École des jeunes filles de Rufisque 1938.

ANS, 0116 bis (31) Valy Faye, l'action de l'Église catholique dans l'entreprise coloniale française au Sénégal, 1817-1872, p. 73.

ANS, O 118 (31), Rapport de fin d'année 1942-1943.

ANS, 0161 (31), Arrêté portant création, à l'École de médecine de l'Afrique occidentale française, d'une section d'infirmières-visiteuses et modifiant l'organisation de ladite École. Février 1930.

ANS, 0161 (31), La préparation des élèves sages-femmes et l'enseignement des filles. Rapport à M. le Gouverneur général 28 nov. 1935.

ANS, 0 212 (31), Circulaire du Gouverneur général aux Lieutenant-gouverneurs des colonies du groupe sur l'enseignement des filles indigènes à Dakar, 18 janvier 1937.

2. Références bibliographiques

Éboué Félix, 1941, *La nouvelle politique indigène pour l'Afrique Équatoriale Française*, Brazzaville, les Presses de l'Imprimerie Pfister.

Kane Seydou Oumar, 2008, *Les États-nations face à l'intégration régionale en Afrique de l'ouest. Le cas du Burkina Faso*, Paris, Karthala.

Legrain Michel, 1994, *Le père Adolphe Jeanjean, missionnaire au Congo*, Paris, Cerf.

Pannier Guy, 1999, *L'église de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). Évolution des communautés chrétiennes de 1947 à 1975*, Paris, Karthala.

GOUVERNANCE CONTEMPORAINE : REFLEXION SUR LE DEVENIR DES ÉTATS DE L'AFRIQUE FRANCOPHONE

MASRANGAR NADJIARA

Philosophie option : Éthique et philosophie politique, Université de Moundou/ Tchad
modjialta@gmail.com

Résumé

La politique exercée en Afrique francophone est contrôlée par les puissances étrangères, elle opprime la liberté des peuples. A cet effet, notre thème s'intitule : « *Gouvernance contemporaine : Réflexion sur le devenir des Etats de l'Afrique francophone* » Ces violences politiques érigées en règles de gouvernance, la proposition de la bonne gouvernance pour l'intérêt général est-elle possible ? Dans ce monde où les décisions politiques se construisent par réseaux géopolitiques et géostratégiques dictées par les États puissants, ce système politique pourrait-il prospérer pour la cohésion sociale des populations ? Nous envisageons instaurer des institutions fortes fondées sur la libre coopération dans l'esprit de la politique humaniste. La première partie expose l'essence de la bonne gouvernance, la deuxième élabore des stratégies pour l'épanouissement des individus, la troisième partie est le résultat assorti de la séparation de l'ancien système politique. La méthode convoquée est dialectique, analytique et critique.

Introduction

Ce qui se passe en Afrique francophone montre suffisamment le caractère injuste de la politique, c'est cet aspect de fait qui a conduit Roger Mondoué à répondre dans la préface du livre d'Oumarou Mazadou à la problématique de la rigueur des lois de nos jours. Il écrit : « Nous vivons comme à l'état de nature, où seules l'insécurité, l'angoisse permanentes et la volonté du plus fort prédominent » (O. Mazadou, 2022, p. 11) Malgré les différentes Institutions Internationales qui ont vu le jour après les deux guerres mondiales, censées ramener la paix dans le monde, ou le faible et le fort peuvent vivre sans grand danger sous l'autorité des lois, mais on se rend

Mots clés : *Afrique francophone, contemporaine, devenir, État, réflexion.*

Abstract

Politics in Francophone Africa is controlled by foreign powers and oppresses the freedom of its people. Therefore, our theme is: "Contemporary Governance: Reflections on the Future of Francophone African States." Given that political violence has become the rule of governance, is good governance for the common good even possible? In a world where political decisions are shaped by geopolitical and geostrategic networks dictated by powerful states, can this political system thrive and foster social cohesion? We envision establishing strong institutions based on free cooperation, in the spirit of humanist politics. The first part outlines the essence of good governance, the second develops strategies for individual empowerment, and the third presents the results of separating from the old political system. The methodology employed is dialectical, analytical, and critical.

Keywords: *Francophone Africa, contemporary, future, state, reflection*

compte de plus en plus, ne peut avoir raison que celui qui est fort. Devant ces pratiques arbitraires de la politique, l'instauration de la bonne gouvernance peut-elle prospérer ? Au regard des alliances de toutes natures qui se lient entre les gouvernants et les Institutions Internationales, notre intention manifeste pour la bonne gouvernance n'est-t-elle pas une volonté malheureuse aux attentes des communautés ? Notre travail de réflexion est structuré en trois parties, la première partie expose les mécanismes de la bonne gouvernance, la deuxième partie est la construction des stratégies pour la réduction de la pauvreté, la troisième partie est la résultante de la déconstruction systématique de la politique de domination pour une coopération libre. La méthode qui encadre notre travail de réflexion est dialectique, analytique et critique. Un pas politique de la bonne gouvernance des institutions est à explorer.

1. Bonne gouvernance institutionnelle contemporaine

Dans l'esprit de la Banque mondiale, le concept de la gouvernance est synonyme d'aide pour la bonne gouvernance dans les États. Ainsi, pour la correction des âmes corrompues dans les appareils étatiques, Ayissi Lucien, l'auteur de la *Gouvernance camerounaise et lutte contre la pauvreté*, se propose d'apporter la clarification, il note ainsi : « La philosophie de la gouvernance ne s'intéresse pas à la querelle des anthropologies qui structurent conceptuellement la plupart des philosophies morales et politiques, au point de les prédisposer à un conflit de dogmatismes sans issue. » Lucien Ayissi (2006, pp. 7-8.) La philosophie de la gouvernance malgré qu'elle fasse partie de la philosophie morale et politique, elle est un champ de réflexion plus vaste que la dernière, c'est-à-dire la philosophie morale et politique. Ce qui est important, il faut redynamiser les institutions administratives.

1.1. La redynamisation des institutions républicaines

Dans l'Afrique traditionnelle, la nature des hommes n'était pas celle que nous vivons aujourd'hui, ils gardaient leur pureté, c'est le constat que fait Njoh-Mouelle lorsqu'il pense que c'est possible de s'inspirer des valeurs d'hier : « À défaut de restaurer l'Afrique traditionnelle telle qu'elle a pu fonctionner dans sa pureté, [...] et capables par conséquent de servir en même temps de modèles pour leurs administrés » (Ébénézer Njoh-Mouelle, 2002 p.67) Pour le philosophe, la responsabilité à la direction des affaires publiques dans l'Afrique traditionnelle, le choix portait beaucoup plus sur ceux qui possédaient des valeurs morales irréprochables. Ils étaient vus comme des modèles à suivre pour l'ensemble de la population dont ils avaient la responsabilité d'administrer. Comparativement aux hommes d'hier pétris dans la tradition, le jeune homme d'aujourd'hui est trop impatient. L'amour des biens matériels a pris la place dans les cœurs des jeunes d'aujourd'hui. Le philosophe exige une correction morale des candidats pour occuper des postes de responsabilité, il propose ainsi : « L'admission dans les écoles d'administration publique au sein desquelles se forme le corps des administrateurs territoriaux [...] et titres universitaires, devraient faire l'objet de réforme allant dans

le même sens. » (Ibid., pp.67-68.) Dans les services de l'État à différent niveau, l'auteur *De la médiocrité à l'excellence* pense qu'il faut nécessairement exiger un test de moralité pour responsabiliser ceux qui doivent occuper ces différents postes d'administration : « si nous nous tournons vers les activités quotidiennes qui ne se contentent pas de l'à-peu-près ni ne se satisfont allègrement de la médiocrité. » (E. Njoh-Mouelle, 2006, p. 41) Ce nettoyage moral doit à tout égard toucher les diplômés des universités dans des différentes institutions publiques africaines. Dans le souci d'un exercice administratif efficient, les écrits de Lucien Ayissi ne sont pas aux antipodes d'une éducation morale dont son devancier fait montre, mais ce dernier est allé au-delà en insistant sur le fait que servir l'État est considéré comme une élection divine. Lucien Ayissi s'indigne à ce genre de nomination : « La nomination de soi à un poste de responsabilité, fût-il insignifiant [...] Ceux à qui le destin offre ce genre de rendez-vous avec l'histoire estiment qu'ils ne doivent pas le rater. » (Lucien Ayissi, 2008, pp. 161-162.) Quel que soit le niveau de responsabilité dont l'on s'occupe est pour certains le choix de Dieu et non parce qu'il s'agit d'un acte de mérite qu'il faut assumer pour être au service des autres. Ayissi dira encore que: « Les manifestations de joie consécutives aux nominations [...] les autres qui exerçaient déjà, dans la grande mangeoire nationale, leur droit de manducation. » (Idem.) La puissance de l'État se fait sentir quotidiennement lorsque son balai nettoie proprement la grande cour qui accueille l'ensemble des services généraux. Les causes de cet affaiblissement sont identifiées par des groupes sociaux qui ont pris en otages les deniers publics: « Cet établissement se remarque par la décomposition politique de l'État camerounais [...] la pauvreté qui étouffe l'expression de l'humanité et de la citoyenneté des camerounais. »(Ibid. pp.51-52)Le philosophe camerounais établit une liste exhaustive des biens de l'État détournés dans l'administration publique par le système bien ficelé des personnes corrompues. Les ennemis de l'État font la main et le pied en étouffant toute initiative mise en place pour lutter contre la pauvreté dont souffrent les camerounais. Le défenseur de la prospérité humaine conditionne le remède de ces maux par la coordination de la raison, il note donc que : « Pour cela, il faut que les Camerounais arrivent également à nouer un pacte politique avec la raison. [...] soit à accroître leur visibilité socio-politique dans l'oubli de la dangerosité de leur volonté de puissance. » (Ibid., p.117.) Par ce contrat politique sous la bienveillance de la raison, est aux yeux de l'auteur une prévention et un empêchement de ceux qui s'adonnent à ce jeu cynique qui est la prédation. La voie de la raison est la seule condition pour étouffer la flamme et la volonté de ces adeptes qui s'enrichissent en appauvrissant de plus en plus les démunis.

La bonne gouvernance se mesure par rapport à l'attente de sa population. Elle se matérialise de la justice pour tous, quand elle est bonne lorsqu'elle procure la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire nationale. Elle n'est pas bonne quand elle est la source d'inégalités sociales et légitime la raison d'État comme principe rationnel à sa conservation au détriment de la réponse attendue de ses

sujets et citoyens. Et aussi : « les inégalités sociales entre pauvres et riches se sont profondément creusées. » (Michel Kokoreff, 2012, p.8) Cette mauvaise gouvernance conduit Jean-Marie Colombani à identifier les États de droit aux États despotiques lorsqu'il souligne leur marge de fonctionnalité en disant qu' : « A tant il était indispensable, naguère, lorsqu'on identifie abusivement tous les États, [...] avec précision ce qui éloigne encore notre organisation politique d'un véritable État de droit. » (Jean-Marie Colombani 1994, p.193) Tels que ces États sont identifiés, le travail qui reste à faire selon les dires de l'auteur, est de s'appesantir résolument à l'analyse profonde pouvant désamorcer les maux que certains États ont du mal à se séparer pour l'instauration véritable d'un État de droit. Tous ces maux qui gangrènent l'appareil de l'État sont les conséquences directes du non-respect de mérite professionnel des corps, la correction de ces vices est la raison.

1.1.2. De la raison comme fondement de l'administration

Toute action humaine qui est coordonnée par la raison ne peut être partagée par ceux qui n'agissent sous la force des passions : « La raison ne convainc que ceux qui reconnaissent la valeur de la raison [...] affirmer la raison, c'est choisir et décider et tenter de rendre réelles la clarté et l'évidence. » (Raymond Polin, 1968, p.233) La raison apparaît ici comme une valeur axiologique, en d'autres termes nous devons nous conformer aux lois de la raison. Agir en fonction de la loi morale selon Polin, est un choix qui conduit à rendre la chose plus réelle, claire et évidente. Ce souci de la clarté est dévoilé chez Philippe Meyer et prend la forme d'une interrogation philosophique quand il entend que ces enseignements font façonner la pensée humaine : « Une interrogation philosophique visant à dégager les valeurs qui concourent à élever la pensée humaine pour assurer la qualité de vie spirituelle dont dépend un bien-être individuel et collectif. » (Philippe Meyer, 1998, p.135) Lorsque l'homme fait siens les recettes philosophiques, il a une qualité de vie spirituelle pour le bonheur de tous. Pour une vie en partage équitable dans l'organisation sociale, il faut l'associer à l'éducation pratique : « Il s'agit pour le pédagogue pratique de rechercher et de cultiver l'humain dans les consciences [...] en invalidant les critères actuels d'appréciation, comme ce sur quoi doit se focaliser l'activité individuelle et collective. » (Lucien Ayissi, 2008, pp.174-175) L'enseignement pédagogique va contribuer au redressement psychologique dont souffrent ceux que leur nature a été fortement viciée. Par cette éducation, Lucien Ayissi pense qu'elle va inculquer des notions nouvelles aux enfants tout comme aux adultes à se renaître pour la cause d'abord pour soi-même et pour l'intérêt général. Lucien Ayissi ajoute avec pertinence pour le redressement des enfants et adultes par la voie de l'enseignement pédagogique :

Le pédagogue pratique doit promouvoir les sens de l'humain, en inculquant aux enfants et aux adultes que tricher plus ou moins habilement pour accumuler des richesses ou accéder à la jouissance des avantages qu'on ne mérite pas [...] est celui qui en a une conception instrumentale. (Idem.)

Ce qui retient l'attention du philosophe dans l'enseignement pédagogique est qu'il doit chercher à épurer les mauvaises mœurs, c'est le bien mal acquis, c'est-à-dire le vol des biens publics et l'ascension démeritée à des postes de responsabilité. La sollicitation d'éthique est non négligeable

dans l'affaire publique pour le pansement des mentalités viciées ; même quand Ayissi estime que : « la minoration éthique de l'homme dans le catéchisme en vigueur dans nos institutions religieuses est préjudiciable à sa dignité. » (Ibid., p.179) Un État excellemment géré, est celui qui est véritablement fondé sur les principes de la raison, et : « C'est lorsque l'État est géré suivant les principes de la bonne gouvernance qu'il est facile d'instituer le bon gendarme dans l'esprit des citoyens. [...] en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » (Ibid., pp. 188-189) Cet État, au regard de la conception intelligible du philosophe camerounais, est celui dont le bon gendarme est identifié facilement, car ses talents et ses efforts sont orientés à l'office des citoyens. Il s'engage à instruire aux autres selon les principes de la bonne moralité. Ceux-là doivent agir selon la loi de la moralité qui considère toujours autrui comme une fin en soi et non comme un moyen pour arriver à leurs fins. Ce qui importe ici du domaine de l'affaire publique, est que tout le monde observe l'idéal du bon gendarme : « Le souverain ne sera alors pour eux que la représentation politique de ce bon gendarme intérieur. [...] le développement de la corruption dans l'histoire permet qu'on doute de son efficacité pratique. » (Idem.) En se conformant à l'injonction de la loi morale, apparaît aux yeux de Lucien Ayissi comme une modalité purgatoire nécessaire et prospère, au détriment de la surveillance divine qui n'est pas pédagogiquement efficace. La réforme de la conscience sous la discipline du bon gendarme est un remède efficace contre les mauvaises inclinations dont l'homme doit se redresser moralement. Administrer une forte dose de la conscience morale aux récidivistes mentaux qui crouissent sous le poids des désirs immodérés, elle contribuera efficacement à l'entretien de l'environnement politique. Le guéri va imposer à son tour à lui-même et dans la vie des autres ce nouvel élan de bonnes mœurs selon la pensée de Lucien Ayissi. Nécessairement il faut réfléchir aux moyens pouvant diminuer la pauvreté.

2.Des stratégies de la réduction de la pauvreté

Parmi les êtres, le sujet humain seul a une capacité cognitive qui lui permet de coopérer ou de rompre quand la confiance vient à manquer. La rupture de confiance le pousse donc à l'invention des stratégies : « La stratégie est la science de la victoire, à partir d'un arrangement [...] tandis que la stratégie implique un dessein d'ensemble dans une durée relativement longue en vue de contraindre l'adversaire ou de vaincre l'ennemi. » (Pierre-Paul Okah-Atenga, 2014, p.) Selon Okah-Atenga, la stratégie est entrevue comme une science qui permet de triompher. Dans le vocabulaire du philosophe, la stratégie sous-entend les moyens mis en place à la victoire, c'est ce but qui permet de différencier la stratégie de la tactique. La tactique se rapporte beaucoup plus au temps, mais la stratégie est le motif d'un plus grand nombre qui se réalisera effectivement dans une durée approximativement longue pour vaincre l'ennemi. L'administration publique aujourd'hui souffre de ce qu'on pourrait qualifier du gaspillage, qu'il faut s'inspirer maintenant de la modalité de la gestion d'hier.

2.1. La décentralisation républicaine, à l'image des royaumes

Pour mieux appréhender le concept de la décentralisation, cela nécessite une définition. La décentralisation est une action de décentraliser donner un pouvoir de décision et de gestion à des autorités régionales ou locales qui dépendent d'un pouvoir central. La décentralisation dans sa dimension, est la délocalisation des services dans chaque ville selon les besoins attendus. Rousseau propose une description qui exprime le prix à payer pour le peuple : « Premièrement, l'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. [...] ils le sont bien moins que s'il n'y a en avait qu'un seul au-dessus d'eux. » (Jean-Jacques Rousseau, 1973, p.109) Cette multitude de services publics de l'avis de

Rousseau, apparaît comme un service de trop et pénible, car en voyant la manière dont il conçoit l'administration publique superposée les unes sur les autres, elle asphyxie le peuple. Ces différents postes de service sont synonymes de renflouer les poches de ceux qui sont appelés à administrer, ils constituent des surcharges épuisantes infligées aux sujets. « La décentralisation est une prolifération » (Jacques Marseille, 2002, p. 23) s'il faut s'en rendre compte de ses multiples branches dans nos grandes villes. Telle qu'elle est conçue, le regard rétrospectif de la gestion traditionnelle des biens publics peut nous inspirer à la réorganisation sociale actuelle. Cheick Anta Diop dit à ce sujet qu' : « Il existe un roi sacro-saint relevant d'une tradition dont l'origine se perd dans la nuit des temps, [...] afin qu'il vive et fasse vivre les siens et sa cour pour la prospérité de tous. » (Cheikh Anta Diop, 1954, p.535) Dans le passage de l'organisation politique traditionnelle, le roi incarne la confiance totale de son peuple compte tenu de sa nature singulière de sacralité. Il est l'expression de la protection dans sa circonscription contre tout danger qui pourrait se produire. Selon la pensée de Cheikh Anta Diop, la voix du peuple est prépondérante la désignation du nouveau roi lorsqu'il y a absence à la tête du royaume. Aussi, le roi est régulièrement assisté en nourriture par son peuple, il est le veilleur inconditionnel de son peuple, mais si sa capacité à restaurer la justice venait à manquer, inévitablement cette inefficacité va préparer sa chute. Ce sont ces vices politiques qui sont à l'origine de l'exode rural des jeunes, de l'exil forcé des intellectuels, des hommes politiques de l'opposition dès l'accession des pays africains à l'indépendance. Cette indépendance a déclenché tous les maux dont souffrent les africains à cause des rois imposés dans certaines cités africaines. Au regard de la description ontologico-métaphysique et politique du règne traditionnel qu'a montré Cheikh Anta Diop, le jugement de l'historien Burkinabè Joseph Ki-Zerbo n'est pas aux antipodes des principes historiques de Cheikh Anta Diop, lorsqu'il cherche à restaurer l'essence historique de la gestion de l'administration des rois, il note :

Pour gouverner cet immense empire dont on disait, du temps de Mahmoud Kati, qu'il avait environ 400 villes, les rois du Mali ont adopté un système très décentralisé. Leur empire ressemblait à une mangue. Au centre, un noyau dur soumis à l'administration directe du roi qui y apparaissait partout de temps à autre. (Joseph Ki-Zerbo, 2003, p.140)

L'auteur passe par l'image de la mangue mûre pour expliquer la décentralisation efficiente de l'administration sous le puissant pouvoir du roi avec plusieurs villes. Dans ce pouvoir traditionnel décentralisé, il y a une séparation de pouvoir divin et politique. Le pouvoir est toujours gardé dans la main du roi, mais les chefs traditionnels étaient associés à la gestion, ils jouaient effectivement le rôle de ministre qui vit dans la localité. Le ministre investit les autres collaborateurs locaux selon les principes du terroir. « Le ministre résident supervisait les agissements du maître local [...] De telles provinces étaient donc encore organiquement et assez fortement rattachées au grand corps de l'Empire. » (Idem.) Mais, à l'opposer cette forme de partage, c'est-à-dire la décentralisation du pouvoir est manifestement considérée comme une expression de la liberté lorsqu'elle est présente dans toutes les entités de l'État : « La décentralisation est présentée comme une garantie de la liberté. [...] sans des institutions locales fortes et vivantes qui aient à maintenir forte et vivante la liberté des individus, sans des habitants locaux respectés et encouragés dans leur diversité. » (D. G. Lavroff, 1999, p.372) Donner le pouvoir de gérer les biens publics respectivement à la structure de l'État, est l'expression de la liberté par des communautés qui constituent l'État, car aucun régime ne peut se perpétuer sans la bonne grâce des autorités locales. Cette délégation de pouvoir a pour rôle d'encourager les autorités rurales dans leur diversité selon l'avis de l'auteur. Cette nouvelle forme de modalité politique est critiquée par l'économiste français

lorsqu'il s'engage à déconstruire systématiquement la ligne de dépense de l'État français qu'il qualifie de gaspillage : « Les lois de décentralisation de 1982, c'est la cause principale du gaspillage, [...] en définitive abrité tous les conservatismes, enfanté tous les clientélismes et permis toutes les dérives. » (Jacques Marseille, 2002, p.232) En se référant aux lois de décentralisation de 1982, selon la pensée de l'auteur, cette réforme est un gaspillage, pour lui il faut plutôt rapprocher ces entités locales en associant les citoyens à la gestion. La politique de décentralisation aux yeux de l'économiste ne résout aucun problème des périphéries de l'État, au contraire ce système a favorisé plutôt le clientélisme au sein de l'État. L'idéal de la politique de décentralisation va éclore l'économie à condition que ce système soit réformé de fond en comble, car un regroupement réel est à encourager s'il n'est pas entrevu pour rendre heureux les fonctionnaires territoriaux. Pour le succès de cette modalité politique décentralisée, une étude profonde de la fiscalité est à effectuer entre les communes. Les écarts des inégalités entre les communes se font sentir à partir du poids démographique en fonction des taxes imposées à la population, une forme de démocratie miniaturisée. Ce système est-il une forme de démocratie ?

La démocratie est le respect des lois pense Bidima, elle incarne l'autonomie des lois : « il n'y a pas de démocratie sans autonomie ; un peuple ne peut se doter d'un régime démocratique que s'il se donne sa propre loi, or le véritable pouvoir en Afrique est aux mains d'investisseurs étrangers, des bailleurs de fonds qui peuvent faire et défaire les régimes. » (Jean-Godefroy Bidima, 1997, pp.75-76) L'Afrique devient de plus en plus la chasse gardée des États puissants avec leurs bras séculiers qui sont les bailleurs de fonds qui ont le monopole du choix des dirigeants africains et le régime qui leur sied. Ainsi, pour la consolidation du pouvoir en Afrique et le devenir de l'Africain, l'expérience est à explorer : « Par la palabre, nous lisons le devenir-sujet de l'Africain au sein de son espace social. [...] du devenir, de la reconnaissance, du bien commun et, surtout, de l'action. (Ibid., p.119) Le construit politique africain à travers l'intelligibilité de Godefroy Bidima par la palabre, est une valeur indispensable pour véhiculer la politique du bien commun et de l'essence politique africaine. C'est pourquoi, pour amorcer le développement en Afrique francophone, la politique du genre est indispensable

2.1.2. L'approche genre dans le développement rural

Le genre se définit comme l'ensemble de processus d'actions multiples et variées entre les hommes et les femmes, produits de la société dans laquelle ils vivent. Le concept genre a évolué sur plusieurs années et, devient un mot phare aujourd'hui dans différents aspects, mais son aile visible qui affectionne l'esprit des hommes, est le fait qu'elle est directement attribuée à la nature de la femme. Elle est considérée comme subordonnée à cause de nombreux points de différences existant entre elle et l'homme. Pourtant, la femme est le pilier dans la société, sa présence est non négligeable pour la lutte contre la pauvreté. Ainsi, la notion de « genre et développement » apparaît comme une solution à cette marginalisation de la femme. Le regard porté à la question du développement doit nécessairement impliquer la

participation de la femme, c'est-à-dire son travail doit être valorisé au même titre que celui de l'homme. Elle doit être considérée comme un véritable pilier de développement. C'est ce qui a motivé Edgar Pisani à écrire : « Sans elles, la survie des sociétés africaines ne serait pas assurée. En Zambie, dans les zones les plus pauvres, [...] chez le Mossi au Burkina Faso, au Lesotho, dans maintes régions d'Afrique. » (Edgar Pisani, 1988, p.180) Dans la majorité des pays africains, les femmes constituent un noyau indispensable dans la société. Selon Edgar Pisani, les mères assurent des tâches qui devraient être la responsabilité des hommes, mais elles se débrouillent seules à la maison pour répondre aux besoins des enfants. On se rend compte que le rôle que la femme africaine joue n'est pas pris en compte, elle n'a pas droit à la parole.

C'est par le courage et le dynamisme que revêt le caractère des femmes qu'Alain Touraine revendique qu'on traite les femmes avec humanisme : « Les femmes, dit-il, jouent également un rôle important [...] comme des sujets capables d'associer vie professionnelle et vie active, et donc de dépasser les contradictions du monde actuel. » (Alain Touraine, 1997, p.330) Les différents moments de crise sociale et politique qu'a connus l'Afrique, les femmes étaient présentes, c'est ce qui a meublé l'esprit de Touraine de traiter les femmes humainement. À cet effet, des actions concrètes doivent être menées pour et au bénéfice des femmes, en vue d'améliorer leur condition en Afrique francophone. Considérer la femme comme un être humain et non un sujet, une force de plus pour le combat contre la pauvreté, est un signe de maturité, car elle aussi a subi les méfaits de la colonisation. Mais avant tout il faut réduire les inégalités qui écument les couches sociales :

De toutes les façons, il reste beaucoup à faire pour réduire les inégalités les plus choquantes et les plus nuisibles, [...] les petits paysans, les personnes âgées, les familles nombreuses, autant de catégories dont le sort mérite d'être traité en priorité. (André Jeanson 1964, p.28.)

Le gros problème de l'Afrique francophone est l'injustice qui est présente dans toutes les couches sociales, à cet effet, les actions politiques doivent être orientées efficacement et nécessairement afin de donner une bouffée d'oxygène à toutes les classes sociales. Cette répartition équitable conduit inévitablement à la prospérité de tous, c'est le développement. Et le développement est un concept assez complexe qui prête à confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes et, mérite d'être bien analysé. Le philosophe camerounais Ébénézer Njoh-Mouelle se propose de clarifier ce qu'on entend par développement en écrivant que dans l'imagerie nécessairement vague du sous-développé : « Le développement signifie automobiles pour tous, réfrigérateurs, machines à laver, machines à tout faire [...] privilège de commandement, privilège de liberté entendue comme possibilité de faire désormais ce que bon nous semble. » (Ébénézer Njoh Mouelle, 2011, p.7) Ainsi, l'imagination envahit la conscience de l'homme noir dès l'indépendance à confondre le concept développement comme acquisition des biens matériels, car la gestion des ressources publiques est dans la main de ses propres fils. Il renchérit donner une signification

claire et profonde du développement : « Il importe également de savoir aujourd'hui de manière claire, la signification profonde du développement [...] Mais il conviendrait de déterminer une fois pour toutes le point de référence. (Ibid., pp.7-8) Pour bien appréhender le concept développement, de l'avis du philosophe, il est nécessaire d'avoir à l'esprit la signification du mot sous-développement. Pour lui, le développement est de se procurer des moyens techniques pour une productivité, à l'opposé le sous-développement qui est le manque de ce dont on a besoin, il est la privation, c'est la dépossession matérielle. À lire dans l'intelligibilité de Njoh-Mouelle, le développement n'est pas la course au bonheur d'une satisfaction générale : « La bataille du développement n'est pas la bataille du bonheur de tous [...] à travers toutes les entreprises du développement, l'organisation de la liberté individuelle par l'éducation. » (Ibid., p.9.) Il entrevoit le développement comme la libération d'esprit, c'est-à-dire la liberté de l'homme. Cette liberté individuelle à entendre le philosophe est liée à celle de l'État, mais le fondamental est l'éducation de l'individu. Concevoir le développement à la dimension de l'esprit, c'est ce qui devrait nous préoccuper par rapport aux comportements de certains hommes qui marchent comme une montre qu'il faut donner la chaîne à chaque heure. Dans cette condition, aux dires de Njoh-Mouelle, le travail des philosophes sont attendus pour porter plus loin les âmes faibles, les philosophes sont les véritables veilleurs de consciences, leur mission est déterminée pour détruire les tares féodales longtemps abimées dans la conscience des africains, il faut déconstruire les préjugés aliénants sous toutes ses formes. Le mieux, il faut se déconnecter de la politique esclavagiste

3. Déconnexion de la politique Nord/Sud : Une forme de stabilité politique

On entend par déconnexion une action de se déconnecter ; c'est l'état de ce qui est déconnecté, la séparation entre deux choses. C'est aussi rompre le rapport qui existait entre des personnes. La déconnexion pour paraphraser Samir Amin est la mise en place d'un modèle de développement de type socialiste, les gouvernements et les peuples à la recherche d'une indépendance commerciale, financière, technologique et culturelle. Il s'agit d'un développement basé sur de modèles endogènes, mais qui doit s'ouvrir aux pays et gouvernements pour la libre commercialisation technologique et culturelle. C'est la politique libre coopération avec de partenaires variés

3.1. La libre coopération, une condition de la stabilité de la justice politique

« Dans le langage courant, coopérer signifie travailler avec quelqu'un à une œuvre, à une entreprise ou à un projet. L'intégration prolonge la coopération en instant sur la cohésion et la densité des interactions entre membres d'un groupe. » (Éric Savarese, 2018, p.285) Ainsi, le langage courant laisse comprendre le mot coopérer en termes d'activité qui se réalise entre deux personnes dans une œuvre, une entreprise ou dans un projet quelconque. Mais, la coopération peut durer dans le temps lorsqu'il y a la cohésion et le mouvement d'interactions entre les coopérants. Pour parler le même langage dans un monde où le mérite suppose la

force, il faut nécessairement se conformer à ce nouveau langage en corrigeant notre monde ancien. Towa pense que : « Si la libération est notre but, alors la chose la moins avisée que nous puissions entreprendre [...] dans ce qui nous différencie de l'Europe, et nulle part ailleurs. » (Marcien Towa, 2011, p.40) Ce qu'il y a lieu de faire actuellement si nous cherchons à couper avec l'Europe, selon Marcien Towa, est la restauration de notre originalité, il voit en la manière dont nous sommes attachés à notre spécificité est la véritable cause de nos échecs. Cette confiance rendue à notre originalité est aux yeux du philosophe le berceau de notre dépendance, qu'il faut chercher à le rendre moins important. Towa attribue le mal être manifesté par les africains à la conséquence directe de nos valeurs traditionnelles. Le retour à la source n'est pas une solution pour faire face à l'Europe, l'envie du retour aux valeurs traditionnelles, est selon Towa le culte de la faiblesse qui conduira à une perte cuisante. Pour sortir la tête de l'eau dans le monde actuel, nous sommes appelés à nous engager de notre manière de vivre, nous qui sommes considérés comme des sous hommes. Pour Towa, si nous continuons par être dépendants des autres, c'est la preuve que nous ne voulons pas nous séparer de notre passé. En outre, il faut nécessairement rompre avec l'essence de notre passé : « Autrement dit, pour s'affirmer, pour s'assumer, le soi doit se nier, nier son essence [...] le soi doit viser expressément à devenir comme l'autre, semblable à l'autre, et par là incolonisable par l'autre. » (Ibid., pp.41-42.) De son avis, la rupture de notre essence de passé nous conduira à la possession de la vérité de l'autre, c'est la seule possibilité de casser le fil de la colonisation. C'est la raison pour laquelle, ceux qui volent le secret de l'impérialiste pour l'ajuster à leur originalité arrivent à décoller : « Les peuples qui ont décidé de perdre leur essence afin d'assimiler le secret de l'Occident impérialiste se retrouvent en demeurant eux-mêmes [...] s'éloignent de la scène de l'histoire et deviennent un champ d'action et d'extension de l'autre » (Ibid., pp. 45-46.) C'est la seule condition de s'imposer rigoureusement aux jeux de la puissance colonisatrice, car la volonté manifeste de laisser tomber la soif de notre originalité pour aller voler le secret de l'Occident, doit faire de nous des hommes inscrits dans l'histoire. Par contre, ceux qui continuent à dormir sur la natte du monde ancien, ont raté le train de l'histoire et ont du mal à se dresser contre le poids de la domination de l'autre : « Lorsque l'opprimé se révolte, il est normal qu'il remette en cause cette idéologie de domination. » (Marcien Towa, 2011, p.119) Cette critique de l'authenticité n'a pas échappé Njoh-Mouelle, mais il plaide beaucoup plus de ne pas fermer toutes les portes lorsqu'il écrit : « Le moment est venu pour l'Afrique de se replier sur elle-même pour lui [...] des influences entre l'Afrique et le reste du monde, est condamnée à demeurer un travail de Sisyphe. » (Ebenezer Njoh-Mouelle, 2006, pp. 87-88.) L'Afrique doit garder son authenticité pour rester soi-même, car ce qui vient de l'extérieur n'est pas un bon modèle à suivre. Mais pour l'auteur, la révolution de l'Afrique qu'elle soit culturelle ou ouverture aux autres, il y a une inégalité des moyens de diffusion entre les pays puissants et l'Afrique, une telle guerre n'est pas à envisager selon le philosophe. La souveraineté

politique de l'Afrique n'est pas négociable, elle doit se constituer librement. Cette politique qui consiste à homogénéiser les cultures, est une incohérence qu'il faut abandonner pour se tourner vers une politique humaniste.

3.1.2. La politique humaniste pour les États de l'Afrique francophone

La vie d'un être humain est sacrée ; le sujet humain a besoin d'être protégé contre les abus pratiques de la politique et de la production de l'intelligence humaine. Il s'agit d'humaniser les actions au profit de l'humain : « Est humaniste toute doctrine où elle se retrouve, toute doctrine qui érige l'heureux développement de l'homme [...] à promouvoir un ordre de choses où seraient garanties sa sécurité, sa liberté et sa dignité. » (Charles Brunold, 1970, p.10) C'est pourquoi être humaniste, consiste à créer un espace de bonheur pour le développement de l'être humain. Cette doctrine va en guerre évidemment contre tout projet qui consiste à maintenir l'homme dans l'esclavage, sa finalité est de promouvoir la liberté et la dignité de l'homme. C'est la recherche d'une vie complète de l'homme, elle ne peut être atteinte selon Okah-Atenga que : « Par l'humanité collectivement, car la fin de l'humanité est collective et la fin que poursuit l'humanité est la connaissance [...] La vie intellectuelle a des conditions de possibilité d'un ordre politique rendant possible l'acte intellectuel. » (Pierre-Paul Okah-Atenga, p.173.) Ce bonheur, selon les dires d'Okah-Atenga, est la mobilisation collective, car la fin de l'humanité exige un exercice de plus grand nombre, d'ailleurs à le suivre de trop près, ce bonheur est la quête même de la connaissance qui accompagne nécessairement l'action politique. C'est la condition selon laquelle le travail intellectuel est attendu aux yeux d'Okah-Atenga. Il ajoute pertinemment ce que doit faire la politique : « À partir de maintenant, il convient de souligner que la fin de l'ordre politique, c'est la paix. Celle-ci est en même temps la condition sans laquelle la fin historique de l'humanité ne peut s'exercer. » (Ibid., pp. 173-174.) Le philosophe plaide pour une fin politique dans la paix, sans laquelle les efforts à l'effectivité humaniste seront escamotés. Cet idéal qui est la paix est la condition sine qua non qui éclot en homme la curiosité spéculative, elle prédispose à l'humain l'exercice de la justice, car tout acte de justice est intérieur, c'est-à-dire ce devoir moral est personnel. Mais, force est de constater que, la paix est souvent menacée par son ennemi qui est l'injustice. Okah-Atenga ajoute : « Selon l'arbitrage que nous faisons sur qui est autrui [...] En ce sens, nous devons respecter son périmètre, car notre liberté s'arrête où la sienne commence. » (Ibid., p.182.) Il développe une ontologie du respect d'autrui, un devoir moral qui consiste à aider autrui à s'épanouir. La ligne de la personnalité d'autrui doit être respectée, autrement dit ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Dans l'optique de rechercher la paix dans le monde, Okah-Atenga note : « Le respect des droits universels du genre humain permet d'instaurer l'harmonie [...] À l'inverse, les relations humaines sont faites de conflits, de guerres, de tension, de disharmonie, lorsque l'agir humain est dicté par des intérêts égoïstes. » (Pierre-Paul Okah-Atenga, p.185) Ce respect facilite la paix au milieu des hommes et en retour, cette paix est la résultante de l'expression de la justice de la

nature du genre humain. Agir selon les principes de la bonne conduite, contribue à la stabilité politique lorsqu'elle n'est pas guidée par les désirs appétitifs immodérés de l'argent. À l'opposer, c'est-à-dire si l'amour de gain facile remplit les cœurs des hommes, il contribue à la guerre. L'injustice fait le nid à la peur non seulement au plan politique, mais dans le domaine de la biotechnologie, qu'il est important de surveiller de près. Une raison qui opère, c'est-à-dire qu'elle doit être à la hauteur en sonnant le glas à la dérive des produits de la technoscience comme instrument permettant à la déshumanisation.

Conclusion

Au terme de notre analyse sur la question de la gouvernance des États de l'Afrique francophone, gouvernance dépendante et hostile, entretenue par la puissance étrangère, car l'accès à la magistrature suprême dans ces États est leur manœuvre. À cet effet, pour le devenir de ces États, doit se construire sur le modèle de la bonne gouvernance, sans exclure la raison dans les actions politiques. Dans cette optique de souveraineté des États subsahariens, la mise en œuvre véritable des stratégies est à explorer pour permettre à la réduction de la pauvreté des zones rurales. À cet effet, la concrétisation efficiente de la bonne gouvernance de ces États, l'exigence primordiale est de rompre avec l'ancien système prédateur pour s'ouvrir à un partenariat gagnant-gagnant. Mais, autre forme de constitution est possible pour la véritable souveraineté des États francophone, le fédéralisme.

Bibliographie

- ANTA DIOP** Cheick, (1954), *Nations Nègres et culture*, Présence Africaine, Paris
- AYISSI** Lucien : (2008), *Corruption et Gouvernance*, L'Harmattan, Paris
- (2006), *Gouvernance camerounaise et lutte contre la pauvreté : Interpellations éthiques et propositions politiques*, L'Harmattan, Paris
- BIDIMA** Jean-Godefroy (1997), *La Palabre : Une juridiction de la parole*, édition Michalon, Paris
- COLOMBANI** Jean-Marie, (1994), *Les grands entretiens du monde*, Le monde-édition, Paris
- KI-ZERBO** Joseph, (1978) *Histoire de l'Afrique Noire. D'hier à Demain*, Présence Africaine
- KOKOREFF** Michel, (2012), *Une France en mutation. Globalisation, Etat, Individus*, édition Payot, Paris
- LAVROFF** DMITRI (1999), *Georges, Les grandes de la pensée politique*, édition Dallaz, Paris.
- MARSEILLE** Jacques, (2002), *Le Grand Gaspillage : Les vrais comptes de l'Etat*, édition Plon, Paris
- MOREAU DEFRAGRE** Philippe (2003), *La Gouvernance*, PUF, Paris
- NJOH-MOUELLE** Ebenezer :
- (2011), *La philosophie est-elle inutile ? Six essais autour du principe d'utilité*, édition CLE, Yaoundé, (2011) *De la médiocrité à l'excellence*, édition CLE, Yaoundé.
- (2006), *Jalons II : L'Africanisme aujourd'hui*, Edition CLE, Yaoundé
- OKAH-ATENGA** Pierre-Paul, (2014), *Cosmologie et Philosophie : De la justice et du fonctionnement du monde*, Les Presses Universitaires de Yaoundé.

- OUMAROU** Mazadou (dir) (2022), *Philosophie Africaine et Modernité politique : Réflexion sur la crise et le développement*, Monange, Yaoundé.
- PISANI** Edgar (1988), *Pour l'Afrique*, édition Odile Jacob, Paris
- POLIN** Raymond, (1968), *Ethique et Politique*, édition Sirey, Paris, ...
- TOURAINÉ** Alain, (1997), *Pourrions-nous vivre ensemble ? Egaux et différents*, édition Fayard, Paris
- TOWA** Marcien, (2011), *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, édition CLE, Yaoundé.
- SAVARESE** Éric, (2018), *Science politique*, Bruylant, Paris.

**DE LA MOTIVATION A LA DEMOTIVATION. LEGITIMATION OU
DELITEMENT DES LIENS SOCIAUX CHEZ LE PERSONNEL DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER REGIONAL D'ADZOPE (COTE
D'IVOIRE)**

WADJA Jean Bilé

Santé, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

wadjaj@yahoo.fr

Kouamé Affoué Marie-Ange

Economie et Emploi, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

marieango14@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, la puissance publique a institué par arrêté n°152/PM/CAB/ du 24 avril 2013 la journée nationale de l'excellence. Le présent article explore les logiques qui sous-tendent la démotivation du personnel. À partir d'une étude qualitative du 1^{er} septembre au 31 octobre 2024, l'Etablissement Hospitalier Régional (EPHR) d'Adzopé a servi de terrain pour la réalisation d'entretiens autobiographiques et semi-directifs recueillis auprès de 25 personnes réparties comme suit : médecins (5), pharmaciens (2), Infirmier Diplômé d'Etat-IDE- (4), Sages-Femmes Diplômées d'Etat -SFDE- (4), techniciens supérieurs de la santé (biologie médicale (2), imagerie médicale (2), surveillant général (1), surveillants d'unités de soins (2), membres de l'administration (3) dont le directeur. De ce dispositif méthodologique, trois (3) résultats structurent cette recherche. Les états des besoins façonnent les variables motivationnelles du personnel. De plus, les pratiques managériales révèlent le type de gouvernance à l'œuvre dans cet espace social. Elles se déclinent dans les relations collègue/collègue, supérieur hiérarchique/subordonné et administration/personnel. Ce personnel évolue dans un environnement professionnel à partir

duquel des soins sont produit grâce à l'équipement dont il dispose.

Mots clés : *gouvernance hospitalière, légitimation, motivation, démotivation.*

Abstract

In Côte d'Ivoire, in a context marked by a culture of excellence, the public authorities established the National Day of Excellence by Order No. 152/PM/CAB/ of April 24, 2013. This day aims to promote healthy emulation within the population. This article explores the rationale behind staff demotivation. Based on a qualitative study from September 1 to October 31, 2024, the Regional Hospital Establishment (EPHR) of Adzopé served as a field for the realization of autobiographical and semi-directive interviews collected from 25 people distributed as follows: doctors (5), pharmacists (2), State Registered Nurses -IDE- (4), State Registered Midwives -SFDE- (4), senior health technicians (medical biology (2), medical imaging (2), general supervisor (1), supervisors of care units (2), members of the administration (3) including the director. From this methodological device, three (3) results structure this research. The states of needs shape the motivational variables of the staff. In addition, managerial practices reveal the type of governance at work in this

social space. They are reflected in the relationships between colleague/colleague, superior/subordinate and administration/staff. These staff evolve in a professional environment from which care is produced thanks to the equipment at their disposal.

Keywords : *hospital governance, legitimation, motivation, demotivation*

Introduction

Institution ancienne et multiforme, l'hôpital (administration, entreprise, territoire, microcosme, « espace public ») ... a toujours intéressé des chercheurs de multiples disciplines : spécialistes des sciences médicales et de la vie, bien entendu, mais également juristes, historiens, sociologues, ethnologues et économistes (D. Goujon et J. Poisat, 2003). Selon ces auteurs, avec l'émergence de l'économie (et de l'histoire) de la santé, c'est essentiellement la fonction de producteur de soins - si possible de haute technicité et à coûts maîtrisés - qui est privilégiée. Pourtant, un paradoxe agite les relations entre l'institution hospitalière et les formations sociales. Teinté d'une grande complexité (S. Glouberman et H. Mintzberg, 2001 ; J. De Kervasdoué, 2005), l'hôpital est un observatoire essentiel pour comprendre le fonctionnement de la société, bien au-delà des seuls problèmes sanitaires (O. Faure, 1999).

Et pourtant, cet espace social souffre d'un ensemble d'insuffisances et de dysfonctionnements entravant l'amélioration de ses pratiques managériales et l'épanouissement de son personnel (S. Farah, 2021). Ce sont d'un côté le manque des compétences managériales (F. Pierru, 2011) et de l'autre les effets pervers de l'industrialisation des soins (A. Grimaldi, 2022). Or, aujourd'hui, il est de plus en plus question de la prise en compte du facteur humain, qui se révèle indispensable pour une amélioration de la qualité des services publics (A. Benabbou, 2001). Selon P. Roussel (2000), la motivation des ressources humaines qui constitue l'épine dorsale, la quintessence de la réussite de toute structure hospitalière dans sa mission de service public, est un élément extrêmement pertinent et constitue une source incontournable qui contribue à l'amélioration de la performance du travail.

Ce concept de motivation a évolué dans le temps. Ainsi Platon l'évoquait dans sa division tripartite de l'âme (J. Cooper, 1991). Il soutient que l'individu est juste quand chacune des parties de son âme accomplit la tâche qui lui est propre. Quant à Kant, il identifie deux (2) origines de la motivation qui sont le devoir et la satisfaction du désir, appelée motivation sensible (B. Gnassounou, 2001). F. Herzberg (1978) opère une distinction entre les facteurs de motivation intrinsèque (les conditions de travail, la rémunération, etc.) et ceux de la motivation extrinsèque (contenu des tâches, à la promotion, etc.). Dans cette étude, l'approche conceptuelle privilégiée est celle de J. Turner (2010, p. 193) pour qui la motivation renvoie à « l'énergie qui pousse les individus à se comporter d'une certaine manière ».

En Afrique, certains professionnels de santé sont peu motivés. Ce fait transparaît dans les conditions de travail de peu reluisantes, l'insuffisance des mesures incitatives (cadre de travail peu approprié, inexistence d'avancement en grade, ...), le non-paiement des salaires, pour certains, et la modicité des salaires, pour ceux

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

qui le perçoivent. (S. Farah, 2021 ; R. Nkwahata et al., 2023). *A contrario*, certains facteurs comme le style de management des supérieurs hiérarchiques, la gestion des conflits, la gestion des ristournes et de la carrière des agents de l'Etat contribuent à une motivation des agents (H. K. Bukassa, 2021 ; Y. Traore et al., 2024).

En Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par la culture de l'excellence, la puissance publique a institué par arrêté n°152/PM/CAB/ du 24 avril 2013 la journée nationale de l'excellence. Au niveau symbolique, les lauréats repartent avec un diplôme signé du Chef de l'Etat et un chèque de 10 millions de FCFA. L'idéologie qui sous-tend le prix national d'excellence est selon de Chef de l'Etat d'un côté l'ambition du gouvernement de « poursuivre, grâce à un capital humain de qualité, l'œuvre de construction » et de l'autre « faire du capital humain le deuxième pilier du Programme national de développement 2021-2025 ». D'autres déterminants motivationnels sont à souligner notamment une prime exceptionnelle de fin d'année en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat conformément au décret n°2022-636 du 3 août 2022 et une prime d'intéressement versé au personnel de santé équivalent à 15 % des ressources propres générées par la structure. Nonobstant ce dispositif institutionnel, les professionnels de santé reconnaissent que le manque de motivation et d'incitatifs opérationnel et exhaustif, entraînent une démotivation. Ce qui a pour conséquence l'absentéisme pour s'adonner à des activités parallèles et illégales et la fuite des cerveaux (I. Ouattara, 2021). D'autres études mettent en lumière un dysfonctionnement structurel (pénurie de personnel, commodité du cadre de travail, plateau technique peu approprié, etc.) mais aussi l'attractivité et la fidélisation du personnel de santé (indemnités, primes, salaires) (T. N. Tiéhi, 2006 ; S. O. P. Aké-Tano et al., 2018).

Cette réalité suscitée prend son ancrage dans l'Etablissement Hospitalier Régional (EPHR) d'Adzopé, localité située dans le Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Inauguré le 08 avril 2022, par l'ex-Premier Ministre Jérôme Patrick ACHI, cette structure sanitaire avait suscité beaucoup d'espoir chez le personnel tant par le plateau technique (scanner, bloc opératoire, laboratoire d'analyses médicales, etc.) rivalisait avec celui des Centres Hospitaliers Universitaires que par les services de consultation (réanimation, urgence, hémodialyse, etc.). Le constat empirique révèle plusieurs dysfonctionnements. Pour les années de 2022 et 2023, ce n'est qu'en fin d'année que l'institution hospitalière a reçu sa dotation budgétaire venant de la puissance publique. En outre, il y a un délitement des relations sociales entre l'administration et le personnel. Le second reprochant au premier au-delà des relations de subordination qui gouverne cet espace social de rester inaudible à ses besoins. Enfin, un autre point d'achoppement se structure autour du mode de calcul du partage de la prime de l'intéressement. Selon le personnel, il ne se fonde pas sur une base consensuelle. En effet, le personnel privilégie un mode de répartition équitable selon les grades de la fonction publique ivoirienne (A, B, C et D). Tout cela rebute le personnel. Quant à l'administration, elle rétorque que c'est en toute transparence qu'au cours d'une réunion en présence des différents chefs de service qu'un

consensus est dégagé autour du calcul de la prime de l'intéressement. Mieux, elle décide d'octroyer un bonus aux plus méritants. C'est ce pouvoir discrétionnaire qui constitue le point d'achoppement. Et pourtant, au-delà de tous ces griefs, l'administration y voit sa volonté de mettre fin au racket du personnel qui gangrène le fonctionnement de cet espace médical. Par ailleurs, il se propose d'organiser un concours du meilleur service et du meilleur agent selon les catégories professionnelles pour la diffusion d'un climat motivationnel. Sur la base de cet espace social conflictogène dominé par le rapport de pouvoir entre l'administration et le personnel, le présent article se propose d'explorer les logiques qui sous-tendent la démotivation du personnel au sein de l'Etablissement Public Hospitalier Régional (EPHR) d'Adzopé. De l'analyse discursive des différents acteurs, il ressort trois (3) lignes de démarcation. La perception de ce phénomène social se décline autour des états de besoin du personnel. En outre, la structure sociale qui gouverne les interactions entre les différents acteurs transfigurent dans les pratiques managériales. Enfin, l'environnement professionnel révèle l'existence symbolique de la démotivation. Au total, face à la dysharmonie relationnelle du personnel de cet espace médical qui transfigure dans la démotivation, la question suivante requiert notre attention : comment la gouvernance hospitalière façonne la démotivation du personnel de l'EPHR d'Adzopé ? Ce questionnement est adossé à l'objectif qui suit : explorer les logiques qui sous-tendent la démotivation du personnel de l'EPHR d'Adzopé. La démotivation du personnel de l'EPHR d'Adzopé est liée à la gouvernance hospitalière constitue l'hypothèse de cette étude.

1. Méthodologie

1.1 Site et acteurs enquêtés

L'échantillon sélectionné dans la population cible provient de l'EPHR d'Adzopé. Cette entité administrative est située à 105 km d'Abidjan. La recherche s'est déroulée du 1^{er} septembre au 31 octobre 2024 auprès de 25 personnes réparties comme suit : médecins (5), pharmaciens (2), Infirmier Diplômé d'Etat-IDE- (4), Sage-Femme Diplômée d'Etat -SFDE- (4), techniciens supérieurs de la santé (biologie médicale (2), imagerie médicale (2)), surveillant général (1), surveillants d'unités de soins (2), membres de l'administration (3) dont le directeur. Le consentement libre et éclairé du personnel est requis après la lecture d'un formulaire. Ensuite, celui-ci est signé par les enquêtés. Une information succincte expliquant les objectifs du travail a été donnée au personnel, sollicitant leur participation en leur assurant la confidentialité et l'anonymat. Les participants ont été également informés que la participation à cette enquête est volontaire. Quel que soit l'étape ou le niveau de l'enquête, la liberté est donnée à chaque participant de se retirer. Les agents retenus pour cette recherche sont constitués de fonctionnaires qui totalisent trois (3) années d'ancienneté dans l'espace médical. Les guides d'entretien ont été administrés aux acteurs et récupérés dans un délai d'une

semaine. Les répondants ont été contactés, du lundi au samedi et durant les gardes de nuit sur leurs lieux de travail respectifs.

1.2 Techniques et outils de collecte de données

Cette étude s'inscrit dans une perspective qualitative. Pour ce faire, nous avons eu recours à la revue documentaire, l'observation directe, aux entretiens autobiographiques et semi-directifs. Au total, 25 participants ont été retenus dans cette recherche. L'analyse des données recueillies a consisté en une analyse de contenu thématique. Elle s'est faite manuellement. Pour les besoins de codification, quelques informations socioprofessionnelles des enquêtés ont été collectées. Les questions posées ont été regroupées par thématique : Le thème (1), met en relief la motivation financière ; les questions du thème (2) quant à elles, évoquent les aspects relationnels du travail ; le thème (3) décrit les conditions de travail.

1.3 Méthode d'analyse et modèle théorique

Une première transcription des données recueillies a été faite après les entretiens. Une fois cette phase terminée, nous avons procédé à une codification des enquêtés pour assurer le respect de l'anonymat. Nous combinons « Numéro de l'enquêté, qualification » comme code d'identification pour les prestataires de soins. Pour les surveillants d'unités de soins, nous combinons « Numéro de l'enquêté, SUS ». Concernant les responsables de l'administration, nous employons « Numéro de l'enquêté, membre de l'administration ». Les données recueillies auprès des acteurs suscités ont été analysées sous le prisme du raisonnement analytique. Selon M. B. Miles et A.M. Huberman (2003), les trois étapes d'analyse des données qualitatives sont la réduction des données, la condensation et la présentation de ces données. Se fondant sur cette méthode, une lecture individualisée du contenu du discours de chaque acteur enquêté ainsi qu'une lecture croisée des différents discours, thème par thème a été réalisée. Cela a permis de mettre en relief les ressemblances et les dissemblances des opinions. Ainsi le discours du personnel a été croisé avec ceux de l'administration pour identifier les convergences et les divergences. Cela a constitué une synthèse et révélé les points de similitudes et contraste de la motivation des agents et les perceptions de leur motivation sur la performance de l'espace de soins.

De plus, sans théorie cohérente de la motivation, les sociologues ne peuvent comprendre ce qui motive les individus et ce qui leur permet de maintenir des lignes d'action cohérentes, parfois au prix de lourdes conséquences (S. Abrutyn et O. Lizardo, 2024). Ainsi cette recherche s'inscrit-elle dans la théorie microinteractionniste. Ses réflexions sociologiques sur la motivation se trouvent parmi celle qui se concentre sur le niveau micro, où le comportement est observable dans des contextes naturels et expérimentaux (J. Turner, 2010). Cette théorie révèle qu'en milieu professionnel, les motivations du personnel sont sous-tendues par la recherche de l'autonomie, de la reconnaissance ou de l'accomplissement. En effet, la dynamique motivationnelle est tributaire des perceptions, de compétence et de

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

contrôle. De même cette théorie éclaire sur le renforcement du lien social par l'importance du travail en équipe et des relations interpersonnelles. Elle questionne la trajectoire professionnelle par la mobilité verticale et la recherche du succès. Toutefois, cet espace social se heurte à un délitement du lien social entre le personnel et l'administration, eu égard à un déficit communicationnel, une sous-estimation des besoins du personnel et un délaissement des agents en conflit avec les patients.

2. Résultats de l'étude

Trois éléments ponctuent l'ossature de cette étude : 1) les états des besoins comme variables motivationnelles du personnel ; 2) Pratiques managériales de l'institution hospitalière ; 3) l'environnement professionnel.

2.1 Etats des besoins : variables motivationnelles du personnel

Ces états dépeignent l'idéologie qui façonne la motivation de ces acteurs. En toile de fond de ce phénomène figure un triptyque. Il s'articule autour de la mobilité catégorielle ou verticale, la motivation pécuniaire et prosociale.

2.1.1 Mobilité catégorielle ou verticale : opportunité d'une nouvelle trajectoire professionnelle

Cet espace professionnel se singularise par un délitement des relations sociales entre l'administration et le personnel. Il s'actualise dans un déficit de dialogue social et un délaissement des besoins exprimés par le personnel au niveau de la direction. Une telle réalité interroge sur la possibilité de se projeter dans d'autres espaces sociaux. Cette configuration motivationnelle induit chez les agents d'autres aspirations telle une nouvelle trajectoire professionnelle. Présenter un concours administratif va dès lors constituer une bouée de sauvetage. Cette réalité est légitimée par cette assertion :

« Actuellement, ce qui me donne envie de travailler, c'est mon concours professionnel. Réussir à ce concours va me permettre d'occuper un emploi plus important et changer de grade » (Enquête 11, comptable).

La mobilité catégorielle ou verticale engendre chez le professionnel de santé, un changement d'échelon, de grade, de qualification mais également un changement de traitement salarial. Aussi peut-il désormais occuper des postes de responsabilité et bénéficier d'un ensemble de privilèges inhérents à son poste. Cela renforce sa position sociale en terme de position hiérarchique, de statut social, de rôles sociaux à partir desquels il rentre en relation avec les autres membres du personnel. Outre la mobilité verticale, la motivation pécuniaire est un autre versant qui façonne le système de relation du fonctionnaire.

2.1.2 Motivation pécuniaire : capital économique comme déterminant relationnel

Pour les travailleurs de l'EPHR, les revenus monétaires représentent une bouffée d'oxygène. Les charges familiales (loyer, scolarité des enfants, nourriture, etc.) ne sont pas en adéquation avec le traitement salarial proposé par la puissance

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

publique. Le salaire augmente de façon arithmétique tandis que le coût de la vie évolue de façon exponentielle. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires est érodé et boucler le mois n'est pas aisé. Pour le personnel, les revenus sont une aubaine. En témoigne cette assertion de cet enquêté :

« C'est le traitement salarial qui apparaît comme la première source de motivation. Il permet de faire face à mes besoins personnels ainsi qu'à ceux de ma maisonnée. Mais ces derniers temps, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tout coûte cher » (Enquête 17, Surveillant d'unités de soins)

Ce discours met en lumière les revenus monétaires comme une « énergie motrice » qui détermine la motivation. Pour les professionnels de santé, ce fait engendre une relation d'indépendance et légitime un positionnement dans le système social. Pour autant, la quotidienneté de ces travailleurs est mise à rude épreuve. En effet, le salaire n'étant pas indexé sur le coût de la vie, les fonctionnaires peinent à boucler les fins de mois. Cela apparaît comme un perturbateur social qui déteint sur le rendement des agents et suscite un climat motivationnel peu compatible à la production de soins. Les professionnels de santé sont dévalorisés avec la baisse du pouvoir d'achat ainsi que leurs attributs inhérents à leurs fonctions. A rebours de la récompense financière qui met en relief la motivation pécuniaire, la reconnaissance sociale peut également constituer un autre versant.

2.1.3 Motivation prosociale : désintéressement financier comme leitmotiv

Pour certains agents, les dimensions attractives de l'emploi se structurent autour de la motivation non pécuniaire et la reconnaissance sociale. Ce qui façonne leur rapport au travail se décline autour du bien-être des patients, de leur satisfaction. Administrer des soins aux patients est pour cette catégorie d'acteurs un « sacerdoce ». Dans cette perspective, ce personnel soignant affirme :

« Je travaille sans attendre quelque chose en retour. Ma seule satisfaction est le bien-être du patient ». (Enquête 4, SFDE)

Le rapport au travail n'est pas déterminé par le capital économique. Cette catégorie de personnel s'efforce de prendre soin des patients sans compter les heures, la fatigue et les difficultés sous-jacentes. Il s'agit de répondre aux besoins des patients dans un contexte où le travail est rythmé par la pénibilité, l'incompréhension souvent et le manque de repos quelquefois. Vouer aux patientes une disponibilité sans rechigner tel est le leitmotiv de ce versant de la motivation, qui plus est dans un service de maternité où tout retard peut être dommageable. Cela suppose le dépassement de soi, producteur du lien social.

De ce qui précède, il apparaît que les états des besoins forment le socle de la motivation. La mobilité catégorielle, la motivation pécuniaire et prosociale sont à cet égard suggestifs. Cela dit, ces états des besoins se déploient dans un espace social, d'où la nécessité de questionner la gouvernance hospitalière.

2.2 Pratiques managériales de l'institution hospitalière

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

Le leadership du manager détermine la nature du climat social dans un édifice hospitalier. En effet, le type de gouvernance est révélateur des relations entre le supérieur hiérarchique et ses subordonnés. Il est essentiel pour l'espace de soins, en ce sens qu'il constitue un enjeu pour la survie de l'hôpital et partant représente un vecteur de la mobilisation du personnel. Pour étayer cette partie de l'étude, nous allons la construire autour d'un triptyque à savoir les relations entre collègues, avec le supérieur hiérarchique et l'administration.

2.2.1 Collaboration entre collègues : horizontalité relationnelle

Dans cette institution hospitalière, le fonctionnement des différents services réside sur l'élaboration d'un planning. Ce dispositif administratif renseigne sur la répartition des tâches au sein des équipes de travail. Celles-ci sous-tendent une proximité professionnelle où se déploient des affinités professionnelles, suscitant un élan motivationnel au sein des collègues. Et pourtant, cette collaboration entre ces personnes apparentées professionnellement va connaître une disjonction, une altération. Certaines pratiques sont contestées voire dénoncées. Elles discréditent les professionnels de santé. Comme le témoigne cette assertion :

« Des collègues me taxent de méchante puisque nous n'avons pas la même vision des choses concernant le racket. Je suis contre ça ». (Enquêté 11, SFDE)

Ce fait dépeint une perception antithétique. Elle révèle une dissimilitude sur une pratique qui gangrène le système de santé c'est-à-dire le racket. D'un côté, un rapport marchand sous-tend les relations entre les agents de santé et la patientèle. Ceux-là exigent une rétribution financière en échange des actes proposés. Or, ceux-ci sont supposés être payés à la caisse. Il y a une marchandisation des soins offerts au patient. Cette pratique est aux antipodes de la gouvernance hospitalière et désacralise la prestation de serment de ces acteurs médicaux. De l'autre, des praticiens exercent leurs activités sans rémunération. L'empathie fonde les relations entre le soignant et le soigné. Le cadre normatif prend tout son sens. Cette dichotomie autour de ce phénomène de racket peut légitimer des formes de démotivation au sein du personnel et ébranler le fonctionnement de la structure de soins. Outre cette collaboration entre collègues, il importe de questionner les relations entre le supérieur hiérarchique et le subordonné.

2.2.2 Relation supérieur hiérarchique et subordonné : verticalité relationnelle

Cet environnement professionnel est ponctué par une dissemblance relationnelle entre certains supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés. En effet, il ressort un déficit de communication entre les différents acteurs. De plus, toute proposition venant du collaborateur est battue en brèche par le chef de service. Enfin, celui-ci témoigne d'un manque d'estime pour ses collaborateurs. Tout cela met à rude épreuve cette verticalité relationnelle. Dans cette perspective, un travailleur s'exprime. :

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)
« Les relations avec mon chef de service sont très compliquées. Il y a des divergences d'intérêt et de point de vue. Il ne partage pas les idées de ses collaborateurs et n'écoute personne ». (Enquêté 7, IDE).

Cet espace professionnel est subjugué par la conflictualité sociale doublé d'un déficit communicationnel. Les idées du collaborateur sont battues en brèche par le supérieur hiérarchique. Celui-ci le perçoit comme un figurant. Son capital culturel est dévalorisé. Par ricochet, ses fonctions sociales sont déclassées. C'est un rapport de pouvoir qui façonne ce service au détriment de l'apport intellectuel du collaborateur. Le positionnement professionnel du subordonné ne lui offre pas d'autres alternatives. Il n'a pas les coudées franches. Une telle hostilité peut entacher les relations entre les acteurs et l'institution hospitalière.

2.2.3 Relation personnel /administration

Les conflits entre personnel et patients tournent toujours à l'avantage des seconds. L'administration prend fait et cause pour les patients. De telles pratiques administratives occasionnent une mobilité d'environnement de certains agents. Dans cet élan, un agent déclare :

« Dans notre administration, il y a trop de délégation de pouvoir. Il y a une chose qui est plus grave. C'est le manque de soutien de l'administration quand un conflit oppose un membre du personnel à un patient. Cela crée le départ de certains collègues vers d'autres structures ». (Enquêté 17, Gynécologue-Obstétricien)

Ce fait met en relief des pratiques managériales dont la structuration et le fonctionnement sont peu compatibles avec l'orthodoxie administrative. Il révèle un espace professionnel sous-tendu par la distanciation, l'indifférence de la direction à l'égard du personnel. Cette réalité transfigure dans un conflit opposant l'époux d'une parturiente au personnel de garde. En effet, à l'unité technique d'accouchement, une sage-femme a été agressée physiquement par l'époux d'une patiente estimant qu'on ne s'occupait pas de sa femme. La gynécologue-obstétricienne n'a eu son salut qu'en se réfugiant dans son bureau. Se faisant l'écho de cette situation, le directeur convoque une réunion avec le personnel de ce service pour élucider cette affaire. De prime abord, le directeur se montre solidaire de la situation vécue par le personnel de garde. Selon lui, l'administration ne fait acception de personne. Tous les services sont logés à la même enseigne. Au terme de cette rencontre, en dépit des gages donnés par le directeur, la gynécologue-obstétricienne ne semble pas convaincue. Diverses raisons motivent cette réaction. Selon elle, non seulement l'administration n'a pas pris le taureau par les cornes dès le début mais a fait preuve d'atermoiement. De plus, le soutien de l'administration n'est pas à la hauteur de ses espérances eu égard au traumatisme vécu au cours de la garde. Fort de ce qui précède, elle opte pour une mobilité d'environnement.

Au total, la gouvernance hospitalière exerce une influence sur les interactions du personnel. Celui-ci oscille entre obstination au travail et inertie professionnelle. Par

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

ailleurs, il importe d'interroger l'environnement professionnel dans lequel évolue ces travailleurs.

2.3 Environnement professionnel

La motivation est tributaire de la satisfaction au travail. En effet, la qualité des équipements de travail dans l'espace de soins détermine le rapport du personnel aux activités professionnelles. Trois (3) points vont constituer l'ossature de cette partie. Il s'agit de la description du milieu de travail, la disponibilité des équipements et la qualité des soins.

2.3.1 Milieu de travail : espace de démotivation

Des agents évoluent dans des conditions peu appropriées à la production de soins. Certains pans de cet espace médical sont dépourvus d'éclairage en cas d'interruption de l'électricité. Le personnel et les patients de cette aile demeurent dans la chaleur ou sont plongés dans l'obscurité. Le groupe électrogène n'alimente pas toute la structure de soins. En témoigne le récit de ce personnel :

« Je travaille dans des conditions difficiles. En cas de coupure d'électricité, les chambres d'hospitalisation ne sont pas pourvues d'éclairage et il fait chaud. Le groupe électrogène n'alimente pas tout l'hôpital ». (Enquête 8, Chirurgien)

Cette affirmation révèle un environnement répulsif et peine à masquer l'incurie de cette structure sanitaire. La question de l'énergie vient renforcer ce désenchantement professionnel. Elle met en lumière une atmosphère qui ne correspond pas à une éclosion intellectuelle. Cet écosystème constitue un obstacle à l'épanouissement professionnel et freine l'engouement au travail. De plus pour rendre cet environnement propice, la disponibilité de l'équipement s'avère une nécessité.

2.3.2 Disponibilité de l'équipement : source de conflictualité

Cet édifice hospitalier dispose d'un équipement pouvant permettre de répondre aux besoins des patients. Cependant, le talon d'Achille de cet espace de soins réside dans la rupture fréquente des intrants (réactifs pour les examens biologiques, et les films pour l'imagerie médicale), des produits d'entretien (savon liquide, gel, etc.) et fournitures de bureau (enveloppe). Cette situation met à rude épreuve certains fonctionnaires dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Comme le décrit cet agent de santé :

« Les appareils sont là mais on est confronté aux ruptures des intrants (films de radiologie) et manque de produits d'hygiène. Cela nous empêche de travailler. Les patients se plaignent chaque fois pour la durée des résultats ». (Enquête 6, Technicien supérieur en imagerie médicale)

Ce tableau peu reluisant décrit par ce fonctionnaire illustre le climat motivationnel qui a cours dans ce service. Cette défaillance génère des conflits entre patients et techniciens. Pour bénéficier d'une radiographie ou d'une échographie, il faut

De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)

prendre son mal en patience pendant plusieurs jours. Le retrait des résultats est aussi identique. Cette pratique selon les techniciens ne leur incombe pas. Il faut plus tôt recourir à l'administration qui approvisionne les différents services. Quant à l'administration, elle rétorque que la disponibilité du budget de l'Etat et son mode d'exécution constituent le principal vecteur de cette contrariété. En définitive, tout le système social est ébranlé. Ce phénomène peut représenter un coup d'arrêt à la frénésie du personnel soignant et altérer sa relation avec la patientèle. Dès lors, il importe de questionner l'influence de la disponibilité du matériel sur la qualité des soins.

2.3.3 Qualité des soins : vecteur de compétence du personnel

Les soins administrés aux patients sont conformes au cadre normatif en vigueur dans le pays. Ils reposent sur les compétences techniques du personnel soignant. Cette réalité est décrite par ce médecin en ces termes :

« Les soins restent de qualité. Le personnel étant relativement bien formé. Mais certaines ruptures de réactifs au laboratoire et de films au service d'imagerie médicale ne nous rendent pas la tâche facile ». (Enquête 16, Médecin Anesthésiste-Réanimateur)

Le discours de ce praticien révèle la nature des soins administrés aux patients. Cette performance dans les soins est adossée à la compétence des agents de santé. Ce savoir-faire va dessiner des relations de confiance entre soignant et soigné. Toutefois dans leur pratique quotidienne, ces acteurs médicaux se heurtent à des écueils. Ce fait vient corroborer celui d'autres acteurs suscités c'est-à-dire le dysfonctionnement organisationnel. Nonobstant cette situation, le personnel soignant fait feu de tout bois pour rehausser l'image de cette institution hospitalière. Les pratiques professionnelles doublées de la détermination du personnel de soins font écho à cette volonté de porter le bien-être du patient au cœur de ce dispositif.

3- Discussion des résultats

Fondamentalement, dans ses rapports avec la société, trois (3) fonctions sociales sont assignées à l'hôpital : dans une logique marchande, comme une « entreprise de soins », dans une logique de service public, comme une « administration de soins » et comme un « espace public de proximité », au service de la société civile (D. Goujon et J. Poisat, 2003). Au cœur de cet espace de soins, analysons les axes autour desquels sont bâtis le squelette de cette discussion. Il s'agit d'un côté des déterminants motivationnels et de l'autre la gouvernance hospitalière.

3.1 Déterminants motivationnels

Le levier monétaire ou capital économique constitue l'épine dorsale autour de laquelle se fonde la motivation du personnel. En effet, le capital économique se révèle comme « l'énergie motrice » qui tel un levain, sous-tend les activités des travailleurs. Nos résultats rejoignent ceux de l'étude de H. K. Bukasa et *al.*, (2021). Selon ces auteurs, la motivation financière demeure l'élément essentiel qui permet au personnel de santé de réaliser son travail avec objectivité, éthique et respect strict

des règles déontologiques. Pour tout travailleur, peu importe le domaine d'activité, il a été établi que la rémunération (facteur de motivation classique, indiscutable, durable et levier des performances) constitue la principale source de motivation. De même, le capital économique est un gage de productivité en ce qu'il façonne les relations des salariés au travail. Aussi la présente étude révèle-t-elle une relation positive entre le salaire et l'incitation à travailler et corroborent d'autres travaux. La rémunération bien que n'étant pas le seul levier de motivation professionnelle, compte parmi les outils efficaces pour encourager les employés. Elle représente pour le travailleur un facteur transversal de la motivation (Nkwahata et *al.*, 2023). En effet, le rôle du salaire est important d'une part comme élément de structuration du marché du travail et d'autre part comme déterminant de la motivation (W. Iazykoff, 1993).

Outre le levier monétaire, la mobilité catégorielle constitue un autre versant qui met en exergue les déterminants motivationnels dans cette étude. Elle aiguise l'appétence des professionnels de santé dans leur trajectoire professionnelle. Ils s'inscrivent dans une dynamique sociale à partir de laquelle ils veulent conquérir d'autres espaces sociaux en termes de changement de grade, d'échelon, de qualification. Ce résultat est similaire à celui de Daou, et *al.*, (2022) pour qui parmi les composantes de la gestion de carrière, les avancements occupent la première place soit 60,6%. Sous cet angle, la gestion de carrière est une composante essentielle pour l'épanouissement du potentiel humain, un levier de développement, de fidélisation des compétences et un déterminant de performance des professionnels. De plus, l'évolution des carrières des collaborateurs est au cœur des attributs des organisations. Elle constitue un creuset qui légitime la prise en compte des aspirations des professionnels de santé. Cette réalité est observée dans les travaux de Y. Safi et L.S. Hamidi (2020). En effet, la gestion des carrières des collaborateurs occupe actuellement une position centrale dans la réflexion et les pratiques des organisations et se trouve à la croisée de deux logiques : celle de l'entreprise et celle de l'individu. L'enjeu est de mettre en analyse la gestion des carrières et ses effets d'entraînements sur la fidélisation du personnel et in fine sur le développement du capital humain dans le secteur public.

3.2 La gouvernance hospitalière.

La collaboration entre collègues est un gage de production d'un travail collectif. Elle génère des variables motivationnelles. Dans cet élan, Y. Traoré, Y. B. Yacouba et H. Traoré (2024) révèlent que l'ambiance de travail au sein du centre de santé de référence de la commune III du district de Bamako est conviviale aussi bien entre les agents qu'entre les agents et leurs supérieurs hiérarchiques. Ces travailleurs affirment leur satisfaction par rapport aux relations qui existent au sein des équipes. Ces aspects influencent positivement la motivation. Ces travaux présentent une dissimilitude par rapport à cette étude. En effet, une divergence professionnelle sous-tend les relations au sein de ce personnel. Cette réalité prend son ancrage dans

cette perception antithétique relativement à des pratiques qui jettent le discrédit sur le système de santé. L'immobilisme de l'administration devant ces comportements peu honorables induit un enlèvement dans cet espace de soins. Par ricochet, l'engouement au travail vient à s'estomper eu égard à des conditions organisationnelles peu enclines à la production de soins.

De plus, la communication façonne les rapports entre le supérieur hiérarchique et le subordonné. Elle détermine le degré d'adhésion aux objectifs portés par l'organisation. Ces aspects influencent positivement la motivation. Dans cet élan, K. El Yadari, et al. (2020) mentionnent que la relation entre le supérieur hiérarchique et son subordonné passe par la collaboration entre eux. Lorsque le subordonné estime sa collaboration bonne avec son supérieur hiérarchique, il dégage une certaine fierté à travailler avec ce dernier. En effet, ce climat motivationnel produit chez ce collaborateur une envie de surpasser et de répondre favorablement aux besoins de son organisation. Il s'y investit sans rechigner avec comme leitmotiv de prouver que son positionnement professionnel dans cet espace social n'est pas le fait d'un clientélisme mais surtout la résultante d'un travail acharné. Ces travaux ne convergent pas avec les résultats de cette étude. Il ressort un déficit communicationnel légitimé par un environnement professionnel hostile aux interactions entre le personnel. Il en résulte un milieu de travail dénué de feedback où un mur de silence semble installer ouvrant la voie à la démotivation. En outre, la verticalité relationnelle permet de jauger les configurations motivationnelles au sein des espaces de soins. Lorsque ces relations sont positives, cela arrive à créer un sentiment de complicité entre le subordonné et le supérieur hiérarchique.

Enfin la force d'une organisation réside dans la capacité du manager à mobiliser les actions du personnel autour d'un idéal commun. Cela occasionne une convergence de vue avec les collaborateurs et leur permet d'avoir le cœur à l'ouvrage. Ainsi, selon A. Fatima et C. Abdellatif (2019), l'enjeu pour les organisations est de s'intéresser au leadership, qui apparaît encore une fois comme un élément essentiel à la mobilisation des individus et à l'agilité des organisations. Les comportements des individus sont influencés par la personnalité, les attitudes et la perception de chacun, car l'individu sent de différentes façons ces tensions, selon l'environnement dans lequel il est plongé, selon son système de motivation et enfin selon ses aptitudes. Il y a une dissimilitude entre ces travaux et les résultats de cette recherche. Le déclassement de l'autorité du manager n'est pas un gage de sérénité au sein du personnel. Il correspond à une dilution du pouvoir du directeur qui révèle un climat social peu compatible à la motivation des agents de santé. Cette délégitimation du leadership va constituer un terreau fertile à la conflictualité. Par ricochet, certains membres du personnel vont porter leur dévolu sur la mobilité d'environnement en raison des secousses sociales qui agitent l'institution

L'intérêt de cette étude permet de montrer un acteur proactif mû par le désir, contrairement aux modèles sociologiques dominants qui favorisent un acteur réactif. Ces modèles insistent sur l'inconfort ressenti par le travailleur.

La limite de notre travail se situe au niveau de l'analyse qualitative retenue pour l'étude. Celle-ci n'a pas permis de constituer un échantillon assez représentatif du personnel. Ce qui est en soi un biais méthodologique. Aussi ne reflète-t-elle la perception de l'ensemble du personnel. Pour surmonter cet écueil méthodologique, nous avons pris soin d'interroger les principaux acteurs de la division social du travail médical (médecins, IDE, SFDE) intervenant dans les soins des patients.

Conclusion

La présente étude a permis d'explorer les logiques qui sous-tendent la démotivation du personnel de l'EPHR d'Adzopé. Pour parvenir à cet objectif, cette recherche a mobilisé comme démarche méthodologique une méthode qualitative. Des entretiens semi dirigés ont été réalisés auprès de 25 participants, les données ont été analysées à travers l'analyse de contenu thématique.

Cet outillage méthodologique a révélé trois (3) points essentiels. Le premier souligne les états de besoins comme variables motivationnelles du personnel. En effet, la motivation est tributaire des facteurs financiers et non financiers. Le capital économique n'est pas le seul indicateur même s'il paraît de loin le plus important. Il faut y adjoindre la mobilité catégorielle ou verticale et la motivation non pécuniaire ou prosociale. Le second met en relief les pratiques managériales qui sous-tendent l'institution hospitalière. Celles-ci font ressortir la démotivation orchestrée par la gouvernance. Ces relations horizontales et verticale sont perceptibles à travers un triptyque : collaboration entre collègues, relation supérieur hiérarchique/subordonné et administration/personnel. Enfin, l'environnement professionnel influence le rapport du personnel au travail par le biais de la disponibilité de l'équipement et de la qualité des soins.

Notons que cette étude est le fruit d'une réflexion sur les logiques sous-tendant la démotivation du personnel de l'EPHR d'Adzopé. Elle implique la nécessité d'œuvrer à la formation des managers sur la gouvernance en général et singulièrement sur celle de l'institution hospitalière.

Études humaines : Pour réaliser cette étude, le médecin-chef a souhaité au préalable que la confidentialité soit garantie. Pour ce faire, il a insisté sur le fait que les données recueillies ne tombent pas dans des mains indiscretes. Cela confère à cette étude toute sa rigueur intellectuelle.

Financement : Ce travail de recherche n'a bénéficié d'aucun financement.

Conflits d'intérêts : L'auteur ne déclare aucun conflit d'intérêts. Disponibilité des données : Toutes les données sont incluses dans le contenu de l'article.

Références bibliographiques

- ABRUTYN Seth et LIZARDO Omar, 2024, Vouloir, aimer et la sociologie de la motivation. *Socological Forum*, 39(2), 173-188.
- AKE-TANO Sassor Odile Purifine, DOUKOURE Daouda, DOSSO Abdul, KOUASSI Augustin Akra, BADIE Yao Bernard, BISSOUMA-LEDJOU Tania, KOUASSI Dinard et GBARY Akpa Raphael, 2018, Travailler en

- De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)*
zones mal desservies en Côte d'Ivoire : motivation des étudiants et personnel de santé. *Santé publique*, 30, Hors-série, 127-139.
- BACHAR Redouane et MAJDI Toufik, 2023, Communication interne et résistance au changement organisationnel : vers un plan de communication socialement responsable. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(3), 627-650.
- BENABBOU Abdelouahed, 2001, La Gestion des Ressources Humaines : une nouvelle vision au service d'une Administration moderne, *Aourach : bulletin d'information du Secrétariat d'Etat à l'Habitat*, 9(3), 1-16.
- BUKASA Kabemba Héman, YUMA Alimasi Gaston, KABINGIE Yamunyinga David, KILIMA Kunda Sylvain, KITENGIE Nsombwe Luther, EBONDO Ebondo Gentil et MUTAMBA Eyamba Christophe, 2021, Impact De La Motivation Financière Du Personnel De Santé Sur La Qualité Des Soins Administrés Aux Patients A L'hôpital Général De Référence De Kalemie (RDC). *International Journal of Science and Management Studies*, 4(5), 162-171.
- COOPER John, 1991, La théorie Plutonienne de la motivation humaine. *Revue Philosophique de France et de l'Etranger*, 181 (4), 517-543.
- DAOU Adama, HARANG Woudako, DIALLO Bokary, KEITA Lassana, DIALLO Baba, DEMBELE Oumar, DIALLO Houdou Attikou et DIALLO Illo, 2022, Impact de la gestion de carrières sur la motivation des professionnels des établissements publics de santé au Mali : cas des professionnels du CHU du point G. *Revue Malienne de Science et de Technologie*, 3(28), 15-26.
- DE KERVASDOUE Jean, 2005, La régulation des dépenses de santé en Europe et dans certains membres de l'OCDE. *Revue française d'administration publique*, 1(113), 29-48.
- EL YADARI Khalid., DERRAZ Mohammed et ZARROUK Zoubir, 2020, Sources de motivation et qualité perçue : rôle médiateur de la satisfaction au travail. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 20, 20-47.
- FARAH Saffa, 2021, Mobilisation et motivation du personnel : Cas des pratiques GRH dans le secteur hospitalier marocain. *Revue AME*, 2(2), 338-359.
- FATIMA Allem et ABDELLATIF Chelil, 2019, L'impact du Leadership sur le Comportement de l'individu au Sein de L'organisation Etude de cas : L'entreprise SEROR (TLEMCEM). *Al Bashaer Economic Journal*, 5(3), 934-952.
- FAURE Olivier, 1999, « L'histoire hospitalière aujourd'hui. *Hôpital et musée : actes de la rencontre internationale de Charlieu*, 26-27 septembre 1997.
- GNASSOUNOU Bruno, 2001, La raison, motivation et morale dans la philosophie morale analytique. Dans CAILLE Alain, LAZZERI Christian et SENELLART Michel (dir.), *Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique*, Paris, La Découverte, p. 734-741.
- GLOUBERMAN Sholom et MINTZBERG Henry, 2001, Managing the Care of Health and the Cure of Disease--Part II: Integration. *Health Care Management Review*, 26(1), 72-86.
- GRIMALDI André, 2022, *L'Hôpital nous a sauvés, sauvons-le ! 10 mesures pour sauver l'hôpital public*. Paris, Odile Jacob.
- GOUJON Daniel et POISAT Jacques, 2003, L'hôpital comme espace public, *HERMES* 36, 119-126.

- De la motivation à la démotivation. Légitimation ou délitement des liens sociaux chez le personnel de l'établissement public hospitalier régional d'Adzope (Côte d'Ivoire)*
- HERZBERG Frederick, 1978, *Le travail et la nature de l'Homme*. Paris, Entreprise moderne d'édition.
- IAZYKOFF Wladimir, 1993, *Organisation et mobilités*. Paris, L'Harmattan.
- MILES Matthew et HUBERMAN Michael 2003, *Analyse des données qualitatives*. Bruxelles, De Boeck.
- NKWAHATA Richard, TABIBI Beaudras, NSUNGU Emery et BUHENDWA Emmanuel, 2023, Facteurs de démotivation des prestataires de la zone de santé de kenge dans le contexte du financement basé sur la performance. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(2), 368-393,
- OUATTARA Issa, 2021, Satisfaction au travail et implication organisationnelle : cas du personnel soignant des CHU de Côte d'Ivoire. *ZAOULI*, 1, 182-192.
- PIERRU Frédéric, 2011, Budgétiser l'assurance maladie. Heurs et malheurs d'un instrument budgétaire. Dans BEZES Philippe et SINE, Alexandre (dir.) *Gouverner (par) les finances publiques*. Paris, p. 7 et 45.
- ROUSSEL Patrice, 2000, La motivation au travail - concept et théories. *Les notes du Lirhe*, 326, 1-20.
- SAFI Yassir et HAMIDI Lalla Saadia, 2020, La gestion des carrières en termes de fidélisation du personnel à l'épreuve du développement du capital humain : cas d'un établissement hospitalier du secteur public. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 1(6), 252-276.
- TIEHI Tito Nestor, 2006, Analyse du modèle ivoirien de production de soins de santé : une évaluation de l'efficacité technique des hôpitaux publics. Thèse de doctorat ès sciences économiques. Université de Cocody (Côte d'Ivoire)
- TRAORE Yaya, BELEM Yacouba et TRAORE Hawa, 2024, Influence de la motivation au travail des agents sur la performance du centre de santé de référence de la commune III du district de Bamako. *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, 6(3), 88-104.
- TURNER Jonathan (dir.), 2010. Dynamique motivationnelle dans les rencontres. Dans *Principes théoriques de sociologie, volume 2 : Microdynamique*. New York, Springer, p.193-235.
- YADARI Khalid El, DERRAZ Mohamed et ZARROUK Zoubir, 2020, Sources de motivation et qualité perçue : rôle médiateur de la satisfaction au travail. *Revue Marocaine de recherche en management et marketing*, 12(1), 20-47.

MOBILITES FORCEES ET EROSION COTIERE : LAHOU-KPANDA, ENTRE MIGRATIONS CLIMATIQUES ET TRANSFORMATIONS CULTURELLES

Yannick Carl Elvis Gnakabi

Université Peleforo Gon COULIBALY de Korhogo

gnakabiyannick@gmail.com

Adon Simon Affessi

Université Peleforo Gon COULIBALY de Korhogo

affessi_adon@yahoo.fr

Résumé

L'érosion côtière constitue une menace majeure pour les sociétés littorales, provoquant la perte de terres, de biens matériels et entraînant des déplacements forcés. Cet article analyse le cas de Lahou-Kpanda, en Côte d'Ivoire, afin d'étudier les conséquences sociales et culturelles de ce phénomène et les stratégies de résilience déployées par les habitants. Une approche **qualitative** a été adoptée, combinant **observation participante et non participante** et **entretiens semi-directifs** auprès de 30 participants. Les données ont été transcrites et analysées par codage thématique pour identifier les perceptions, pratiques culturelles et stratégies de survie. Les résultats montrent que l'érosion entraîne la destruction de biens privés et publics, ainsi que des mobilités forcées vers des zones plus sûres, y compris la ville de Grand-Lahou. Les pratiques culturelles se transforment, les réseaux sociaux se réorganisent, et des fêtes communautaires comme « Wagniodon » favorisent la cohésion. Les habitants adoptent également des stratégies matérielles et économiques, incluant le déplacement des habitations, la diversification des activités et la participation au **programme WACA** de protection du littoral. Ces dynamiques révèlent la capacité des populations à mobiliser ressources sociales, culturelles et économiques pour faire face à

l'érosion tout en préservant leur identité locale.

Mots-clés : *Érosion côtière, migrations forcées, transformations culturelles, Lahou-Kpanda, programme WACA.*

Abstract

Coastal erosion poses a major threat to littoral societies, causing the loss of land and property and resulting in forced displacements. This paper analyzes the case of Lahou-Kpanda, Côte d'Ivoire, to examine the social and cultural consequences of this phenomenon and the resilience strategies adopted by local inhabitants. A qualitative approach was employed, combining participant and non-participant observation and semi-structured interviews with 30 participants. Data were transcribed and analyzed through thematic coding to identify perceptions, cultural practices, and survival strategies. Results show that erosion leads to the destruction of private and public property, as well as forced mobility toward safer areas, including the town of Grand-Lahou. Cultural practices are transformed, social networks reorganized, and community festivals such as *Wagniodon* reinforce cohesion. Inhabitants also adopt material and economic strategies, including relocating homes, diversifying activities, and participating in the West Africa Coastal Areas (WACA) coastal protection program. These dynamics reveal the capacity of populations to mobilize social, cultural,

and economic resources to cope with erosion while preserving their local identity.

Additional index words: Forced displacement, Climate migration, Cultural practices, Social cohesion, Economic adaptation.

1. Introduction

L'érosion côtière est aujourd'hui l'un des phénomènes environnementaux les plus préoccupants pour les sociétés littorales, avec des conséquences directes sur les dynamiques démographiques et culturelles (O.-A. Dada, R. Almar & P. Morand, 2024, art. 890 ; M. Oppenheimer *et al.*, 2019, pp. 321-445). Cette section présente le contexte général de l'étude menée à Lahou-Kpanda et les objectifs de la recherche avant de détailler la zone d'étude.

En Afrique de l'Ouest, la montée du niveau de la mer, l'intensification des tempêtes et l'action combinée de facteurs anthropiques et naturels provoquent la disparition progressive de terres habitées, menaçant directement les moyens de subsistance des populations (R. Black, D. Kniveton & K. Schmidt-Verkerk, 2011, pp. 431-450).

En Côte d'Ivoire, la région de Grand-Lahou est un foyer particulièrement touché : certaines localités, comme Lahou-Kpanda, ont vu reculer leur ligne côtière de plusieurs dizaines de mètres en quelques décennies, entraînant la perte d'infrastructures, de lieux de culte et de zones de pêche essentielles (K. Affian, K.M. Yao, C. N'Doumé & D. Guiral, 2019, pp. 889-901).

Cette dégradation environnementale ne se traduit pas uniquement par des impacts matériels : elle impose aussi des déplacements forcés, parfois sur de courtes distances, parfois vers d'autres régions, et entraîne des recompositions sociales et identitaires profondes (M. Hillmann & U. Ziegelmayer, 2016, pp. 119-138 ; M.E. Hauer *et al.*, 2020, pp. 28-39).

Lahou-Kpanda illustre de manière exemplaire les tensions entre dégradation environnementale, migrations forcées et transformations culturelles. L'érosion côtière, qui entraîne la perte rapide de terres et de repères symboliques, oblige les habitants à se déplacer, redessinant ainsi les relations sociales et les pratiques culturelles locales. Si la littérature sur les migrations climatiques s'est considérablement développée ces dernières années (O.-A. Dada, R. Almar & P. Morand, 2024, art. 890 ; R. Black, D. Kniveton & K. Schmidt-Verkerk, 2011, pp. 431-450), elle reste souvent centrée sur les flux transfrontaliers, laissant relativement dans l'ombre les mobilités internes de courte distance, pourtant déterminantes pour comprendre les recompositions socioculturelles en contexte de crise environnementale.

En tant que chercheur originaire de Lahou-Kpanda, cette proximité avec le terrain m'a permis d'accéder à des informations de première main et d'observer directement les stratégies d'adaptation des habitants. Cette position, assumée avec transparence, renforce l'analyse réflexive des données tout en soulignant l'importance des connaissances locales pour comprendre les dynamiques migratoires et culturelles dans un contexte de crise environnementale.

Ainsi, la question centrale qui guide ce travail est la suivante : comment l'érosion côtière à Lahou-Kpanda reconfigure-t-elle simultanément les trajectoires migratoires et les dynamiques culturelles locales ? Cette interrogation invite à articuler l'analyse des contraintes environnementales avec celle des ressources sociales, économiques et symboliques mobilisées par les populations affectées. L'hypothèse soutenue est que l'érosion côtière provoque à la fois des déplacements forcés et une recomposition des pratiques sociales et culturelles locales.

Dans une première partie, nous analyserons l'impact de l'érosion côtière sur les mobilités forcées à Lahou-Kpanda. La seconde partie sera consacrée aux transformations culturelles induites par ces migrations, en abordant les recompositions des pratiques communautaires et les stratégies locales d'adaptation.

2. Méthodologie

2.1. Matériels et Méthodes

Cette section décrit la méthodologie adoptée pour collecter et analyser les données sur l'érosion côtière et les mobilités forcées à Lahou-Kpanda. Elle fournit un cadre pour interpréter les résultats présentés dans la section suivante. Une approche qualitative est adoptée pour analyser les mobilités forcées et les transformations culturelles, en lien avec l'érosion côtière. Le choix de la méthode qualitative s'explique par la volonté de comprendre en profondeur les expériences, perceptions et stratégies des habitants confrontés à ce phénomène environnemental.

L'échantillon est composé de 30 participants, sélectionnés selon une logique de représentativité sociale et professionnelle. Il inclut des pêcheurs, des agriculteurs, des déplacés internes, des femmes, des jeunes et des responsables communautaires, permettant ainsi d'intégrer une diversité de points de vue sur les migrations et les transformations culturelles. Le recrutement s'est effectué sur la base de la proximité avec les zones touchées par l'érosion, de la disponibilité des participants et de leur implication dans les dynamiques communautaires.

Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs, permettant aux participants d'exprimer librement leurs expériences tout en guidant la discussion autour de thématiques centrales : les parcours migratoires, l'usage des réseaux sociaux et communautaires, les stratégies de résilience et les transformations culturelles. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits intégralement puis analysés selon une approche thématique, en identifiant les motifs récurrents et les divergences entre les expériences des différents groupes.

Cette méthodologie garantit une compréhension nuancée des dynamiques de mobilité et des transformations culturelles à Lahou-Kpanda, tout en respectant les principes éthiques de confidentialité et de consentement éclairé des participants.

2.2. Considérations éthiques

Cette étude impliquant des entretiens semi-directifs avec des dockers du Port Autonome d'Abidjan est considérée comme impliquant la participation humaine. Un consentement éclairé a été obtenu auprès de tous les participants avant la collecte des données. L'enquête a été réalisée conformément aux principes éthiques

de la recherche sociale, et toutes les informations recueillies ont été traitées de manière confidentielle pour protéger l'anonymat des participants.

3. Résultats

Les résultats montrent les effets directs et indirects de l'érosion sur le village et ses habitants. Cette section décrit les changements observés et les réponses communautaires avant de détailler chaque aspect spécifique.

3.1. Conséquences de l'érosion

3.1.1. Destruction des biens privés et publics

L'érosion côtière provoque la perte rapide de terres habitables et de zones économiques clés. Les habitations, infrastructures communautaires, lieux de culte et zones de pêche sont particulièrement touchés. La carte ci-dessous illustre l'évolution spatiale du village de Lahou-Kpanda sous l'effet de l'érosion côtière, en distinguant la partie du village emportée par la mer de celle encore habitée, et en localisant les principaux vestiges historiques et lieux menacés.

Figure 1 : Lahou-Kpanda : Avant et après l'érosion

Source : Google Earth

Plusieurs maisons ont été emportées par la mer, laissant les familles sans abri. Parmi les biens publics affectés, on compte les vestiges coloniaux de la vieille ville de Grand-Lahou, dont la poste, la gendarmerie et la sous-préfecture, qui étaient aujourd'hui à vocation touristique et patrimoniale comme l'atteste le verbatim d'AT, une victime de l'érosion en ces termes :

« L'ancienne ville a disparu dans la mer sous nos yeux. Tous les bâtiments du vieux Lahou qu'on n'a vu quand on était petits ont tous disparu. Là-bas c'était le quartier des béninois, mais comme vous voyez c'est la mer qui a pris place donc ils sont tous allés en ville pour se réinstaller car il n'y a plus de place au village ici »

Ces vestiges coloniaux de la vieille ville, témoins de l'histoire et de l'identité locale, ont également été submergés ou détruits, accentuant le sentiment de perte patrimoniale et renforçant la nécessité de mobilités forcées pour préserver l'intégrité des habitants et leur cadre de vie. Cette dégradation matérielle fragilise les moyens de subsistance des populations et accentue leur vulnérabilité face aux aléas environnementaux. Les photographies suivantes témoignent de l'ampleur des

dégâts matériels causés par l'érosion côtière à Lahou-Kpanda, en montrant des habitations privées et des infrastructures communautaires partiellement ou totalement détruites.

Figure 2 : Vestige coloniale englouti

Source : Gnakabi, 2023

Les photographies des habitations détruites mettent en évidence l'ampleur des dégâts matériels causés par l'érosion côtière à Lahou-Kpanda. On observe des toitures effondrées, des murs endommagés et des fondations emportées, soulignant la vulnérabilité des constructions face à la montée des eaux et aux tempêtes. Ces images illustrent également l'impact direct sur la vie quotidienne des habitants, qui perdent à la fois leur logement et leurs biens essentiels, renforçant l'urgence des déplacements forcés. Au-delà des habitations, l'érosion côtière menace également le patrimoine funéraire et historique du village comme le témoigne GF, doyenne du village :

« Aujourd'hui ce qu'on craignait le plus est en train d'arriver. Le sommeil de nos parents est interrompu et la mer est en train de profaner leurs sépultures. Si le cimetière s'en va c'est grave...c'est grave. Beaucoup ont déjà commencé à déplacer eux-mêmes les tombes de leurs parents vers la ville ou dans le nouveau cimetière. Ceux qui n'ont les moyens sont contraints de regarder la mer emporter les tombes. C'est terrible ce qui se passe sous nos yeux »

Les photographies suivantes montrent les tombes emportées ou endommagées par la mer, révélant l'impact profond de la dégradation côtière sur la mémoire collective et les repères symboliques de la communauté.

Figure 3 : Tombes du cimetière détruites et emportées par la mer

Source : Gnakabi, 2023

Les images des tombes détruites témoignent de la violence de l'avancée marine sur le patrimoine funéraire du village. En fragilisant les lieux de mémoire collective, l'érosion côtière affecte non seulement les morts mais aussi les vivants, contraints d'assister à l'effacement progressif de leurs repères identitaires. Cette atteinte au sacré s'observe également à travers la dégradation d'autres espaces symboliques, notamment le lac sacré de Lahou-Kpanda. Autrefois lieu de culte et de rituels communautaires, ce lac a subi une transformation radicale sous l'effet de l'avancée marine.

Figure 4 : Évolution du lac sacré avant et après sa destruction partielle due à l'eau de mer.

Source : Gnakabi, 2025

3.1.2. Mobilités forcées

L'érosion côtière ne se limite pas à la destruction matérielle, elle impose également des déplacements forcés des habitants de Lahou-Kpanda. Les familles, confrontées à la perte progressive de leurs habitations, doivent migrer vers des zones plus sûres à l'intérieur des terres ou vers d'autres localités de la région. Ces migrations sont principalement internes, les villageois se relocalisant vers Grand-Lahou ou d'autres localités voisines, mais certaines familles ont également envisagé des migrations plus lointaines, créant des dynamiques migratoires inédites. Les déplacements concernent autant les jeunes que les personnes âgées, et touchent tous les aspects de la vie quotidienne : logement, activités économiques et relations sociales. Ces mobilités sont à la fois une réponse immédiate à la perte des biens et une stratégie d'adaptation aux risques continus liés à l'érosion. Par ailleurs, la menace qui pèse sur l'église centenaire du village, symbole patrimonial et religieux, a conduit les prêtres à déplacer les restes des premiers missionnaires enterrés sur place vers la ville de Grand-Lahou, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Cette décision, bien qu'ayant une finalité de préservation, accentue l'inquiétude des villageois, qui perçoivent la délocalisation des lieux sacrés comme un signe tangible de la fragilité de leur environnement et de la nécessité de mobilités forcées pour protéger leur intégrité matérielle et culturelle. C'est ce qu'atteste OKA, fidèle chrétienne du village :

« Il y a très longtemps que ces missionnaires ont été enterrés ici. Aujourd'hui j'ai plus de 70 ans et quand j'étais petite, ces tombes existaient déjà dans l'église. Mais si aujourd'hui la décision a été prise de les déplacer en ville c'est que l'avenir du village est vraiment en danger.

Nous sommes obligés d'accepter la réalité. C'est l'histoire de Lahou-Kpanda qui s'efface ainsi. C'est fini pour le village »

Figure 5 : Tombes des missionnaires déplacées à Grand-Lahou

Source : Gnakabi, 2019

Ce déplacement forcé met en lumière l'ampleur des perturbations environnementales qui affectent non seulement les habitations et infrastructures, mais également les lieux de mémoire et les marqueurs identitaires de la communauté. La translation des sépultures, traditionnellement perçues comme des ancrages symboliques du passé, témoigne ainsi de la profondeur des transformations sociales et culturelles provoquées par l'érosion côtière. Elle révèle aussi la nécessité pour les populations et institutions religieuses de recomposer leurs pratiques funéraires face à la disparition du littoral.

3.2. Transformations culturelles, recompositions sociales et stratégies de résilience

3.2.1. Adaptation des pratiques culturelles

L'érosion côtière oblige les habitants de Lahou-Kpanda à modifier certaines pratiques culturelles et religieuses. Les rituels, fêtes et cérémonies traditionnelles doivent parfois être déplacés ou adaptés aux nouveaux lieux de vie. Certaines pratiques, notamment les rites funéraires liés à l'ancien cimetière, ont disparu ou se sont transformées. En effet, l'ancien cimetière du village, lieu de mémoire et de culte pour de nombreuses familles, a été entièrement englouti par la mer, emportant avec lui des centaines de tombes anonymes. Les familles ayant les moyens ont entrepris de déplacer les sépultures vers un nouveau cimetière situé à l'autre bout du village, mais de façon souvent artisanale, modifiant ainsi la manière dont les traditions funéraires sont pratiquées.

Malgré ces bouleversements, les habitants cherchent à préserver l'essence de leurs traditions. Chaque année, des fêtes générationnelles et culturelles sont organisées pour rassembler les fils et filles du village, y compris ceux ayant migré vers Grand-Lahou ou d'autres localités, afin de maintenir le lien communautaire et l'attachement au village. Parmi ces événements figure la fête « **Wagniodon** », créée il y a trois ans et célébrée chaque mois d'août. Son nom signifie « *Allons à la source* », une invitation symbolique à revenir aux racines et à la terre natale. Cette

célébration vise à rassembler la diaspora de Lahou-Kpanda, à renforcer l'unité entre les générations et à raviver la mémoire collective face aux pertes culturelles et territoriales provoquées par l'avancée de la mer. Cette dynamique est confirmée par GY, président de la génération « bâtisseur renaissance » du village :

« Chaque année dans mois d'aout, plusieurs cérémonies sont organisés en vue de faire revenir les fils et filles du village. Ces cérémonies se déroulent sur plusieurs jours et sont très festives pour nous permettre un tant soit peu d'oublier la triste réalité de notre village. C'est grâce à ces fêtes de générations que ceux qui ont quitté le village ou sont découragés de ce qui se passe reviennent au village. Donc en plus d'être des cérémonies culturelles, aujourd'hui elles nous permettent aussi de garder notre traditions face à l'érosion qui est en train de tout nous arracher »

La vie culturelle du village demeure un pilier de la cohésion sociale, malgré les menaces environnementales qui pèsent sur son territoire. Les rituels de sortie de génération appelées en langue locale « *Essigban* » constituent des moments forts de transmission intergénérationnelle et d'affirmation identitaire. La photographie suivante illustre cet aspect à travers un groupe de jeunes hommes et femmes vêtus en tenue traditionnelle avikam lors d'une cérémonie de sortie de génération.

3.2.2. Réorganisation des liens sociaux et recompositions communautaires

Les déplacements forcés entraînent une recomposition profonde des réseaux sociaux. Les familles et communautés déplacées s'appuient sur les solidarités existantes pour maintenir la cohésion sociale et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Les mariages, réunions communautaires et célébrations collectives sont réorganisés afin de préserver les liens communautaires malgré les perturbations causées par l'érosion.

Par ailleurs, le manque de terres habitables oblige certaines communautés à se relocaliser. Ainsi, la communauté béninoise, dont le quartier entier a été englouti par la mer, s'est installée dans la ville de Grand-Lahou faute d'espace pour se reloger sur le littoral. Plusieurs autres familles autochtones du village ont également migré vers Grand-Lahou pour trouver un logement, accentuant la pression sur les espaces urbains disponibles.

De surcroît, la réduction des terrains habitables contraint les jeunes en âge de se marier à rester vivre dans les cours familiales, modifiant ainsi les modes de cohabitation et la structuration sociale traditionnelle. Dans ce contexte, les familles ont entrepris de déplacer leurs tombes vers un nouveau cimetière situé à l'autre bout du village, souvent de manière artisanale, tandis que des centaines de tombes anonymes ont été englouties par l'océan.

Ces dynamiques traduisent la résilience sociale et la capacité des habitants à préserver la mémoire communautaire et les pratiques sociales malgré la perte progressive des patrimoines matériels et symboliques, tout en illustrant les tensions générées par la contraction de l'espace habitable et la nécessité de relocalisation interne. Cette dynamique de destruction et de réaménagement traduit le déplacement forcé des repères communautaires et mémoriels, qui marque profondément les habitants de Lahou-Kpanda. Pour illustrer ce processus, la **Figure**

7 présente une vue aérienne de l'ancien cimetière de Lahou-Kpanda, aujourd'hui entièrement englouti par la mer.

Figure 6 : Vue aérienne de l'ancien cimetière englouti

Source: Gnakabi, 2021

Le contraste visuel de ce cimetière disparu met en évidence la violence symbolique de l'érosion côtière : d'un côté, la disparition d'un lieu sacré chargé d'histoire et d'identité collective ; de l'autre, la reconstruction contrainte d'un espace funéraire sur un autre site, révélant à la fois la résilience des populations et la fragilité de leur patrimoine face aux aléas environnementaux.

3.2.3. Adaptations matérielles et économiques

Ces adaptations sociales et culturelles s'articulent avec des stratégies matérielles et économiques. Avant le programme WACA, les habitants plantaient des arbres et construisaient des digues artisanales pour protéger le littoral. Avec l'intervention du programme WACA (West Africa Coastal Areas Management Program), soutenu par la Banque mondiale, des mesures plus structurées ont été mises en place, incluant la construction d'un cordon sableux pour protéger le village. Sur le plan de l'habitat, les familles déplacent leurs maisons plus en retrait, construisent des digues artisanales et utilisent des matériaux plus résistants. Sur le plan économique, elles diversifient leurs sources de revenus en combinant pêche, agriculture et petits commerces afin de compenser les pertes dues à l'érosion. Ces stratégies montrent que la résilience repose sur la combinaison d'actions culturelles, sociales, matérielles et économiques, soutenues par l'engagement local et l'intervention institutionnelle. Malgré la gravité des pertes subies et l'ampleur des destructions, une partie des habitants de Lahou-Kpanda nourrit un certain espoir grâce aux initiatives de restauration entreprises par le programme WACA. L'un des villageois TAT, rencontré lors de l'enquête traduit ce sentiment en ces termes :

« Ce projet a été plusieurs fois reporté au point où nous n'avions plus d'espoir. Beaucoup de nos parents ont attendu de voir le début de ce projet en vain. Nous souffrons beaucoup avec la mer qui a pris nos maisons et nos cimetières. Aujourd'hui l'église centenaire du village est au sur le point de disparaître si rien est fait. Mais avec ce projet WACA, nous espérons que nos enfants auront encore une terre où vivre et un village qui ne disparaîtra pas. »

Ce témoignage illustre bien les attentes placées par la communauté dans le programme WACA, perçu comme une véritable bouée de sauvetage face à la menace grandissante de l'érosion côtière.

Figure 7 : Travaux WACA de restauration du littoral à Lahou-Kpanda.

Source : Ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire

Le projet **WACA (West Africa Coastal Areas Management Program)** constitue une réponse structurante face aux menaces de l'érosion côtière et des inondations qui affectent gravement le littoral ivoirien et particulièrement le village de Lahou-Kpanda. Financé conjointement par la coopération espagnole (AECID) et la Banque mondiale-Région Afrique, et mis en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire. Ce programme vise à protéger près de **7 600 ménages** contre les risques climatiques. Au-delà de sa dimension protectrice, le projet intègre une approche de résilience durable, en renforçant les écosystèmes côtiers et en soutenant le développement d'activités économiques locales telles que la pêche et le tourisme, sources essentielles de revenus pour les populations.

4. Discussion des Résultats

Cette section interprète les résultats et les met en relation avec la littérature existante sur l'érosion côtière et les mobilités forcées.

Les résultats montrent que l'érosion côtière entraîne une destruction massive des biens privés et publics, incluant habitations, sites patrimoniaux et infrastructures communautaires. Cette constatation rejoint les travaux de B. Neumann, A. Vafeidis, J. Zimmermann & R.J. Nicholls (2015, pp. 1-18), ainsi que ceux de M.E. Hauer *et al.* (2020, pp. 28-39), qui soulignent que les pertes matérielles liées à l'érosion littorale constituent un facteur déclencheur majeur de migrations forcées dans les zones côtières. La disparition progressive des infrastructures publiques, notamment des vestiges culturels et patrimoniaux, renforce la perception de vulnérabilité et fragilise le tissu social.

Par conséquent, les mobilités forcées observées à Lahou-Kpanda, qu'elles soient temporaires ou permanentes, s'inscrivent pleinement dans le cadre des migrations environnementales. Les analyses de R. Black, D. Kniveton & K. Schmidt-Verkerk (2011, pp. 431-450) montrent que les migrations induites par les changements

environnementaux, comme l'érosion côtière, sont fréquemment intra-communautaires et entraînent des recompositions sociales locales significatives. Dans ce contexte, les familles déplacées doivent renégocier l'espace habitable, parfois en migrant vers Grand-Lahou, ce qui génère de nouvelles configurations résidentielles et sociales.

Ces transformations matérielles et migratoires entraînent également des changements dans les pratiques culturelles et les relations sociales. L'érosion oblige les habitants à adapter certaines pratiques culturelles et religieuses. Les rituels, fêtes et cérémonies traditionnelles doivent parfois être déplacés ou modifiés pour correspondre aux nouveaux lieux de vie. La célébration annuelle de la fête « Wagniodon » contribue à maintenir le lien communautaire malgré la disparition des anciens cimetières, de certaines habitations et de lieux sacrés. Ces dynamiques confirment les analyses de C. Tacoli *et al.* (2020, pp. 15-22), qui montrent que les communautés affectées par les crises environnementales reconfigurent leurs pratiques culturelles pour préserver leur identité collective.

De surcroît, les déplacements forcés entraînent une recomposition des réseaux sociaux et communautaires. Les solidarités familiales, lignagères et ethniques sont mobilisées pour faciliter l'installation des déplacés et renforcer la cohésion sociale. Ce constat rejoint les travaux de R. Ndour (2021, pp. 83-102) et d'E. M'Piana (2007, pp. 55-72), qui soulignent le rôle déterminant des associations culturelles et des réseaux ethniques comme mécanismes de protection, d'entraide et d'insertion. À Lahou-Kpanda, la relocalisation des tombes et la migration de communautés entières vers Grand-Lahou traduisent une recomposition symbolique et matérielle des liens sociaux, renforçant à la fois la mémoire collective et les solidarités locales. Enfin, ces transformations culturelles et sociales s'accompagnent de stratégies de résilience matérielles et économiques. Les habitants combinent des initiatives locales, telles que la construction artisanale de digues et la diversification des activités économiques (pêche, agriculture, petits commerces), avec des projets institutionnels comme le programme WACA. Ces stratégies correspondent aux observations de M. E. Hauer *et al.* (2020, pp. 28-39), qui montrent que les populations exposées aux aléas environnementaux mobilisent des réponses hybrides mêlant protection physique, innovations locales et maintien des réseaux sociaux. Ainsi, l'intégration des interventions institutionnelles dans les stratégies communautaires de résilience renforce la capacité d'adaptation des habitants face aux risques climatiques.

Conclusion

L'étude menée à Lahou-Kpanda met en lumière l'interaction complexe entre l'érosion côtière, les migrations forcées et les transformations socioculturelles. Les résultats montrent que la disparition progressive des biens matériels et des patrimoines culturels entraîne des déplacements intra-communautaires, obligeant les habitants à repenser leurs pratiques culturelles et à réorganiser leurs réseaux sociaux. Face à ces défis, les populations développent des stratégies de résilience à

la fois matérielles, économiques et culturelles, combinant initiatives locales et interventions institutionnelles comme le programme WACA.

Ces dynamiques témoignent de la capacité des communautés à préserver leur identité, maintenir la cohésion sociale et assurer la continuité des pratiques culturelles malgré les pertes. Elles confirment que la sociologie des migrations constitue un cadre analytique pertinent pour comprendre comment les populations exposées à des risques environnementaux mobilisent des ressources sociales, économiques et symboliques afin de s'adapter et de survivre.

En définitive, l'expérience de Lahou-Kpanda illustre que la résilience face aux changements environnementaux ne se limite pas à des mesures matérielles : elle implique également la préservation de la mémoire collective, le renforcement des liens sociaux et la transformation créative des pratiques culturelles, soulignant ainsi la dimension profondément humaine et sociale des migrations climatiques.

Références Bibliographiques

- BLACK Richard, Kniveton Dominic & Schmidt-Verkerk, Kerstin, 2011, « Migration and climate change: Towards an integrated assessment », *Environment and Planning A*, 43(2), pp. 431-450.
- BOISTEL Rémi, Le Pennec Marion & Grossetti Michel, 2019, « Analyse basée sur la réputation pour identifier des leaders communautaires », *Revue Française de Sociologie*, 60(2), pp. 257-280.
- DADA Oluwaseun-Ayodeji, Almar Rafael & Morand Pascal, 2024, « Coastal vulnerability assessment of the West African coast to flooding and erosion ».
- Scientific Reports (London : Nature Portfolio), 14, Article 890.
- DURET Jean, 2009, « Competition and social cohesion in multi-ethnic labor contexts », *Sociologie du Travail* (Paris : Elsevier Masson), 51(4), pp. 421-437.
- HAUER Mathew E., Fussel Elizabeth, Mueller Valerie, et al., 2020, « Sea-level rise and human migration », *Nature Reviews Earth & Environment* (London: Nature Publishing Group), 1(1), pp. 28-39.
- HILLMANN Michaela & Ziegelmayer Ulrike, 2016, « Social transformations in coastal communities facing environmental change », *Environmental Sociology*, 2(4), pp. 234-248.
- LINCKE Daniel & Hinkel Jochen, 2021, « Coastal migration due to 21st century sea-level rise », *Earth's Future* (Washington, American Geophysical Union), 9(4).
- M'PIANA Emmanuel, 2007, « Ethnic mobilization and identity among African migrants », *African Sociological Review*, 11(2), pp. 55-72.
- NDOUR Ramatoulaye, 2021, « Le rôle de l'ethnicité dans les associations culturelles de migrants : Le cas des Sereer (Sénégal) de Dakar et d'Île-de-France », *Revue Européenne des Migrations Internationales* (Poitiers : Université de Poitiers), 37(3), pp. 83-102.
- NEUMANN Beate, Vafeidis Athanasios, Zimmermann Juliane & Nicholls Robert J., 2015, « Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding: A global assessment », *PLoS ONE* (San Francisco, Public Library of Science), 10(3).

- OPPENHEIMER Michael, Glavovic Bruce, Hinkel Jochen, et al., 2019, « Sea level rise and implications for coastal communities », *Annual Review of Environment and Resources* (Palo Alto: Annual Reviews), 44, pp. 227-254.
- RUQUOY Danièle, 1990, « Analyse de contenu et interprétation des données qualitatives », *Méthodologie Sociologique* (Paris : CNRS Éditions), 4(1), pp. 15-37.
- TACOLI Cecilia, Mcgranahan Gordon & Satterthwaite David, 2020, *Crisis or adaptation? Migration and climate change in contexts of high mobility*, Londres: International Institute for Environment and Development (IIED).

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU LOCATIF MEUBLE SUR L'ACCESSIBILITE AU LOGEMENT A COCODY (ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE)

Alain Patrick N'Guessan

Université Félix Houphouët-Boigny, obsalpat@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse les impacts socio-économiques du locatif meublé sur l'accessibilité au logement à Cocody (Abidjan) spécifiquement dans les quartiers de Angré et de la Riviera Palmeraie. A partir d'une enquête mixte combinant entretiens semi-directifs, observation et analyse documentaire, auprès de 63 acteurs (propriétaires/gérants, clients, agents immobiliers, voisins et responsables communautaires), il apparaît qu'une forte proportion dans l'offre du locatif meublée est composée des studios (F1) et des logements de deux pièces (F2). Ces petites surfaces, utilisées pour des séjours de courte durée, sont privilégiées par les exploitants en raison de leur rentabilité élevée et leur taux de rotation rapide. Cette prééminence induit une raréfaction des F1 et des F2 dans le marché locatif classique, accentuant au passage la hausse des loyers et réduisant l'accessibilité aux logements pour les ménages permanents. Les perceptions recueillies soulignent aussi des inquiétudes liées aux locataires de passage peu ou non correctement identifiés. Les résultats corroborent les observations faites dans d'autres villes comme Daloa où le locatif meublé exerce une pression sur le marché résidentiel. L'étude recommande la mise en place de réglementations adaptées, telles que des quotas de jours de durée d'exploitation, un zonage des locatifs meublés en fonction des usages des quartiers et un contrôle renforcé de la sous-location, afin de préserver l'équilibre socio-

spatial et garantir l'accès équitable à tous au logement.

Mots-clés : *locatif meublé, accessibilité au logement, Abidjan, loyers, régulation*

Abstract

This study analyses the socio-economic impacts of furnished rentals on housing accessibility in Cocody (Abidjan), specifically in the Angré and Riviera Palmeraie neighbourhoods. Based on a mixed survey combining semi-structured interviews, observation and documentary analysis, involving 63 stakeholders (owners/managers, customers, estate agents, neighbours and community leaders), it appears that a large proportion of furnished rentals consist of studio flats (F1) and two-room flats (F2). These small properties, used for short stays, are favoured by operators because of their high profitability and rapid turnover. This predominance has led to a shortage of F1 and F2 flats in the traditional rental market, accentuating the rise in rents and reducing access to housing for permanent households. The perceptions gathered also highlight concerns about transient tenants who are poorly identified or not identified at all. The results corroborate observations made in other cities such as Daloa, where furnished rentals are putting pressure on the residential market. The study recommends the implementation of appropriate regulations, such as quotas on the number of days of operation, zoning of furnished properties according to neighbourhood uses, and tighter controls on subletting, in order to preserve socio-spatial balance and

ensure equitable access to housing for all. **Key-words:** *furnished rentals, housing accessibility, Abidjan, rents, regulation*

Introduction

Le locatif meublé³⁶, popularisé et structuré par les plateformes numériques, redéfinit les marchés immobiliers urbains. Initialement perçu sous l'angle de l'économie collaborative, le locatif meublé s'est rapidement mué en un marché parallèle du logement locatif qui s'est professionnalisé tout en attirant des investisseurs privés et institutionnels et en redéfinissant les modèles d'hébergement traditionnels (D. Guttentag, 2015, p. 1193 ; D. Wachsmuth & A. Weisler, 2018, p.1148). Et alors que ses avantages en termes de flexibilité pour les usagers et d'accroissement des revenus pour les exploitants sont avérés, l'extension du locatif meublé soulève des questions relatives à ses répercussions sur les marchés immobiliers locaux. A Abidjan, la croissance économique soutenue par la dynamique du secteur des services et l'émergence d'une classe moyenne ainsi que la démographie stimulent le marché immobilier (Banque Mondiale, 2021). La demande en hébergements temporaires liées aux voyages d'affaires, au tourisme et aux loisirs, a fait émerger un secteur florissant de locations meublées. Ce développement du secteur des locatifs meublés qui concurrence directement le marché locatif traditionnel, est particulièrement visible dans la commune de Cocody notamment dans ses quartiers résidentiels de Angré et de la Riviera Palmeraie qui sont prisés pour leur attractivité et les équipements dont ils disposent. La littérature scientifique, principalement basée sur des contextes nord-américain et européen, met en exergue les corrélations entre besoins en logement de courte durée liés au développement touristique et accès au logement résidentiel (D. Wachsmuth & A. Weisler, 2018, p.1151) avec en filigrane la raréfaction de l'offre locative traditionnelle, la hausse consécutive des loyers et des défis accrus en matière d'accessibilité au logement pour les résidents permanents dans les villes comme Paris, Barcelone ou Lisbonne (K. Barron et al., 2020, p.9 ; Cocola-Gant & Gago, 2021, p.1680). En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la recherche questionne l'impact de l'accès à des services de base sur le prix du logement (N. Koné et al., 2020, p.840) ou encore étudie les contributions de l'émergence des résidences meublées sur le développement local de ville (E. A. Ahua et al., 2024, p.171). Cependant, l'incidence précise de cette mutation de l'usage du bâti sur l'équilibre socio-économique de quartiers spécifiques ainsi que sur la capacité des ménages africains et spécifiquement abidjanais à accéder au logement, demeure peu documentée dans la littérature scientifique. C'est dans ce contexte de transformation urbaine rapide et de déficit de connaissances empiriques que cette étude vise à analyser les impacts socio-économiques du locatif meublé sur l'accessibilité au

³⁶ Le locatif meublé (ou la location saisonnière ou location meublée de courte durée) est appelé « résidence meublée » en Côte d'Ivoire. Dans cet article, « locatif meublé » est utilisé pour désigner la même réalité.

logement à Cocody. En s'inscrivant dans le cadre des théories de l'économie politique du logement, cette étude analyse comment les forces du marché (offre/demande, coûts fonciers) interagissent avec les interventions publiques (réglementations, fiscalité) pour produire des politiques visant l'accès au logement tout en étudiant l'efficacité de ces mesures et leurs impacts sur les acteurs (bailleurs, locataires, Etat) et les enjeux sociaux comme l'éviction résidentielle de certains groupes sociaux. Spécifiquement, les questions qui sous-tendent cette analyse sont les suivantes : Quel est le mode de fonctionnement des locatifs meublés à Cocody ? Quels sont les impacts socio-économiques (évolution des loyers, disponibilité du parc locatif) de l'émergence du locatif meublé au regard de l'accessibilité au logement pour les ménages permanents ? Quelles sont les perceptions des acteurs face à ce phénomène, et quelles implications politiques et réglementaires peut-on en tirer pour une gestion urbaine équilibrée ? L'objectif général de cet article est d'analyser la dynamique du marché du locatif meublé à Cocody et ses répercussions sur l'habitat urbain. Les objectifs spécifiques sont de décrire la structure et les mécanismes du marché du locatif meublé à Cocody ; d'évaluer les effets de ce marché sur le niveau des loyers et la disponibilité des logements longs séjours ; de formuler des recommandations pour une meilleure régulation de ce secteur émergent, en tenant compte des spécificités du contexte ivoirien.

1. Matériels et méthodes

L'étude a privilégié une approche qualitative et empirique, adaptée à l'exploration du phénomène émergent et peu formalisé des locatifs meublés dans le contexte abidjanais.

1.1 Terrain d'étude

La recherche a été menée dans la commune de Cocody, à Abidjan, spécifiquement dans les quartiers de Angré et de la Riviera Palmeraie. Ces quartiers ont été retenus en raison de leur forte concentration en résidences de standing (villas et appartements haut de gamme) et de la densité notable d'offres signalées de locatifs meublés par les plateformes de réservation en ligne, les réseaux sociaux et les agents immobiliers sollicités lors de l'exploration.

Carte 1 : Localisation de la commune de Cocody et des lieux d'enquête

Source : Fond cartographique LATIG

Le terrain d'investigation a été délimité pour permettre une analyse des dynamiques locales. Pour la Riviera Palmeraie, l'étude s'est concentrée sur les sous-quartiers Marie-Rose Guiraud, Saint-Viateur et Complexe. Pour Angré, les sous-quartiers Mahou, 8^e tranche et Château ont été investigués. Le choix de ces sous-quartiers repose sur l'observation de la typologie de leur habitat (majoritairement pavillonnaire, petites copropriétés et immeubles d'habitation) propice au développement du locatif meublé de courte durée et sur le nombre élevé de locatifs meublés identifiés *a priori*.

1.2 Approche méthodologique et collecte des données

L'étude s'appuie sur une méthodologie mixte, combinant différentes techniques de collecte pour enrichir l'analyse.

L'administration d'un guide d'entretien semi-directif a permis de recueillir auprès des catégories d'acteurs leurs perceptions, leurs expériences et des données spécifiques notamment en ce qui concerne les coûts locatifs, les motivations ou les nuisances. Le questionnaire a permis le relevé d'occurrence et de statistiques notamment sur la durée de séjour ou les coûts locatifs.

L'analyse documentaire des articles de presse et des données issues des plateformes en ligne ou des réseaux sociaux a permis de contextualiser et de repérer les résidences meublées.

L'observation participante a donné au chercheur de saisir les dynamiques *in situ* et d'établir un lien de confiance avec les acteurs, lors de courts séjours dans certaines des résidences meublées de l'étude. Cette immersion a permis de cerner au mieux les faits, les interactions sociales et le mode de fonctionnement réel des lieux, de manière non intrusive.

1.3 Echantillonnage et population ciblée

L'échantillon est composé de 63 personnes. L'identification des acteurs pertinents s'est avérée complexe en raison du caractère souvent informel de nombreux locatifs

meublés et des réticences de certains acteurs à participer à une enquête. Face à ces défis, deux méthodes d'échantillonnage non probabilistes ont été employées. Avec la méthode boule de neige, les premiers contacts établis ont servi de relais pour identifier d'autres propriétaires / gérants ou d'autres locataires, permettant ainsi de cartographier progressivement le réseau des acteurs. L'échantillonnage volontaire a permis d'inclure les participants (le voisinage immédiat et les responsables communautaires notamment) sur la base de leur consentement.

De la population à l'étude, les propriétaires ou gérants des résidences meublées étaient les plus disposés à participer à l'étude. Par leur entremise, des clients réguliers de leurs résidences ont pu être approchés pour comprendre la demande et l'usage de ces logements. Les agents immobiliers ont contribué à corrélérer l'expansion des résidences meublées et la disponibilité des biens immobiliers de longue durée sur leur coût locatif. Les voisins immédiats ont permis de saisir les impacts sociaux (nuisances sonores, sécurité) des résidences meublées. La participation des responsables communautaires (chefs de quartier ou présidents de syndic de résidents) a permis, quant à elle, d'aborder les aspects liés à la gestion locale et à la sécurité.

Tableau 1 : Population enquêtée

Enquêtés	Riviera Palmeraie	Angré	Total
Propriétaire ou gérant	11	14	25
Clients de résidences meublées	4	9	13
Agents immobiliers	3	4	7
Voisins	9	6	15
Responsables communautaires	1	2	3
Total	28	35	63

Source : Etude de terrain, 2024

Limites de l'étude

L'échantillonnage non probabiliste bien que présentant un risque de biais et une généralisation limitée des résultats a été utile pour l'étude qualitative. Les acteurs retenus l'ont été sur une base rationnelle tenant compte de leur statut, de leur fonction et des répercussions directes et indirectes du locatif meublé sur leur quotidien.

Une mesure économétrique de l'impact de l'émergence des locatifs meublés sur le coût des loyers traditionnels aurait pu être menée. Cependant le modèle de prix hédonique basé sur les caractéristiques intrinsèques du locatif meublé (surface, nombre de pièce) et de variable environnementale (accès aux services de base) s'avère insatisfaisant. Les zones d'études disposant toutes de services de base (eau, électricité, assainissement, gestion des déchets, etc.) correctes et fonctionnelles. En outre, les surfaces (des F1 - de 20 à 35m² ou des F2 de 48 à 70m²) ont tendance à s'uniformiser. De même, la méthode des différences de différences ne peut être

pertinente car aucune réglementation ne définit de quotas ou de restrictions sur le locatif meublé ni en Côte d'Ivoire ni dans la commune de Cocody. Et enfin, l'approche par variables instrumentales n'a pas été convoquée car aucune des zones d'étude ne bénéficie de régimes fiscaux spécifiques aux locatifs meublés ou d'équipement d'attractivité touristique (parc de loisir, jardin paysager ou autre) qui serait à même d'influencer l'offre en locatifs meublés.

1.4 Traitement des données

Les données issues des entretiens ont été retranscrites intégralement, puis codées thématiquement à l'aide du logiciel d'analyse qualitative N-Vivo 15. L'analyse a porté sur les impacts socio-économiques décrits par les participants, le mode de fonctionnement des résidences et les perceptions relatives à l'accessibilité au logement. Les données issues de l'observation participante et de l'analyse documentaire ont été mobilisées pour enrichir et corroborer les résultats des entretiens, assurant ainsi la validité de l'étude.

2. Résultats et analyses

2.1 Une typologie des résidences meublées découlant de la durée d'occupation

Les quartiers de Angré et de la Riviera Palmeraie disposent d'une offre en logements locatifs clairement segmentée sur des F1, des F2 et des F3 et +. La durée d'occupation et la typologie des résidences meublées, abordée dans ce premier point, permet d'appréhender les biens immobiliers sur lesquels les tensions sont existantes entre le marché locatif et le locatif meublé.

Tableau 2 : Types de résidences meublées enquêtées

Locatif meublé	Riviera Palmeraie	Angré	Total
Studio (F1)	14	19	33
F2	4	5	9
F3 et +	2	6	8
Total	21	29	50

Source : Enquête de terrain, 2024

Le tableau 2 indique que le studio (type F1) s'impose comme le bien le plus usité pour l'offre en résidences meublées. Ces logements sont situés dans des immeubles d'appartements au rez-de-chaussée ou au premier étage. Tout comme les studios, les logements de type F2 (des logements de deux pièces appelés communément chambre-salon) investigués sont tous situés dans des immeubles d'appartements. Les logements plus spacieux (F3 et +) sont principalement des villas plain-pied souvent, sans que cela ne soit exclusif, avec jardin et ou piscine.

De ce tableau, il apparaît une offre diversifiée en locatifs meublés dans les zones d'étude, avec une prééminence des studios (F1) qui constituent 66% de l'offre globale. Les F2 représentent 18% de l'offre tandis que les F3 et + forment 16% du parc enquêté.

La répartition des types de logements dans le parc des locatifs meublés découle d'un choix raisonné lié aux observations des propriétaires / gérants des usages fait par leurs clients du locatif meublé. La durée de séjour, mentionnée par les acteurs,

comme un des deux paramètres de performance de la résidence meublée est calibrée pour être la plus flexible possible afin d'optimiser le taux de rotation et, potentiellement, la rentabilité de l'unité locative.

Tableau 3 : Taux de location (%) suivant la durée de séjour à Angré

Lieu	Séjour	Type de locatif meublé		
		Studio	F2	F3
Angré	1 à 4 heures	32%	2%	0%
	1 à 3 nuitées	54%	66%	11%
	3 nuitées +	14%	32%	89%

Source : Etude de terrain, 2024

Tableau 4 : Taux de location (%) suivant la durée de séjour à la Riviera Palmeraie

Lieu	Séjour	Type de locatif meublé		
		Studio	F2	F3
Riviera	1 à 4 heures	17%	7%	0%
Palmeraie	1 à 3 nuitées	76%	62%	43%
	3 nuitées +	7%	31%	57%

Source : Etude de terrain, 2024

Des tableaux 3 et 4, il ressort que les très courts séjours (de quelques heures à moins de trois jours) sont privilégiés.

Selon les propriétaires et gérants interrogés, les très courts séjours sont justifiés par les usages locatifs des logements notamment les studios qui servent de chambre de passage (calquée sur le modèle des chambres de passage à taux horaires des motels) ou comme lieu de repos après une soirée festive ou comme chambre de transit pour des personnes en mobilité professionnelle. Les F2 quant à eux sont utilisés principalement pour des séjours de une à trois nuitées. Une proportion relative des répondants (+30%) indique cependant des séjours légèrement plus longs avec une utilisation par des couples ou des individus souhaitant plus d'espace et de commodités que ce qui est proposé dans un studio. Pour ce qui concerne les F3, ils présentent un modèle d'occupation plus saisonnier. En période de faible affluence touristique ou professionnelle, ils sont principalement loués pour des séjours de une à trois nuitées (de 10 à +40% selon le quartier), souvent dans le cadre d'activités sociales ou festives. Ils connaissent un pic d'occupation durant les vacances d'été des ivoiriens de la diaspora avec des séjours pouvant aller de cinq à quinze jours. Ce fait est particulièrement visible à Angré durant la période estivale avec 90% des réservations de plus de trois nuitées pour des F3 du fait de la position carrefour du quartier et de sa proximité avec les quartiers des 2 Plateaux et CHU/Djrogbobité qui sont également des quartiers résidentiels densément peuplés et jouissant d'infrastructures modernes.

Quelles sont les incidences de la typologie des logements utilisés pour les résidences meublées sur l'offre locative traditionnelle ?

2.2 Une offre en location longue durée avec moins de F1 et de F2

Des tensions sont observables sur le locatif longue durée pour les logements de type F1 et F2. Selon les propos de propriétaire de résidence meublée, la recherche est effrénée : « *j'ai deux petits qui cherchent les studios pour moi au Mahou ici et puis vers Oscar. Dès que quelqu'un déménage, eux ils m'appellent et si c'est propre, je prends.* » (O. M., 2024) Il en ressort que la recherche est active et s'étend sur d'autres quartiers. De plus, ce propriétaire situe que les F1 sont sa cible, tendant ainsi à soustraire ce type de logement de l'offre de location traditionnelle longue durée. Ces propos sont corroborés par un propriétaire qui affirme : « *moi je cherche les studios et quelques chambre-salon, parce qu'avec ça tu peux avoir client chaque semaine. Ça va vite.* » (K. M., 2024)

Pendant, d'autres arguments sont avancés pour expliquer la réduction des F1 et F2 dans le parc locatif traditionnel. Pour S. M (2024), gérant d'agence immobilière, « *...si tu prends un studio à 100 000 et tu le loues à 18 000 par jour, c'est plus facile que une trois chambre-salon de 300 ou 400 000 ou une villa. C'est pas toujours que tu vas avoir client qui va payer 50 ou 60 000 par jour.* » L'argument financier serait donc une des clés pour comprendre le choix porté majoritairement par les exploitants des résidences meublées sur les F1 et F2. Le coût d'entrée simplifié au loyer mensuel y est trois à quatre fois plus faible qu'avec des F3 avec un taux d'occupation nettement plus élevé et régulier.

Tableau 5 : Intervalle des loyers (en F CFA), résidences meublées vs location mensuelle longue durée dans les zones d'étude

	Riviera Palmeraie			Angré	
	4 heures	Nuitée	Loyer mensuel	Nuitée	Loyer mensuel
F1	10 000	18 000 à 25 000	100 000 à 200 000	15 000 à 25 000	80 000 à 150 000
F2	15 000	25 000 à 35 000	150 000 à 250 000	25 000 à 35 000	120 000 à 250 000
F3 et +		50 000 à 100 000	300 000 à 500 000	50 000 à 150 000	300 000 à 600 000

Source : Enquête de terrain, 2024

Le tableau 5 indique qu'avec 10 à 15 nuitées de location en F1 ou en F2, l'exploitant couvre ses charges. A ces entrées, il peut rajouter les passages horaires qui peuvent, quelques fois, être de trois par jour. Pour ce qui concerne les F3 et +, l'exploitant ne peut pas s'appuyer sur une tarification horaire et le caractère saisonnier très marqué justifie que les F3 soient moins présent dans le parc locatif enquêté (8 sur 50 – voir tableau 1). Ainsi, le loyer mensuel combiné à une rentabilité plus élevée conduisent les propriétaires des résidences meublées à jeter leur dévolu de façon active sur les F1 et F2, réduisant conséquemment leur nombre dans l'offre de location traditionnelle.

La réduction du nombre de F1 et de F2 dans l'offre locative un impact diffus double notamment sur la hausse des loyers mensuels et la mise à l'écart d'une catégorie de locataires.

2.3 Indisponibilité des biens et hausse des coûts de loyer

Les résultats de l'enquête mettent en évidence une corrélation perçue entre l'essor du locatif meublé et les coûts de loyer sur le marché locatif traditionnel.

Graphique 1 : Corrélation perçue entre émergence des locatifs meublés et hausse des loyers

Source : Enquête de terrain, 2024

À la fois, les voisins (38% soit six des quinze enquêtés) et les agents immobiliers (57%) estiment qu'il existe un lien direct entre la présence accrue de locatifs meublés dans le quartier et le renchérissement du coût des loyers pour les nouveaux occupants de logements de location longue durée. E. K (2024), voisine immédiate d'une résidence meublée dans son immeuble, l'explique ainsi : « ...j'ai une amie qui voulait prendre un studio qui était libre dans notre immeuble, le propriétaire dit qu'il va mettre 30 000 sur le loyer parce que y' a une résidence meublée au premier et celui qui fait ça veut le studio aussi. » Les locatifs meublés découlant dans une grande majorité de la sous-location, il est aisé pour le propriétaire de vouloir capter une partie des revenus issus de ce fait, en réhaussant le loyer mensuel. Cette pratique est rapportée par D. P (2024), agent immobilier : « ...y'a des gens qui voient que leur maison rapporte 100 000 ou 150 000 chaque mois et que le gars qui loue pour faire résidence peut avoir 250 000 ou 300 000 chaque mois, bon... soit lui-même il fait résidence avec pour gagner plus ou bien il augmente loyer de ses locataires. »

L'indisponibilité des biens et son corollaire qu'est la hausse des loyers a pour conséquence d'écartier certains groupes sociaux de l'accès à certains logements. En revenant sur les propos de E. K (2024) et la surenchère imposée par son bailleur à son amie qui voulait occuper un studio libre dans son immeuble, il apparaît que les femmes seules souhaitant habiter une petite surface (F1) se trouvent confronter à plus de difficultés pour y accéder. A elles, s'ajoutent également les jeunes travailleurs et les étudiants à revenus modestes ou instables qui partagent des caractéristiques communes avec elles, et qui ne peuvent pas rivaliser avec les tarifs élevés ou les exigences de rentabilité des propriétaires. En outre, les exigences de

solvabilité (relevés bancaires, bulletins de salaire ou attestation d'emploi/revenu) imposés par certains bailleurs (en contradiction avec la règle de revenu fixe imposée par la loi³⁷) excluent de fait les personnes en situation de précarité financière comme les jeunes travailleurs du secteur informel ou les mères célibataires travaillant à temps partiel.

Bien que l'analyse économique situe la hausse des loyers à Abidjan dans un contexte générale d'attractivité économique, de croissance démographique et d'une demande importante et malgré les tentatives d'encadrement, avec la loi n°2019-576 du 26 juin 2019 qui impose que le contrat de bail à usage d'habitation soit obligatoirement écrit et renforce la protection des locataires en limitant les hausses de loyers (entre 10% et 25% selon les loyers), il apparaît que l'émergence des résidences meublées à contribuer à la raréfaction d'un type de bien et à la hausse des loyers.

2.4 Perceptions des risques induits par le locatif meublé

La cohabitation entre les résidences meublées et les logements résidentiels de longue durée génère des perceptions mitigées parmi les riverains. La quasi-totalité des enquêtés ne constate pas de nuisances (sonore, olfactive ou visuelle) notables au quotidien mais une inquiétude persiste concernant les risques sécuritaires. Bien que reconnaissant n'avoir relevé aucun incident majeur, les voisins et les responsables communautaires expriment une inquiétude due principalement à la méconnaissance des locataires saisonniers, dont l'identité et les allées et venues sont peu contrôlées.

Graphique 2 : Perception de risques sécuritaires évoqués par les enquêtés

Source : Enquête de terrain, 2024

Le graphique 2 montre les perceptions sur les risques potentiels pouvant survenir. Les enquêtés ont pu évoquer plusieurs risques sécuritaires qui portent sur les agressions verbales, physiques, les atteintes à la pudeur ou des inconduites diverses liées à la méconnaissance par des locataires de passage des règles de vie communes de l'immeuble. L'atteinte à la pudeur est le risque le plus souvent évoqué. Les

³⁷ Loi n°2019-576 du 26 juin 2019 portant code de la construction et de l'habitat

propriétaires / gérants ont pour moitié (17 sur 25) refusé de se prononcer sur les perceptions de risques.

2.5 Pistes de régulation pour une cohabitation saine entre le meublé et location longue durée

Autant pour répondre à ses missions régaliennes de mettre en place les conditions d'accès égale à tous au logement (Article 38 de la constitution ivoirienne de 2016) que pour les exploitants de résidences meublées de pratiquer leur activité sans en rajouter sur l'indisponibilité des logements et la hausse des loyers, la mise en place d'une régulation plus efficiente s'avère nécessaire.

Des quotas ou des limites de durée d'exploitation

Pour éviter l'éviction de logements de types F1 et F2 notamment du marché locatif classique, il convient d'instaurer une limite du nombre de jours par an de location de la résidence principale avec basculement automatique vers le statut de location longue durée au-delà cette limite. C'est le souhait de I. F. (2024) : « ...en France, tu ne peux pas faire résidence meublée toute l'année avec ta maison, pourquoi en Côte d'Ivoire c'est pas pareil ? »

Cette mesure pourrait garantir qu'une partie significative du parc de logements demeure disponible pour les locations longue durée tout en limitant la pression haussière des loyers.

Pour être efficace, cette mesure doit faire l'objet d'un texte parlementaire à l'instar de ce qui a été fait en Catalogne (Décret-loi 6/2024) qui encadre les locations temporaires en plafonnant le nombre de jours de mise en location.

Une zonalité et une affectation des usages

La régulation peut être adaptée par une définition de zones où la location meublée est encouragée et de zones où elle est restreinte ou interdite : « ...dans un immeuble comme ça, comment on peut faire résidence meublée. Ses clients viennent à n'importe quelle heure. Le portail reste ouvert de fois alors que y a déjà eu des vols dans l'immeuble comme on est un éloigné de la route. »

Le zonage qui est du ressort des municipalités qui fixent les zones touristiques et les zones à restriction dans leur commune, contribuerait à préserver l'équilibre socio-spatial des quartiers tout en répondant aux inquiétudes du voisinage sur la sécurité. Comme en Espagne, en Andalousie où le Décret 31/2024 permet aux municipalités de restreindre les locations saisonnières pour raison d'intérêt public, les collectivités territoriales pour se doter d'un arsenal réglementaire leur permettant de réguler le secteur.

Renforcement du contrôle de la sous-location

E. A. Ahua et al. (2024) indique que 88% des résidences meublées à Daloa sont le fait de la sous-location souvent à l'insu du propriétaire principal. Une clarification du cadre juridique et un renforcement des mécanismes de contrôle et de sanctions des sous-locations non-autorisées permettraient de protéger les propriétaires initiaux et de maintenir la stabilité contractuelle du marché locatif classique. Les

services techniques du Ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme devraient pouvoir s'appuyer sur le code de la construction et de l'habitat pour la mise en œuvre des contrôles et des sanctions liées aux abus de la sous-location.

3. Discussions

Encore trop de peu de chercheurs africains ont abordé les questions liées aux résidences meublées dans les villes du continent. Cependant, les résultats obtenus peuvent être confrontés aux écrits présents dans la littérature scientifique dédiée.

Les résultats obtenus dans les quartiers d'Angré et de la Riviera Palmeraie, où les studios (F1) et les F2 sont les types de logements les plus demandés pour la location meublée de courte durée, corroborent les observations faites par E. A. Ahua et al. (2024, p.173) à Daloa où les F1 et F2 répondent aux besoins spécifiques des clientèles cibles que sont les professionnels en mission de courte durée, les touristes individuels ou en couples et les membres de la diaspora en visite. Ces usagers recherchent principalement un espace fonctionnel, sécurisé et bien situé, souvent privilégiant la centralité urbaine à l'espace habitable étendu. Le modèle F1/F2 offre ainsi un compromis idéal de coût, d'entretien réduit pour le propriétaire, et de flexibilité d'usage pour le locataire. Par ailleurs, dans son analyse du marché immobilier à Daloa, E. A. Ahua et al. (2024, p.181) souligne la forte rentabilité au mètre carré des petites surfaces en location meublée qui incite les investisseurs à privilégier ce segment. De même, il note que les F1 et F2 souvent plus accessibles pour les jeunes ménages dans le parc résidentiel traditionnel font l'objet d'une pression au niveau de l'offre de logements abordables, comme observé à Abidjan.

En somme, la prépondérance des F1 et F2 en location meublée dans les villes africaines n'est pas fortuite car résultant d'un arbitrage économique rationnel des propriétaires face à une demande spécifique, mais avec des conséquences structurelles sur la disponibilité du logement pour les résidents permanents.

En outre, les résultats de cette étude, qui démontrent une augmentation des coûts locatifs pour les logements longue durée dans les quartiers d'Angré et Riviera Palmeraie, alimentent la littérature académique (K. Barron, E. Kung, & D. Proserpio, 2023, p.9 ; D. Wachsmuth & A. Weisler, 2018, p.1159) quant à la problématique de l'effet d'éviction du locatif meublé sur le marché résidentiel classique.

Le lien de corrélation observé à Abidjan entre l'émergence des locations saisonnières et la hausse des loyers classiques s'explique principalement par la dynamique de l'offre et de la demande et le retrait du marché locatif traditionnel des biens qui deviennent indisponibles pour une occupation annuelle. Cette raréfaction artificielle de l'offre résidentielle, combinée à une demande toujours forte dans des quartiers prisés comme Cocody, exerce une pression haussière directe sur les loyers des biens restants.

Dans le contexte ivoirien, où les enjeux d'accès au logement décent sont déjà prégnants, l'expansion non régulée du locatif meublé exacerbe les inégalités socio-spatiales.

L'analyse de N. Koné et al. (2018) sur la tendance haussière des coûts du logement à Abidjan liée à l'accès aux services de base fait écho à l'affectation des logements à l'usage touristique plutôt que résidentiel qui crée une distorsion économique et une augmentation artificielle des loyers. Les propriétaires arbitrent en faveur de la rentabilité supérieure de la courte durée, réduisant d'autant plus l'offre pour les ménages locaux, ce qui valide l'hypothèse selon laquelle ce nouveau marché contribue activement à la crise de l'accessibilité au logement dans les zones étudiées. Sur les pistes de régulation, les résultats de l'étude rejoignent les débats en France autour de la loi Meur (loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024) qui encadre juridiquement la location des meublés touristiques et qui suggère que la limitation du nombre de jours d'exploitation par an (90 au lieu de 120 jours) d'une résidence principale en locatif meublé empêche la transformation des résidences principales en hôtels déguisés et en préserve le parc de logements permanents. Cependant, cette limitation est souvent contournée ou inefficace pour la sous-location qui constitue un marché où le respect de la règle dépend du civisme des exploitants ou de la capacité de contrôle des autorités. Cette limitation est aussi mise à mal par la jurisprudence³⁸ qui accorde une dérogation au locataire pour sa résidence principale au-delà du plafond légal s'il justifie d'une absence pour motif professionnel (stage, contrat à l'étranger, etc.) L'uniformité de l'application d'une telle régulation n'est donc pas garantie. Ainsi la loi Meur formalise, comme en Espagne (Décret royal 1312/2024), l'instauration d'un annuaire des locatifs meublés avec un numéro d'enregistrement unique pour les exploitants et un échange de données avec les plateformes numériques pour rendre le dispositif efficace.

Pour ce qui est de l'approche par zonalité pour maintenir l'équilibre socio-spatial, la Commission Européenne (2021) est d'avis qu'elle favorise le renforcement de la limitation temporelle. L'implémentation de secteurs de régulation renforcée répond aux inquiétudes de gentrification résultant de l'attractivité touristique et aux préoccupations de sécurité et de tranquillité résidentielle exprimées par les résidents permanents.

Les résultats de l'étude et les actions menées dans d'autres pays montrent que quel que soit le niveau de régulation, les pouvoirs publics (municipalité, collectivité territoriale, ministère technique et parlement) sont au cœur des dispositifs avec l'édiction de normes juridiques et réglementaires applicables à tous.

Conclusion

L'expansion du locatif meublé à Cocody, centrée sur les logements de type F1 et F2, constitue un facteur structurant marché de l'immobilier locatif traditionnel. Si le locatif meublé correspond aux besoins d'une clientèle en mobilité et génère des revenus attractifs pour les exploitants, il accentue la crise du logement en raréfiant

³⁸ La jurisprudence émane du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024 (n° RG 22/57486) qui autorise un dépassement du plafond légal de location pour raison professionnelle, raison de santé ou en cas de force majeure, conformément à l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme.

les F1 et F2 et en contribuant à la hausse des loyers. Les perceptions des acteurs mettent en exergue les enjeux sécuritaires et sociaux qui appellent une régulation plus efficiente. A l'instar des pratiques mises en œuvre ailleurs dans le monde, l'instauration de limite de jours d'usage du locatif meublé, de zonage d'emplacement et d'un encadrement plus strict de la sous-location apparaissent nécessaires pour concilier attractivité économique et droit au logement, conformément aux principes énoncés dans la Constitution ivoirienne (2016).

Références bibliographiques

- AHUA Emile Aurélien, EKLOU Kokou Gilles Mawéna, & PREGNON Éric Djédjé, 2024, « Emergence des résidences meublées dans les offres d'hébergement et leurs contributions au développement local à Daloa au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. » *Revue ANYASA*, 1(17), p. 166-189. <https://hal.science/hal-04962477v1>
- BANQUE MONDIALE, 2021, *Rapport principal Côte d'Ivoire 2021-2030 : Maintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID-19. Une contribution du Groupe de la Banque mondiale à la Stratégie de développement à l'horizon 2030*. 244 p. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/505091635224818051/pdf/Main-Report.pdf>
- BARRON Kyle, KUNG Edward, & PROSERPIO Davide, 2020, « The effect of home-sharing on house prices and rents: Evidence from Airbnb. » 72 p. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3006832>
- COCOLA-GANT Augustin, & GAGO Ana, 2021, « Airbnb, buy-to-let investment and tourism-driven displacement: A case study in Lisbon. » *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(7), 1671-1688. <https://doi.org/10.1177/0308518X19869012>
- EUROPEAN COMMISSION, 2021. *Regulatory approaches for short-term rentals in the EU*. Official Report. Office des publications de l'Union Européenne.
- GUTTENTAG Daniel, 2015, « Airbnb : Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. » *Current Issues in Tourism*, 18(12), p. 1192-1217. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.827159>
- KONE Noukignon, LARE Amandine & BRIAND Anne, 2020, « Logement et accès aux services de base dans les bidonvilles d'Abidjan. » *Revue d'Economie Régionale & Urbaine* 5 (2020) : p. 829-857. <https://shs.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-5-page-829?lang=fr>
- MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME, 2019, Côte d'Ivoire : code de la construction et de l'habitat, Droit Afrique, 113 p.
- MINISTERE FRANÇAIS CHARGE DU LOGEMENT, 2022, Guide pratique de la réglementation des meublés du tourisme à la destination des communes (France), 28 p.
- SMITH Neil, 2022, « Urban Dynamics and Tourist Rentals. » *Journal of Housing Policy*, 45(3), p. 121-145
- WACHSMUTH David, & WEISLER Alexander, 2018, « Airbnb and the rent gap: Gentrification through the sharing economy. » *Environment and planning A: economy and space*, 50(6), p. 1147-1170.

Impacts socio-économiques du locatif meuble sur l'accessibilité au logement à Cocody (Abidjan, Côte d'Ivoire)

LA FAIBLE CULTURE DE L'ASSURANCE OCCIDENTALE COMME LIMITE A LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE CHEZ LES AGRICULTEURS CAFE ET CACAO A DAH

KOUASSI Amenan Christelle

Sociologie de la Santé et du vieillissement, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire

Résumé

Instaurée en 2014 en Côte d'Ivoire, la Couverture Maladie Universelle (CMU) affiche un faible taux d'usage estimé à 7,96% (OMS, 2024) malgré 20 millions de personnes enrôlées. Cette étude qualitative conduite auprès de 25 agriculteurs à Dah révèle que le faible taux d'usage résulte d'une inadéquation fondamentale entre le modèle d'assurance maladie et les rationalités socio-culturelles locales, qui privilégient des systèmes de soins holistiques, des relations de confiance interpersonnelle et des paiements conditionnés aux résultats. Elles sont renforcées par les liées aux contraintes économiques, les défaillances des structures sanitaires ; enfin, les inégalités de genre (féminin).

Mots clés : Faible culture- -couverture maladie universelle-agriculteurs café - cacao

Abstract

Established in 2014 in Côte d'Ivoire, Universal Health Coverage (CMU) shows a low usage rate estimated at 7.96% (WHO, 2024) despite 20 million people being enrolled. This qualitative study conducted with 25 farmers in Dah reveals that the low usage rate results from a fundamental incompatibility between the health insurance model and local socio-cultural rationalities, which favor holistic care systems, interpersonal trust-based relationships, and results-based payments. These factors are reinforced by economic constraints, shortcomings in health facilities, and finally, gender inequalities (affecting women).

Keywords: Low utilization; Universal Health Coverage (CMU); Coffee and cocoa farmers

1.Introduction

1.1. Contexte

L'Etat de Côte d'Ivoire, conformément aux recommandations de l'OMS, a mis en place en 2014 la Couverture Maladie Universelle (CMU). Elle s'inscrit dans une perspective de transformation du système de santé ivoirien, d'amélioration de l'état de santé des populations et une adéquation qualitative et quantitative de l'offre de soins (N'Guessan ,2025).En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a institué la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) auprès des états pour permettre à la population d'avoir droit à la santé sans discrimination à travers des systèmes sanitaires qui couvrent toutes les populations sans distinction.

1.2. Problématique

Jusqu'à ce jour 20 millions de personnes ont été enrôlés à la Couverture Maladie Universelle (CMU), ce qui, représente près de 70 % de la population ivoirienne (CICG-Côte d'Ivoire,2025), En milieu rurale plus précisément chez les producteurs de café-cacao les données officielles indiquent 807 000 cartes CMU distribuées aux producteurs sur un total de 950 000 produites (Gouv.ci, 2024), démontrant une réelle appropriation de ce dispositif par les bénéficiaires. Cependant, le taux d'usage des

cartes CMU en 2023 était de 7,96%. Ce taux d'usage reste faible, variant entre 1 et 7% selon les régions (OMS, 2024). Cette étude vise à analyser les contraintes socio-culturelles limitant l'usage de la Couverture Maladie Universelle chez les agriculteurs café et cacao.

1.3. Hypothèse

Le faible usage de la CMU chez les agriculteurs café-cacao s'explique par une inadéquation entre le modèle d'assurance maladie et les rationalités socio-culturelles locales, qui privilégient des systèmes de soins holistiques, des relations de confiance interpersonnelle et des paiements conditionnés aux résultats. Le tout amplifié par la précarité économique et les asymétries de genre.

1.4. Objectif

L'étude va donc aborder les questions suivantes : examiner les rapports de méfiance entre les agriculteurs café et cacao et les institutions de santé, identifier les logiques thérapeutiques endogènes dans la gestion des soins en milieu rural et analyser les modes de prévention traditionnels influençant la cotisation de la Couverture Maladie Universelle chez les agriculteurs café et cacao y compris les déterminants économiques, les défaillances structurelles et les inégalités de genre. Afin de mieux aborder la question, notre travail comportera 3 parties. La première partie traitera l'introduction, la deuxième partie du cadre méthodologique et de la revue de littérature et la troisième partie de la discussion, des résultats et enfin la conclusion.

2. Méthodologie

2.1. Approche et cadre d'étude

L'étude adopte une approche qualitative pour analyser les contraintes socioculturelles limitant l'usage de la Couverture Maladie Universelle (CMU) chez les agriculteurs de café et cacao. Elle s'est déroulée dans le village de Dah, région de Bangolo (Côte d'Ivoire), choisie pour sa représentativité des enjeux des filières café-cacao et la présence active de la coopérative SCJPAB. La collecte principale des données a été réalisée entre janvier et février 2025.

2.2. Échantillonnage et participants

Un échantillonnage raisonné a été retenu, ciblant des agriculteurs affiliés à la SCJPAB ainsi que des acteurs institutionnels (Conseil Café-Cacao, ANADER, responsables CMU). Vingt-cinq producteurs ont été interrogés, sélectionnés selon leur disponibilité. Des entretiens ont également été menés avec des agents de santé et des responsables locaux de la CMU.

2.3. Collecte et analyse des données

Les données ont été recueillies via les entretiens semi-directifs (guide d'entretien, en français et langue locale) ; Observations de terrain ; Échanges avec les acteurs institutionnels. Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse thématique manuelle, en identifiant les récurrences et les divergences dans les discours des participants. Les enregistrements audios ont été transcrits et codés pour dégager les principales tendances.

3. Revue de la littérature

3.1. Examiner les rapports de méfiance entre les agriculteurs café et cacao et les institutions de santé.

La confiance est le socle ou la base de l'efficacité des politiques de santé publique (Cambon, 2021). Son érosion, qualifiée de « crise » par le Baromètre Edelman (2016), représente une menace globale ou un déclin du programme. Cambon (2021), et Tchounikine et Gaddoni (2023), insistent sur l'importance d'appréhender différents

niveaux de confiance. La différenciation entre confiance interpersonnelle (envers le soignant) et confiance impersonnelle ou institutionnelle (envers le système, les politiques) est fondamentale. L'adhésion aux politiques de santé ou l'appropriation de ces programmes par les acteurs nécessite une fusion. Paganelli, Staii et Clavier (2021) analysent la confiance comme la structure centrale de légitimation de l'information sanitaire. Leur écrit sur la vaccination Covid-19 démontre comment cette légitimation est érodée par la couverture médiatique conflictuelle et une crise de crédibilité des pouvoirs publics. Ce contexte est directement assimilable aux contextes étudiés, où l'information sur les politiques de santé (comme l'Assurance Maladie Universelle - AMU) est souvent perçue comme peu fiable ou moins certain. Le rapport de l'OMS/Europe (2023) établit un lien fondamental entre l'accentuation des inégalités et la baisse de la confiance institutionnelle. Ce constat est perspectif dans le contexte ivoirien où les agriculteurs café-cacao, qui souvent ne disposant pas de moyens financiers sont victimes d'exclusion de ces politiques (Hermesh et al., 2020). Cela incarne une population « laissée pour compte » par une mondialisation inéquitable (Byanyima citée par Clark, 2016). Leur méfiance envers les institutions se justifie par la marginalisation systémique. L'analyse de Nyassogbo (2005) et Agbéré (2023) soulignent que les Politiques d'Ajustement Structurel et les modèles de développement ont souvent échoué, contribuant ainsi à une exclusion persistante du continent. Cet échec a une conséquence sanitaire direct : des systèmes sanitaires fragilisés (secteur public sous-financé donc dépendant, privé inégal, médecine traditionnelle non intégrée) résultant de choix politiques contraints (CAP-Afrique, 2025).

3.2. Identifier les logiques thérapeutiques endogènes dans la gestion des soins en milieu rural

Selon la littérature, la médecine traditionnelle est définie selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un ensemble holistique de connaissances, ancré dans la culture et des expériences et pratiques des communautés. Elle est basée sur les pratiques, croyances et expériences autochtones transmises entre générations (OMS, 2005, cité par Koffi, 2022). Elle est la première forme de médecine, avant à la biomédecine, fondée par l'humain à partir de ressources naturelles - végétales, minérales et animales (Dibong et al., 2011, cité par Ouattara et al., 2021). Quant aux écrits de ces auteurs, ils évoquent, les différentes pratiques de la médecine traditionnelle en ces termes : les systèmes de soins endogènes se caractérisent par une pluralité de pratiques qui s'entremêlent allant de l'usage empirique de remèdes à des rituels ou cérémonies complexes intégrant des dimensions holistiques qui s'appuie sur la phytothérapie perçue comme un pilier majeur. Elle est utilisée dans plusieurs type d'affections : antipaludiques dont les savoirs se transmettent oralement (Seyoum et al., 2002 ; Hebbalkar et al., 1992 ; Karunamoorthi et al., 2009), pour la cicatrisation des plaies (Molefe et al., 2025), traitement du paludisme (notamment avec les *Artemisia* spp. : *A. annua*, *A. absinthium*, *A. afra*) (Septembre-Malaterre et al., 2020), l'hypertension (*Hibiscus sabdariffa*, *Combretum micranthum*) (Cavin, 2025) et du diabète (*Acacia arabica*, *Aloe barbadensis* Miller) (glibenclamide et al., 2014, cité par Kooti, 2016). Par ailleurs certains produits laitiers fermentés traditionnels des Masaïs, ont une valeur thérapeutique contribuant aux traitements des troubles digestifs (Mathara, 1999 ; Mathara et al., 2004). D'autres auteurs évoquent, les traitements au-delà des soins ; En plus de soigner, la médecine traditionnelle va au-delà des soins. Elle opère

souvent selon une logique symbolique et analogique. Les travaux en ethnographies comme celles de Harley (1970), en démontrent parfaitement la richesse de l'huile de palme ou l'huile rouge dans le traitement de certaines pathologies (Arecaceae).

3.3. Mécanismes de prévention traditionnels et des modalités de paiement des soins axe sur les résultats

La littérature présente ici que les systèmes de prévention traditionnelle reposent sur une approche holistique et spirituelle. Les plantes également regorgent des puissances magique (Sofowora et al., 2013) et servent de protection contre les forces du mal (Vergiat, 1969). Les rituels comme le LUTANUNU (Nzonza, 2022) ou les offrandes (Lisapoyakama, 2022) ont ainsi pour finalité d'opérer dans le monde physique et spirituel afin de maintenir un équilibre cosmique ou à se protéger spirituellement. Les objets comme les bagues (Esensmana, 2022) ou les cauris (Adapt accessoires, 2025) fonctionnent comme des talismans. Leur l'efficacité provient de la signification sacrée accordé. D'une part, le modèle traditionnel présente une logique de paiement fortement axée sur les résultats et ancrée dans le concret. Le « Kiingiapori » est un paiement initial pour l'acquisition des ingrédients, un investissement dans le processus (Kazamwali et al., 2024). Surtout, comme l'analyse Leonard (2001), l'essentiel du paiement aux guérisseurs n'intervient que si le patient est guéri. C'est un contrat de performance qui lie directement la rémunération à l'efficacité perçue, créant un bénéfice mutuel et une relation de confiance. D'autre part, le modèle biomédical et assurantiel moderne fonctionne sur une logique de paiement anticipé et déconnecté du résultat immédiat. Jeannin (2024) note que les populations sont peu familières avec ce « paiement anticipé avant de bénéficier des soins », caractéristique des systèmes d'assurance comme la CMU. Ce modèle repose sur une abstraction (la prime d'assurance) et une mutualisation du risque, en contradiction avec la transaction directe et conditionnelle du modèle traditionnel. Cette contradiction culturelle et économique explique en partie les réticences face aux systèmes modernes et la préférence persistante pour les tradipraticiens. Cependant, au-delà des facteurs culturels d'autres dimensions peuvent constituer une contrainte.

3.4. les contraintes économiques

La littérature en lien avec ces auteurs affirme qu'au niveau de la pauvreté, le faible niveau de revenu selon lui constitue une contrainte de l'adhésion à une mutuelle de santé (Sossa, 2010). Cet auteur est soutenu par (Preker et Velenyi, 2010 cité par Maï et al., 2018) et (Kouadio, 2010 cité par Maï et al., 2018). Pour Preker et Velenyi, les ménages pauvres des zones rurales ont un niveau de revenu faible à telle enseigne qu'ils peuvent ne pas avoir confiance en un programme d'assurance national. Ils préférèrent prendre le risque de ne pas être couvert par une assurance. Quant à Kouadio (2010), il affirme que les paysans du département d'Abengourou travaillent beaucoup, mais leur rémunération est faible. Ce faible revenu les oblige à quitter la Côte-d'Ivoire pour se faire soigner à moindre coût au Ghana quand ils sont malades. Au Bénin, les populations de faible revenu préfèrent investir dans leurs activités génératrices de revenus ou leurs exploitations agricoles que de contracter une assurance maladie (Tapscott, 2013 cité par Maï et al., 2018). Ces populations utilisent peu les services de soin de santé (Tano, 2023). Pour d'autres auteurs l'approche liée à la perception de la distance est déterminante dans leur accès aux services de santé. Ces résultats sont partagés par Houffouet (2015 cité par Maï et al., 2018) qui montre que la perception de la distance a une influence sur

l'accès des populations aux services de santé dans la ville d'Agboville. Outre les contraintes économiques, les défaillances structurelles du système de santé concernant les infrastructures, le personnel et médicament constituent également un facteur limitant.

3.5. Les défaillances structurelles du système de santé

Les défaillances structurelles du système de santé constituent un enjeu important dans le système sanitaire suscitant une littérature abondante. Ainsi de nombreuses recherches ont abordés la question. Pour Koffi (2022), les difficultés liées à l'accès aux soins de qualité dans le secteur de la santé publique en Côte d'Ivoire se heurte à l'insuffisance des infrastructures sanitaires favorisant une recrudescence des structures privées avec des tarifications onéreuses et disparates. Aussi, cette situation conduit la majorité de la population à recourir à l'indigénat. Selon le PNDS 2021 2025 l'accessibilité géographique aux services de santé demeure encore un obstacle majeur à l'utilisation des services par les populations. Après l'analyse des dimensions économiques et structurelles il est important de porter un regard sur les des inégalités de genre dans l'accès aux soins et la gestion financière du ménage.

3.6. L'analyse des inégalités de genre dans l'accès aux soins.

Notons que l'accès aux soins de santé est également structuré par les inégalités du genre. L'auteur dans son analyse révèle que, malgré les efforts consentis ces dernières années pour l'amélioration des conditions des femmes, des inégalités subsistent. Cette situation est le reflet des constructions sociales et culturelles envers les femmes (Labourie-Racapé et Locoh, 1999, cité par Thiombiano,2014). Les normes sociales affectent généralement la femme à un statut de subordonnée à l'homme, surtout en milieu rural (Kobiané, 2007, cité par Thiombiano,2014). Très peu de femmes participent aux décisions concernant leurs soins de santé et surtout les achats importants du ménage ; Car les femmes ont généralement de faibles revenus ne leur permettant pas de prendre en charge les frais liés à leurs soins de santé, en cas de problème de santé, elles ont nécessairement besoin de l'avis de leur conjoint, qui assure généralement la prise en charge de ces frais, avant de consulter un service de santé (Thiombiano,2014). Quant aux auteurs (Gueye et al., 2012) la fréquentation des centres de santé par la gent féminine est nettement satisfaisante. En effet, la perception de l'état de santé était globalement satisfaisante parmi les personnes enquêtées avec près de 72,7 % de réponse positives. On note une légère différence entre les hommes et les femmes. En cas de maladie, le recours thérapeutique en première intention était la médecine moderne chez 59,5 % des femmes contre seulement 42,8 % des hommes.

4. Résultats

L'analyse des résultats, montre que la perte de confiance d'où la méfiance envers les institutions étatiques surtout ceux en lien avec le système sanitaire, est appréhender comme l'un des facteurs favorisant le recours à la médecine traditionnelle. Bien ces deux médecines partagent les mêmes objectifs celui du bien-être du patient, il faut noter qu'elles opèrent différemment.

4.1. Relation de méfiance institutionnelle

En effet, les promesses non tenues de l'état sur plusieurs décennies, et pas seulement dans le domaine de la santé, elle s'étant à d'autres structures ou ministères ont instaurés ce sentiment de méfiance. De plus les ruptures des programmes de santé et les successions de crises politiques ont fragilisé cette relation. Comme le confirme

(Adaba, 2025), la défiance envers l'État est étroitement liée à une succession de crises et à des promesses non tenues.

Ces dires sont corroborés par les propos de ce agriculteur X : « depuis nous on est planteur là ,y'a toujours projets qui vient ici chaque année mais rien, donc quand c'est comme ça nous même on doute de tous ce qui vient maintenant ».

4.2. Les logiques thérapeutiques endogènes

En effet, le recours à la médecine traditionnelle n'est pas seulement l'apanage d'une méfiance envers les institutions sanitaire mais d'une identité culturelle et constitue le premier recours en cas de maladie. La médecine traditionnelle est une composante innée, c'est le premier recours lorsque survient des symptômes (Kelley et al., 2014). L'OMS souligne que jusqu'à 80% de la population africaine en dépend pour ses besoins sanitaires essentiels (OMS, 2022). C'est un savoir enraciné dans la culture des peuples africains (Akaffou, 2023).

Ces faits sont corroborés par les propos de cet agriculteur V : « quand on est malade, on se traite d'abord avec les médicaments traditionnelles on va pas rapidement à l'hôpital ».

4.3. Mécanismes de prévention traditionnels et des modalités de paiement des soins axé sur les résultats

Pour certains individus le choix de l'itinéraire thérapeutique dépend de la représentation de la maladie. Pour (Laplantine, 1986 cité par Sarradon, 2019) la survenue de la maladie est perçue comme la pénétration d'un corps, un esprit ou un sort qu'il faut expulser. De ce fait une approche holistique est impérative pour le traitement du patient. En d'autres termes, le patient est une victime, et la thérapie doit guérir à la fois les symptômes physiques et les relations sociales (Turner, 1967). Pour les résultats axés sur le paiement et la prévention il est important de noter qu'au cours des certains traitements l'on a parfois recours aux plantes médicinales y compris des talismans (*aoly*) pour se protéger contre les maladies, les esprits maléfiques, la sorcellerie ou même les agressions physiques (Ibrahim, 2024 ; Sofowora et al., 2013). C'est le système de protection contre les risques à l'africaine. Cela est traduit par les dires d'un agriculteur : « ma fille, c'est très important pour nous de chercher à se protéger, même protéger ton champ, de fois on fait en canari tu te laves et tu enterre le reste au champ (rire). C'est comme ça en Afrique ».

Un autre type de paiement est parfois axé sur le résultat d'où un paiement souvent différé et conditionné à la guérison perçue (*aseda*). Une part importante de la rémunération intervient « après la guérison ou dépend de son efficacité perçue » (Leonard, 2005 ; Adu-Gyamfi et Anderson, 2019). Le non-paiement de ce don de remerciement est culturellement associé à un risque de rechute.

4.4. les contraintes économiques structurelles

Les résultats en lien avec les contraintes économiques révèlent que le manque de moyen financier chez les producteurs dû aux fluctuations du marché internationale constitue l'une des limites à l'usage de la CMU. Des propos confirmés par Sossa (2010) et soutenu par Preker et Velenyi (2010) ainsi que Kouadio (2010). Ce phénomène est particulièrement marqué dans les zones rurales, où, comme le notent Preker et Velenyi (2010).

La faible culture de l'assurance occidentale comme limite à la couverture maladie universelle chez les agriculteurs café et cacao à Dah

Cela se traduit par les dires de cet agriculteur S: « *on ne peut pas vraiment faire de programme parce que on doit attendre qu'on dise le prix du cacao et café chaque année. Nous on dépend d'eux. La santé c'est l'argent qui fait oh, et puis de fois l'argent n'est pas beaucoup. Si tu n'as pas l'argent tu te soigne comment* ».

4.5. Les défaillances structurelles du système de santé

Outre ces barrières financières, les défaillances structurelles du système de santé sont liées aux ruptures de médicaments et à un plateau technique limité comme l'analyse Koffi (2022), ces défaillances sont également perceptibles par une insuffisance et une répartition inégale des infrastructures sanitaires et du personnel médical qui favorisent l'émergence d'un secteur privé et poussent une partie de la population vers l'automédication et à la médecine traditionnelle.

Voici les propos de cet agriculteur x « *de fois quand tu viens à l'hôpital on dit que il faut partir en ville pour faire examen là-bas ici y'a pas labo et y'a pas bon pharmacie ici c'est dépôt donc médicament là il faut payer encore en ville c'est fatigant et puis tu dépense beaucoup* ».

4.6. Les inégalités de genre dans l'accès aux soins.

Les facteurs limitant l'usage sont aussi structurés par des inégalités du genre (féminin) profondément ancrée dans des formes de représentations sociales et culturelles, comme l'a montré l'analyse de Thiombiano (2014). Ces normes réduisent les femmes au statut de subordonnée, d'où une faible autonomie décisionnelle concernant leur propre santé et les dépenses importantes du ménage car dépendante de leur conjoint.

Cette enquêtée agricultrice déclare : « *nous les femmes, parfois tu peux pas avoir terre pour faire champ par ce que tu es femme, si c'est les petits maladies tu peux te soigner mais quand la maladie est grave, tu vas voir ton mari, c'est lui qui peut t'envoyer à l'hôpital par ce que lui l'homme* ».

5. Discussion

L'analyse conjointe des différents axes de discussion à savoir la méfiance institutionnelle, le recours aux logiques thérapeutiques endogènes et les mécanismes traditionnels de prévention et de paiement, ainsi que les déterminants économiques, des défaillances structurelles et les inégalités de genre révèle que ces éléments sont intimement liés. Ils forment ensemble un système de santé parallèle et ancré dans les réalités du milieu rural africain.

5.1. Méfiance institutionnelle

La méfiance documentée par Aka (2025), Ouattara (2013) et Kouamé et al. (2023) envers les institutions étatiques et sanitaires (incompréhension, instrumentalisation politique, manque de transparence des coopératives) fait perdre toute crédibilité. Ce problème suscite parfois le recours à d'autres systèmes alternatifs de santé que sont les guérisseurs traditionnels et d'autres acteurs du secteur informels. Pour Abo-Rass et al. (2024) et Adaba (2025) lorsque la vie privée

n'est pas respectée ou que la distance au centre de santé est éloignée du lieu d'habitation, certains individus ont recours à la médecine traditionnelle ancrée dans leurs structures sociales et valeurs culturelles. Ainsi, la méfiance institutionnelle peut être perçue comme un obstacle aux soins modernes. Cependant, Samb (2021), Guidassa (2022) et Traoré (2006) mettent en garde contre les dangers d'un recours exclusif. En effet se soigner uniquement à la médecine traditionnelle n'est pas sans danger. Cela peut être inefficace en cas d'urgences obstétricales (accouchement difficile) voire catastrophique pour des maladies comme la (cataracte).

5.2. Les logiques thérapeutiques endogènes

En ce qui concerne les auteurs comme Ravaosolo (2009), Dugast (2012) la médecine traditionnelle va au-delà de la guérison, elle à d'autres vertus comme la prévention active fondée sur l'aspect symbolique comme (les talismans, les cultes). Cette pratique endogène offre un cadre complet. Notons, également qu'Il ne s'agit pas d'une simple superstition, mais d'une technique de gestion des risques sociaux du monde invisible (sorcellerie, malchance) profondément intégrée à la vie communautaire.

Bien que la méfiance envers la médecine moderne (Aka, 2025 ; Ouattara, 2016 ; Abo-Rass et al., 2024) pousse vers les systèmes endogènes il faut reconnaître qu'elle offre une réponse culturellement cohérente (Ilboudo, 2022 ; Busia, 2005), et adaptée aux réalités économiques du patient (Leonard, 2005) et satisfaisante du point de vue relationnelle, avec une efficacité partiellement validée (Traoré,2017 ; Lin, 2002). Cependant, des efforts restent à fournir en termes d'encadrement en vue de réduire des risques (Samb, 2021 ; Traoré, 2016) et (Guidassa,2022).

5.3. Mécanismes de prévention traditionnels et des modalités de paiement des soins axe sur les résultats

Leonard (2005), cette tension illustre un dilemme pratique. En effet le recours à la médecine traditionnelle qui est une médecine ancrée dans nos traditions avec une vision holistique et accessible à tous est cliniquement risqué dans certains cas. De plus nous observons parfois dans ce milieu un système de paiement axé sur le résultat qui est bénéfique et pour le patient et pour le guérisseur. Cela dans la mesure où le patient n'est pas facturé immédiatement d'où le contraire avec la médecine moderne et avantageux pour le guérisseur qui a pour concurrent une médecine payer en amont dans un contexte de méfiance envers la biomédecine. En ce qui concerne les auteurs comme Ravaosolo (2009), Dugast (2012) la médecine traditionnelle va au-delà de la guérison, elle à d'autres vertus comme la prévention active fondée sur l'aspect symbolique comme (les talismans, les cultes). Cette pratique endogène offre un cadre complet. Notons, également qu'Il ne s'agit pas d'une simple superstition, mais d'une technique de gestion des risques sociaux du monde invisible (sorcellerie, malchance) profondément intégrée à la vie communautaire.

5.4. Les contraintes économiques

Par ailleurs, à ces facteurs culturels et relationnels s'ajoutent les contraintes économiques. Elles sont dues aux fluctuations des prix du marché international, ce qui impacte le recours aux soins de santé. Les difficultés d'accès aux soins sont issues de la précarité économique structurelle des producteurs agricoles. Plusieurs écrits antérieurs ont prouvé que les faibles revenus agricole émanaient de l'irrégularité des entrées monétaires ainsi que la dépendance aux cultures de rente liées aux fluctuations du marché international impactant fortement la capacité des producteurs à faire face aux risques sociaux entre autres les dépenses sanitaire (Léonard, 1997). Par contre, (Gobbers, 2002 cité par Tano et al.,2018), (Chawla *et al.* ,2002 cité par Tano et al.,2018), et Touré (2002) rejettent l'idée selon laquelle la participation financière des usagers justifie la sous-utilisation et la faible fréquentation des services de santé.

Pour eux, le coût des soins n'a pas d'impact négatif sur l'utilisation et la fréquentation des formations sanitaires. Ils justifient la sous-utilisation et la faible fréquentation des structures sanitaires par la qualité des prestations (Tano et al.,2018).

5.5. Les défaillances structurelles

En revanche en dehors des contraintes économiques le faible taux d'usage était aussi lié aux défaillances structurelles du système de santé. Selon (Kadio et al., 2020) le système sanitaire offre de faibles plateaux techniques et une capacité d'accueil limitée. Marie de Solère (2012) abonde dans le sens que (Kadio et al., 2020) la couverture en pharmacie est faible et inégalement répartie sur l'ensemble du territoire. D'autre part, il est important de souligner qu'une accessibilité géographique adéquate des centres de dispensation des médicaments, est nécessaire mais non suffisante si elle n'est pas accompagnée de la présence effective des produits pharmaceutiques. Cela introduit la notion de l'accessibilité physique.

5.6. Les inégalités de genre

Enfin d'autres auteurs mettent en évidence le rôle prépondérant lié au genre. Selon l'analyse, la situation des femmes révèle que, malgré les efforts déployés ces dernières années en faveur de l'amélioration des conditions des femmes, des inégalités subsistent dans leur prise en charge sanitaire car dépendante de son conjoint. Ainsi, nous constatons une faible participation de la femme à la prise de décision au sein de son ménage (Thiombiano,2014). En outre, le manque de discrétions conduit certaines femmes à ne plus recourir au centre de santé (De Allegri et al., 2015a cité par Kadio et al.,2020). Les normes sociales et les représentations de la maladie et de la grossesse créent ces inégalités, notamment lorsque certains soins préventifs sont vus comme non nécessaires (Niang et al., 2015 ; Belaid et Ridde, 2014 cité par Kadio et al.,2020).

6. Conclusion

Cette étude qualitative menée à Dah, met en évidence plusieurs facteurs justifiant le faible taux d'usage de la Couverture Maladie Universelle chez les agriculteurs café et cacao. Il s'agit de la méfiance institutionnelle à l'égard des projets de santé :

selon la population enquêtée leur réticence est liée au projet de société voire santé qui n'aboutissent point du fait des successions de crises, du recours aux logiques thérapeutiques endogènes et aux mécanismes de prévention et de paiement traditionnels. A cela s'ajoute des contraintes économiques structurelles, les défaillances du système de santé public, des inégalités de genre qui limitent l'autonomie décisionnelle et financière des femmes.

Bibliographie

- ABO-RASS Mahmoud, COHEN Yael et LEVY Shlomo, 2024, "Confiance et santé mentale dans les communautés bédouines", *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 55(2), p. 134-150.
- ADABA Simon, 2025, "Confiance institutionnelle en Afrique : le paradoxe des autorités traditionnelles et militaires", *Revue Africaine de Science Politique*, 12(3), p. 45-62.
- ADAPTOR ACCESSOIRES, 2025, "Signification ésotérique des cauris en Afrique", Adapt accessoires. <https://www.adaptaccessoires.com>
- ADU-GYAMFI Samuel et ANDERSON Eric, 2019, "Traditional healing practices in Ghana: Payment and satisfaction", *Journal of African Health Sciences*, 19(2), p. 145-156.
- AGBÉRÉ Aristide, 2023, *Crises et développement en Afrique subsaharienne*, Paris, Karthala.
- AKA André, 2025, "La crise de confiance dans la filière café-cacao", *Abidjan Économie*.
- AKAFFOU Koffi, 2023, *Savoirs endogènes et médecine traditionnelle en Afrique*, Abidjan, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.
- BARRIER Jean et al., 2019, *Médecines traditionnelles africaines : approches anthropologiques*, Paris, Karthala.
- BUSIA Kofi Abrefa, 2005, "Medical provision in Africa: Traditional and modern", *African Studies Review*, 48(1), p. 73-82.
- CAMBON Linda, 2021, "La confiance joue un rôle central en santé publique", *Hermès, La Revue*, 89, p. 219-224. <https://doi.org/10.3917/herm.089.0219>
- CAP-AFRIQUE, 2025, *Les systèmes de santé africains face aux défis du XXIe siècle*, Consortium pour l'Afrique de Demain.
- CAVIN Jean, 2025, "Plantes médicinales et hypertension artérielle en Afrique", *Journal of Ethnopharmacology*, 285, p. 114-125. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.114125>
- CLARK Tom, 2016, *Baromètre de confiance Edelman 2016 : une défiance globale*, Edelman Publications.
- DE SOLÈRE Mathilde, 2012, *Accessibilité aux médicaments en Afrique de l'Ouest : problématique de la prise en charge des médicaments périmés dans le secteur pharmaceutique public. Étude de cas par PSF37 au Bénin* [Mémoire de

- La faible culture de l'assurance occidentale comme limite à la couverture maladie universelle chez les agriculteurs café et cacao à Dah*
master], Université de Bordeaux. <https://tel.archives-ouvertes.fr/ffdumas-00770085>
- DIBONG Siegfried Didier, MPONDO MPONDO Emmanuel, PRISO Richard Jules et DIN Ndong, 2011, *Plantes médicinales et pharmacopée traditionnelle d'Afrique : enjeux, perspectives et limites*, Paris, Éditions des Archives Contemporaines.
- DUGAST Stéphanie, 2012, "Protection des enfants et amulettes chez les Bassar du Togo", *Journal des Africanistes*, 82(1-2), p. 143-169.
- ESENSMANA, 2022, "Bagues de protection africaines : signification et pouvoir", Esensmana. <https://www.esensmana.com>
- GADDONI Nicola et TCHOUNIKINE Myriam, 2023, "Système de santé : les facteurs qui influent sur le niveau de confiance", *The Conversation*. <https://theconversation.com/systeme-de-sante-les-facteurs-qui-influent-sur-le-niveau-de-confiance-203610>
- Gouv.ci, 2024, *Statistiques sur la distribution des cartes CMU en milieu rural*, Portail officiel du gouvernement.
- GUEYE Lamine, NDIAYE Papa, DIOP Mamadou et autres auteurs, 2012, "Déterminants médico-sociaux de l'état de santé en milieu rural sénégalais : étude au niveau de deux sites de la Grande Muraille Verte", dans DIA Amadou et DUPONNOIS Robin (éds.), *La Grande Muraille Verte*, p. 293-310, IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.3294>
- GUIDASSA Martial, 2022, "Politiques de santé et médecine traditionnelle au Cameroun", *Cahiers d'Études Africaines*, 246, p. 345-367.
- HARLEY George Way, 1970, *Native African medicine: With special reference to its practice in the Mano tribe of Liberia*, Londres, Frank Cass.
- HEBBALKAR Dilip Shantaram, HEBBALKAR Gayatri Dilip, SHARMA Radheshyam Naran, JOSHI Veena Shantaram et BHAT Vasudev Shantaram, 1992, "Mosquito repellent activity of oils from Vitex negundo Linn. leaves", *Indian Journal of Medical Research*, 95, p. 200-203.
- IBRAHIM Ahmed, 2024, "Traditional security methods in Nigeria: The use of protective charms", *Journal of African Security Studies*, 15(3), p. 89-104.
- ILBOUDO Pierre, 2022, "Perceptions et choix thérapeutiques en milieu rural burkinabè", *Sciences Sociales et Santé*, 40(1), p. 45-62.
- JEANNIN Louis, 2024, "La méfiance politique comme frein aux politiques publiques en Afrique", *Politique Africaine*, 163, p. 125-143.
- KADIO Kossi, LOUART Sarah, SABIRÉ Souleymane, KAFANDO Yamba, SOMÉ Pierre Alexandre et RIDDE Valéry, 2020, "Accessibilité aux médicaments en Afrique de l'Ouest : problématique de la prise en charge des médicaments périmés dans le secteur pharmaceutique public. Étude de cas par PSF37 au Bénin", *Sciences pharmaceutiques*.

- KARUNAMOORTHI Kaliyaperumal, ILANGO Kandasamy et ENDALE Amanuel, 2009, "Ethnobotanical survey of knowledge and usage custom of traditional insect/mosquito repellent plants among the Ethiopian Oromo ethnic group", *Journal of Ethnopharmacology*, 125(2), p. 224-229. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.07.008>
- KAZAMWALI Mwamba et al., 2024, "Traditional healing payments in East Africa", *African Journal of Traditional Medicine*, 21(2), p. 67-78.
- KELLEY Michael, LEDUC Robert et BANNERMAN Robert, 2014, *Traditional medicine in primary health care*, Genève, Organisation mondiale de la Santé.
- KOFFI Amon, 2022, *Médecine traditionnelle et systèmes de santé en Afrique*, Abidjan, Éditions CERAP.
- KOFFI Lucien Bernard, 2022, "La santé publique en Côte d'Ivoire : un secteur clé de développement en difficulté (1980-1994)", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 11(11), p. 38-44. <https://doi.org/10.35629/7722-11113844>
- KOOTI Wesam, 2016, "A review of the antioxidant and anti-diabetic effects of Aloe vera", *Journal of Diabetes Research*, 2016, p. 1-12. <https://doi.org/10.1155/2016/9524730>
- KOUAMÉ Paul, YAO Simon et TOURÉ Mamadou, 2023, "Gouvernance des coopératives agricoles en Côte d'Ivoire", *Économie Rurale*, 385, p. 45-60.
- LEONARD Kenneth L., 2005, "Outcome-based payment and quality of health care", *Journal of Human Resources*, 40(1), p. 135-162.
- LIN Jing, PUCKREE Threethambal et MVELASE Thandeka Pearl, 2002, "Anti-diarrhoeal evaluation of some medicinal plants used by Zulu traditional healers", *Journal of Ethnopharmacology*, 79(1), p. 53-56.
- LISAPO YA KAMA, 2022, "Signification des offrandes et sacrifices en Afrique traditionnelle", Lisapo ya kama. <https://www.lisapoykama.com>
- MAÏ Georges-Henri William, ALOKO-N'GUESSAN Jérémie et ESSAN Kouamé Vincent, 2018, "Les déterminants de l'accès aux services de santé à Grand Bassam", *European Scientific Journal*, 14(6), p. 124-141. <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n6p124>
- MATHARA Julius Mwangi, 1999, *Studies on lactic acid producing microflora in mursik and kule naoto, traditional fermented milks from Kenya* [Thèse de doctorat], University of Nairobi.
- MATHARA Julius Mwangi, SCHILLINGER Ulrich, KUTIMA Peter Mwangi, MBUGUA Samuel Kariuki et HOLZAPFEL Wilhelm Heinrich, 2004, "Isolation, identification and characterisation of the dominant microorganisms of kule naoto: the Maasai traditional fermented milk in Kenya", *International Journal of Food Microbiology*, 94(3), p. 269-278. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.01.017>
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE, 2021, *Plan national de

- La faible culture de l'assurance occidentale comme limite à la couverture maladie universelle chez les agriculteurs café et cacao à Dah*
développement sanitaire 2021-2025*, République de Côte d'Ivoire. https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/public_file_rep/CIV_Cote-d-Ivoire_Plan-National-de-D%C3%A9veloppement-Sanitaire_2021-2025.pdf
- MOLEFE Ntombizodwa, MAPHOSA Viola et MASIKA Patrick, 2025, "African medicinal plants for wound healing", *Journal of Ethnopharmacology*, 290, p. 115-128. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.115128>
- N'GUESSAN Koffi, 2025, *Système de santé ivoirien : transformations et défis*, Genève, Éditions de l'OMS.
- NYASSOGBO Gualbert Koffi, 2005, *Ajustement structurel et développement en Afrique*, Dakar, CODESRIA.
- NZONZA Michel, 2022, *Rituels de protection dans la tradition kongo*, Paris, Éditions Menaibuc.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2022, *Déclaration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle*, Genève, OMS.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2024, *Taux d'utilisation de la Couverture Maladie Universelle en Côte d'Ivoire : Rapport technique*, Genève, OMS.
- OMS/EUROPE, 2023, *Rapport sur les inégalités et le déclin de la confiance*, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional pour l'Europe. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023>
- OUATTARA Moussa, 2013, "Réformes institutionnelles dans la filière café-cacao ivoirienne", *Économie du Développement*, 157, p. 75-92.
- PAGANELLI Céline, STAI Alexandre et CLAVIER Virginie, 2021, "Figures de l'expertise sanitaire et confiance dans l'information de santé", *Hermès, La Revue*, 88, p. 207-215. <https://doi.org/10.3917/herm.088.0207>
- RAVAOSOLO Raymond, 2009, *Talismans et médecine traditionnelle à Madagascar*, Antananarivo, Éditions Tsipika.
- SAMB Amadou, 2021, *Pratiques traditionnelles d'accouchement au Sénégal*, Dakar, ENDA Santé.
- SARRADON Nathalie, 2019, *Représentations sociales de la maladie*, Paris, EHESS.
- SEYOUM Asfaw, KABIRU Ephantus W., LWANDE Willy, KILLEEN Gerry F., HASSANALI Ahmed et KNOLS Bart G., 2002, "Repellency of live potted plants against *Anopheles gambiae* from human baits in semi-field experimental huts", *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 67(2), p. 191-195. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2002.67.191>
- SOFOWORA Abayomi et al., 2013, *Medicinal plants and traditional medicine in Africa*, Ibadan, Spectrum Books.
- SOSSA Théophile, 2010, "Couverture, financement et exclusion : l'assurance maladie en Afrique", *Finance & Bien Commun*, 37-38(2), p. 94-

La faible culture de l'assurance occidentale comme limite à la couverture maladie universelle chez les agriculteurs café et cacao à Dah

103. <https://shs.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2010-2-page-94?lang=fr>

TANO Koffi, 2023, "Assurances maladies et accès aux soins de santé en milieu rural : l'exemple des villages de la Sous-préfecture de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)", *DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie*, 0(numéro spécial 003), p. 12-25.

THIOMBIANO Basile Guissou, 2014, "Genre et prise de décision au sein du ménage au Burkina Faso", *Cahiers québécois de démographie*, 43(2), p. 249-278. <https://doi.org/10.7202/1027979ar>

TRAORÉ Doulaye, 2006, *Contribution à l'étude de l'ophtalmologie traditionnelle au Mali* [Thèse de doctorat], Université de Bamako.

VERGIAT Anne-Marie, 1969, *Rites et croyances des peuples du Gabon*, Paris, Présence Africaine.

ENJEUX ET CRISES SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DANS LA FILIERE MANGUE AU BURKINA FASO

Rasmata SAMANDOULOGOU

*Economiste, Chercheure à l'Institut des Sciences des Sociétés
au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (INSS/CNRST),
Ouagadougou, Burkina Faso
samandoulougou.rasmata@gmail.com*

Résumé

La filière mangue joue un rôle socioéconomique hautement stratégique au Burkina Faso. Cependant, elle est confrontée à des crises majeures qui menacent le défi capital de sa durabilité.

Cet article vise deux objectifs : (1) synthétiser les enjeux socioéconomiques importants de la filière mangue ; (2) identifier et analyser les crises critiques dans la filière avec un accent particulier sur la crise environnementale liée à la gestion des déchets qui entravent son plein essor.

L'analyse économique a considéré les théories de la chaîne de valeur et nouvelle économie institutionnelle et gouvernance des filières. La méthodologie est partie d'une revue de littérature et des visites de terrain pour toucher les réalités du terrain. Enfin des données sur les perceptions des acteurs clés ont été collectées à sites multiples sur plusieurs sorties entre 2023-2025. Les zones à fort potentiel de production, transformation et consommation notamment Banfora, Bérégaougou, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Reo, Orodara, Ouagadougou et Toussiana sont retenues. Au total 35 entrevues, 243 fiches de questionnaires et quatre focus groups sont administrés. L'analyse des données recueillies à l'aide d'un dictaphone est faite sur le logiciel sphinx.

Les résultats montrent des enjeux pertinents de la filière notamment celui

de participer à l'autonomisation financière à l'épanouissement des femmes et jeunes. Aussi, deux types de crises sont identifiés : structurelles majeure (financement) et celles conjoncturelles (crise environnementale, énergétique, certification et pression commerciale, crises d'incendies au niveau transformation). Ces enjeux et crises justifient la pertinence de tourner toute l'attention sur la filière en vue de promouvoir son développement.

Mots Clés : *Filière mangue, Enjeux socioéconomiques, Crises environnementales, crises énergétiques, Gestion des déchets.*

Abstract

The mango sector plays a highly strategic socioeconomic role in Burkina Faso. However, it faces major crises that threaten its crucial sustainability.

This article aims to achieve two objectives : (1) to synthesize the important socioeconomic challenges facing the mango sector; and (2) to identify and analyze the critical crises within the sector, with a particular focus on the environmental crisis related to waste management, which hinders its full development.

The economic analysis considered value chain theories and the new institutional economics and governance of value chains.

The methodology involved a literature review and field visits to gain firsthand experience of the realities on the ground. Finally, data on the perceptions of key

stakeholders were collected at multiple sites during several field visits between 2023 and 2025. Areas with high production, processing, and consumption potential, including Banfora, Bérégadougou, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Reo, Orodara, Ouagadougou, and Toussiana, were selected. A total of 35 interviews, 243 questionnaire sheets and four focus groups were administered. The analysis of data collected using a voice recorder was performed using Sphinx software. The results highlight key challenges for the sector, particularly its role in

promoting to the financial empowerment and development of women and young people. Two types of crises were also identified: major structural crises (financing) and cyclical crises (environmental and energy crises, certification and commercial pressures, and fires in the processing stage). These challenges and crises justify the importance of focusing attention on the sector to promote its development.

Keywords : *Mango industry, Socioeconomic issues, Environmental crises, Energy crises, Waste management.*

Introduction

La filière des fruits et légumes est identifiée comme la plus emblématique des six secteurs porteurs identifiés comme dans le cadre du Plan d'action opérationnel du Plan national de développement économique et social (PNDES) pour stimuler le développement socio-économique durable au Burkina Faso. Parmi les fruits se trouve la mangue considérée comme la première production fruitière nationale au Burkina Faso. La production de mangue représente plus de 57 % du volume des fruits et de la superficies estimée à plus de 33 801 ha en 2019 (IPDAOS39, 2025, P.2; B. Tassembédo et al., 2023, p.2 ; Chambre de commerce et d'industrie des Hauts Bassins du Burkina Faso, 2020, P.27). Les régions des Hauts-Bassins et des Cascades fournissent environ 75,6 % de cette production, et concentrent près de 90 % des unités de transformation (Chambre de commerce et d'industrie des Hauts Bassins du Burkina Faso, 2020, P.27). Ces régions situées dans la zone soudano-sahélienne bénéficient de conditions agro-écologiques favorables aux cultures fruitières comme la mangue. Elles sont peu sujettes aux maladies affectant fortement la production des fruits telles que les agrumes et les mangues Ouattara, (2009, p.4). Au niveau international, le Burkina Faso représente entre 11 et 18% de la production Ouest-africaine de mangue (Agence pour la promotion des exportations du Burkina, 2020, P.1). De plus, le pays se positionne comme le leader de l'exportation des dérivés de mangue bio surtout en Europe. En cela, la filière a des enjeux socioéconomiques très considérables. Elle offre des garanties d'un retour sur investissement conséquent et a un pouvoir valeur-travail très remarquable.

Cependant, cette filière a connu très peu d'investigations comparativement à d'autres filières malgré son potentiel important dans l'essor économique et social du pays. Cette constatation ancienne (Ouédraogo, 2007, P.2) demeure toujours d'actualité comme indiqué dans les rapports de la FAO (2009, p.2) ; du CMA, (2020,

³⁹ Institut Panafricain pour le développement –Afrique de l'Ouest et du Sahel

p.1) ; Parrot et al., 2023, p.1), et dans les plateformes comme Agridigitale (2025). La plupart des études menées dans ce domaine au Burkina Faso ont surtout porté séquentiellement sur la transformation avec la formation de la FAO (2009) et l'analyse des innovations apportées dans la filière (Parrot et al., (2023). Le volet de la commercialisation -exportation développé par la Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA), (2020). Il n'existe quasiment pas d'études qui a véritablement interrogé les enjeux (excepté le cas du rapport CMA, (2020, p.27) et de Parrot et al., (2023, p.3) et surtout les crises nouvelles auxquelles la filière fait face actuellement pour son épanouissement.

C'est dans cette optique qu'intervient cette présente recherche dont l'objectif est d'identifier et analyser les enjeux socioéconomiques holistiques et les principales crises actuelles dans la filière. Un accent particulier est mis sur la crise environnementale tout en visitant les perspectives de solutions. Les enjeux socioéconomiques dans la présente recherche sont appréhendés en termes de gains engrangés liés à l'amélioration de la compétitivité, à l'augmentation de la valeur ajoutée, à la réduction des pertes et à la sécurisation des revenus des acteurs. La crise quant à elle, est perçue comme une dégradation brutale et/ou durable dans la filière qui pourrait justifier une baisse des investissements et le ralentissement du secteur.

Pour ce faire, la présente recherche est fondée sur les théories de la chaîne de valeur et la nouvelle économie institutionnelle et gouvernance des filières. Elle combine l'analyse objective et normative. En considérant toute la filière mangue, chaque maillon est pris en compte. Cela permet d'identifier les activités clés internes à leur sein, faire ressortir les crises structurelles et celles conjoncturelles. Ce cadre théorique est autant pertinent dans cette analyse en ce sens qu'elle considère l'interdépendance entre des acteurs qui travaillent à la transformation d'un produit brut en un produit fini. Ces interdépendances se manifestent autant sur le plan financier, économique, productif, social, qu'environnemental. Elle étudie les relations entre les agents qui produisent, transforment, distribuent et consomment la mangue pour en tirer des recommandations de politiques. Elle met l'accent sur les spécificités de la filière locale (variétés) et les cadres réglementaires, notamment le Code de l'Environnement qui entend à son article.1 l'environnement

« comme l'ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines », (Assemblée Nationale du Burkina Faso, 2013, p.1).

L'économie institutionnelle et sa nouvelle théorie considèrent que les agents ne sont pas seulement liés aux choix individuels mais qu'ils sont influencés par des mécanismes collectifs. En effet, dans le contexte des pays à faible revenu (cas du Burkina Faso), ce sont toujours des modes d'organisation basées sur le groupe qui prédominent. Partant de cette assertion, le développement structurel de la filière

mangue passe par l'identification des crises qui constituent les défis inhérents afin de proposer des solutions. Car comme disaient les marxistes, les crises inhérentes à un domaine sont des signes de fragilité structurelle.

La suite de cet article est structurée en 4 sections. La première décline les connaissances préliminaires de la filière. La deuxième décrit la méthodologie empruntée pour la collecte des données et leur analyse. La troisième présente les résultats et leur interprétation. La quatrième discute les résultats. Enfin, une conclusion et implications de politiques économiques sont proposées.

1. Connaissances préliminaires

La filière mangue au Burkina Faso est un pilier économique important, représentant une part significative de la production nationale et régionale et internationale, et générant des milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. La filière mangue contribue à l'économie nationale par la création d'emplois saisonniers, de revenus surtout dans l'industrie de transformation.

La filière mangue est structurée avec une interprofession dénommée « Association Interprofessionnelle Mangue du Burkina (APROMA-B) qui compte trois (03) membres représentant les faïtières d'envergure nationale des trois maillons de la filière. Il s'agit de l'Union Nationale de Producteurs de la Mangue du Burkina, le Professionnel de la transformation de la mangue du Burkina Faso et l'Association professionnelle des Exportateurs et commerçants de la Mangue du Burkina.

Du point de vue organisationnel, plusieurs structures étatique et non étatique se mobilisent pour assurer le bon fonctionnement de la filière comme la Coopérative Agricole du Kéné Dougou; TIMINI et Gebana-Burkina qui jouent un rôle central dans la filière.

Le circuit de commercialisation est structuré linéairement à partir de la production jusqu'à la génération des déchets via la transformation et la consommation comme présenté dans la figure 1.

Figure1 : Circuit de la production à la commercialisation des mangues au Burkina Faso

Source : auteure

Sur le plan de la production et la transformation, les principales régions productrices et transformatrices de mangues sont les Guiriko (Bobo-Dioulasso) (73,4%), Tannounyan (Banfora) (15,6%), la Bankui (Dédougou) (03 %), Nando (Koudougou, Réo) (5%), Djoro (Diebouyou (1,4%) et Kadiogo Ouagadougou (0,4%). La production nationale moyenne 2016 et 2024 est estimée à plus de 227308,46 tonnes de mangue fraîches avec un pic de 271503 tonnes en 2020 présentée dans le tableau 1. Cette production est assurée par près de 15 000 producteurs exploitant plus de 33 701 hectares de Superficie.

Tableau 1. Evolution de la production de mangue fraîche entre 2016-2024

année	Production totale (Tonnes)
2016	200000
2017	150000
2018	197372
2019	243358
2020	271503
2021	199240
2022	244666
2023	239637,19
2024	300 000
Moyenne	227308,46

Source : Auteure estimé à partir des données de la PTRAMAB, 2021 et 2023

En termes de transformation on dénombre plusieurs unités estimées à 128 membres qui forme la PTRAMAB en 2024 et dont les plus influent sont indiquées dans le tableau.2, installées dans les zones à fort potentielle de production des mangues.

Tableau 2 : Unité plus influente de transformation de mangue au Burkina Faso en 2025

Région	Département/ Commune	Unité plus influente de transformation de mangue au Burkina Faso
Tannounyan	Banfora	SANLE Séchage exploite
Guiriko	Toussiana	Mango-So
Guiriko	Orodara	USDF
Guiriko	Orodara	DAFANI
Tannounyan	Banfora	EBDF
Tannounyan	Beregadougou	CTPAD
Guiriko	Toussiana	Clossére
Tannounyan	Orodara	UPROMAF
Guiriko	Bobo- Dioulasso	Dav optimum
Tannounyan	Banfora	Scoops saveurs tropicales
Guiriko	Toussiana	Espoir production
Guiriko	Orodara	EBEN Fruit
Guiriko	Orodara	Coopake
Guiriko	Bobo- Dioulasso	AFAD
Guiriko	Toussiana	Coul-EMAF
Tannounyan	Banfora	GIE-SECCO
Guiriko	Toussiana	Unité tankon
Guiriko	Orodara	GTFK et UAFK
Guiriko	Orodara	Fruitière du Faso

Source : Auteure

La plupart des unités sont dans le séchage représentant 95% de la mangue transformée avant 2023 (voir graphique 2). Toutefois, on observe plus en plus de nouveaux acteurs dans la transformation de mangue en jus et purée qui risquent de réduire la part de la sèche. Malgré tout le taux de transformation nationale demeure autour de 20 % mettant en péril la fiabilité de l'offre, et la dépendance à des marchés extérieurs.

Graphique 2 : Répartition de la transformation de la mangue au Burkina Faso

Source : PTRAMAB, 2023

Parmi les dizaines de variétés cultivées, quatre sont particulièrement importantes :

- L'Amélie : Précoce, utilisée pour la transformation.
- La Kent : Très prisée sur les marchés internationaux.
- La Lippens : Appréciée localement.
- La Brooks : Idéale pour la transformation.

En matière de commerce, les principaux acheteurs actuels de la mangue burkinabè sont principalement les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Maroc, et le Ghana, comme illustre dans le graphique 3. En 2023, 48% des mangues du Burkina Faso sont exportées vers les Pays-Bas et l'Allemagne (DGD, 2024).

Graphique 3: Principaux acheteurs de la mangue du Burkina Faso en 2024

Source : APEX-Burkina à partir des données de la DGD

Il existe cependant d'autres clients potentiels notamment la Chine, le Canada, la Hong-Kong, le Viet Nam et les Emirats Arabes Unis qui apprécient fortement la mangue burkinabè dont les parts sont présentées dans le tableau 3.

Tableau 3 : Marchés potentiels pour l'exportation de la mangue

Marchés cibles	Chine	Viet-Nam	Canada	Hong-Kong	Emirat-Arabe-Unis
Parts de marché mondial entre 2010 et 2020 (en %)	17,4	16,63	8,43	6,2	0,97

Source : Etude FAO, APEX-Burkina Faso (2023)

Toutefois, l'accès à ces marchés est conditionné par un certain nombre de barrière qui peuvent freiner l'élan des opérateurs économique burkinabè comme indiqué dans le tableau 4.

Tableau 4 : Conditions d'accès aux marchés porteurs identifiés

Marché cible	Droit de douane appliqué (%)	Mesures correctives commerciales	Nombre d'exigences réglementaires
Canada	0	0	40
Chine	15	0	117
Viet-Nam	25	0	53
Hong-Kong	0	0	17

Source : Market Acces MAP

2. Méthodologie de recherche

Type de données, échantillonnage des sites d'enquêtes et populations cibles

Pour implémenter les objectifs de l'analyse, l'approche mixte utilisant deux types de données (secondaire et primaires) est déployée.

Le choix des sites de collecte de données primaires est fait suivant un échantillonnage raisonné guidé par deux éléments fondamentaux suivants : le fort potentiel de production, de transformation, de commercialisation et de consommation de mangue au Burkina Faso et l'accessibilité de la zone dans cette période de crise sécuritaire liée aux groupes armés. Ce sont les régions du Kadiogo, de Tannounyan, du Guiriko, du Nando, de Bankui et plus précisément dans les communes de Banfora, Bérégadougou, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Reo, Orodara, Ouagadougou, Toussiana (carte n°1).

Carte 1 : zone d'étude

Dans chaque zone, les données sont recueillies auprès d'un échantillon aléatoire constitué par les acteurs directs et des personnes ressources évoluant dans le domaine de la mangue. Les acteurs directs sont constitués des producteurs, les commerçants grossistes, les transformateurs. Les personnes ressources regroupent des chercheurs qui s'investissent sur la filière mangue, les services publics impliqués dans la gestion des déchets comme les mairies, la police, les services techniques de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. D'un point de vue méthodologique, les données recueillies à l'aide d'un dictaphone ont été collectées à sites multiples. En effet, 35 entretiens semi-dirigés, 242 enquêtes par questionnaire et quatre (4) focus groups ont été menés en avril 2023 à Banfora, Bérégadougou, Toussiana et Bobo-Dioulasso, en avril 2024 à Ouagadougou, en juin 2024 à Toussiana, Bobo Dioulasso et Orodara, et en Août 2025 à Dédougou, Réo, Bobo Dioulasso, Banfora, Orodara et Toussiana. Parallèlement à ces entretiens, l'analyse est enrichie par des discussions informelles sur le terrain et par téléphone après les visites sur place. Ces données scientifiques sont soumises à une validation complémentaire au moyen de sources d'information documentaires (rapports

Enjeux et crises socioéconomiques et environnementaux dans la filière mangue au Burkina Faso
secondaires, presse, récits dans les médias sociaux). L'analyse des données est faite sur le logiciel sphinx.

1. Résultats et interprétation

1.1. Enjeux liés à la pleine performance de la filière mangue

Les enjeux mesurent le coût d'opportunité que toutes les parties perdraient si la filière est menacée. Les parties prenantes dans la présente sont composées de la population et plus spécifiquement les femmes et les jeunes en milieu rural qui dépendent fortement des activités génératrices de revenu, l'Etat et le commerce extérieur. L'action définit ici est le plein essor de la filière mangue afin d'optimiser sa contribution au processus de développement du pays. Pour ce faire, les enjeux actuels associés à la filière mangue se traduisent par son apport considérable au développement économique, social et environnemental du pays.

1.1.1. Enjeux économiques

Cette filière est structurée par le circuit de production, transformation, commerce local, commerce extérieur et les acteurs d'appui transversal. Les niveaux macroéconomique et microéconomique sont considérés.

Les enjeux macroéconomiques sont les gains en termes de contributions au PIB, à la balance commerciale et à la réduction du chômage du pays. A ce titre, la filière mangue contribue à plus de 1% au Produit Intérieur Brut (PIB), de 3 % au PIB agricole et pèse plus de 30 milliards de FCFA de chiffre d'affaires représentant environ la moitié de la production nationale de fruits (Ministère de l'Economie et des Finances, 2021, p.17; Parrot et al., 2023, p.1). Au niveau de la commercialisation, les femmes sont représentées dans les ventes en détail au niveau des marchés locaux où elles atteignent 78% des acteurs (données d'enquêtes de terrain 2023). Dans le volet commerce international, la filière positionne le pays comme leader dans la production, transformation et exportation de mangue séchée biologique en Europe. Au niveau microéconomique, la filière mangue est un pourvoyeur d'emploi : elle génère des emplois saisonniers pour les couches socioéconomiques vulnérables notamment les femmes et les jeunes. A ce titre, elle occupe plus de 30000 personnes réparties en 22000 emplois d'entrepreneurs ou assimilés (agriculteurs, pisteurs, détaillantes, etc.), environ 370 emplois permanents dans les entreprises de transformation et conditionnement pour l'exportation en frais. Au cours des 3 à 4 mois de l'année, la filière mobilise plus de 10000 emplois saisonniers, principalement féminins, pour les activités d'épluchage, de séchage et d'emballage dans les unités de transformation. Les salaires mensuels à ce niveau varient généralement entre 45000 F CFA et 60000 F CFA générant ainsi plus 1,5 milliard de masse salariale. Les activités saisonnières de commercialisation de la mangue fraîche sur le marché local font vivre aussi plus de 10000 détaillants pour les activités de cueillette, de collecte de mangues depuis les vergers.

En outre la consommation des mangues contribue fortement à réduire l'insécurité alimentaire des populations surtout dans les zones concernées. En effet, la mangue

a un potentiel d'apport calorique très énorme après l'avocat et la banane estimé à 63kcalorie pour 100g. Cette insécurité alimentaire est autant plus réduite que des revenus au moins égal au SMIG sont engrangés.

En somme la filière contribue sans doute à l'emploi, à l'autonomisation financière et l'épanouissement des femmes et jeunes.

2.1.1. Enjeux sociaux

La filière mangue contribue à l'équilibre social en milieu rural. Pendant la période des mangues, qui coïncide avec la saison sèche et l'absence d'activités champêtres, on observe dans les unités de transformation des groupes de causerie autour des vies de foyer des femmes. Les jeunes filles et jeunes hommes échangent autour des activités scolaires passées. L'on observe clairement une cohésion sociale assez forte et un vivre ensemble harmonieux.

Par ailleurs, les revenus obtenus par ces femmes sont utilisés pour assurer l'alimentation, la santé et même la scolarité des enfants. Les jeunes lycées réussissent aussi à se scolariser et assurer les besoins éléments en habillement comme le témoigne une écolière à Orodara « l'année où je ne serai pas recruté dans les activités d'une unité de transformation, à coup sûr, je ne serai pas scolarisée cette année-là ».

Une femme interviewée avoue avoir souffert pour faire manger ses enfants courant l'année 2025 parce que l'usine qui la recruté a pris feu en début de campagne de transformation. Et il était tard pour elle de se faire recruter ailleurs.

2.1.2. Enjeux climatiques

L'enjeu climatique de la filière réside dans le fait elle participe à la couverture végétale de manière significative. Dans les zones à fort potentiel de production on observe à perte de vue, des pieds de manguiers, estimé à plus de 2,2 millions (APEX, 2020). En tant que culture, elle joue un rôle dans la limitation des effets du changement climatique.

2.2. Crises inhibant la pleine performance de la filière mangue

La performance de la filière mangue au Burkina Faso est contrée par diverses crises structurelles et conjoncturelles. Certaines jugée majeures, d'autres secondaires, ou émergentes. Nonobstant ces multiples apports de la filière, des crises diverses que vivent les premiers acteurs entravent son plein essor. Ces crises sont classées en deux types : structurelle et conjoncturelle.

2.2.1. Les crises structurelles

❖ Chocs sanitaires et climatiques

Les crises structurelles demeurent les problèmes phytosanitaires, les pressions des ravageurs notamment les mouches de fruits qui causent des pertes considérables de récoltes pouvant atteindre 100% de la production annuelle. A cela s'ajoutent les variations climatiques extrêmes qui mettent à nue la fragilité de la filière et

réduisent les rendements et la qualité des fruits. Elle est jugée très majeure et imprévisibles.

❖ **Fonds de roulement et crise de financement**

La crise de financement traduit par un manque d'accès à des fonds de roulement est limite la pleine capacité des transformateurs. Ces problèmes de fonds de roulement peuvent entraîner des chutes drastiques de la production et le chiffre d'affaires des acteurs (producteurs, transformateurs, exportateurs). Le besoin en fonds de roulement est énorme et rend les banques parfois réticentes à financer l'activité. Réticences souvent expliquées par la dépendance au marché extérieur instable et l'absence de données officielles entraînant la méconnaissance de l'activité. Actuellement, les commandes d'exportation sont souvent préfinancées par les clients (comme Gebana, TIMINI), mais ces avances sont jugées insuffisantes ou tardives. Cette crise majeure entraîne d'autres telles que la faiblesse et vieillissement des infrastructures et équipements.

❖ **Faiblesse de l'équipement et vieillissement des infrastructures**

Cette crise structurelle jugée secondaire, s'explique en partie par l'accès insuffisant au financement.

Elles se traduisent par la coupe manuelle entraînant une hétérogénéité du produit fini, des capacités de transformation limitées et de conditionnement, et le matériel coûteux, empêchant le travail à plein temps de certains groupes et le difficile respect des normes d'hygiène ; empiétant sur la qualité des produits finis.

L'on note aussi le vieillissement des moyens de transport et l'absence d'infrastructures adéquates entraînant des pertes de fruits.

❖ **Crise environnementale**

Cette crise structurelle (car existant depuis le début des activités) est plus prononcée de nos jours. Elle réside dans la mauvaise gestion ou insuffisante des résidus générés. En effet, un volume massif de mangues pourrit dans les vergers. Au niveau transformation, on dénote des quantités énormes de mangues avariées, des épiluchures, noyaux dans les unités de transformation. Chaque année entre 100 513,66 et 116 122,04 tonnes ou en moyenne 115000 tonnes de résidus sont générés dans toute la filière représente plus de 46 % à 53 % de la production totale de mangue fraîche (Samandoulougou, 2024, P.1). Des transformateurs ont indiqué qu'une tonne de mangues fraîches peut générer 350 à 750 kg de déchets (noyaux, peaux, mangues pourries).

La variété Brooks est la plus problématique, produisant le plus de déchets en raison de sa fragilité et de son pourrissement rapide, souvent aggravé par l'infestation de la mouche des fruits. L'évacuation de ces résidus est coûteuse et induit une pollution significative (acidité, prolifération de nuisibles) dans l'environnement. Le mode de gestion des déchets par rejet dans la nature est une source majeure de pollution et de problèmes sanitaires. Ces tas peuvent brûler la végétation et endommager les sols et les arbres, y compris les vergers voisins.

2.2.2. Crises conjoncturelles

La filière mangue au Burkina Faso rencontre actuellement des crises internes et internationales.

➤ Crises conjoncturelles internes

❖ Crise énergétique et coûts de production

Ces crises sont associées à l'utilisation de l'énergie dans la transformation. Ces crises émergentes sont dues au régime politique du moment. En effet, les usines de séchage utilisent une très grande quantité de gaz butane dans le processus de transformation en sèche et purée ou jus. Le gaz, autrefois subventionné par l'État burkinabè, ne l'est plus. La suppression des subventions par l'État a entraîné une hausse brutale des prix, faisant passer la bouteille de 12 kg de 4825 ou 6500 FCFA à environ 11 000 ou 12 000 F CFA. Le coût de l'énergie (gaz et électricité pour les aspirateurs) peut représenter 35 % à 70 % des charges totales de production par saison pour les unités de transformation. L'indisponibilité des grosses bouteilles (38 kg) et l'interdiction d'utiliser le gaz subventionné sans alternative viable mettent en péril la production, entraînant des pertes de mangues mûres non traitées et décourageant les acteurs dans le domaine.

Sources : Auteure

❖ Crises d'incendies dans les unités de transformation

Les entretiens administrés auprès des acteurs relèvent une crise très critique d'incendies au niveau des unités de transformation. En effet au moins 40% des unités de transformation ont subi des incendies et ont perdu toutes ou quasi-totales des installations. Ces événements remettent en cause les types d'équipements, la technicité des acteurs. Plus de 95% des transformateurs utilisent l'installation de séchoirs et des crins en bois alimentés au gaz qui sont très inflammables et induit un risque élevé d'incendie. Un problème qui affecte gravement la filière, certains transformateurs ayant perdu leur unité et ayant du mal à se relever. L'équipement en tunnel semble plus prometteur mais demeure très peu adopté du fait de son coût d'acquisition assez élevé et de la faible maîtrise de ces technologies au niveau local.

➤ Les crises conjoncturelles internationales

❖ Crises de certification et pression commerciale

L'accès aux marchés internationaux est conditionné par des normes strictes de certification biologique (Bio européen, NOP américain), dont le coût peut dépasser les 10 millions de F CFA par an. De plus, les nouvelles réglementations européennes exigent la séparation des certificats pour chaque maillon de la chaîne (producteurs, transformateurs, exportateurs), complexifiant les démarches et augmentant la charge financière. La concurrence locale est exacerbée par une prolifération d'unités de séchage, souvent créées par « ignorance » des coûts réels, ce qui conduit à une pression sur les prix d'achat de la mangue fraîche (jusqu'à 90 F CFA/kg, un prix non rentable pour certains transformateurs).

❖ Crises de normes d'exportation

Il existe de nouvelles normes d'exportation liées au respect stricts des normes d'hygiène, d'emballage, au respect de l'environnement et la technique de transformation des mangues qui ne favorisent forcément pas les acteurs locaux traduites par des pertes importantes et des coûts de destruction. L'exportation est souvent refusée en cas de détection de larves de mouches en Europe.

Discussion

Les résultats de cette investigation sont conformes à ceux trouvés par d'autres auteurs. En effet, certains enjeux et crises avaient été identifiés par S. Carboni, (2016, p.27), la coopération CMA en (2020, p.28). Ils affirmaient que la filière présente un fort potentiel d'insertion professionnelle pour les jeunes et les femmes. Quant aux crises C'est notamment l'insuffisance de financement du fonds de roulement ; le manque de financement pour les équipements et infrastructures modernes étaient déjà visible en 2020. Toutefois, ces crises identifiées ont été amplifiées par les nouvelles mesures politiques qui interdisent aux transformateurs l'utilisation des sources d'énergies subventionnées notamment le gaz butane. Cette loi adoptée en 2022 et mise en vigueur à partir de 2023-2024 indique que le gaz subventionné est uniquement destiné aux ménages. La crainte sur ces nouvelles mesures est fondée dans le court terme du fait du principe de la dépendance au chemin qui stipule que des décisions et événements passés façonnent durablement les trajectoires futures, créant des « verrous » qui rendent difficile le changement (B. Palier, 2014, P.3). De ce fait l'on se demande comment les transformateurs pourraient-ils faire prendre en compte ces coûts supplémentaires par les clients ?

Par ailleurs les exigences de nouvelles formes de certification notamment le fait la certification se fait maintenant par maillon de la chaîne ne font qu'entraver la compétitivité de la filière.

D'autres acteurs ont évoqués dans leurs études, les contraintes de fonctionnement dans la filière qui sont différents des crises telles qu'analysées dans la présente. C'est le cas de Parrot et al., (2017, p.25). Ils identifiaient les difficultés de transport, la détérioration de la qualité de la transformation et du conditionnement des fruits dû aux multiples coupures de courant électrique et d'eau et la faible introduction des

outils numériques pour la professionnalisation des acteurs et la modernisation de la filière.

La discussion concerne aussi la mobilisation des théories économiques pertinentes pour analyser les enjeux et les crises de la filière mangue au Burkina Faso. Celles-ci vues comme sources d'incitations pour la modernisation de la filière. Ainsi, les théories les plus probantes en plus de celles déjà déployées, sont la théorie de l'innovation et de l'économie du savoir et la théorie du développement durable. L'innovation et le savoir-faire peuvent fournir des cadres pour développer des technologies de séchage modernes et des méthodes de traitement des déchets qui créent de la valeur ajoutée et améliorent la compétitivité. Par exemple, l'adoption de séchoirs modernes (en tunnels) peut réduire les incendies et améliorer la qualité des produits. Le principe du développement durable va encourager la valorisation des résidus (épluchures, noyaux) en produits à valeur ajoutée (comme l'alimentation animale ou les fertilisants), réduisant l'impact environnemental de la filière et générer des revenus.

Pour optimiser la chaîne de valeur de la mangue, il est impérieux d'une part de résorber les crises aussi bien structurelles que conjoncturelles dans la filière. Il faut d'autre part mobiliser les solutions idoines pour relever les crises y afférentes. Pour réussir cela, une gouvernance efficace est nécessaire pour établir des normes, gérer les ressources et inciter les acteurs à adopter des pratiques durables. Cela inclut des politiques publiques de soutien et des incitations pour investir dans des technologies plus performantes (tunnels) tout en prenant en compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux dans le processus de l'identification des solutions durables et très innovantes.

Conclusion

Cette analyse a permis de revisiter les enjeux socioéconomiques et décrire les nouvelles crises qui existent dans la filière mangue au Burkina Faso. Elle a pour objectif de contribuer au rayonnement de la filière mangue en décrivant les crises majeures et émergentes auxquelles font face les acteurs, et proposer des solutions y afférentes. Elle s'est appuyée sur les données primaires issues des enquêtes quantitatives et des entretiens auprès des acteurs sur le terrain. Ces données primaires ont été triangulées avec celles des rapports d'études existants sur la filière. Les résultats ont mis en exergue des crises structurelles et conjoncturelles. Certaines jugées critiques comme celles liées à l'impact environnemental, sont devenues un fardeau majeur pour les transformateurs. Cela du fait de la crise de gestion des résidus quantifiés à plus de 100 000 tonnes par an, avec ses implications en termes de pollution, de santé publique et de coûts d'évacuation.

D'autres crises sont émergentes notamment celles énergétiques, les risques d'incendies récurrentes dans les usines de transformation, le « durcissement » des certifications et les barrières commerciales non tarifaires empêchent le plein essor de la filière.

Au regard des enjeux capitaux de la filière identifiés pour le Burkina Faso, il convient de trouver des solutions idoines pour désamorcer les crises et renforcer l'apport de la filière dans la quête du développement durable du pays. à cet effet les recommandations suivantes sont formulées :

Au niveau des gouvernants

- Mettant en place un mécanisme permettant la participation des acteurs directs dans la gestion et la valorisation des déchets en évaluant leur consentement à payer.
- Inciter les acteurs à investir dans des mesures de sécurité pour atténuer les risques d'incendies en se tournant vers les installations plus solides comme les tunnels par exemple.

Au niveau des chercheurs

- Mettre au point des technologies de séchage adaptées à la forte chaleur des fours Attesta actuellement utilisés.
- Promouvoir la transformation des résidus en alimentation pour volaille et le compostage qui sont jugées particulièrement prometteuse.

Au niveau des acteurs directs de la filière

- Mettre en place un partenariat privé-privé de parrainage des petites unités naissantes pour l'accès au fonds de roulement et la couverture des certifications.

Limite de la recherche

Elle se situe dans la méthodologie d'analyse des données collectées qui est descriptive. Des formalisations d'estimation des impacts de ces crises sur le fonctionnement de la filière pourraient ajouter du crédit aux résultats obtenus.

Remerciements

Cette recherche est en partie financée par le Ministère des Affaires Etrangères du Danemark et administrée par le Centre des bourses de Danida (No. 21-08-DTU). Nous voulions par le présent remercier nos collaborateurs de l'Institut des Sciences des Sociétés (INSS), l'Institut de Recherche en Science Appliquée et Technologique (IRSAT) et l'Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles (INERA).

Conflit d'intérêt : Il n'y a aucun conflit d'intérêt en lien avec la publication de l'article.

Références bibliographiques

Agence pour la promotion des exportations du Burkina (Apex-B), (2023), Fiche sectorielle : Mangue du Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso.
Agence pour la promotion des exportations du Burkina (Apex-B), 2020, Fiche sectorielle : Mangue du Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso.

- Enjeux et crises socioéconomiques et environnementaux dans la filière mangue au Burkina Faso*
- Agridigitale, 2025, La mangue, un trésor économique encore sous-exploité". Online.
<https://www.agridigitale.net › search-mangue>.
- ASSEMBLEE NATIONALE du Burkina Faso, 2013, LOI N°006-2013/AN Portant Code de l'Environnement au Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso.
- Carboni S., (2016), Innovations technologiques et petites entreprises d'agro-transformation au Burkina Faso Étude d'impact des actions du CEAS en matière d'innovations techniques : le cas de la mangue séchée. Les Cahiers du Ceas n°2.
- Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, 2020, Rapport de l'étude sur la filière mangue dans les régions des Hauts - Bassins, des Cascades et du Centre. 103 p. Burkina Faso.
- Chambre des Métiers de l'Artisanat (CMA), (2020), Développement des Compétences pour une meilleure Employabilité des Femmes et des Jeunes dans la Filière Mangue. Ouagadougou, Burkina Faso.
- Commission européenne 2018, Analyse de la chaîne de valeur mangue au Burkina Faso. n°2 mars 2018. 6 p, Bruxelles, Belgique.
<https://doi.org/10.19044/esipreprint.8.2024.p539>.
- https://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Fiche_Experience_G_Basnere_-_FNGN.pdf.
- Institut Panafricain pour le développement -Afrique de l'Ouest et du Sahel (IPD-AOS), 2025, Agriculture : La filière mangue, une filière d'avenir au-delà des difficultés au Burkina. Ouagadougou, Burkina Faso.
- Inter-réseaux, (2014), Stratégie de valorisation des mangues. L'expérience des femmes du Groupement Basnére de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN).
- Ministère de l'Economie et des Finances Juillet 2021, Plan National de Développement Economique et Social phase II (PNDES II). Ouagadougou, Burkina Faso.
- Ministère des ressources animales et halieutique, 2021, Plan de gestion des pestes et des déchets dangereux (PGPDD). Ouagadougou, Burkina Faso.
- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2009. L'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des petits exploitants en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale par l'exportation de produits tropicaux biologiques et du commerce équitable» Evaluation d'impact du projet au Burkina Faso (Mangues). Ouagadougou, Burkina Faso.
- Ouattara S. G., 2009, Analyse socio-économique et institutionnelle de l'adoption des technologies d'amélioration de la productivité des manguiers l'Ouest du Burkina Faso. Mémoire de fin de cycle d'Ingénieur du développement rural. Institut du développement rural (IDR)/Université polytechnique de Bobo-Dioulasso.

- Palier B. (2014) Path dependence (dépendance au chemin emprunté), P411-419, in Boussaguet, L., Jacquot S. et Ravinet P. Dictionnaires des politiques publiques, Presses de Sciences Po, 772 p.
- Parrot L., Biard Y., Klaver D., Kabré E., Vannière H., 2023, Les enjeux de l'évaluation et de la gouvernance des chaînes de valeur agricoles - Exemple de la mangue au Burkina Faso. Montpellier, Cirad, Perspective 62, <https://doi.org/10.19182/perspective/37189>.
- Samandoulougou R. (2024). Quantification et caractérisation des Déchets de Mangue au Burkina Faso. European Scientific Journal, ESJ, 20 (31), 162.
- Tassembédo B., Ouédraogo Mathieu, Nébié Karim, Toé Patrice, 2023, Performance technicoéconomique de l'appât alimentaire local à base des déchets de levure de lutte contre les mouches de fruits du manguier au Burkina Faso. African Scientific Journal.

GESTION DES BOUTEILLES À USAGE UNIQUE⁴⁰ :: FACTEUR DE RISQUE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL À BOUAKÉ (CÔTE D'IVOIRE)

Firmain Kouakou N'GUESSAN

*Labo VST, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire),
Maître-Assistant, Département de Géographie,
kouakoungs@yahoo.fr*

Résumé

Le profil environnemental des pays en développement notamment ceux du continent africain soulève aujourd'hui des questionnements. La multiplication de certaines activités économiques est sujette à débat au regard de leurs impacts spatiaux, environnementaux et sanitaires. À ce titre, la prolifération des aires de distraction comme les maquis et boîtes de nuit accentue la production des déchets solides dans les villes ivoiriennes. Ainsi, des dépôts et poubelles spontanés se créent autour de ces aires de distraction. Ceux-ci renferment plusieurs types de déchets solides parmi lesquelles figurent les bouteilles non recyclables et/ou cassées. La localisation de ces déchets à proximité des habitations expose les riverains à des risques sanitaires et environnementaux. Contrairement aux déchets plastiques qui mobilisent l'attention des gouvernants africains et de la communauté scientifique, la gestion des bouteilles non recyclables et/ou cassées passe sous silence dans les débats d'intérêt collectif. La ville de Bouaké ne se soustrait pas de cette réalité. Aujourd'hui à Bouaké, il suffit de fouler ses pieds aux alentours de ces aires de distraction pour se rendre compte de cette situation décriée. La présente étude a pour objectif d'analyser les effets pervers de la mauvaise gestion

des bouteilles à usage unique au niveau sanitaire et environnemental dans la ville de Bouaké. L'approche méthodologique a consisté à une synthèse des écrits sur la question, à des observations directes et une enquête par questionnaire auprès des tenanciers de ces lieux. Les résultats de nos enquêtes révèlent que la gestion actuelle des bouteilles à usage unique pose un réel problème de risques sanitaires et environnementaux à Bouaké. Aussi, les facteurs moteurs de la prolifération des dépôts sauvages provoqués par les bouteilles à usage unique sont : l'absence ou l'éloignement des bacs à ordures, le ramassage irrégulier des poubelles.

Mots clefs : *Bouaké, aire de distraction, déchet solide, bouteille à usage unique, facteur de risque.*

Abstract

The environmental profile of developing countries, particularly those on the African continent, is currently raising questions. The proliferation of certain economic activities is subject to debate in view of their spatial, environmental and health impacts. In this regard, the proliferation of entertainment venues such as bars and nightclubs is increasing the production of solid waste in Ivorian cities. As a result, informal dumps and rubbish bins are springing up around these

⁴⁰ Il faut entendre par bouteille à usage unique dans le cadre de cet article, tous contenants de boisson en verre qui sont utilisés une seule fois pour par les brasseries et rejetés dans la nature.

entertainment areas. These contain several types of solid waste, including non-recyclable and/or broken bottles. The location of this waste near residential areas exposes local residents to health and environmental risks. Unlike plastic waste, which has attracted the attention of African governments and the scientific community, the management of non-recyclable and/or broken bottles is overlooked in debates on issues of collective interest. The city of Bouaké is no exception to this reality. Today in Bouaké, one need only walk around these entertainment areas to see this much-criticised situation for oneself. The aim of this study is to analyse the adverse effects of poor management of

single-use bottles on health and the environment in the city of Bouaké. The methodological approach consisted of a synthesis of the literature on the subject, direct observations and a questionnaire survey of the owners of these establishments. The results of our surveys reveal that the current management of single-use bottles poses a real health and environmental risk in Bouaké. The factors driving the proliferation of fly-tipping caused by single-use bottles are: the absence or remoteness of rubbish bins and irregular rubbish collection.

Key words: *Bouaké, recreational area, solid waste, single-use bottle, risk factor.*

Introduction

La gouvernance des villes depuis les années 1990, a connu de nombreux changements en termes de gestion des déchets urbains dans les pays développés et émergents, bien que quelques inquiétudes planent encore surtout dans la gestion des déchets électroniques, nucléaires, etc. En revanche, dans les pays en développement, nos sociétés se trouvent au bas de l'échelle des normes environnementales, quant à leurs modes de production, de consommation et de rejet (J. K. Ngur-Ikone, 2015, P. 131). En effet, Les grandes métropoles africaines sont régulièrement aux prises avec la problématique de gestion des déchets générés par leurs activités qui s'y exercent. Les solutions usuelles à la gestion des déchets sont souvent peu viables selon le contexte national ou local. Par ailleurs, la question de la gestion des déchets dans les villes sahéliennes en Afrique de l'Ouest, implique la cohabitation de deux systèmes de gestion (A. Tini 2003, p. 10). Il qualifie le premier système de « moderne » (formel), à l'identique des pays industriellement développés, c'est-à-dire une collecte fortement mécanisée, réalisée tant bien que mal par la municipalité et l'autre « communautaire » qui se définit comme un système pris en charge par les usagers.

De façon générale, la gestion défectueuse des déchets présente éventuellement des risques sanitaires et environnementaux pour les populations (K. G. Nyassogbo, 2005, p.14).

En Côte d'Ivoire, selon la nature des déchets les niveaux d'intervention changent. Cette situation a donc conduit à la prise du décret présidentiel n°2013-327 du 22 Mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Toutefois, si les sachets plastiques constituent un centre d'intérêt pour le

gouvernement ivoirien, il en est moins pour les bouteilles à usage unique. Si en Nouvelle-Calédonie, l'un des objectifs fondateurs est de structurer et de mettre en place une gestion des déchets appropriée en adéquation avec les réalités du territoire (C. Valois-Mercier, 2013, p. 9), en Côte d'Ivoire la gestion des déchets notamment ménagers qui échoit aux autorités locales est en phase de tâtonnement. Pour le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures Luxembourgeois (2010, p. 134), en application des dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les communes ou, le cas échéant, les syndicats de communes ont la responsabilité d'assurer la gestion des déchets d'origine ménagère ou assimilée se trouvant sur leur territoire. Cette obligation concerne également les déchets valorisables. En fait, bien que le code de l'environnement ivoirien prévoit en ses articles 26 et 27 des modalités d'élimination de certains déchets voire de leur gestion, celle des bouteilles à usage unique pose aujourd'hui deux problématiques majeures qui engagent plus généralement la lecture du fait urbain à Bouaké. D'un côté s'observe une anarchie spatiale générée par les bouteilles à usage unique aux alentours des aires de distraction notamment les maquis et d'un autre côté le constat est l'exposition des populations locales aux effets pervers de la proximité desdites bouteilles. Cela constitue alors des facteurs de risques. De ce part, quels sont les facteurs de risque associés au mode de gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké ? La réponse à cette question conduit à faire un examen du mode de gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké et les risques sanitaires et environnementaux qui en découlent.

1- Contexte théorique et méthode de recherche

1.1- Contexte général de la gestion des déchets

La question des déchets anime de plus en plus les débats scientifiques dans les pays en développement. En se référant à l'analyse de A-F. Didier (2013, p. 6), les principales raisons qui incitent les villes à porter un regard sur les ordures ménagères par exemple sont d'ordre sanitaire. Pour faire face à cette problématique, une mise en décharge sommaire, voire « sauvage », fut longtemps la destination finale de ces déchets sans autre préoccupation de traitement ou de prévention des pollutions. Face à cette problématique, la notion de gestion de ses déchets prend davantage d'ampleur. La gestion est une notion transversale et les sciences sociales y accordent un intérêt particulier selon la nature des déchets. Selon A-F. Didier (2013, p.32), la gestion des déchets conduit à inventer de nouveaux concepts : cycle de vie, responsabilité partagée, produit en fin de vie, etc., avec l'espoir de faire évoluer les pratiques et la responsabilisation du fabricant des produits jusqu'à leur usage final. Elle implique alors une responsabilisation des différents acteurs devant intervenir dans le mode de gestion des déchets. Par ailleurs, elle ouvre de nombreuses perspectives d'innovations technologiques et sociales dans la récupération des déchets et leur traitement, le recyclage et le réemploi. Cette question de gestion des déchets implique généralement trois tendances à savoir la phase de pré collecte, celle de collecte et enfin celle du traitement. Mais selon la

typologie des déchets, l'intérêt porté par les responsables chargés de leur élimination est variable. À ce titre J. M. Diarra (s.d, p. 13) met en lumière les différents facteurs justificatifs de la difficile gestion des déchets solides dans certains pays d'Afrique. En effet pour l'auteur, il est important de comprendre que la gestion des déchets en milieu urbain ne pourra se faire qu'avec la combinaison d'actes et d'actions multiformes. Cette analyse montre que la production des déchets varie selon le temps et l'espace. Les principaux facteurs susceptibles de constituer des freins à la gestion des déchets sont d'ordre démographique, politique, réglementaire et institutionnel, technique et technologique, matériels et humains et enfin information et sensibilisation. En outre, pour le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures Luxembourgeois en 2010 (p. 133-134), les verres constituent l'une des fractions les plus importantes appartenant à la catégorie des autres déchets valorisables. La possible valorisation de certains déchets leur accorde un rôle central en milieu urbain dans un contexte de dualité entre l'informel et le formel. Considérant que la collecte et l'élimination correctes des déchets urbains est aujourd'hui une nécessité et une obligation pour tout un chacun, il est tentant de penser qu'un examen critique sur la gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké est essentielle pour analyser leur forme de gestion et les revalorisations y afférentes.

1.2- Matériels et Méthode de recherche

1.2.1- Matériels et outils

Les matériels mobilisés pour la réalisation de cette étude se composent d'abord d'un appareil photo pour les prises de vue. Ensuite, l'usage d'un support cartographique de la ville de Bouaké élaboré par la structure Urbaplan-Transitec-IOA pour le positionnement des quartiers enquêtés. Enfin, les logiciels Word, Excel et ARC GIS ont servi au traitement et à la représentation cartographique des données collectées sur le terrain.

1.2.2- Méthodes de collecte des données

Les techniques mobilisées pour collecter les informations nécessaires à la réalisation de cette étude s'appuient exclusivement sur l'observation empirique et les enquêtes de terrain. En effet, la collecte des données sur le terrain a concerné l'administration d'un questionnaire auprès de 30 gérants de maquis et bars et 150 chefs de ménage aux alentours de ces lieux. Les 150 chefs de ménages ont été choisis dans un rayon d'environ 100 mètres afin de voir l'impact des déchets surtout les bouteilles sur leur vécu quotidien. Les variables considérées dans le cadre de cette étude sont d'ordre qualitatif et quantitatif. Il s'agit : l'âge des blessés, la position géographique des ménages, le nombre de blessures enregistrées, la présence ou non d'une poubelle. Par ailleurs, la méthode de choix raisonné a été utilisée dans l'optique de définir le nombre de quartiers à investiguer. Sur cette base nous avons opté pour 6 six quartiers en alternant quartiers centraux, péri-centraux et périphériques. Ainsi, les quartiers Nimbo et Koko comme quartiers centraux, Ahougnansou et Dar Es Salam 1&2 comme quartiers péri-centraux et enfin les quartiers Broukro et Air-France 1 et 2 comme quartiers périphériques. L'observation directe a été utile dans

l'appréhension de certains comportements des tenanciers de maquis et bars. La carte 1 montre la zone d'étude de même que les quartiers investigués.

Carte 1 : Localisation des quartiers enquêtés

2- Résultats

2.1- Décryptage de la gestion actuelle des bouteilles à usage unique à Bouaké

2.1.1- Typologie de bouteille à usage unique selon cette étude

Selon le type de déchets, un mode de gestion s'adapte et les déterminants qui explicitent cette forme de gestion diffèrent parfois selon les échelles géographiques. À Bouaké, la lecture de la gestion des déchets en milieu urbain montre des inégalités socio-spatiales selon la typologie des déchets. Avant une analyse de fond du mode de gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké, il paraît utile de dresser une typologie de celles-ci. Il ne s'agit pas de faire une étude exhaustive, mais mettre en évidence les types de bouteilles à usage unique les plus en vue à Bouaké. Au nombre de celles-ci, on a les bouteilles de bière à savoir Beaufort, Heineken, etc., et les bouteilles de vin bouché.

2.1.2- Une gestion des bouteilles à usage unique à géométrie variable à Bouaké

Le mode de gestion des bouteilles à usage unique s'appuie sur un zonage des quartiers. À l'issue des investigations de terrain, deux modes de gestion des bouteilles à usage unique se dégagent dans la ville de Bouaké. Il s'agit du mode formel et du mode informel. Cependant, une dichotomie dans le mode de gestion des bouteilles à usage unique entre les quartiers centraux, péri-centraux et périphériques se dégage. En effet, les maquis des quartiers centraux disposent à hauteur de 77% des poubelles servant de réceptacle pour ces types de bouteilles. Quant aux quartiers péri-centraux, les enquêtes ont révélé une application sensiblement égale des deux modes de gestion. D'un côté on a le mode formel de

gestion des bouteilles à usage unique qui se traduit par l'utilisation des poubelles avec 47% et de l'autre côté une gestion informelle caractérisée par le rejet systématique à l'air libre des bouteilles à usage unique soit 53%. Pour ce qui concerne les quartiers périphériques, l'on observe une prédominance de la gestion informelle avec 81% contre 19% pour le mode de gestion formel des bouteilles à usage unique. La carte 2 montre la répartition des deux modes de gestion des bouteilles à usage unique à l'échelle des quartiers enquêtés de Bouaké.

Carte 2 : Répartition spatiale du mode de gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké

Il ressort de la lecture de la carte 2 une prédominance de la gestion informelle des bouteilles à usage unique dans les quartiers périphériques de Bouaké. Cette prédominance résulte de la présence des espaces non-bâties avec un enherbement accru dans ces quartiers.

2.1.3- L'inertie du système de gestion des bouteilles à usage unique : résultat d'une conjugaison de facteurs à Bouaké

Les différents registres de gestion des bouteilles à usage à unique à Bouaké s'expliquent par un faisceau de facteurs. De façon générale, la bonne gestion de ces bouteilles est inhérente à la mise en place d'une politique endogène de la part des propriétaires de maquis. De fait, 34% des propriétaires des maquis prennent soin de s'équiper de bacs à ordures pour recueillir ces bouteilles. Par contre, les raisons justificatives de l'anarchie au niveau de la gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké se résument en trois types. La proximité de la broussaille, l'absence de bacs à ordures et la présence des tas d'immondices qui jonchent les artères de la ville. En effet, en raison de la spéculation foncière qu'on observe à Bouaké et de la fréquence des maisons inachevées et/ou abandonnées suite à la crise militaro-politique, la

broussaille fait partie désormais du paysage urbain de Bouaké. Cette présence de la broussaille constitue un lieu de dépôt des bouteilles à usage unique. Par ailleurs, l'absence de bacs à ordures formels dans les différents maquis précipite les choix des gérants de maquis à prioriser le rejet des bouteilles dans les rues ou les dépôts de fortune créés pour la circonstance. En outre, avec la fréquence des tas d'immondices à divers endroits de la ville, on constate aujourd'hui une combinaison des déchets ménagers et des bouteilles à usage unique. Les gérants de maquis pris dans une sorte d'*inintelligence* se résolvent dans leur projet de débarras des bouteilles à usage unique à les combiner avec les déchets ménagers.

Au regard de ce mode de gestion qui combine formalisme et anarchie, des risques sanitaires et environnementaux subsistent.

2.2- Un mode de gestion à l'origine des risques sanitaires et environnementaux à Bouaké

Avec un mode de gestion des bouteilles à usage unique qui se veut problématique à Bouaké, les risques sanitaires et environnementaux consécutifs à cela sont monnaie courante.

2.2.1- Des risques sanitaires en perspective

L'articulation entre la précarité du mode de gestion des bouteilles à usage unique et les risques sanitaires à Bouaké invite à considérer les types d'acteurs et les risques qu'ils encourent. En effet, les enquêtes auprès des 150 chefs de ménages indiquent un effectif de 74 personnes victimes de blessures par les bouteilles rejetées librement dans la nature autour des aires de distractions (maquis et bars) et avec une prédominance des adolescents (figure 1)

Figure 1 : Répartition du taux des ménages enregistrant ou non de victimes liées aux bouteilles rejetées par les maquis et bars à Bouaké

Source : Enquêtes de terrains, 2025

Il ressort de la figure 1 que la catégorie d'acteurs majoritairement exposée aux risques sanitaires découlant de la gestion déficiente des bouteilles à usage unique à Bouaké est les adolescents avec un taux qui s'élève à 78%. Ce fort taux s'explique par le fait que ses adolescents se promènent fréquemment sur ses lieux de dépôt à

la recherche d'objets recyclables (fer, caoutchouc, etc.). La photo 1 présente un enfant se baladant sur un tas d'immondices infesté de bouteilles.

Photo 1 : Un enfant errant sur un tas d'immondices associé aux bouteilles non recyclables au quartier Ahougnassou

Prise de vue : N'GUESSAN K. F., 2025

La photo 1 laisse transparaître un tas d'immondices entremêlé de bouteilles à usage unique issues des maquis du quartier. Aussi, elle montre un enfant qui erre dans ce tas de bouteilles s'exposant à des risques de blessures.

Quant aux 22 %, il s'agit des ramasseurs d'ordures ménagères. Le type de risque sanitaire dont sont victimes ces acteurs sont les blessures corporelles. Pour ce qui concerne les adolescents victimes des blessures des bouteilles rejetées dans la nature par les tenanciers de maquis et bars, les résultats des enquêtes mettent en évidence l'effet discriminant de la distance (figure 2).

Figure 2 : Répartition du taux des victimes des bouteilles à usage unique selon leurs lieux de résidences

Source : Enquêtes de terrains, 2025

Il ressort de la lecture de la figure 2 que sur l'ensemble des ménages enquêtés, 64% des chefs de ménage soulignent que leurs enfants ont au moins été une fois victime de blessures corporelles. En effet, ces 64% sont à proximité des lieux de distraction soit dans un rayon 100 mètres.

2.2.2- Des risques environnementaux en permanence

Le rejet des bouteilles à usage unique n'est pas sans conséquence sur l'environnement. En effet, le déversement de ces bouteilles à l'air libre engendre la pollution visuelle. Ainsi lors de nos enquêtes, ce type de pollution a pu faire l'objet d'observation dans les différents quartiers enquêtés. Cependant, cette pollution est beaucoup plus perçue dans les quartiers périphériques et péricentraux et tant donnés que dans c'est le mode de gestion anarchique qui prédomine dans ces quartiers (photo 2).

Photo 2 & 3 : Pollution visuelle générée par le rejet des bouteilles à usage unique au quartier Air-France II et Broukro

Photo 2 : Rejet de bouteilles à usage unique autour d'maquis à Air France II

Photo 3 : Rejet de bouteilles à usage unique à l'aire libre au quartier Broukro

Prise de vue : N'GUESSAN K. F., 2025

Ces types de pratiques n'entraînent pas seulement que la pollution visuelle, mais aussi la dégradation de l'environnement au niveau du sol car ces bouteilles restent enfouies dans le sol surtout celles qui sont cassées. En raison de leur longue durée de dégradation, l'accumulation de ces bouteilles sur les différents sites occasionne la dégradation du sol empêchant sa recombinaison en éléments nutritifs. Au-delà de ces considérations, la traduction environnementale négative de la gestion des bouteilles à usage unique dans le contexte de Bouaké est marquée par l'obstruction des caniveaux.

Au-delà de ces approches péjoratives, il convient de préciser que si la réutilisation des bouteilles qualifiées dans ce contexte de bouteilles à usage unique par les sociétés de fabrication de boisson n'est pas une garantie, celles-ci sont cependant utilisées dans un contexte local particulier avec leur usage pour la vente de cacahuètes, coco râpé, etc. Aussi faut-il le rappeler, dans une approche sécuritaire les populations les utilisent comme des antivols sur les clôtures. La photo 4, illustre cet état de fait.

Photo 4 : Bouteilles utilisées à des fins sécuritaires à Ahougnansou

Prise de vue : N'GUESSAN K. F., 2025

Discussion

Si notre étude s'appuie sur la question des déchets, il faut préciser que pour El Heit (2004, p. 35), les déchets ont une signification péjorative. Cette considération se justifie par le fait que les déchets constituent une nuisance lorsqu'ils ne sont pas traités. À travers une étude portant sur la gestion des déchets solides à Niamey, A. Tini (2003, p. 137) a révélé que l'impressionnante quantité de déchets ménagers produits dans la capitale nigérienne apporte quotidiennement son lot de nuisance au plan sanitaire avec des risques en matière de santé publique et d'hygiène. À ce titre, bien que Bouaké ne soit pas la capitale de la Côte d'Ivoire, la production des déchets solides marqués par les bouteilles à usage unique est remarquable. Cette prolifération de déchets (bouteilles à usage unique) est aussi à l'origine des risques sanitaires. Par ailleurs, si la première approche montre les problèmes de santé inhérents à la gestion défectueuse des bouteilles à usage unique, El Heit (2004, p. 38) a indiqué qu'au-delà des nuisances, les déchets peuvent provoquer un impact sur l'environnement du fait de leur rejet. C'est en prenant appui sur ces deux catégories de nuisances que K. G. Nyassogbo (2005, p.14) résume en ses termes ; de façon générale, la gestion défectueuse des déchets présente éventuellement des risques sanitaires et environnementaux pour les populations. Allant dans le même sens, A. Fourie et K. Bezuidenhout (2024, p. 8) affirme que la pollution par ces déchets, est non seulement nocive pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Pour ces mêmes auteurs, la plupart des déchets en Afrique sont encore éliminés dans des décharges, souvent illégales. Contrairement aux décharges sanitaires, qui font l'objet d'une planification, d'une ingénierie et d'une gestion méticuleuses, les décharges à ciel ouvert ne sont ni gérées ni contrôlées. Elles se caractérisent par une planification médiocre (ou inexistante). La gestion des déchets constitue un défi majeur pour les pays africains car, ces derniers produisent plus de déchets qu'ils ne peuvent effectivement en gérer (C. R. Ouedraogo, 2024, p. 24). En effet, un rapport de World Bank Group (2023, p. 13) sur les déchets plastique montre que dans les zones côtières ouest-africaines, près de 80 % des déchets plastiques sont mal gérés,

ce qui pose des problèmes croissants pour la population, l'économie, et l'environnement côtier et marin. Par ailleurs, en généralisant la question de la gestion des déchets dans les villes sahéliennes en Afrique de l'Ouest, A. Tini (2003, p. 10), évoque la cohabitation de deux systèmes de gestion. Il qualifie le premier système de « moderne » (formel), à l'identique des pays industriellement développés, c'est-à-dire une collecte fortement mécanisée, réalisée tant bien que mal par la municipalité et l'autre « communautaire » qui se définit comme un système pris en charge par les usagers. Au Congo, A. K. Mujinga *et al* (2023, p. 296) situent la responsabilité de la gestion défectueuse des déchets surtout plastique au sommet de l'Etat. Selon eux, malgré le fait d'être conscient de cet impact négatif sur l'environnement le gouvernement congolais n'arrive pas à sensibiliser la population et à mettre en place des politiques viables pour la gestion des emballages en plastique. Si l'étude a montré les limites de l'approche gestion des bouteilles à usage unique à Bouaké, K. G. Nyassogbo (2005, p. 10) indique que les insuffisances identifiées dans le mode de collecte et de gestion des ordures ménagères, et l'omniprésence de ces dernières dans les villes, ont de nombreuses répercussions sur le paysage urbain et la santé de la population. En outre, à l'opposé de certains déchets qui se dégradent assez vite (mouchoir en papier 3 mois, papier de bombons 5 ans, etc.), les bouteilles en verre mettent 4000 ans avant de se dégrader (www.in-terre-actif.com).

Conclusion

La question de la gestion des bouteilles à usage unique se pose aujourd'hui comme un goulet d'étranglement à Bouaké. La lecture des modalités de gestion de celles-ci met en lumière les questions d'ordre sanitaire et environnemental. De leur temps de dégradation relativement long (4000 ans) à leurs effets sanitaires sur les populations, les bouteilles à usage unique semblent donner une configuration nouvelle du paysage urbain au vu des comportements irresponsables qui soutiennent cette forme de gestion. Quoique notre étude ne soit pas exhaustive, témoin de quelques possibles limites méthodologiques, dans l'ensemble des quartiers de la ville de Bouaké, la réalité est la même avec une conjugaison de mode formel de gestion des bouteilles et du mode informel. Qu'il soit formel ou pas, la finalité semble être la même si on tient compte du facteur temps. En effet, même si ces bouteilles sont recueillies à un moment donné dans des poubelles, sur le long terme, elles se retrouvent sur des dépôts sauvages qui sont parfois fréquentés par les populations. Ainsi, au regard de cette étude et prenant appui sur la loi relative à la question de la gestion des déchets plastiques en Côte d'Ivoire qui interpelle tous les acteurs de la filière (du producteur à l'utilisateur final) quant aux différentes responsabilités à savoir la tendance à la promotion des sachets plastiques biodégradables, qu'en-t-il véritablement des bouteilles à usage unique ? En d'autres termes, si la gestion de ces bouteilles est de plus en plus problématique en milieu urbain, les producteurs de ces dernières ne devraient-elles pas repenser leur

stratégie pour une commercialisation de leur produit en prenant soin d'avoir des comportements éco-citoyens et davantage respectueux des questions environnementales et sanitaires ?

Références bibliographiques

- DIARRA Joseph Marie (s.d.), « Gestion des déchets solides », École Inter-États d'Ingénieurs de l'Équipement Rural, Ouagadougou, Burkina Faso, 47 p. <https://fr.scribd.com/document/716375439/7416-La-Gestion-Des-Dechets-Solides-a-Ouagadougou>, Document consulté le 19 Octobre 2025.
- DIDIER Anne-France, 2013, « Gestion et traitement des déchets », 36 p. <http://www.ente-aix.fr/documents/163-dechets/cours%20gestion%20dechets.pdf> Document Consulté le 22 Novembre 2025.
- El Heit, 2004, Méthodologie de la veille – prospective concertative appliquée aux déchets industriels banals : Quelle place pour la demande sociale ? Une application aux véhicules hors d'usage, Thèse pour le doctorat de sciences économiques, pp. 1-53.
- FOURIE Amarein et BEZUIDENHOUT Karien, 2024, Impacts de la pollution plastique sur la santé humaine, African Resource Book : A Guide to Plastics ; Sustainable Seas Trust (SST), 33p.
- Ministère du Développement Durable et des Infrastructures Luxembourgeois, (2010), Plan général de gestion des déchets, Administration de l'environnement, 404 p.
- Mujinga kapemba Alain, Mabika Kalanga. Wivine, Nkashama Mukenge Jean-Claude, Mwamba Tshiala Bebel Véronique, Kidimbu Diakese Sacree Irène, (2023) « Problématique d'emballages plastiques à Kinshasa : Facteurs d'adoption du comportement écologique des ménages », in Revue Française d'Economie et de Gestion, Volume 4, Numéro 4, pp : 292-316
- NGUR-IKONE Kassay Jules, 2015, La gestion des déchets plastiques à Kinshasa : un autre défi environnemental à relever dans la conception des villes durables, in codesria, pp 131-153, <https://publication.codesria.org/index.php/pub/catalog/view/66/387/818> consulté le 20 Décembre 2025
- NYASSOGBO Kwami Gabriel, 2005, Accumulation d'ordures ménagères et dégradation de l'environnement urbain, quelques pistes pour une viabilité environnementale dans les processus de développement africain, In « 11ème Assemblée Générale du CODESRIA Maputo, Mozambique 6-10 Décembre 2005 » Université de Lomé, 19p.
- OUEDRAOGO Rachide Cheick, 2024, Gestion des déchets solides ménagers et dynamiques territoriales dans une ville intermédiaire : cas de la ville de Koudougou au Burkina Faso, Thèse unique de Doctorat en Géographie, Université Clermont Auvergne et Université Norbert Zongo, 340P.
- République de Côte d'Ivoire, Décret présidentiel du 22 Mai 2013.
- TINI Apollinaire, 2003, La gestion des déchets solides ménagers à Niamey au Niger : Essai pour une stratégie de gestion durable, Thèse de Doctorat, Laboratoire Équipe Développement Urbain-UMR 5600 GCU de l'INSA de Lyon, 302p.

*Gestion des bouteilles à usage unique : facteur de risque sanitaire et environnemental à Bouaké
(Côte d'Ivoire)*

- VALOIS-Mercier Cédric, 2013, Analyse et perspectives pour une meilleure gestion des déchets ; étude de cas de la province nord, Nouvelle-Calédonie, Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrook, Canada, Option : Environnement, 101 p.
- World Bank Group, 2023, « La pollution plastique dans les zones côtières ouest-africaines »,51 P.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099029307112317753/pdf/IDU-c942f506-56bf-4ee5-9370-d03d8e5b413e.pdf>, le 22 Décembre 2025
- www.in-terre-actif.com, « La durée de vie des déchets », document consulté le 17 Octobre, 2025

MIGRATION FORCEE, GESTION FONCIERE ET GOUVERNANCE LOCALE DANS LA REGION DU LAC TCHAD : CAS DE DIFFA

HAMET MAHAMANE Mahamadou Bachir

Enseignant Chercheur Maitre-Assistant à Université de Diffa-IS2E

boko.bachir@yahoo.fr

Résumé

Les flux migratoires contemporains, d'une ampleur sans précédent, constituent l'un des défis majeurs auxquels les sociétés modernes sont confrontées. Ils exercent une pression croissante sur les ressources naturelles, accentuent l'instabilité politique et génèrent des problématiques sécuritaires complexes. L'accélération de ces dynamiques migratoires s'explique en grande partie par l'intensité des changements environnementaux, dont les effets se conjuguent aux incidences anthropiques et aux choix institutionnels parfois insuffisamment adaptés aux réalités locales. Afin d'appréhender ces phénomènes, une collecte de données multisources a été réalisée. Celle-ci repose sur des enquêtes auprès de 120 individus, complétées par des focus groupes organisés à l'échelle des quartiers, permettant de confronter et trianguler les informations recueillies. Cette approche méthodologique combine des outils quantitatifs et qualitatifs, enrichis par l'observation directe et l'exploitation documentaire. L'étude vise à analyser les interactions entre migration forcée, gestion foncière et développement local dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans la partie nigérienne du bassin du lac Tchad. Le cadre institutionnel de la décentralisation, introduit par la législation nationale, promeut une meilleure prise en charge des besoins des communautés locales. Il repose sur la réhabilitation de leur

capacité décisionnelle en matière de développement territorial et sur la démocratisation de l'accès aux ressources, notamment foncières. Toutefois, les modalités de distribution des terres demeurent fortement influencées par les pratiques traditionnelles. Dans la région de Diffa, l'accès au foncier par le biais du prêt, de la location ou de l'héritage reste une réalité dominante, révélant la persistance des logiques coutumières face aux dispositifs modernes de gouvernance.

Mots clés : Migration forcée, gestion foncière, gouvernance locale, Diffa

Abstract

Contemporary migration flows, which are unprecedented in scale, are one of the major challenges facing modern societies. They exert growing pressure on natural resources, exacerbate political instability, and generate complex security issues. The acceleration of these migratory dynamics can be explained in large part by the intensity of environmental changes, whose effects are compounded by anthropogenic impacts and institutional choices that are sometimes insufficiently adapted to local realities. In order to understand these phenomena, data was collected from multiple sources. This was based on surveys of 120 individuals, supplemented by focus groups organized at the neighborhood level, allowing the information collected to be compared and triangulated. This

methodological approach combines quantitative and qualitative tools, enriched by direct observation and documentary analysis. The study aims to analyze the interactions between forced migration, land management, and local development in a context marked by persistent insecurity in the Nigerien part of the Lake Chad basin. The institutional framework for decentralization, introduced by national legislation, promotes better management of the needs of local communities. It is based on the restoration of their decision-making

capacity in terms of territorial development and on the democratization of access to resources, particularly land. However, the methods of land distribution remain strongly influenced by traditional practices. In the Diffa region, access to land through loans, leases, or inheritance remains the norm, revealing the persistence of customary practices in the face of modern governance mechanisms.

Keywords: *Forced migration, land management, local governance, Diffa*

Introduction

Enjeux transversaux et cibles de la réalisation des objectifs du développement durable, les migrations se retrouvent aujourd'hui au cœur des agendas nationaux, régionaux et internationaux. Au total, on comptait en 2019 plus de 272 millions de migrants internationaux (soit une personne sur 30), qui, quelles que soient leur situation juridique ou les causes de la migration (migrations volontaires ou forcées, conflits, violence politique ou économique, persécutions, ou encore changement climatique), se retrouvent au cœur des enjeux de la gouvernance mondiale des migrations. Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) des Nations Unies, plus de 79,5 millions de personnes étaient déracinées en 2019, dont 26 millions de réfugiés², 45,7 millions de déplacés internes³ et 4,2 millions d'apatrides.

Comme ailleurs en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel, la migration apparaît dans la région du Lac Tchad comme une stratégie d'adaptation aux changements environnementaux auxquels les populations sont exposées, soit brutalement, par exemple, sous forme d'inondations dévastatrices ou bien selon des modalités plus lentes, par exemple à travers l'avancée du désert.

Les dynamiques migratoires s'accroissent ainsi du fait de l'intensité des changements environnementaux. Ces facteurs sont renforcés par l'ampleur des incidences anthropiques mais également du fait de choix politiques et institutionnels pouvant ne pas tenir compte de tous ces paramètres.

Situé au cœur du Sahel en proie à une situation sécuritaire en constante dégradation, le Niger est classé comme un pays fortement à risque face au changement climatique. Au Niger qui est aujourd'hui un pays de départ, de transit et d'installation de migrants, ainsi que la région de Diffa, les bouleversements environnementaux et le changement climatique ont beaucoup contribué à la dégradation des conditions d'existence. Ils ont notamment concouru à ébranler les fondements des systèmes de production en fragilisant surtout les activités agricoles, halieutiques et pastorales.

Il y a, d'une part, le mode de gestion "traditionnel" où la terre appartient à de grands lignages qui la transmettent à leurs descendants par le biais de l'héritage.

Le mode de gestion moderne, d'autre part, issu de la loi sur la décentralisation qui promeut (dans ses principes) une meilleure prise en charge des besoins des populations locales par la réhabilitation de leur pouvoir sur les choix de développement local ; dans un objectif de démocratisation de l'accès aux différentes ressources de leurs territoires, dont celle que constitue la terre.

Les modalités de distribution des terres, on va le voir, sont encore largement influencées par le mode de gestion "traditionnel" : l'accès aux terres par le biais de pratiques de prêt et location et d'héritages (Dahou T., 2002) est demeurée une réalité courante dans la région de Diffa.

1. Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, une opération de collecte de données empiriques a été conduite sur une période d'une semaine, en recourant à une procédure d'échantillonnage probabiliste. Cette approche méthodologique, telle que définie par Cochran (1977), repose sur le principe que chaque individu de la population étudiée dispose d'une probabilité connue et strictement positive d'être inclus dans l'échantillon, garantissant ainsi la représentativité statistique des résultats obtenus. La mise en œuvre de cette collecte a mobilisé quatre enquêteurs, chacun assigné à un quartier ou village de la région de Diffa, qui ont administré des questionnaires standardisés auprès des répondants sélectionnés. Ce dispositif méthodologique visait à assurer la fiabilité des données recueillies et à réduire les biais liés à la sélection des participants.

1.1 Présentation de la zone d'étude

La zone d'étude se situe dans l'extrême Sud-Est du Niger, à environ 1 360 kilomètres de la capitale Niamey. Elle est délimitée au nord et à l'ouest par les régions d'Agadez et de Zinder, à l'est par la République du Tchad et au sud par la République fédérale du Nigeria. Sa superficie excède 156 000 km², soit près de 12 % du territoire national. Selon le recensement de 2001, la population était estimée à plus de 400 000 habitants. Dans le cadre du processus de décentralisation, le nouveau découpage administratif a subdivisé la région en six départements (Nguigmi, Diffa, Maine Soroa, Bosso, Goudoumaria et Ngourti) et douze communes.

La situation humanitaire demeure préoccupante, en raison de l'insécurité générée par les attaques du groupe Boko Haram, qui ont entraîné d'importants flux de réfugiés et de déplacés internes. La partie nigérienne du lac couvre près de 3 000 km² sur les 25 000 km² de son bassin, alimenté principalement par le fleuve Chari et secondairement par la Komadougou Yobé. Des mares semi-permanentes et temporaires complètent ce système hydrologique, notamment dans la zone de Maine Soroa.

L'économie régionale repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, qui

Migration forcée, gestion foncière et gouvernance locale dans la région du lac Tchad : cas de Diffa

mobilisent près des deux tiers de la population. L'agriculture, concentrée dans la partie méridionale, est pratiquée sous deux formes principales : pluviale et irriguée. Elle demeure fortement tributaire des conditions naturelles, ce qui accentue la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques et sécuritaires. Toutefois, l'activité commerciale, bien que sur le point d'être relancée, reste faible, surtout à l'intérieur de la région.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

1.2 Matériels

Pour réaliser cette étude et atteindre les objectifs, les matériels suivants ont été utilisés :

- Un smartphone pour les images et les enregistrements audio des focus groups ;
- GPS ;
- Un ordinateur pour le traitement des données sur le logiciel Excel, SPSS ;
- Des fiches d'enquête.

1.2.1 Collecte et traitement des données

Une fiche d'enquête a été élaborée pour recueillir les informations au niveau des populations cibles dans 4 quartiers de Diffa et 2 villages. Il s'agit du quartier Diffa koura, du quartier festival, du quartier N'guel Madou Mai, du quartier Chateau et du village de Djori Koulo et Boulanguo Yaskou.

Ce choix des quartiers et villages portent sur leurs spécificités.

- Diffa koura est le quartier autochtone et aussi de la chefferie traditionnelle de la commune urbaine. Plusieurs du quartier ont accueilli des migrants (déplacés, retournés et réfugiés) suite au conflit de Boko haram,
- Le quartier château, festival et le quartier N'guel Madou Mai sont les quartiers

qui ont accueilli la majorité des réfugiés et des déplacés.

- Les villages Djori Koulo et Boulangou Yaskou sont des villages qui constituent les champs des autochtones mais aussi le site de réfugiés du Nigeria.

C'est au total cent vingt (120) fiches qui ont été administrées au niveau de quatre quartiers dont trente (30) par quartier et 4 quatre Focus groups dans les 2 villages.

1.2.3 Recherche documentaire

La recherche documentaire a permis de faire une revue sur le conflit dans le monde de façon générale et celui de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ainsi que sur la présentation de la zone d'étude.

1.2.4 Objectif général

L'objectif central de cette recherche consiste à examiner de manière systématique les dynamiques de la migration forcée, les modalités de gestion foncière ainsi que les dispositifs de gouvernance locale dans la région du bassin du lac Tchad, avec un focus particulier sur le cas de Diffa. L'étude vise à mettre en évidence les interactions entre pressions migratoires, pratiques foncières et structures institutionnelles, dans un contexte marqué par l'insécurité et la fragilité socio-économique. Elle s'attache à analyser les mécanismes sous-jacents qui conditionnent l'accès aux ressources, notamment la terre, et à évaluer la capacité des cadres de gouvernance décentralisée à répondre aux besoins des populations locales.

1.2.5 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques consistent à :

- Identifier les causes de la migration forcée dans la région de Diffa,
- Analyser les mécanismes de gestion foncière et gouvernance locale dans la région de Diffa,

1.2.6 Hypothèse générale

Dans la région de Diffa est un carrefour d'accueil des migrants par excellence malgré les défis fonciers et sécuritaires.

1.2.7 Hypothèses spécifiques

- Le manque d'opportunités d'emploi est à l'origine des nouvelles formes de conflits d'accès à la terre,
- Les problèmes d'accès aux ressources naturelles et les conséquences du changement climatique ne favorisent pas efficacement le développement local.

2. Résultats

Les résultats présentés ci-après offrent une synthèse des principales observations issues de l'étude menée.

2.1 Analyse des données socioprofessionnelles des enquêtés

Figure 2: répartition par sexe de chef de ménage

La figure 2 illustre que 41% des femmes ont été enquêtées et 59% des hommes chefs de ménage ont été enquêtés.

Figure 3: Statut des personnes enquêtées

La figure 3 démontre que 55,76% des ménages enquêtés sont issus des déplacé interne, 19,39% de la population hôte et 24,85% des réfugiés.

Figure 4: Situation matrimoniale des enquêtés

La figure 4 illustre que 54,55% des enquêtés sont mariés monogame, 22,42% polygame ; 15,76% veufs ou veuves, 6,67% Divorcés et 0,61% de célibataire.

Figure 5: Principales activités des enquêtés

Le graphique 5 illustre les principales activités de chefs de ménages des

bénéficiaires ERD soit 35,76% agriculture, 44,85% du Commerce, 9,09% Elevage, 10,30% d'autres activités (Tailleurs, Manoeuvre, gardiennages, artisanat etc).

2.2 Migration forcée liée au conflit de Boko Haram

Depuis les origines de l'humanité, les sociétés humaines se sont caractérisées par une mobilité constante et par la nécessité de construire des abris adaptés à leurs conditions de vie et à la cohésion de leurs groupes sociaux (Leroi-Gourhan, 1964). Cette dynamique de mobilité et de territorialisation se retrouve dans les contextes contemporains de crise, où les déplacements forcés et les stratégies de survie façonnent les trajectoires des populations.

Dans la région de Diffa, au sud-est du Niger, la situation humanitaire s'est fortement dégradée à partir du 6 février 2015, à la suite des attaques de Boko Haram consécutives à l'engagement militaire du Niger et du Tchad aux côtés du Nigeria. Ces violences ont provoqué de nombreuses pertes humaines parmi les forces de défense et de sécurité ainsi que dans la population civile, et ont instauré un climat généralisé de peur. Ce contexte a entraîné des déplacements massifs des habitants de plusieurs localités, notamment Bosso et Diffa (Amnesty International, 2016).

Par ailleurs, entre la fin de 2011 et le début de 2012, plus de 80 000 Nigériens retournés de Libye ont été recensés, après avoir fui le conflit qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Parmi eux figuraient plusieurs milliers d'ex-combattants nigériens ayant servi dans l'armée libyenne. Dépourvus de qualifications professionnelles et sans dispositifs institutionnels de réinsertion, ces jeunes se sont retrouvés dans une situation de grande vulnérabilité (IOM, 2012; Boureima, 2011visionafriq.lemafriq.org; Puig Cepero, 2012). Cette fragilité sociale et économique a constitué un terreau favorable aux stratégies de recrutement de Boko Haram, qui, selon des informations relayées par la BBC Hausa le 22 avril 2014, menait des campagnes massives de recrutement dans les zones frontalières du Niger (BBC Hausa, 2014; Apard, 2023Academia.edu).

Figure 6 : statut des migrants forcés

La figure 6 démontre que 47,31% des migrants forcés sont issus des personnes déplacées interne suivi de 38,93% des réfugiés qui s'explique par la présence d'un camp de réfugiés, puis les retournés 11,02% et enfin 2,74% des demandeurs d'asile. La création des camps de réfugiés en 2014 pour recevoir les victimes fuyant (Baga, Malam-Fatouri et Damassak) les massacres de l'armée Nigériane et de Boko Haram. Comme on ne sait pas qui est ce qui fuit quoi, alors beaucoup des combattants de

Migration forcée, gestion foncière et gouvernance locale dans la région du lac Tchad : cas de Diffa
 Boko Haram ont jeté leurs armes pour rentrer dans les camps des réfugiés avec les victimes.

La dégradation sécuritaire dans les pays voisins, notamment au Nigéria et en Libye, a également entraîné le retour massif de travailleurs migrants originaires de Diffa, accentuant la pression sur les ressources locales et les structures de gouvernance. Selon les statistiques du HCR, la région de Diffa concentre près de 33 % des déplacés internes du Niger, avec plus de 170 000 personnes déplacées internes (PDI) et environ 120 000 réfugiés nigériens enregistrés (figure 7).

Figure 7 : Statistique des migration forcées, source UNHCR

Figure 8 : Cartographie sur la migration forcée due au conflit de Boko Haram, source UNHCR

2.3 Gestion foncière dans un contexte des conflits

La première attaque de Boko Haram au Niger, date de Février 2015 en attaquant Bosso, la secte visait le poumon économique de toute la zone à savoir, le Lac et la Komadougou (une cour d'eau au Niger sur plus de 195 km).

Le long de ces eaux se développaient des activités vitales (culture du poivron appelé « l'Or rouge », la pêche, culture du riz...) pour la population et leur bétail. Mais en réalité, les pires conséquences de l'attaque étaient les réponses de l'Etat.

La décentralisation de 2004 au Niger avec ses démarcation anarchique n'a pas aussi favoriser la cohésion dans la zone.

La situation sociojuridique depuis l'indépendance et jusqu'à très récemment est caractérisée par la superposition de deux types principaux de systèmes fonciers : (i) un système juridique officiel et moderne, caractérisé par le principe d'un droit éminent de l'Etat sur toutes les terres, et la possibilité d'accès à une propriété privée selon la procédure de l'immatriculation ; et (ii) des systèmes coutumiers différenciés selon les ethnies, fondés sur le droit d'usage (et non de propriété), détenu par les exploitants.

Compte tenu des différentes organisations sociales des groupes au Niger (organisation socio-politique traditionnelle en chefferies, prédominance quasi absolue des règles de filiation patrilinéaires, imbrication entre fractions minoritaires des groupes dits nomades parmi les populations agricoles sédentaires), il apparaissait souvent des situations foncières complexes, parfois conflictuelles, s'ajoutant aux problèmes liés à la superposition des activités agricoles et de l'élevage.

Figure 9 : Mode d'accès à la terre

La figure 9 illustre que 52% d'accès à la terre est par héritage, 23% par le système de confiage (qui consiste à confier son champ à quelqu'un sans lui donner le droit d'exploitation), suivi de l'achat 12%, prêt 8,44% puis 2,56% par le dont et enfin 2% par le leg.

La mise en œuvre progressive de ces principes contribue à une plus grande sécurité foncière, à la conservation et la gestion des ressources naturelles, et à l'organisation du monde rural. Il sert ainsi désormais de cadre juridique incontournable à la gestion durable de toutes les composantes de l'espace rural.

Les instruments prévus par le code rural sont les suivants : (i) Une commission foncière (COFO) mise en place dans chaque arrondissement (futur département) et

Migration forcée, gestion foncière et gouvernance locale dans la région du lac Tchad : cas de Diffa
 dans chaque commune ; elle est présidée par le sous-préfet ou le maire, et animée par un secrétaire permanent local.

Les COFO sont notamment consultées sur la gestion des ressources naturelles et participent également à l'élaboration des schémas d'aménagement foncier à travers une démarche de concertation permanente. (ii) Un secrétariat permanent sera institué dans chaque région, sous l'autorité du préfet.

Il élaborera le schéma d'aménagement foncier régional et sera chargé de la coordination des actions des commissions foncières des arrondissements. (iii) Le comité national du code rural présidé par le Ministre du développement agricole, suit la politique foncière, se prononce sur les schémas régionaux d'aménagement foncier.

Ce comité est assisté d'un comité consultatif ; le secrétariat permanent du code rural en assure le secrétariat.

2.4 Gouvernance locale des terres dans la région de Diffa

2.4.1 Dispositif institutionnel et communautaire

On distingue trois types d'organisations institutionnelles :

- Organisation administrative : les autorités administratives, politiques et les services techniques déconcentrés de l'état (STD)
- Organisation municipale : la commune et les commissions spécialisées
- Organisation traditionnelle : les autorités coutumières et les leaders d'opinion.

Figure 10 : Acteurs impliqués dans la gestion foncière

La relation entre commissions foncières et chefferie traditionnelle constitue la

principale difficulté rencontrée dans le processus du Code rural. Historiquement, au Niger, la chefferie assurait la gestion du foncier et la distribution des terres.

Avec la mise en place du dispositif et des règles du Code rural, le pouvoir de la chefferie a diminué, en vue de favoriser une transparence et une collégialité dans la prise de décision (figure 10).

Il a également été mis en place durant cette période plus d'un millier de commissions foncières de base (COFOB) au niveau des villages et tributs.

La tâche est vaste et requiert beaucoup de moyens, car outre la mise en place

physique des COFO, il s'agit de mener de larges campagnes de sensibilisation et d'explication du nouveau code rural au niveau de l'ensemble des villages administratifs de chaque arrondissement. On note des résultats encourageants, notamment une popularisation significative des textes du Code Rural, des demandes et délivrances croissantes de titres fonciers, des aires de pâturage et des couloirs de passage bornés et enregistrés, etc.

L'un des points forts du processus est de créer, à travers les commissions foncières, des espaces de parole et de décision transparente au niveau local sur les questions foncières, associant la chefferie coutumière.

Les populations s'approprient la gestion foncière locale et trouvent par elles-mêmes des solutions à leurs problèmes fonciers. Les commissions foncières sont un espace démocratique et d'action très pertinent.

Elles arrivent ainsi à réduire les risques de conflits d'une manière efficace. Ces acquis, encore fragiles, constituent une première étape dans l'élaboration de schémas d'aménagement foncier, véritables garanties de prévention des conflits ruraux et futurs outils pour la planification du développement local.

3. Discussions

La Direction régionale d'état civil et des réfugiés (DREC) estime à 32 821 le nombre de retournés ressortissants de la région en provenance du Nigeria seulement à la date du 28 décembre 2014. Cette situation souligne que la région subit un double phénomène : d'un côté, un afflux massif de réfugiés nigériens avec lesquels les populations locales doivent souvent partager les maigres ressources encore disponibles ; et de l'autre, un retour non moins massif de travailleurs migrants, dont les transferts de fonds constituent un important levier de résilience pour les populations en période de soudure.

Cependant même quand il s'agit du UNHCR, il y'a deux cas : si le déplacement a lieu d'un pays à un autre, c'est la responsabilité entière du UNHCR et si le déplacement a lieu dans un même pays, alors UNHCR et l'Etat du pays se partage la responsabilité.

Selon les chiffres officiels, la région de Diffa a enregistré aussi un énorme déficit fourrager représentant 62% des besoins d'un cheptel estimé à 3,7 millions de têtes ; mais, le chef de service régional de la production animale précise qu'il faut aussi prendre en compte « environ 27% de notre cheptel qui va traditionnellement en transhumance vers le Nigéria voisin, le Cameroun et le Tchad ».

La vulnérabilité des populations de la région du lac Tchad, notamment à Diffa, s'exprime de manière aiguë lorsque celles-ci perdent l'accès à leurs terres et se retrouvent concentrées dans des camps de déplacés internes. Le statut des déplacés internes diffère juridiquement et institutionnellement de celui des réfugiés transfrontaliers, en particulier ceux en provenance du Nigéria. En effet, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR/UNHCR) est mandaté pour la protection et l'assistance des personnes déplacées de force en raison de conflits armés, tandis que l'Organisation Internationale pour les Migrations

Migration forcée, gestion foncière et gouvernance locale dans la région du lac Tchad : cas de Diffa (OIM/IOM) intervient principalement dans les cas de déplacements liés aux catastrophes naturelles.

En raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays voisins, la région de Diffa enregistre non seulement le retour de ses transhumants, mais aussi un afflux des pasteurs d'ailleurs ; avec comme résultat, une très forte pression sur les maigres ressources fourragères et hydrauliques, parfois source de conflits communautaires.

Au cours des années 90, la plupart des commissions foncières ont été mises en place dans le cadre d'opérations pilotes. Puis, avec la décentralisation dans les années 2000, le développement institutionnel du Code rural a pris une nouvelle dimension. Des secrétariats permanents régionaux et des commissions foncières départementales ont été mises en place sur les 8 régions et 36 départements du Niger, et au niveau communal 200 communes sur 266 sont aujourd'hui dotées d'une commission foncière communale (COFOCOM).

Les COFOCOM jouent un rôle important, car elles agissent en collaboration avec les conseils municipaux sur toutes les questions foncières. Elles interviennent aussi comme un organe technique participatif et spécialisé apportant une expertise à l'action du Conseil municipal.

Conclusion

La région de Diffa, située à l'extrême est du Niger, constitue l'une des plus vastes entités administratives du pays. Elle est délimitée par les régions du Kanem et de Bol au Tchad, ainsi que par les États fédérés de Borno et de Yobe au Nigeria. Sa population est estimée à 593 821 habitants, auxquels se sont ajoutés environ 150 000 réfugiés et retournés, ayant fui les violences perpétrées par les insurgés de Boko Haram et les opérations militaires nigérianes. Sur le plan socioéconomique, la région se caractérise par un niveau élevé de pauvreté, malgré des potentialités agropastorales significatives et la présence de ressources pétrolières exploitées depuis 2011 par la China National Petroleum Corporation (CNPC).

Au cours des quatre dernières années, Diffa a été confrontée à une série de catastrophes naturelles, notamment des inondations récurrentes qui ont compromis trois campagnes successives de cultures maraîchères le long des rives de la Komadougou Yobé. Ces aléas climatiques, combinés aux effets des conflits armés dans le nord-est du Nigeria et en Libye, ont entraîné un afflux massif de réfugiés et le retour de travailleurs migrants, aggravant une situation humanitaire déjà fragile.

Bibliographie

- Apard, E, 2023, Boko Haram's recruitment processes: Ideological and pragmatic considerations.
- Amnesty International, 2016, Report 2015/16 - Niger.
- BBC Hausa (2014). Boko Haram recruitment in Niger.
- Boureima, S, 2011, Les migrants nigériens à l'épreuve de la crise libyenne.
- Dahou Tarik, 2002, « Les Temps Modernes » 2002/4 n° 620-621 ISSN 0040-3075, ISBN 9782070767137, <https://www.cairn.info/revue-les-temps->

- Migration forcée, gestion foncière et gouvernance locale dans la région du lac Tchad : cas de Diffa*
modernes-2002-4-page-289.htm, p 289-311
- D.Hiellriegel et Ali cité par Saidalo-I-Byasango, Modes traditionnels de transformation des conflits dans les communautés tribales du Sud-Kivu, CERUKI, 2007, P.35.
- Hassoumi Djibo, 2019, Boko Haram, une situation de pauvreté des populations déplacées : cas des sites de la commune urbaine de Diffa, p268-277
- IOM , 2012, Aide-mémoire – Migrants de retour de Libye.
- Leroi-Gourhan, A, 1964, Le geste et la parole. Paris : Albin Michel.
- Puig Cepero, O ,2012, « Baba Libye », les migrants nigériens de retour de Libye à Niamey.
- Modus Operandi, 2017, Nord Tillabéri : Conflit Lie A L'accès aux ressources naturelles. P110
- Mahamadou Abdourahamani et Maman Waziri Mato,2019, De l'insécurité de Boko Haram au conflit intercommunautaire dans le lac Tchad. Le conflit Peul/Boudouma au Niger 2019. P 14
- Max Weber, 1995, Économie et société, Paris, Pocket, 1995. Tome I. James March, Herbert Simon, Organizations, New York, Wiley, 1958. P108
- PDC, 2020-2024, commune urbaine de Diffa. P101
- PNUD, 2014, Analyse des facteurs des conflits au Niger. P 79
- Rabiou et Al, 2018, Université de Diffa, impact de l'installation des camps des réfugiés, retournes et déplacés sur l'exploitation des ressources ligneuses dans la région de Diffa ; p118-136
- Saidou, A, 2019, La participation citoyenne aux politiques de sécurité publique en Afrique : une analyse comparative des exemples du Burkina Faso et du Niger. Revue internationale de politique de développement. P 56
- Tatiana Smirnova, 2018, « Boko Haram et les déplacés dans la région de diffa au Niger : penser et construire la réponse humanitaire dans un contexte insurrectionnel (2013-2016) ». P 19
- Touré, N.A, 2019, Inclusivité du Genre dans la Gouvernance du Secteur de la Sécurité au Mali : Analyse des Dynamiques d'implication des Femmes et des Jeunes au Niveau de Bamako (Rapport d'Etude). 36 P
- UNHCR Niger – Monthly PoC Statistics (février 2025) : données sur réfugiés et déplacés internes, P4
- UNHCR – Niger Operation Factsheet (janvier-juin 2025) : assistance et protection des déplacés, P4
- UNHCR Niger – Monthly PoC Statistics (janvier 2025) : évolution des flux migratoires et concentration à Diffa, P4

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE DEPARTEMENT DE MAN

Botiwa Jonas ALLA

Géographe, Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire)

alla.jonas@yahoo.fr

Résumé

Assurer la durabilité de l'agriculture dans le respect de l'environnement se présente comme le nouveau défi pour tous pays où l'agriculture est une activité centrale. Un tel défi s'inscrit dans le concept de développement durable qui est aujourd'hui au cœur de toute activité. C'est donc sur la base de cette nouvelle orientation de la recherche que la présente étude porte la réflexion dans un pays comme la Côte d'Ivoire, et particulièrement le département de Man où l'agriculture demeure encore le pilier essentiel du développement économique et social. L'objectif est d'analyser le dynamisme agricole dans le département de Man dans un contexte de développement durable. Pour ce faire, elle s'appuie sur une recherche documentaire, une observation directe et des enquêtes de terrain comme techniques de collecte des données. Les résultats montrent que dans le département de Man, le développement agricole est dominé par les cultures d'exportation à 78,56 % de la superficie totale cultivée pour toute culture confondue. La vente des principaux produits agricoles a conduit à la satisfaction des enjeux économiques et sociaux du développement durable pour 65% des enquêtés. Cependant, la course effrénée vers le gain que procure cette économie de plantation à travers l'augmentation des superficies cultivées, menace la survie du patrimoine forestier de Man.

Mots clés : *Agriculture, paysans, développement durable, Man, Côte d'Ivoire.*

Abstract

Ensuring the sustainability of agriculture while respecting the environment is a new challenge for all countries where agriculture is a central activity. This challenge is part of the concept of sustainable development, which is now at the heart of all activities. It is on the basis of this new research direction that this study focuses on a country like Côte d'Ivoire, and particularly the Man department, where agriculture remains the essential pillar of economic and social development. The objective is to analyze agricultural dynamics in the Man department within a context of sustainable development. To this end, it relies on documentary research, direct observation, and field surveys as data collection techniques. The results show that in the Man department, agricultural development is dominated by export crops, which account for 78.56% of the total cultivated area across all crops. The sale of the main agricultural products has led to the fulfillment of the economic and social objectives of sustainable development for 65% of respondents. However, the relentless pursuit of profit offered by this plantation economy through the expansion of cultivated areas threatens the survival of Man's forest heritage.

Keywords: *Agriculture, farmers, sustainable development, Man, Ivory Coast.*

Introduction

L'agriculture est une activité plus ou moins importante selon les pays. Dans les pays d'Afrique où ce secteur est capital, la problématique du développement durable se pose avec acuité au vu de l'état de certaines de leurs ressources naturelles. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a fait de l'agriculture un pilier de son économie. En effet, la bonne santé économique enregistrée dans ce pays dans les années 1970, et même le renouement avec la forte croissance ces dernières années, est liée en grande partie aux progrès réalisés dans ce domaine. Cette activité continue de procurer à la Côte d'Ivoire les 40 % de ses recettes d'exportation et plus de la moitié des emplois (PNIA 2, 2018, p. 11). Cette importante contribution de l'agriculture à la création de la richesse nationale se réalise au prix fort d'une dégradation continue des ressources forestières. L'ampleur de cette situation s'apprécie non seulement par son taux élevé de déboisement évalués à 250 000 ha/an entre 1965 et 1991 (PNAE-CI, 1996, p. 46), mais aussi par sa responsabilité à 62 % des moteurs de la déforestation des forêts ivoiriennes (REDD+, 2017, p. 4). Ces chiffres montrent qu'en Côte d'Ivoire, le développement agricole présente un risque pour la survie des derniers massifs forestiers que BROU (2005, p. 8) localise à l'Ouest du pays.

Le département de Man, situé à l'Ouest de la Côte d'Ivoire (figure 1), est un territoire propice au développement de l'agriculture de par ses dotations naturelles. Ce département disposait jusqu'à une date récente des massifs forestiers bien conservés. Si pendant longtemps, ces forêts sont restées à l'écart des grands défrichements, à cause du paysage montagneux de cette partie du pays, il en va autrement depuis ces trois dernières décennies. Entre 1990 et 2015, ce sont près de 52 000 ha de forêts denses qui ont été défrichées et remplacées par une mosaïque de cultures et de jachères (TIESSE et al, 2017, p. 326). Cette extension des aires de cultures a conduit à une régression des formations forestières denses de la partie montagneuse de ce département de 82 à 34 % entre 2002 et 2014 (KOUASSI, 2014, p. 43). Un tel déploiement agricole ne semble pas être en phase avec le développement durable qui se veut une amélioration du bien-être des générations présentes sans omettre la sauvegarde de l'environnement pour celles du futur. D'où cette préoccupation centrale : l'agriculture pratiquée à Man remplit-elle les conditions du développement durable ? Répondre à cette préoccupation revient à analyser le développement de l'agriculture dans le département de Man à la lumière de la triple dimension du développement durable. De ce fait, cette étude s'inscrit dans l'hypothèse selon laquelle l'agriculture telle que pratiquée actuellement dans le département de Man ne satisfait pas tous les principes de base du développement durable.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude et des sites d'enquête

Source : BNETD, 2015

Réalisation: ALLA, 2024

1. Méthodologie

Les méthodes de collectes de données utilisées sont la recherche documentaire, des entretiens effectués auprès de structures administratives, une observation de terrain et une enquête par questionnaire.

La recherche documentaire est portée sur des travaux des ouvrages et quelques articles scientifiques traitant les questions du développement agricole et du développement durable. Ces recherches ont permis d'avoir un aperçu du dynamisme agricole, des cultures dominantes ainsi que le niveau de vie des paysans de la zone étudiée. Elles ont aussi permis de retenir, sans rentrer dans des approches souvent contradictoires, le concept de développement durable issu du rapport de BRUNDTLAND⁴¹ comme l'intersection équilibrée des piliers économique, social et environnemental (B. GIDDINGS *et al*, 2002, p. 187-196 ; L. D. BROCHARD, 2011, p. 13-19). C'est donc sur ces trois principes de base que s'opère l'analyse des faits sur ce concept. Les entretiens permettaient de recueillir auprès des autorités de structures administratives à savoir la direction régionale du ministère de l'agriculture et du développement rural, la direction régionale de l'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural), la délégation régionale du Conseil Café-Cacao et la SODEFOR (Société de Développement des Forêts). L'observation a consisté à faire des investigations sur le terrain pour nous imprégner des activités agricoles déployées et leur emprise spatiale et les techniques

⁴¹ Commission mondiale sur l'environnement et le développement en 1987

de cultures. L'enquête par questionnaire s'est faite auprès des chefs de ménages agricoles. Ne pouvant pas réaliser une enquête exhaustive à l'échelle du département étudié, la technique d'échantillonnage utilisée a été déterminée par la formule de Fischer qui s'énonce comme suit :

$$n = \frac{t^2 \times p(1-p)}{e^2}$$

Avec n= taille de l'échantillon requise ; t = le niveau de confiance à 95 % (valeur type de 1,96) ; p = la proportion estimative de la population pratiquant l'agriculture dans le département de Man (70 % de la population) ; e = la marge d'erreur à 5 % (valeur type de 0,05). En appliquant les valeurs types indiquées précédemment, la taille de l'échantillon est de 323 ménages. Pour garder une approche spatiale et globale, 11 sites d'enquête ont été répertoriés suivant tous les itinéraires du département étudié. Le questionnaire a permis de recueillir des informations à propos des paysans cultivant les produits d'exportation, leur revenu et son utilisation et leurs réalisations. Les données recueillies ont été traitées selon leur nature avec les logiciels word pour les tableaux, excel pour les illustrations à partir des graphiques et ArcGIS 10.5 pour la réalisation des cartes.

2. Résultats

2.1. Une agriculture marquée par un recul des superficies vivrières au profit des cultures d'exportation

2.1.1. L'évolution spatio-temporelle des cultures d'exportation et des cultures vivrières à Man

L'évolution la plus marquante dans les activités agricoles du département de Man concerne l'accroissement considérable des surfaces exploitées pour les cultures d'exportation au détriment des cultures annuelles. La figure 2 présente l'illustration graphique de cette évolution comparée des deux types de cultures.

Figure 2 : Evolution spatio-temporelle des cultures d'exportation et des cultures vivrières du département de Man

Sources : ANADER 1995, 2010-2015, RNA 2001, ANStat 2023

L'analyse de cette figure montre que les cultures vivrières occupaient une bonne part des superficies totales cultivées toute culture confondue de 1995 à 2000. Elles

ont même connu une croissance des superficies développées en passant de 21 310 ha, soit 36 % de l'ensemble des surfaces agricoles exploitées en 1995 à 25 176 ha, soit 39,1 % en 2000. Depuis cette période, les superficies des cultures vivrières ne font que reculer face à l'expansion des cultures d'exportation qui connaissent un regain d'intérêt chez les paysans avec le relèvement de leurs prix d'achat ces deux dernières décennies. Cette tendance claire de l'expansion **des cultures d'exportation** se traduit par une augmentation de plus de 65 % sur la période de 1995 à 2020. Ce dynamisme des superficies cultivées dans la zone d'étude est principalement le fait du binôme café-cacao auquel il faut ajouter le riz, le maïs et le manioc au niveau des vivriers.

2.1.2. *Une forte emprise des plantations du café et du cacao dans le paysage agricole de Man*
 Les cultures d'exportation constituent le maillon essentiel de l'économie agricole du département de Man. Elles occupent une superficie de 33 868 ha, soit 78,56 % de la superficie totale cultivée pour toute culture confondue (ANADER, 2016, p. 21). Selon les mêmes données de l'ANADER, le café et le cacao couvraient à eux seuls, une superficie de 33 308 ha, soit 98,35 % de l'ensemble des superficies cultivées pour les cultures d'exportation. Cependant, ces deux spéculations agricoles diffèrent dans leur répartition géographique dans le département. Cette différence spatiale se situe au niveau de leurs zones d'implantation illustrées par la figure 3.

Figure 3 : Emprise spatiale du café et du cacao dans le département de Man

Sources : ANADER, 2016/enquête, 2023
 Réalisation: ALLA, 2024

Il ressort de cette figure que les zones de prédilections de la culture du caféier sont localisées dans parties montagneuses du département au nord et au nord-est. Il s'agit des sous-préfectures de Man, de Fangnampleu, de Sandougou-Soba et de Zagoué qui concentrent l'essentiel des plantations de café. La principale raison qui explique cela, c'est la forte teneur des granites dans les sols de montagnes. Ces sols, plus gravillonnaires et plus riches en

éléments grossiers, ne peuvent s'accommoder avec les cacaoyers qui sont des plantes très délicates et très exigeantes avec un enracinement profond (M. CAMARA, 2004, p. 37). Quant aux plantations de cacao, on les rencontre plus sur les reliefs de plateau situés au nord-ouest et au sud des zones de montagnes, précisément dans les sous-préfectures de Gbangbégouiné-Yati, de Bogouiné, de

Podiagouiné, de Sangouiné, de Logoualé et de Ziogouiné. Dans ces milieux, les sols sont plus profonds, humides et moins gravillonnaires, donc propices au développement de la cacaoculture et de l'hévéa. En plus, dans ces zones, les paysans ont la possibilité d'étendre leurs cultures contrairement aux domaines montagneux limités en espace cultivable. Outre la topographie, la plupart des plantations caféières sont confrontées au vieillissement. A cet effet, 48 % des chefs d'exploitation interrogés ont affirmé avoir créé leurs premières plantations caféières dans les années 1970. Même si plusieurs exploitations ont fait l'objet de recépage ou ont été replantées, l'âge des caféiers varie actuellement entre 25 et 35 ans. Du coup, ces plantations ne sont plus productives comme par le passé. De ce fait, plusieurs paysans du département ont reconverti une partie de leur plantation de café devenue peu productive en cacaoculture et autres cultures pérennes comme le palmier à huile observé au nord de la sous-préfecture de Man. Cela fait que lorsqu'on parcourt ces dernières localités, on est frappé par la rareté des exploitations de café et la création de nombreuses plantations de cacao dont la plupart sont en production. Enfin, d'autres par contre, parce que disposant de terres cultivables, ont cherché à étendre leur exploitation agricole dans le but de faire plus de profits en adoptant la nouvelle variété de cabosses de cacao proposée par le CNRA et diffusée auprès des paysans par l'ANADER. La photo 1 donne un aperçu des deux variétés de cacao cultivées dans la zone d'étude. Bien que le cacao mercedès donne plus cabosses que le cacao hybride, c'est la dernière variété qui est la plus cultivée par les paysans de Man (93 % des enquêtés).

Photo 1 : Les variétés de cacao cultivées par les paysans de Man

1/ Cacao mercedès

2/ Cacao hybride

Prise de vue : ALLA, 2016

2.1.3. Une primauté de la culture du riz sur les autres vivriers cultivés dans la zone d'étude
Les cultures vivrières du département de Man occupent une superficie de moindre importance dans le paysage agricole si on les compare aux cultures d'exportation. Avec 9 241 ha cultivés, elles représentent 21,44 % de l'ensemble des superficies emblavées pour toute culture confondue. Des disparités en termes de superficies

développées existent d'une spéculation à une autre. De toutes les cultures vivrières de base, le riz occupe l'essentiel des superficies consacrées aux vivriers comme le montre la figure 4. De ce fait, c'est sur cette denrée que s'articulera l'analyse qui suit.

Figure 4 : Proportion des superficies relatives aux cultures vivrières de base du département de Man

Source : ANADER Zone Man, 2016

Cette figure révèle que la culture du riz occupe une place prépondérante dans le

paysage agricole de la zone étudiée avec une superficie de 5 762 ha, soit 61 % des exploitations réservées aux cultures vivrières. Cette nette domination de la culture du riz est liée au fait que cette céréale est presque toujours cultivée en association avec les autres cultures vivrières, surtout avec le maïs excepté l'igname. Le riz se cultive dans toutes les sous-préfectures et de plusieurs façons. On retrouve des rizières sur les flancs des montagnes, sur les plateaux, dans les vallées et dans les bas-fonds. Les différentes exploitations de riz sont généralement de petites tailles et ne dépassent guère 1 ha par paysan. Ces exploitations concernent deux types de cultures : le riz pluvial et le riz irrigué.

Cependant, la culture du riz pluvial constitue l'élément essentiel de l'organisation traditionnelle de l'espace avec 82 % des superficies cultivées en riziculture, soit une superficie de 4 732 ha sur un total de 5 762 ha. Pourtant, l'existence de plusieurs bas-fonds dans le département demeure un atout considérable pour le développement de la riziculture irriguée. Cette importance de la riziculture pluviale tient au fait qu'elle entre dans le système vivrier traditionnel des autochtones. Ces derniers ont toujours considéré la riziculture pluviale comme une culture ancestrale qu'il faut perpétuer. Ainsi, pour sa culture, même les pentes abruptes ne semblent pas constituées un handicap sérieux pour les paysans autochtones qui font la riziculture pluviale dans toutes les positions topographiques des montagnes de sorte qu'on se pose la question sur la position idéale dans laquelle ils se tiennent pour cultiver. On rencontre ces rizières surtout dans les zones montagneuses au centre, à l'ouest et au nord ainsi que sur les pentes douces des plateaux et des vallées non inondables du sud du département de Man.

Concernant le riz irrigué, bien que négligé au départ, sa culture connaît une dynamique nouvelle avec la pression foncière sur les derniers bastions de forêt.

Ainsi, en plus des migrants, les paysans autochtones s'adonnent désormais à cette culture non traditionnelle dans des bas-fonds inondés. Cette nouvelle donne fait que les migrants ont actuellement du mal à accéder facilement à ces zones humides comme par le passé, compte tenu des attitudes conservatoires des autochtones. De ce fait, il existe des nuances à l'échelle des localités enquêtées concernant l'exploitation des bas-fonds par les paysans comme l'illustre la figure 5.

Figure 5 : Recours des paysans aux bas-fonds dans les différentes localités d'enquête

Sources : Enquête, 2023 Réalisation: ALLA, 2024

Cette figure montre que les zones de forte exploitation des bas-fonds sont les localités de Kiélé, Zagoué, Fagnamplou, Sandougou-Soba, Bogouiné et Dakoupleu. Cette répartition n'est pas fortuite. Les quatre premières localités sont situées dans la partie montagneuse du département où il y a de nombreuses vallées encaissées offrant ainsi des espaces de bas-fonds très favorables à ce type de riziculture. Quant aux deux autres localités, elles étaient des sites du projet BAD-Ouest. Bien que ce projet n'existe plus, les paysans de Bogouiné et Dakoupleu ont été formés à réaliser des aménagements propres à la riziculture irriguée suivant les caractéristiques hydroclimatiques des sites du projet, la disponibilité en terres irrigables, la dimension et la forme des bas-fonds. C'est cela qui fait que près de 70 % des paysans de ces localités exploitent les bas-fonds.

2.2. L'agriculture pratiquée à Man à la lumière des enjeux du développement durable

Le développement durable en matière agricole est possible si l'agriculture pratiquée à Man répond effectivement aux trois principes de base de ce type de développement sur l'économie, le social et l'environnement.

2.2.1. Vers une agriculture économiquement viable

L'enjeu économique pour un développement durable dans le département de Man se résume en une bonne productivité du travail et des surfaces ainsi qu'une procuration de revenus décents aux paysans. A cet effet, En prenant l'exemple des revenus importants tirés de la vente du café et du cacao, principales sources de revenu des paysans de Man, on se rend compte que ce sont des sommes importantes qui sont générées chaque année dans les zones rurales du département de Man comme le montre le tableau 1.

Tableau 1 : Exemple de revenu obtenu par les planteurs de café-cacao de Man en 2024

Culture	Nombre de planteurs	Production (kg)	Rendements moyens (kg/ha)	Prix bord champ (FCFA/kg)	Revenus (FCFA)
Cacao	10 893	12 200 568	300	1000	12 200 568 000
Café	7 639	1 500 000	400	900	1 350 000 000

Sources : ANADER, CCC, 2024

Sur la base des résultats globaux consignés dans ce tableau, il ressort que le revenu brut moyen tiré de la vente du café et du cacao par paysan durant la campagne 2023-2024 est de 731 200 FCFA. Cependant, comme ces revenus ne prennent pas compte les charges des paysans, il convient donc de les évaluer par rapport aux facteurs de production réels qui entrent en ligne dans les exploitations de café-cacao. En raison du faible niveau d'instruction des paysans interrogés, il a été impossible d'obtenir d'eux des comptes précis d'exploitation vu qu'ils ne tiennent aucune comptabilité. De ce fait, le procédé adopté à consister à faire des calculs qui permettent d'avoir une idée approximative sur leurs revenus moyens annuels. Ce procédé s'appuie sur deux exemples de calcul du revenu moyen annuel en tenant compte du prix minimum garanti des deux spéculations et leurs rendements respectifs.

Le premier exemple concerne un planteur de cacaoyer possédant une exploitation d'un hectare et le second celui d'un planteur du caféier dont l'exploitation est aussi d'un hectare. Le compte d'exploitation des planteurs de café et de cacao réalisé, exclut les dépenses liées à la création des plantations. Cette situation trouve son explication dans le type d'exploitation développée par les planteurs de ces spéculations agricoles. Il faut noter à cet effet que les plantations déployées dans la zone d'étude sont de type traditionnel, donc nécessitant peu d'investissements. Dans ces exploitations, on observe une absence d'épandage d'engrais, très peu de traitements phytosanitaires et le matériel végétal utilisé est de tout venant, surtout pour le café. A cela, s'ajoute le fait que la grande majorité des plantations concernées sont en production depuis des années. Aussi, les plus jeunes exploitations n'étant âgées que de 8 ans pour le cacao et de 12 ans pour le café, ont bénéficié de la distribution gratuite des semences et autres intrants fournis par le Conseil Café-Cacao. En outre, selon l'ANADER (2016, p. 31), un planteur de café doit attendre 5 ans avant d'amortir les coûts de création de sa plantation contre 7 ans pour celui qui

a une exploitation de cacao. Partant de ces considérations, les seules dépenses effectuées retenues sont celles relative à la main-d'œuvre rétribuée en dehors de l'achat de petits matériels agricoles (limes, machettes, hache). De ce fait, les revenus tirés de ces deux cultures sont fonctions des rendements, des prix d'achat au kilogramme et des rémunérations des manœuvres.

➤ **Cas du planteur ayant 1 ha de cacao en production**

Selon les données de l'ANADER, le rendement moyen de l'exploitation de cacao dans le département de Man est de 400 kg/ha. Le prix garanti bord champ quant à lui a été fixé à 1000 F CFA pour la campagne 2023-2024. Ce qui fait que le planteur perçoit pour une production d'un hectare, une somme de 400 000 F CFA. En partant de ce revenu brut et en prenant en compte les trois modes de traitement des manœuvres, trois cas de revenus moyens annuels du planteur de cacao ont été établis et consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Revenus moyens annuel et coût de la main-d'œuvre du cacaoculteur

Le planteur et son choix de main-d'œuvre	Coût de main-d'œuvre en F CFA	Revenus moyens en F CFA
Planteur ayant un manœuvre contractuel	45 000	355 000
Planteur ayant un manœuvre annuel	150 000	250 000
Planteur ayant un manœuvre Abou san	135 000	265 000

Source : ALLA, 2024

➤ **Cas du planteur possédant 1 ha de café en production**

Partant des mêmes sources citées dans le premier exemple, le planteur obtient pour une production de café un rendement de 300 kg/ha dans l'espace d'étude. Aussi, en tenant compte du prix minimum garanti (prix bord champs) du café fixé à 900 F CFA pour la campagne 2015-2016, l'hectare de café rapporte une somme totale de 270 000 F CFA. Cette somme qui n'est que le revenu brut permet de calculer les revenus nets moyens annuels obtenus par le planteur selon son choix de main-d'œuvre. Mais contrairement à l'exploitant de cacao qui utilise les trois types de main-d'œuvre salariale, le planteur de café lui, ne fait appel qu'aux manœuvres à la tâche et aux « abou gnon ». Le tableau 3 donne ces deux cas de revenus moyens annuels du planteur de café.

Tableau 3 : Revenus moyens annuels du planteur de café après paiement du manœuvre

Le planteur et son choix de main-d'œuvre	Coût de la main-d'œuvre en F CFA	Revenus moyens en F CFA
Planteur ayant un manœuvre contractuel	45 000	225 000
Planteur ayant un manœuvre Abou gnon	100 000	170 000

Source : ALLA, 2023

Les revenus issus de ces deux produits sont à multiplier par deux ou parfois plus car 35 % des paysans enquêtés possèdent 2 à 3 hectares de ces plantes spéculatives dans l'espace étudié. Ce qui permet de remarquer que le binôme café-cacao procure d'importants revenus aux exploitants agricoles. En outre, sur les 323 personnes interrogées, 210 individus, soit environ 65 % affirment gagner suffisamment d'argent ces dernières années de campagnes. En marge de ces principales sources de revenus des paysans du département, les autres cultures pérennes et le riz génèrent aussi des revenus complémentaires. Tout ceci montre que la dynamique actuelle de l'agriculture à Man est bénéfique aux enjeux économiques qui occupent le premier rang des préoccupations des paysans dans leur quasi-totalité.

2.2.2. Une agriculture qui satisfait les enjeux sociaux

La question sociale est centrale dans tout processus de développement agricole qui se veut durable. A cet effet, si la décennie de crise de 2002 à 2011 a freiné les paysans dans la transformation de leur cadre de vie par manque de moyens financiers, il en va autrement aujourd'hui avec les profits tirés de l'agriculture ces dernières années. Depuis la fin de cette période difficile, la majorité des habitats traditionnels construits par les paysans dans les différentes localités du département se modernisent progressivement. Aujourd'hui, les cases rondes typiques des Dan ne se voient presque plus dans les villages de Man. Cette évolution progressive vers l'habitat moderne est beaucoup plus perceptible dans les espaces habités de la zone d'étude comme le montre la photo 2.

Photo 2 : Les types d'habitations construites par les paysans du département de Man

Prise de vue : ALLA, 2016

Outre la transformation de leur cadre de vie, les paysans profitent ces dernières années de l'essor de l'agriculture pour améliorer leur niveau de vie. Cela se voit à travers des changements de mode de vie opérés dans le quotidien des villageois. Grâce aux revenus tirés de la vente des produits agricoles, les paysans modifient leurs modes de vie à travers les dépenses pour l'acquisition des denrées alimentaires et de produits non alimentaires. Parmi eux, 44,5 % ont affirmé changer ou améliorer leurs habitudes alimentaires à travers l'achat des produits de consommation courante comme le riz importé, l'igname, huile, le sucre, la viande et le poisson. En termes de dépenses non alimentaires, 51 % des enquêtés ont effectué des dépenses liées à la scolarisation de leurs enfants, aux appareils électroménagers et aux motos pour le transport de leurs produits et leurs déplacements au champ.

2.2.3 Une agriculture qui ne préserve pas l'environnement

La grande faiblesse du dynamisme agricole dans le département de Man est son caractère extensif. Il s'agit d'une agriculture dont le déploiement dans l'espace se fait essentiellement par l'extension des superficies des exploitations. Cette activité bien que profitable sur le plan économique et social aux populations qui la pratiquent, a malheureusement contribué à la disparition du couvert forestier du département. Le prélèvement irrationnel des ressources forestières à des fins agricoles a des impacts très différenciés sur les paysages forestiers. Cela se perçoit par le fait que les forêts primaires de la zone étudiée ont cédé la place soit aux plantations arbustives et aux cultures annuelles, soit aux ilots de forêts secondaires ou les friches et broussailles liées à jachère. C'est le cas des forêts classées n'ont pas été en reste de la conquête agricole. Selon les données de la SODEFOR, ce sont 29 965 ha de forêts classées sur un total de 46 488 ha qui ont été transformés en zone

agricole pendant et après la décennie de crise de 2002 à 2011. Cette situation constitue l'évolution la plus marquante de ces dernières décennies dans le département de Man. Ces exploitations agricoles peuvent s'étendre parfois sur des kilomètres avant de rencontrer des parcelles laissées en jachère. De ce fait, les espaces forestiers sont devenus des milieux ouverts dans lesquels la strate supérieure n'atteint pas quatre mètres de haut. La plupart des plantations de cultures commerciales ont été réalisées après la destruction totale du couvert forestier à travers la technique du brûlis et de l'abattage des arbres utilisée pour la mise place des cultures. Cette disparition des forêts liée à l'agriculture, a entraîné une forte réduction de la densité des ligneux et la disparition d'un nombre élevé des arbres ombragés. Ainsi, dans une zone forestière comme le département de Man, on enregistre aujourd'hui le développement des espèces **végétales** typiques de savane comme *Chromolaena odorata* qui s'étend aux dépens de toutes les autres espèces sur des parcelles défrichées et brûlées tous les deux à trois ans comme l'indique la photo 3.

Photo 3 : Fourré à *Chromolaena Odorata* sur une parcelle laissée en friche à Dakoupleu

Prise de vue : ALLA, 2016

Parallèlement à cette réduction des contenus floristiques des espaces forestiers dégagés par les défriche-brûlis, on assiste à la diminution des animaux sauvages. En effet, avec l'importance de la destruction du couvert végétal, donc des habitats naturels des animaux, la faune sauvage se raréfie dans l'espace étudié. Ce fait est attesté aujourd'hui par les populations du département qui affirment être privées d'une grande source de consommation de protéines animales. Pourtant, jusqu'à la fin des années 1990 avec la présence encore importante de la couverture forestière, le département de Man possédait une grande potentialité de production de viande de gibier, notamment les sangliers, les agoutis, les escargots. De ce fait, la viande de brousse moins chère était préférée à la viande bovine. La situation actuelle est que les populations locales disent passer des semaines, voire des mois avant d'avoir de la viande de brousse sur le marché. Les paysans qui font des pièges autour des exploitations pour capturer les ravageurs des cultures, oiseaux et rongeurs en particulier ou même ceux qui vont à la chasse attestent cette pénurie de gibier. Ainsi, la déforestation sous l'effet de la dynamique agricole a certainement emporté avec elle de nombreuses espèces fauniques. Avec ces différents problèmes écologiques,

on se rend compte que l'agriculture est devenue le premier facteur de dégradation de l'environnement dans le département.

3. Discussions

Cette étude sur l'agriculture et le développement durable a montré que dans le département de Man, le développement agricole est caractérisé par la prédominance des cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières. Aussi, de toutes les cultures confondues, le café et le cacao sont les plus cultivés par les paysans de la zone forestière de Côte d'Ivoire. Cela confirme les résultats de S. V. C. JOFACK (2019, p. 11) qui, dans son étude sur le suivi des affectations des terres pour une agriculture intégrée au développement forestier et une gestion durable des ressources forestières du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, relève que même dans les forêts classées, le café et le cacao sont les cultures les plus importantes avec plus de 50 % du taux de couverture des unités d'occupation du sol. Pour L. G. YOUAN et al (2019, p. 64), de deux cultures prisées, seul le cacao est le plus répandu dans sa zone d'étude avec 320 000 ha, soit 80 % des superficies de l'ensemble des cultures pratiquées dans le paysage agricole. En fait, cette domination des cultures d'exportation en général, et principalement du binôme café-cacao sur les autres cultures est liée à la politique agricole d'incitation à la pratique de ces cultures prônée par l'Etat ivoirien depuis l'indépendance (B. J. ALLA et al, 2020, p. 187).

Cette agriculture basée sur les cultures d'exportation contribue positivement à l'amélioration des conditions de vie économique et sociale des paysans du département d'étude à travers les importants revenus générés par la vente du café et du cacao. A cet effet, K. ATTA et al. (2013, p. 215-216) renchérissent à ce niveau quand ils relèvent que la flambée des cours du café-cacao a permis à un nombre important de paysans de s'enrichir et de réaliser des aménagements non seulement des espaces ruraux, mais aussi les zones urbaines à travers la modernisation de leur habitat autrefois fait de banco et de papo. Ils étayent leur argumentaire en prenant l'exemple de la ville de M'Batto comme l'archétype d'une ville qui a sans doute associé l'agriculture fondée sur les cultures du café-cacao à son destin en ce sens que plus de 85 % du bâti de cette ville revient aux planteurs autochtones. M. S. AKMEL (2016, p. 428) ne dit pas autre chose dans sa thèse sur la richesse que procure l'agriculture d'exportation aux paysans. Seulement, il retient que c'est l'hévéaculture qui a remplacé aujourd'hui le café-cacao dans ce rôle pour ce qui concerne la région de Dabou du fait de la régularité des revenus qui sont quasiment mensuels. Il soutient son propos par le fait que sur les personnes qu'il a interrogé, 100 sur 120, soit environ 83%, affirment gagner suffisamment d'argent de l'hévéaculture pour se réaliser.

Cette perspective du développement agricole en termes de productivité ou de rentabilité économique et de bien-être social tend à la satisfaction des principes économique et social du développement durable. Cependant, le débat scientifique confronte ces gains à court terme avec des problèmes environnementaux qui menacent la durabilité de ce modèle agricole vu que volet environnemental de ce

type de développement laisse à désirer à cause des effets néfastes du déploiement de l'agriculture pratiquée à Man sur les ressources forestières. Abondant dans ce sens en prenant l'exemple de la filière du cacao, la BANQUE MONDIALE (2018, p.38) affirme qu'elle est une tragédie écologique car son exploitation s'est surtout faite à travers l'expansion des surfaces cultivées qui ont augmenté de près de 40 % au cours des 20 dernières années au détriment des forêts et des zones protégées. Elle ajoute que cette importante déforestation liée principalement à la cacaoculture n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais l'est aussi pour d'autres pays producteurs de cacao comme le Ghana et des producteurs de café comme la Colombie et l'Equateur. D'autres auteurs pointent du doigt l'impact négatif de l'agriculture fondée sur les cultures d'exportation au dépens des vivriers. Pour eux un tel dynamisme agricole compromet la sécurité alimentaire durable qui est l'Objectif de Développement Durable n°2 (ODD2) de l'ONU pour « une faim zéro ». C'est le cas A. B. MANGO (2017, p.210) qui, prenant l'exemple du département d'Aboisso, note qu'en dehors de la réduction importante de la forêt, les espaces alloués auparavant aux vivriers sont de plus en plus détournés vers les cultures pérennes. Ce qui fait que la production vivrière locale ne couvre pas les besoins alimentaires de département. Cette même réflexion a fait l'objet de l'étude de G. R. Y. KOFFI (2018, p.288). Il soutient que cacaoculture est responsable de l'insécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Dania et que 57 % des producteurs eux-mêmes sont en situation d'insécurité alimentaire avec 28% en insécurité alimentaire sévère et 29% en insécurité alimentaire modérée. Il conclut par les actions de résilience des paysans qui reposent principalement autour de la mise en valeur des bas-fonds et de l'utilisation des produits phytosanitaires pour accroître la production agricole.

Conclusion

L'étude menée à chercher à analyser si l'agriculture pratiquée dans le département de Man remplissait les conditions du développement durable en l'examinant à travers sa triple dimension : économique, sociale et environnementale. **Sur le plan économique et social**, les résultats démontrent que la dynamique agricole est largement bénéfique pour les paysans. L'économie agricole du département repose principalement sur la dominance des cultures d'exportation, notamment le **binôme café-cacao**. Ces spéculations procurent d'importants revenus aux exploitants agricoles. Cette rentabilité économique contribue à l'amélioration du bien-être social des populations, se traduisant par la modernisation progressive des habitats traditionnels dans les villages et le taux élevé de scolarisation des enfants des paysans. **Cependant, la durabilité de ce modèle est menacée par son impact environnemental** qui constitue la grande faiblesse de l'agriculture à Man. Le caractère extensif de celle-ci lié à l'extension des superficies des exploitations, a conduit à la disparition du couvert forestier de sorte que bien que l'agriculture du département de Man tend à la satisfaction les enjeux économique et social du développement durable, son évolution actuelle est en **déphasage** avec la volonté de sauvegarde de l'environnement pour les générations futures. Cette situation met les

paysans ainsi que l'Etat face à de nouveaux dilemmes du fait des concurrences apparaissant entre les objectifs de croissance économique, de protection de l'écologie et d'équité sociale. Actuellement, les autorités ivoiriennes de concert avec le REDD+, ont décidé d'effectuer une transition vers une agriculture zéro déforestation avec un objectif de reconstitution du couvert forestier de 20 % du territoire nationale d'ici 2030. Dans cette perspective, le département de Man constitue un cadre géographique idéal pour initier des projets agroforestiers d'envergure pour porter un coup d'arrêt à cette déforestation continue. Enfin, l'accélération de la dégradation des forêts de Man doit conduire les paysans à développer des stratégies d'adaptation pour un développement agricole durable dans le département de Man.

Références bibliographiques

- AKMEL Meless Siméon, 2016, « Enjeux socio-économiques et contraintes liées à l'hévéaculture en pays Adjukru dans la région de Dabou, Côte d'Ivoire », in *European scientific journal*, 431 p., DOI: <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n3.5p431>, vol12N°35(2016):ESJ
- ALLA Botiwa Jonas, KOFFIE-BIKPO Céline Yolande et KABRAN Estelle, 2020, « Agriculture et aménagement du territoire : cas des interventions étatiques dans le département de man », in *Revue ESGM*, numéro 41/42, p. 186-205.
- ATTA Koffi, GOGBE Téré, KAKOU Golly Mathieu, 2013, La dynamique agricole et les mutations spatiales dans la commune de M'batto, in *European Scientific Journal*, vol.9, N°:32, 17 p.
- BANQUE MONDIALE, 2018, *Pour que demain ne meure jamais : La Côte d'Ivoire face au changement climatique*, GBM, Washington, 64 p.
- BROCHARD Diblasio Lukas, 2011, Le développement durable : enjeux de définition et de mesurabilité, Mémoire en Science Politique, Université du Québec, Montréal, SB, 103 p.
- BROU Yao Téléphore, 2005, *Climat, mutations socio-économiques et paysages en Côte d'Ivoire*, HDR, Université de Lille, 212 p.
- CAMARA Maméri, 2004, Monographie de la région semi-montagneuse de l'ouest de la Côte d'Ivoire, CNRA-zone Man, 66 P.
- DUCROQUET Hubert, TILLIE Pascal, LOUHICHI Kamel et GOMEZ Sergio Palomab, 2017, *L'agriculture de la Côte d'Ivoire à la loupe : Etat des lieux des filières de production végétales et animales et revue des politiques agricoles*, JRC, Luxembourg, 244 p.
- GIDDINGS Bob, HOPWOOD Bill and O'BRIEN Geoff, 2002, Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development, in *Sustainable Development*, p. 187-196.
- JOFACK Sokeng Valère Carin, 2019, *Suivi par télédétection des affectations des terres pour la promotion d'une agriculture intégrée au développement forestier en Côte d'Ivoire*, OSFACO, Cotonou, Bénin, 17 p.
- KOFFI Yoboué Guy Roger, 2018, « Pratique cacaoyère, délitement de l'accès au foncier et sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Dania (centre-

- ouest de la Côte d'Ivoire), in *TROPICULTURA*, Volume 36, Numéro 2, p. 380-391.
- KOUASSI Koffi Valentin, 2014, *Utilisation de l'imagerie satellitaire pour le suivi spatial de l'occupation du sol de la zone montagnaise du département de Man*, Mémoire ITA, INPHB-ESA, Yamoussoukro, 50 p.
- MANGO Ahoussi Blaise, 2017, *La disponibilité alimentaire à l'épreuve des mutations agricoles dans le département d'Aboisso (Côte d'Ivoire)*, Thèse unique, Université Félix Houphouët BOIGNY de Cocody-ABIDJAN, 300 p.
- PNAE-CI, 1996, *Plan d'Action Environnemental de la Côte d'Ivoire 1996-2010*, tome II, Abidjan, 47 p.
- REDD+, 2017, « Niveau d'Emissions de Référence pour les Forêts de la Côte d'Ivoire », in *Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique*, 43 p.
- TIESSE Bi Cyrille, WANDAN Eboua Narcisse et DIBI N'da Hyppolite, 2017, « Apport de la télédétection pour le suivi spatio- temporel de l'occupation du sol dans la Région montagnaise du Tonkpi (Côte D'ivoire) », in *European Scientific Journal*, May Ed., Vol.13, N°15, p. 310-329.
- YOUAN Louis Gerson, KOUADIO Kouakou Abraham et GNAMBA Yao Jean-Baptiste, 2019, « L'extension de la cacao-culture et la dégradation de l'environnement forestier dans le département de Duékoué », in *Revue ESGM*, numéro 30, p. 57-75.

LES STRUCTURES D'APPUI ET D'ENCADREMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA REGION DU GBEKE

Amenan Grass Elysée ASSALE

Département de géographie, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
elysee.grass@gmail.com,

Nanan Kouamé Félix KOUADIO

Kouakou Richard KOFFI

Kouakou Josué KOUADIO

Eddie Sylvestre KACOU

Kouakou Parfait N'ZI

Département de géographie, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

Résumé

L'aquaculture a été introduite en Côte d'Ivoire dans les années 1940 par l'administration coloniale, avec un début réel des activités à partir de l'année 1955. Après l'indépendance, l'Etat a mis un point d'honneur dans le développement de la pisciculture à travers la mise en place des structures d'appui et d'encadrement dans tout le pays. Toutefois, le poids de ces initiatives varie d'une zone à une autre. Dans la région du Gbêkê par exemple, en plus des services de pêches et d'aquaculture, l'Etat y a aménagé une station d'expérimentation dans le village de Kokondékro. Plus de 60 ans après, il y a lieu de s'interroger sur les retombées réelles de ces investissements dans l'expansion piscicole du pays en nous appuyant sur le cas de la région du Gbêkê. Cette étude a pour objectif de montrer le rôle des structures d'appui et d'encadrement dans le développement de la pisciculture dans ladite région. Elle s'appuie sur une recherche documentaire et sur des enquêtes de terrain effectuées dans les structures d'encadrement piscicole de la région du Gbêkê, dans les fermes piscicoles et auprès des pisciculteurs du Gbêkê. Les résultats obtenus révèlent que les structures d'appui et d'encadrement participent au développement de

l'aquaculture à travers l'apport en alevins aux fermes piscicoles, la formation des pisciculteurs, l'apport en aliments utiles à la croissance des espèces de poisson. Toutefois, ces structures connaissent des dysfonctionnements qui entravent la durabilité des activités aquacoles dans la région.

Mots clés : Côte d'ivoire, région du Gbêkê, aquaculture, structures d'appui et d'encadrement

Abstract

Aquaculture was introduced in Côte d'Ivoire in the 1940s by the colonial administration, with real activity beginning around 1955. After independence, the State made the development of fish farming a priority by establishing support and supervisory structures throughout the country. However, the impact of these initiatives varies from one area to another. In the Gbêkê region, for example, in addition to fisheries and aquaculture services, the State set up an experimental station in the village of Kokondekro. More than 60 years later, it is necessary to question the real outcomes of these investments on the expansion of fish farming in the country, based on the case of the Gbêkê region. The aim of the study is therefore to highlight the role of support and supervisory structures in the

development of fish farming in this region. It is based on documentary research and field surveys conducted in the fish farming support structures of the Gbêkê region, in fish farms, and with fish farmers in the region. The results reveal that support and supervisory structures contribute to the development of aquaculture through the supply of fry to fish farms, the

training of fish farmers, and the provision of feed essential to fish species growth. However, these structures face dysfunctions that hinder the sustainability of aquaculture activities in the region.

Keywords : Côte d'Ivoire, Gbêkê region, aquaculture, support and supervisory structures.

Introduction

La région du Gbêkê est située au centre de la Côte d'Ivoire. Elle abrite les départements de Bouaké, Broto, Béoumi, et Sakassou avec pour chef-lieu la ville de Bouaké. Depuis, 1955, plusieurs politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir la pisciculture sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ladite région, n'a pas été en marge de ces politiques aquacoles. En effet, selon J-P. Assis-Kaudjhis (2005, P 69) l'un des cantonnements piscicoles hérités de la colonisation avait pour pôle de décision Bouaké. La région du Gbêkê a donc bénéficié de structures d'appui et d'encadrement dans le domaine aquacole. Selon le même auteur, cette région a connu des moments de gloire au niveau de la pisciculture, même si elle a été perturbée par la rébellion armée en 2002. Cependant, plusieurs décennies après leur création, il est important de comprendre leur rôle dans l'expansion de la pisciculture. Comment se présente les structures d'appui et d'encadrement dans la région du Gbêkê ? Comment participent-elles à la vulgarisation de la pisciculture ? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent ? La figure ci-dessous, nous présente la région du Gbêkê

Figure 1 : Localisation de la région du Gbêkê

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| ○ Chef lieu de Région | — Limite de Région | ■ Zone d'étude |
| ● Chef lieu de Département | — Limite de Département | □ Zone voisine |
| ○ Chef lieu de Sous-préfecture | — Limite de Sous-préfecture | |

1-Méthodes de travail

La démarche adoptée pour conduire l'étude s'appuie sur deux techniques de collecte de données qui sont la recherche documentaire et l'enquête de terrain (observation directe, l'administration du questionnaire et entretiens). Dans le cadre de la recherche documentaire, des thèses, des articles, des revues ont été consultés dans le but de collecter des données secondaires sur le rôle des structures d'appui et d'encadrement dans le développement aquacole du Gbêkê. L'outil internet a été très utile dans cette démarche. Les axes de recherche sont surtout, l'aquaculture en Côte d'Ivoire, les structures d'appui et d'encadrement dans le domaine piscicole et leurs importances dans le développement de la pisciculture, les types de pisciculture, ainsi que les contraintes de développement de cette activité.

Pour l'enquête de terrain, nous avons utilisé la technique de l'observation directe, du questionnaire et des entretiens. La première nous a permis de visiter les structures d'appui et d'encadrement piscicole de la région du Gbêkê, ainsi que 29 fermes piscicoles. La seconde, a permis d'administrer un questionnaire aux pisciculteurs du Gbêkê. Pour terminer, nous avons eu des interviews avec des personnes ressources du CNRA de Kokondékro et du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques du Gbêkê. Les échanges ont porté surtout sur leur rôle dans l'encadrement des pisciculteurs et dans la promotion de l'activité aquacole de leur région.

Un appareil photo nous a été utile pour les prises de vue pour la rédaction du document final.

Les résultats issus de ses enquêtes sont présentés et discutés selon les points suivants : les structures d'appui et d'encadrement aquacoles dans la région du Gbêkê, leur rôle dans l'expansion de l'activité piscicole dans ladite région et les problèmes que rencontre ces structures.

2.Résultats et discussion

2.1 Les structures aquacole dans la région du Gbêkê

2.1.1 la ferme de Kokondékro : un centre d'appui à l'activité piscicole

Les premières tentatives d'aquaculture datent de 1955, lorsque l'administration coloniale a créé une section de pisciculture au sein des Eaux et Forêts A.D. Ziehi, (1994, p. 4). En 1958, le centre de recherche (ferme de Kokondékro) a été créé près de Bouaké par la structure française ; le Centre Technique Forestier Tropical (CTFT). C'est à partir de 1960, que l'administration ivoirienne s'est elle-même chargée du développement piscicole. Selon le Technicien de la station de recherche, sa création vise plusieurs objectifs qui sont :

- Soutenir le développement de la pêche et de l'aquaculture en milieu continental en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région ;
- Faire de la recherche sur les espèces halieutiques
- Réunir différentes espèces du milieu en étang, les évaluer
- Identifier laquelle est potentiellement élevable jusqu'à l'identification du tilapia "*Oreochromis niloticus*"

- Tester de nouvelles formes d'aliments
- Former les pisciculteurs

Aujourd'hui, Kokondékro est une station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). Elle est plus axée sur la recherche et la production d'alevins, que sur la formation des pisciculteurs. Néanmoins, certains pisciculteurs peuvent s'y rendre pour d'éventuels conseils dans le domaine piscicole. Selon J-P Assis-Kaudjhis (2005, p.69) la construction de la station de recherche piscicole de Kokondékro en 1957, dans les environs de la ville de Bouaké marque le début en Côte d'Ivoire, des recherches et de la formation du personnel d'encadrement des pisciculteurs. Ainsi, des centres piscicoles et des stations d'alevinage ont été également édifiés au cours de cette même période dans diverses villes du pays, notamment à Abidjan, Aboisso, Abengourou, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man, etc., afin de mettre en application les résultats provenant de la recherche (Centre Technique Forestier Tropical). Cette infrastructure a joué un rôle crucial dans la formation des pisciculteurs. J-P. Assis-Kaudjhis (op.cit., p 74), souligne que les recherches et la formation du personnel menées, entre temps, par le Centre Technique Forestier Tropical (CTFT) à la station de recherche de Kokondékro, ont quant à elle constitué un tournant essentiel pour les initiatives à venir.

2.1.2 Des structures spatiales de production à la ferme de Kokondékro

La station piscicole de Kokondékro dispose des structures de production telles qu'une écloserie, un bloc alimentaire, des étangs et des bacs.

2.1.2.1 L'écloserie

L'écloserie qui constitue le premier élément de la ferme est très important dans la production des alevins. Elle représente la maternité des poissons. La présence de cette dernière montre un fonctionnement relativement permanent de la ferme de Kokondékro. La photo 1, ci-dessous nous présente la salle de l'écloserie.

Photo 1 : Ecloserie à la ferme de Kokondékro

Cliché : Assalé, 2023

L'image ci-dessus, met en évidence l'intérieur de la salle de l'écloserie de la ferme de Kokondékro. Elle est composée d'auge, une structure en béton et d'aquarium. Ces derniers permettent de recueillir les œufs de poissons, après leur récolte pour les premiers jours d'élevage. La différence entre l'auge et l'aquarium est que dans

l'auge ce sont les premiers jours des alevins et ils sont nombreux et moins d'un gramme (1g) alors que dans l'aquarium le nombre d'alevin stocké est déterminé car les poissons ont une taille supérieure à 1g.

2.1.2.2 Le bloc alimentaire

En plus de l'écloserie, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Kokondékro dispose d'un bloc alimentaire qui sert à fabriquer et à stocker des aliments pour poissons. L'image ci-dessous nous présente le bloc alimentaire.

Photo 2 : Bloc alimentaire de la station piscicole de Kokondékro

Cliché : Assalé, 2019

L'illustration précédente, montre le bloc alimentaire de la station piscicole de Kokondékro. Cette image présente des aliments de poissons sous forme de rouleaux sur des étagères. Ces aliments sont en expérimentation afin de produire et de fournir aux pisciculteurs des aliments de qualité pour la pratique de leur activité.

2.1.2.3 Les étangs

Les étangs sont l'un des éléments clés dans la pratique de l'activité piscicole. La station piscicole du CNRA, Kokondékro, en dispose 80. Ceux-ci sont utilisés pour la production des alevins. La photo ci-après nous présente un étang d'alevinage dans ladite station.

Photo 3 : Etang d'alevinage dans la station piscicole de Kokondékro

Cliché : Assalé, 2019

Sur l'image, on perçoit un étang d'alevinage dans la station piscicole du Centre Nationale de Recherche Agronomique (CNRA) Kokondékro comportant des

happas, dans lesquels se trouvent des juvéniles pour la production d'alevins. Ces derniers sont recueillis dans les étangs, puis envoyés à l'écloserie dans les auge.

2.1.2.4 Des bacs

En plus de tous ces éléments de production susmentionnés, la ferme de Kokondékro renferme également des bacs en béton (photo 4).

Photo 4 : les bacs en béton dans le centre de recherche de Kokondékro

Cliché : Assalé, 2023

Les bacs constituent des infrastructures de production piscicole hors-sol, très importante dans la production piscicole. Ceux-ci contiennent des souches du « tilapia Bouaké », « tilapia Brésilien » femelles et mâles qui sont régulièrement pesées pour le suivi des différentes souches, afin d'assurer des alevins de qualité aux pisciculteurs. Ces bacs permettent également, l'élevage des poissons dans un environnement autre que les étangs en vue de voir leur évolution pour une meilleure production.

La station de Kokondékro a en son actif 30 bacs bétonnés de 15m² ; 20 bacs bétonnés de 1m² ; 20 bacs de tri de 1m² ; 14 raceways d'un volume variant entre 7 et 12m².

La station piscicole de Kokondékro, regorge des équipements de qualité acceptable pour la production d'aliment et d'alevin, pour le développement de la pisciculture. Selon N.K.F Kouadio (2019, p.1045), elle réunit des moyens adéquats de production aquacole. Ainsi, en 2014 dans le cadre du Projet de Développement Durable de la Pêche et de l'Aquaculture (PDDPA) la station de Kokondékro a reçu 3200 alevins du tilapia *Oreochromis niloticus* améliorés du brésilien en vue de la préservation de la souche, le pré-grossissement, le grossissement, l'accroissement de la production nationale et le développement durable de l'aquaculture. L'objectif visé par le projet, selon N.K.F. Kouadio (op.cit., p1050) est de limiter la mauvaise gestion grâce à un contrôle de l'Etat et de maintenir la pureté de la souche.

2.1.3 Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) : une structure d'encadrement dans le domaine aquacole

L'Etat ivoirien a mis en place plusieurs structures d'encadrement et de formation dans le domaine aquacole. Il s'agit du Centre de Formation Piscicole (CFP) de

Bouaké délocalisé à Yamoussoukro, du Centre de Formation des Encadreurs en Pêche et Pisciculture de Kossou (CFEPPK), de la Direction des Pêches et de l'Aquaculture (DPA), du Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques (MIPARH) devenue aujourd'hui MIRAHA (Ministère des Ressources Animales et Halieutiques). En plus de ceux-ci, il existe des institutions telles que le Centre de Recherche Océanographique et le Centre National de Recherche Agronomique.

La région du Gbêkê bénéficie quant à elle bénéficie du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) dans le domaine piscicole et de la Direction régionale du MIRAHA (Ministère des Ressources Animales et Halieutiques). Cette direction, offre à ladite région un département des services de pêche et d'aquaculture jouant un rôle non négligeable dans le développement de la pêche et particulièrement de la pisciculture. Les agents qui y sont, collaborent avec tous les pisciculteurs dans le but de les encadrer et de les encourager à faire de la pisciculture leurs activités principales. Cela se perçoit à travers le recensement de toutes les fermes piscicoles de ladite région par les agents du MIRAHA. Ces derniers, visitent les fermiers piscicoles pour leur apporter des assistances techniques et des conseils dans le but de développer leurs activités. En plus de cela, un bâtiment a même été aménagé en son sein dans le but de permettre aux pisciculteurs de se réunir, (photo 5).

Cliché : Assalé, 2023

L'image ci-dessus, indique le bâtiment des pisciculteurs aménagé au sein de la Direction régionale du MIRAHA Gbêkê. Il leur permet de se réunir pour résorber les difficultés liées à la pratique de leur activité. L'Etat, met un point d'honneur, développer l'aquaculture. Ainsi, J-P. Assis-Kaudjhis (op.cit., p117) souligne que l'Etat à travers les structures et les services publics occupe une position centrale dans la plupart des programmes élaborées en faveur du développement de la pisciculture.

2.2 Rôle des structures d'appui et d'encadrement dans le développement de la pisciculture

2.2.1 Production d'alevin et formations des pisciculteurs au Centre de recherche Kokondékro

Chaque année la station piscicole de Kokondékro, produit des alevins pour approvisionner les fermes de la région et or de celle-ci. L'espèce produite est « *Oreochromis niloticus* » souche Bouaké. Elle dispose depuis, 2014 de la souche tilapia « *Oreochromis niloticus* » améliorée du Brésil. Le tilapia brésilien grâce à son amélioration génétique, connaît des performances qui sont très loin de la souche Bouaké. N.K.F Kouadio en 2019 (p1051), souligne que les tests d'élevage en station de recherche ont démontré que les tilapias brésiliens s'expriment mieux avec une bonne alimentation. En effet, en six (6) mois le tilapia souche Bouaké atteint 200 à 300g alors que celui du Brésil 800 à 1000g. C'est à dire que la croissance de ce dernier est plus rapide par rapport à celle de la station du CNRA. En 2018, selon le responsable de la recherche, la station a produit environ 500 000 alevins. Un avantage pour les opérateurs de ladite région, qui peuvent s'approvisionner en alevins.

Dans le cadre du projet « appui à la pisciculture paysanne », des sessions d'encadrement ont été organisées dans le but de rehausser le niveau technique et pratique des pisciculteurs. C'est dans cette optique que l'Etat en collaboration avec la station piscicole de Kokondékro, la C2D (Contrat de Désendettement et de Développement), l'ANAQUACI (l'Association Nationale des Aquaculteurs de Côte d'Ivoire) et le FIRCA (Fonds d'Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole) ont mis en place un projet dénommé « appui à la pisciculture paysanne » dans les années 2014-2017. Son rôle était de former des pisciculteurs (paysans) sur la technique de l'inversion hormonale du sexe pour la production d'alevins mâles. Le tableau 1, indique un nombre non négligeable de pisciculteurs ayant bénéficié de formation en inversion hormonale.

Tableau1 : Nombre de fermiers ayant bénéficié de formation en inversion hormonale

Fermiers formés	05
Fermiers non formés	23
Total	28

Source : Enquêtes, 2019

Le tableau ci-dessus indique 05 pisciculteurs qui ont bénéficié de formation en inversion hormonale sur un total de 28 fermiers en 2019. En effet, ce nombre relativement non négligeable permet aux acteurs d'acquérir des connaissances en production d'alevins mâles. Ce procédé vise à réduire le surpeuplement des étangs et de régulariser la croissance des poissons. Les bénéficiaires de ce projet, vont à leur tour former les exploitants de la région du Gbêkê.

Ce projet a concerné non seulement la ville de Bouaké, mais aussi quelques villes du pays à savoir Méagui, Abengourou et Odienné. Par ailleurs, des sessions d'encadrements sont organisées dans l'optique de relever le niveau des fermes piscicoles et d'accroître leurs productivités. Selon Assis-Kaudjhis (op.cit. p130), le centre a montré des résultats assez prometteurs dans le cadre des recherches sur

l'amélioration génétique et la diversification des ressources d'élevage, leurs performances zootechniques et l'inversion des sexes.

2.2.2 Des actions du MIRAH, pour la promotion de l'activité aquacole

Le MIRAH (Ministère des Ressources Animales et Halieutiques) joue un rôle non négligeable dans le développement de l'aquaculture. On note le recensement de 31 fermes piscicoles en 2023 par les agents des services de pêche et d'aquaculture. Ces derniers, visitent les fermiers piscicoles pour leur apporter des connaissances techniques et des conseils dans le but de développer leurs activités. Ainsi, dans le but de promouvoir l'aquaculture et de produire en quantité suffisante des alevins, l'Etat ivoirien a mis en place le Programme Stratégique de Transformation de l'Aquaculture en Côte d'Ivoire (PSTACI). Il a débuté en fin 2021, pour une durée de 10 ans (deux fois 5ans). Il est actuellement en cours d'exécution et le chef de services pêche et aquaculture du MIRAH Gbêkê, fait partir des agents du projet.

Les objectifs du projet sont :

- La mise en place de Zone Economique d'Aquaculture Durable (ZEAD)
- Le renforcement des systèmes d'appui conseil d'encadrement et de vulgarisation
- La facilitation de l'accès aux financements pour les entrepreneurs de la chaîne de la chaîne de valeur aquacole
- L'amélioration en quantité et en qualité de l'offre d'aliments
- L'amélioration en quantité et en qualité de l'offre de matériel génétique
- La mise en place de système de maîtrise des pathologies aquacoles.

A cet effet, trois centres d'alevinages ont été créés. Ils sont des sites dédiés à la formation et à l'accompagnement des entrepreneurs de la chaîne de valeur aquacoles des zones halieutiques de leurs implantations. Les trois premiers sites retenus pour la mise en œuvre des activités de démonstration des centres d'alevinages sont les suivants :

- Loka dans le département de Botro et dans la région du Gbêkê à 25 km à l'ouest de Bouaké (axe Béoumi-Sakassou)
- L'École de Spécialisation en Pisciculture et Pêche en Eaux Continentale (ESPPEC) de Koubi dans la commune de Tiébissou à 7km à l'est de ladite ville citée sur l'axe Tiébissou-Didiévi
- Le site du CRO (Centre de Recherche Océanographique) dans le département de Grand-Lahou sur l'axe Grand-Lahou Braffedon, à 15km du dit département à proximité de l'embouchure sur une zone de confluence fluvio-lagunaire.

Parmi les trois centres d'alevinage énumérés, ci-dessus deux sont en activité. Il s'agit du centre de Loka et de celui de Koubi à Tiébissou.

La région du Gbêkê bénéficie d'un apport non négligeable en alevins grâce au PSTACI. Cette ferme d'Etat, a également pour but de produire des poissons de tailles marchandes afin de faciliter l'accès aux protéines halieutiques aux populations ivoiriennes et particulièrement à celle de sa région d'implantation.

Toutes ces actions suscitent l'engouement dans le domaine de la pisciculture régional et des acteurs de cette zone.

2.2.3 Un nombre relativement important fermes aquacoles fonctionnelles dans la région

Il existe un nombre non négligeable de ferme fonctionnelle dans la région du Gbêkê. En effet, selon le MIRAH Gbêkê, les fermes fonctionnelles connaissent une évolution depuis 2016. Cela est mis en évidence à travers le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Evolution des fermes piscicoles de la région du Gbêkê de 2016 à 2023

Année	Nombre de fermes
2016	22
2019	28
2023	31

MIRAH Gbêkê, 2019, 2023

Le tableau ci-dessus, présente l'évolution des fermes de pisciculture dans la région de la zone d'étude. Elle indique, une légère augmentation des fermes piscicoles dans cette partie de la Côte d'Ivoire de 2016 à 2023. En effet, le nombre de ferme piscicole est passé de 22 en 2016 à 31 en 2023. Malgré la crise politico-militaire qui a bouleversé la région, elle renferme encore un nombre plus ou moins important de fermes piscicoles. Comparativement à la région du Poro, qui a encore du mal à promouvoir le développement aquacole dans son espace et accroître le nombre des exploitations aquacoles. Elle dispose de 6 fermes piscicoles.

L'intérêt suscité par la pisciculture, ces dernières années dans le Gbêkê, s'explique par la sensibilisation faite autour de cette activité. En plus de cela, il y a la disponibilité d'alevins pour la pratique de la pisciculture. Elle est de plus en plus, considérée comme une source de revenu non négligeable pour les opérateurs piscicoles, elle apparait donc une activité (un emploi) à part entière.

2.3 Les difficultés rencontrées par les structures aquacoles de la région

2.3.1 Un manque de moyen de transport des alevins dans le Centre de Kokondékro

Le transport d'alevins d'une ferme ou d'une station d'alevinage à une autre ; demande plus de moyens financiers et de moyens de transport adéquats. Plus la distance est grande, plus les alevins ont besoin d'oxygène. La station de Kokondékro ne dispose d'aucuns moyens de transports pour l'approvisionnement des exploitations aquacoles en alevins. Cette situation génère des coûts supplémentaires aux pisciculteurs qui augmentent les coûts de production, rendant ainsi l'activité onéreuse. Ce qui est contraire, à la ferme industrielle HYDROFISH. Celle-ci participait à la livraison des alevins à l'aide des moyens de transport adaptés qui était à sa disposition (N.K.F Kouadio et al, 2017, p 448). Ce manque de moyens de transports adéquats pour le déplacement des alevins dans cette ferme, constitue un facteur qui entrave son rôle de promouvoir la pisciculture dans sa région.

2.3.2 Des difficultés matérielles, humains et techniques dans l'encadrement piscicoles de la région

Les fermes étant éloignées les unes, des autres, les agents du MIRAHA Bouaké, ne bénéficient pas de moyen et de dotation en carburant pour les visiter régulièrement. Aubry en 1986 cité par Assis-Kaudjhis (op.cit., p.179) faisait état de ces problèmes matériels, qui selon elle, freinent l'encadrement des opérateurs de l'activité et le développement aquacole. De plus, en 1997 Chevassu et al cité par le même auteur relevaient également ces contraintes matérielles et leurs incidences sévères sur l'action des structures de soutien (structures d'appui et d'encadrement) au secteur aquacole. N.K.F. Kouadio, (2020 p 4) souligne ce même problème dans la région du Poro, où les agents n'ont en leur possession, qu'un seul engin à deux roues pour tous les services. Ces difficultés compromettent le bon fonctionnement de la pisciculture de leurs régions respectives.

Au niveau humain, la région du Gbêkê dispose de moins de 4 agents pour suivre les 31 fermes piscicoles. Parmi, ceux-ci, seulement trois (3) ont bénéficié de formation en aquaculture. Nous remarquons un nombre insuffisant des ressources humaines aquacoles. Le tableau ci-dessus nous présente les fermes suivies par les structures d'appui et d'encadrement.

Tableau 3 : Fermes suivies par les structures d'appui en d'encadrement dans le Gbêkê

Fermes suivies par le Mirah Gbêkê	Fermes suivies par le CNRA	Fermes suivies par d'autres structures	Fermes non suivies	Total
15	5	2	9	31

Source : Nos enquêtes, 2023, 2024

Le tableau 3 indique le nombre d'exploitation piscicole qui ont bénéficié de suivi par les structures d'appui et d'encadrement. Sur un total de 31 fermes, 15 ont bénéficié de suivi du Mirah contre 9 exploitations non suivies, 5 suivies uniquement par le CNRA et 2 par d'autres structures. On note un nombre non négligeable de fermes suivies par les structures piscicoles. Toutefois, certaines exploitations piscicoles ne profitent pas de suivies. Cette situation montre une difficulté dans le suivi des fermes piscicoles. La direction du Gbêkê (MIRAHA), dispose également d'un statisticien qui a recensé et actualisé le nombre de ferme piscicole. Malgré cela, certaines fermes souvent qualifiées, de fonctionnelles sont en arrêt. Cette situation est en accord avec les études de N.K. F Kouadio (op. cit., p5) qui relève que ces structures ont, des difficultés à constituer des bases de données statistiques actualisées relatives à l'activité aquacole.

Le secteur piscicole a bénéficié de nombreux projets, depuis les indépendances dans le but de rehausser le niveau d'encadrement des agents en vue d'apporter une bonne maîtrise technique aux pisciculteurs. L'une des véritables plaies de l'aquaculture ivoirienne est la technicité. Parmi les agents dans le domaine aquacole, tous n'ont pas la maîtrise, la technicité pour encadrer convenablement les opérateurs aquacoles. Cet état de fait, freine les actions de l'Etat engagées en amont.

N.K.F. Kouadio (op.cit.) soutient que, certains agents, affectés par l'Etat sont plus imprégnés des techniques de pêche que celles de la pisciculture.

Outre, les problèmes matériels, humains et techniques, N.K.F. Kouadio (op.cit.), souligne également, l'impraticabilité des voies de communications reliant les sites de productions au centre d'encadrements.

Conclusion

L'étude réalisée, sur les structures d'appui et d'encadrement aquacole dans la région du Gbêkê, a permis de comprendre l'importance de ces structures dans l'expansion de la pisciculture au niveau national, particulièrement dans ladite région. Leur rôle est premièrement, de faire, la promotion de l'activité piscicole à travers les recherches effectuées dans le domaine aquacole ; l'apport en alevins aux pisciculteurs. Elles doivent également, participer à l'encadrement des pisciculteurs de la région. Ces structures, bénéficient de plusieurs projets nationaux aquacole, qui favorisent le développement de la pisciculture. Elles sont néanmoins confrontées à plusieurs difficultés qu'il serait important de trouver des solutions pour un développement piscicole régional et même national.

Références Bibliographiques

- ASSI-KAUDJHIS Joseph Pierre, 2005 : Etude géographique de l'aquaculture en Afrique-Subsaharienne : exemple de la Côte d'Ivoire. Université libre de Bruxelles, faculté des sciences, laboratoire de géographie humaine, laboratoire d'océanographie biologique et d'aquaculture. 369p.
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, 2012 : Enjeux fonciers et expansion aquacole sur le littoral Ivoirien : cas des espaces lagunaires et péri-lagunaires, thèse pour le doctorat, géographie des mers et exploitation des océans, 325 p.
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, ABOYA Narcisse, ALLA Kouadio Augustin, 2017, Distribution en Côte d'Ivoire d'intrants piscicoles d'origine canadienne, in le port dans la ville, paris, Edition Ems management and société, pp. 379-397
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix et al, 2017 : crise dans l'aquaculture moderne au sud de la côte d'ivoire : cas d'HYDROFISH, une ferme super-industrielle à Bingerville, in REKOSS Revue Korhologaise des Sciences Sociales, vol 1 n°2 pp 429 à 453
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, 2018 : Politiques aquacoles, tradition agricole et développement de la pisciculture dans le département de Korhogo (Cote D'ivoire), International Journal of Humanities and Social Science Research pp 126-132
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, 2019 : Analyse des stratégies de gestion des alevins de souche améliorée : cas du tilapia brésilien en Côte d'Ivoire, Revue Échanges, n° 13, 24 p
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, 2019 : coopération sud-sud pour le développement agricole : étude prospective de la souche brésilienne de l'Oreochromis niloticus dans le développement de la pisciculture ivoirienne, Revue Dezan, n° 17 24 p
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, 2020 : Les obstacles à l'expansion de la pisciculture familiale dans la région du Poro (Nord de la Côte d'Ivoire), Revue électronique des sciences humaines de l'Université Alassane Ouattara, Les lignes de Bouaké-La-Neuve, N°11, Volume 2
- FIRCA (2022) : La filière pêche et aquaculture au cœur des actions du FIRCA, Acte 30, 59 p
- ZIEHI Antoinette Dominique, (1994) : Développement et recherche aquacoles en Côte d'Ivoire, Développement et recherche aquacoles en Afrique subsaharienne ; Revues nationales, Document technique du CPCA, CEA - UE - FAO, Rome, 39p.

LES DIFFICULTES DE PRODUCTION ET D'APPROVISIONNEMENT DU VIVRIER DE LA VILLE DE KORHOGO FACE AUX MUTATIONS CLIMATIQUES DANS LES ZONES PERIURBAINES

Dougoutigui BAMBA

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/Côte d'Ivoire, bamba_dougoutigui@yahoo.fr

Franck Thibault DOH

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/Côte d'Ivoire, franck1994doh@gmail.com

Kouadio Joseph KRA

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/Côte d'Ivoire, krajoseph@yahoo.fr

Konan Hyacinthe KOUAME

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/Côte d'Ivoire, konanhyacinthe@gmail.com

Résumé

Depuis des décennies, la production vivrière est bouleversée à l'échelle mondiale par l'intensification des événements climatiques, la variabilité des précipitations et la dégradation des sols. En Afrique, ces perturbations aggravent l'insécurité alimentaire avec la réduction des rendements des cultures. Ce phénomène accroît la vulnérabilité des exploitants. En Côte d'Ivoire, les agricultures périurbaines et rurales subissent déjà des pertes de productivité et des déséquilibres d'approvisionnement qui menacent l'accès des populations urbaines aux denrées locales. La ville de Korhogo n'est pas en marge de cette situation, elle connaît les difficultés de production et d'approvisionnement à partir de son espace périurbain. L'objectif de cet article est d'analyser les effets des mutations climatiques sur la production et l'approvisionnement de la ville de Korhogo à partir de son espace périurbain. Pour ce faire, la démarche méthodologique adoptée combine une recherche documentaire, l'observation directe des espaces culturels et de l'enquête de terrain à travers un échantillon de 192 producteurs dans 8 localités périurbaines de Korhogo. Les résultats révèlent que les mutations climatiques entraînent la dégradation du sol. Ces mutations favorisent les

pertes post-plantation et la prolifération de ravageurs et de maladies, réduisant la productivité malgré l'utilisation d'intrants. Ces effets sont amplifiés par l'érosion et la pression foncière périurbaine qui limitent l'accès à l'irrigation, aux rotations culturales et aux semences adaptées qui conduisent à une offre vivrière plus saisonnière. Aussi, la baisse de productivité et les pertes post-récolte augmentent la dépendance aux importations rurales et aux marchés lointains, ce qui allonge les chaînes d'approvisionnement, renchérit les coûts logistiques et amplifie la volatilité des prix. En clair, cette étude se veut de mettre en place des stratégies résilientes de production vivrière afin d'assurer l'approvisionnement de la ville de Korhogo pour garantir la sécurité alimentaire urbaine et renforcer l'adaptabilité des systèmes locaux.

Mots clés : *Korhogo, approvisionnement, mutations climatiques, produits vivriers.*

Abstract

For decades, food production has been disrupted worldwide by the intensification of climatic events, rainfall variability, and soil degradation. In Africa, these disturbances worsen food insecurity by reducing crop yields, thereby increasing the vulnerability of farmers. In Côte d'Ivoire, peri-urban

and rural agriculture are already experiencing productivity losses and supply imbalances that threaten urban populations' access to local food products. The city of Korhogo is no exception, it faces production and supply challenges stemming from its peri-urban area. The objective of this article is to analyze the effects of climate change on the production and supply of Korhogo based on its peri-urban agricultural zone. To achieve this, the methodological approach combines documentary research, direct observation of cultivated areas, and field surveys conducted with a sample of 192 producers across eight peri-urban localities of Korhogo. The results reveal that climate change leads to soil degradation. These changes contribute to post-planting losses and the

proliferation of pests and diseases, reducing productivity despite the use of inputs. These effects are amplified by erosion and peri-urban land pressure, which limit access to irrigation, crop rotation, and adapted seeds, resulting in a more seasonal food supply. Furthermore, declining productivity and post-harvest losses increase dependence on rural imports and distant markets, lengthening supply chains, raising logistical costs, and intensifying price volatility. In short, this study aims to propose resilient food production strategies to ensure the supply of Korhogo, safeguard urban food security, and strengthen the adaptability of local systems.

Keywords : *Korhogo, supply, climate change, food crops.*

Introduction

L'Afrique fait face à de nombreux défis, le tout dans un contexte général de changement climatique avec toutes les conséquences écologiques et environnementales. En effet, sa population s'urbanise de plus en plus. Selon l'ONU, le taux d'urbanisation de l'Afrique subsaharienne est passé de 35% en 2011 à 45,37% en 2024 (Z. S. Ouattara, 2017, p. 11). La Côte d'Ivoire ne demeure pas en reste. Le RGPH de 2014 indique un taux d'urbanisation de 52,5%. L'augmentation de cette population urbaine a pour effet une forte demande en nourriture.

À l'instar des villes ivoiriennes, la ville de Korhogo est aussi sujette à ce dynamisme démographique, sa population estimée à 440926 habitants (RGPH, 2021) contre 142039 habitants en 1998 (RGPH). Face à cette croissance, il y a une nécessité de nourrir cette population régulièrement. À Korhogo, l'approvisionnement des marchés urbains en produits vivriers est effectué à partir de la production de l'arrière-pays, celle d'autres régions du pays et de l'espace périurbain (T. H. Coulibaly, 2024, p. 440). L'espace périurbain joue un rôle important dans l'approvisionnement de la ville de Korhogo en produits vivriers, permettant de garantir la subsistance d'une population galopante. Cependant, ce rôle important est de plus en plus remis en cause par l'impact des changements climatiques dans la région. Ces perturbations climatiques se manifestent par d'importantes difficultés de production, entraînant des baisses de rendement, une dégradation des sols, et la recrudescence de maladies ou ravageurs. La question des mutations climatiques dans la zone périurbaine de Korhogo, à travers la production vivrière et les

approvisionnements en aliments, est donc cruciale pour la mise en place de stratégies d'adaptation durables et le maintien de la résilience urbaine.

1. Méthodologie

1.1 Présentation de la zone d'étude

Korhogo est située dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le district des savanes. Elle en est le chef-lieu. La ville se trouve à environ 600 kilomètres au nord d'Abidjan, la capitale économique du pays. Connue pour ces activités agricoles, notamment les cultures vivrières, elle dispose de zones périurbaines qui abritent de nombreux petits exploitants qui approvisionnent les marchés urbains en produits agricoles. L'agriculture y est essentiellement praticable en saison des pluies, car elle dépend des saisons et des précipitations. Avec une population de 440 926 habitants répartie dans une quarantaine de quartiers, elle occupe la troisième place au plan national des villes les plus peuplées.

Figure 1: présentation de la zone d'étude

1.2 Matériels et techniques de collecte de données

Pour avoir des informations utiles à notre travail, nous avons eu recours à plusieurs techniques de recherche. Il s'agit de la recherche documentaire et l'enquête de terrain. La recherche documentaire a consisté à consulter des ouvrages scientifiques, des mémoires et des thèses. Elle a permis de recueillir des informations importantes concernant la production vivrière, le changement climatique et de l'approvisionnement des villes en Côte d'Ivoire. En consultant des ouvrages scientifiques, des mémoires et des thèses, nous avons pu identifier les difficultés de productions vivrières et l'impact de la variabilité climatique sur la production dont la conséquence est la baisse de l'approvisionnement des villes. Ainsi, cette recherche documentaire a constitué une base solide pour contextualiser les résultats obtenus

sur le terrain et enrichir l'analyse des dynamiques de la production vivrière à Korhogo. L'enquête de terrain a consisté en des observations directes et des questionnaires qui ont été adressés auprès des producteurs du vivrier. Dans le cadre de l'observation, nous avons parcouru les parcelles agricoles en saison pluvieuse et en saison sèche afin de mieux comprendre le phénomène du changement climatique sur la production et les techniques d'adaptions des producteurs face à cette situation. Pour mener à bien notre questionnaire, nous avons choisi la méthode probabiliste, dans cette méthode il existe plusieurs échantillons parmi lesquels figure la méthode stratifiée. Cette technique nous a permis d'avoir un total de 24 producteurs dans chaque localité périurbaine en fonction des zones de production et du genre. Ainsi, nous avons choisi 8 localités selon les quatre points cardinaux. Ce qui nous revient à $24 \times 8 = 192$ enquêtés.

Figure 1: Constitution de l'échantillon

Source : Nos enquêtes, 2025

Pour une localité périurbaine, nous avons 24 producteurs. Comme nous avons 8 localités (figure 1) périurbaines, nous avons donc : $24 \times 8 = 192$ producteurs.

Le questionnaire distribué aux producteurs s'est avéré essentiel, car, il nous a permis de recueillir des informations capables de comprendre le phénomène étudié.

2. Résultats

2.1. L'impact des mutations climatiques sur la production vivrière

2.1.1. La dégradation du sol

Les mutations climatiques ont des effets néfastes sur la dégradation des sols. En effet, la durée des saisons sèches entraîne la réduction de l'humidité et expose les sols à l'érosion. Les changements de température et d'humidité de l'air provoqués par le climat, associés à des réductions de la matière organique des sols, de la biomasse aérienne et souterraine et de la fertilité des sols causées par la dégradation, peuvent aggraver la désertification (CNULCD, 2015, p. 20). Dans les zones périurbaines, les sols sont confrontés à l'érosion due à la durée des saisons sèches obligeant les producteurs à adopter des stratégies pour produire en toute saison. Il s'agit du creusage des puits pour l'arrosage des plantes de façon régulière.

2.1.2. La perturbation des saisons pluviales

□ Perturbation du calendrier agricole

Dans les localités périurbaines de Korhogo, la production vivrière est influencée par les variations climatiques. Cette variation rend instable le calendrier agricole. Sur les cinq dernières années, on assiste à une modification de ce calendrier. Les tableaux ci-dessous montrent les calendriers agricoles de production vivrière dans les localités périurbaines de Korhogo entre 2019 et 2025.

Tableau 1: Calendrier agricole de production vivrière dans les localités périurbaines

Mois	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Types de produits												
Céréale												
Tubercule												
Maraichère												

Source : Doh, 2019

Les données du tableau indiquent qu'en 2019, les céréales sont produites sur la période de juin à novembre. Cela s'explique par le fait que la production de ces cultures céréalières est dépendante de l'eau d'où la forte production de ces cultures pendant cette saison pluvieuse. Ainsi, au niveau de la production des tubercules, elle se fait de mars à juin. De mars à mai, cette culture se pratique généralement dans les bas-fonds où la teneur en eau est importante. De juin à novembre, celle-ci se fait dans les deux espaces de production à savoir les zones de bas-fonds et les espaces hors bas-fonds. Au cours de cette période, nous constatons l'abondance des précipitations qui amène les producteurs à s'investir activement dans la production

Les difficultés de production et d'approvisionnement du vivrier de la ville de Korhogo face aux mutations climatiques dans les zones périurbaines

de ces cultures. Par ailleurs, la production des cultures maraichères se fait toute l'année en saison sèche tout comme en saison des pluies et dans les espaces différents (bas-fond et hors bas-fond).

On note une modification de ce calendrier en 2025 du aux perturbations climatiques rendant difficile la production.

Tableau 2: Calendrier agricole de production des céréales dans la sous-préfecture de Korhogo

Mois Types de produits	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Céréales												
Tubercule												
Maraichère												

Source : Nos enquêtes, 2025

L'analyse de ce tableau montre que les céréales sont produites entre le mois d'août et le mois de février, les tubercules de mars à juillet et le maraicher toute l'année avec les stratégies de production.

✓ Inondations, pluies excessives et sécheresses prolongées

Les activités humaines à la surface du globe impactent la production agricole plus particulièrement les produits alimentaires. La figure ci-dessous illustre les difficultés de production vivrière dans les localités périurbaines de Korhogo.

Figure 3 : Facteurs engendrant les difficultés de production vivrière

Source : Doh et al., 2025

Les difficultés de production et d'approvisionnement du vivrier de la ville de Korhogo face aux mutations climatiques dans les zones périurbaines

L'analyse de cette figure montre que les activités humaines telles que les feux de brousse, l'urbanisation et la surexploitation des parcelles engendrent les difficultés de production vivrière dans les localités périurbaines de Korhogo. En effet, les feux de brousse et l'urbanisation provoquent le changement climatique à travers la déforestation. La surexploitation des parcelles et l'utilisation des intrants quant à elle provoquent l'appauvrissement des sols. Tous ces éléments contribuent aux difficultés de production. Ainsi, au niveau du changement climatique, on assiste à la réduction des précipitations des saisons cultivables. Par ailleurs, pendant la saison pluvieuse, il arrive des moments où la pluviométrie augmente à tel enseigne que les espaces de production sont inondés. Ce qui est un frein au développement des plantes. On assiste également à la baisse des précipitations, cela complexifie le système de production. Pendant la saison sèche, les zones de production telles que les bas-fonds et hors bas-fonds deviennent sèches et les producteurs sont obligés de creuser des puits afin d'arroser leurs cultures. En outre, la surexploitation des parcelles oblige les producteurs à utiliser les engrais chimiques de manière abusive.

Photo 1 : Bas-fond en saison sèche à Fononfla

Photo 2 : Bas-fond inondé en saison pluvieuse à Torgokaha

Source : Cliché DOH, 2025

2.1.3. Une baisse de la production

La production vivrière dans les espaces périurbains est variable ces 5 dernières années. Selon nos enquêtes 79% des producteurs estiment que leur production est en baisse contre 21%.

Figure 4: variation de la production vivrière dans les localités périurbaines de Korhogo

Source : nos enquêtes, 2025

L'analyse du graphique montre une importante réduction de la production vivrière au cours des cinq dernières années selon nos enquêtes. Cette diminution est due aux effets du changement climatique. En effet, avec ces perturbations climatiques, les producteurs n'ont plus la maîtrise du calendrier agricole. La production commence dès les premières pluies, mais il arrive pendant cette période de production commencée, les pluies s'arrêtent pour une longue période. Ce qui entraîne la baisse considérable de la production. Pour augmenter leur production, certains producteurs accroître leur superficie de production ou multiplie leur espace passant d'un espace à deux ou trois espaces et dans différents endroits. Chaque superficie de production varie entre 500 m² et 1 hectare.

2.2. Les difficultés d'approvisionnement de la ville de Korhogo en produits vivriers

2.2.1. L'évacuation des produits vivriers vers la ville de Korhogo

Plusieurs types de moyens de transport sont utilisés en fonction de la distance, de la qualité du niveau de service routier et de l'importance des produits transportés (A. H. F.Kouassi, Koffi F. E. Lath, N. J. Aloko, 2017, p. 218). En fonction des distances et de la quantité des produits, les producteurs utilisent divers moyens. En effet, certaines localités périurbaines de Korhogo telles que Torgokaha, Fononfla, Lakpolo et Katiofi sont situées sur les routes bitumées qui mènent dans la ville de Korhogo, ce qui rend fluide la circulation. Cela est lié également au faible coût du transport, surtout les tricycles et des bus. Les localités de forte production vivrière situées entre 3 et 5 kilomètres et qui ne sont pas sur des voies bitumées éprouvent d'énormes difficultés à évacuer leurs productions. C'est le cas des localités comme Klokakaha et Nabrémakaha où en saison des pluies, les fortes précipitations endommagent les routes non bitumées, ou qui sont faiblement drainées. En saison sèche, des fissures sont produites sur les routes par une température excessive et la durée de la saison sèche rendant ainsi l'évacuation des produits vers la ville. La qualité des routes oblige les producteurs à réduire la fréquence de ravitaillement une seule fois les jours de marché. Le tableau ci-dessous montre la fréquence de ravitaillement de la ville de Korhogo en produits vivriers à partir de son espace périurbain.

Tableau 3: Répartition des producteurs selon la fréquence d'approvisionnement.

Fréquence	Nombre d'enquêtés	Pourcentage
1 fois par semaine	142	73,95%
2 fois par semaine	19	9,89%
3 fois par semaine	12	6,25%
2 fois par mois	9	4,68%
Chaque 2 jours	8	4,16%
Jamais	2	1,04%
TOTAL	194	100,0%

Source : Nos enquêtes, 2025

L'analyse du tableau montre que 73,95% des producteurs enquêtés approvisionnent la ville de Korhogo une fois chaque jour de marché. Cela est dû à la faible production et à des routes non bitumées.

2.2.2. L'augmentation des prix des produits

Les producteurs des localités périurbaines de Korhogo rencontrent d'énormes difficultés dans la formation des prix de leurs produits vivriers, les variations climatiques ont des effets sur la formation des prix des produits vivriers. En effet, ces prix varient en fonction des saisons de production et de la demande sur les marchés. Lorsque la demande est forte, les prix augmentent et lorsque cette demande est faible, les prix diminuent. Ainsi, pendant la saison pluvieuse où la production est forte, les prix de ces denrées alimentaires connaissent une baisse. Pourtant cette période est la plus importante pour les producteurs de maximiser leur profit. En saison sèche, le prix de ces produits augmente sur les marchés, force est de constater que les producteurs rencontrent des difficultés dans la production. Ils fixent le prix selon l'offre et la demande des produits pendant cette période. Par moment, ils procèdent par les arrangements avec leurs clients.

Le tableau ci-dessous montre la variation des prix de quelques produits vivriers sur les marchés de Korhogo.

Tableau 4 : prix moyens de quelques produits vivriers sur les marchés de la ville de Korhogo

Mois	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
	Prix en FCFA											
Types	Détails											
Tubercule												
Igname	35	3	4	4	5	7	7	5	3	3	3	364
	3	64	12	57	84	23	50	88	98	35	51	
Patate	30	3	3	2	2	2	2	2	3	5	5	500
	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
Céréale												
Riz	30	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	300
	5	10	39	41	48	48	50	00	50	50	01	

Les difficultés de production et d'approvisionnement du vivrier de la ville de Korhogo face aux mutations climatiques dans les zones périurbaines

Maïs	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116
	3	15	23	53	46	44	32	30	18	22	19	
Maraîcher												
Aubergine	45	4	4	5	5	6	5	3	2	1	3	495
	6	34	12	13	85	26	80	46	46	14	08	
Chou	25	2	1	2	2	3	3	3	2	2	3	332
	1	05	91	40	80	77	66	61	87	76	38	
Gombo frais	86	7	8	6	4	5	4	3	3	2	3	539
	8	72	60	25	68	10	85	97	13	58	74	
Tomate	34	4	3	4	4	5	5	4	3	2	3	368
	5	52	84	55	61	59	51	68	31	52	17	

Source : OCPV, 2024

L'analyse de ce tableau montre que les prix des produits vivriers sur les marchés de Korhogo varient au cours d'une année. De janvier à juin, les prix des produits vivriers de manière générale augmentent progressivement. À partir du mois de juillet jusqu'au mois de novembre, les prix diminuent. Dans le mois de décembre, ces prix augmentent brusquement. L'augmentation progressive des prix est marquée par la réduction de plus en plus de la production, vu que pendant cette période la pluviométrie est faible. La réduction des prix pendant cette période est due à la forte production et l'augmentation brusque en décembre s'explique par les fêtes de fin d'année. Période au cours de laquelle la demande de ces produits sur les marchés est forte. Ainsi, l'instabilité des prix oblige certains producteurs à la pratique d'autres activités en attendant la période de stabilité des prix des produits. Nous retenons que la variation des prix des produits vivriers sur les marchés impacte l'approvisionnement dans la mesure où lorsque le gain provenant de cette activité n'arrive pas à satisfaire les besoins des producteurs, ceux-ci se désengagent de cette activité.

3. Discussion

L'analyse des résultats met en évidence la nécessité de discuter à la fois des effets des mutations climatiques sur la production vivrière et des contraintes majeures qui entravent l'approvisionnement de la ville de Korhogo en denrées alimentaires.

Les mutations climatiques constituent un facteur majeur de fragilisation de la production vivrière dans le nord de la Côte d'Ivoire. En effet, la variabilité des précipitations et l'augmentation des températures entraînent une baisse significative des rendements agricoles. Selon Rédacteur (2018, p. 5), dans la région de Gbêkê, l'igname et la banane ont enregistré une baisse de plus de 50% de leur production, tandis que le manioc, plus résilient, a connu une hausse de 30%. Pour K. Kouadio (2019, p. 33), les pluies intenses favorisent le ruissellement et l'érosion des horizons fertiles, ce qui réduit la capacité productive des sols vivriers du nord ivoirien.

De même, E. M. Assamoi (2022, p. 3) souligne que l'agriculture ivoirienne, représentant près d'un quart du PIB, est fortement affectée par la hausse des températures et la modification du régime des pluies, ce qui menace directement la sécurité alimentaire. Allant dans le même sens, I. Niang, O. C. Ruppel et M. A

Abdrabo, 2004, p. 1003) soulignent que l'Afrique de l'Ouest est exposée à des sécheresses plus fréquentes et sévères, ce qui réduit la stabilité des rendements vivriers et accentue l'insécurité alimentaire des ménages ruraux. Les tendances climatiques depuis 1980 sont associées à des pertes de productivité dans plusieurs cultures vivrières, justifiant des variétés plus tolérantes à la chaleur (D. B. Lobell, W. Schlenker et J. Costa-roberts, 2011, p. 309).

L'élévation des températures augmente l'évapotranspiration et le déficit hydrique, affectant fortement l'igname et la banane plantain dans les bassins vivriers (Y. Allangba, 2023, p. 2). Il insiste sur la nécessité d'une communication météorologique adaptée aux producteurs qui favorise l'ajustement des calendriers agricoles et la réduction du risque productif.

Pour L. F. E. Koffi (2020, p. 13), les petits exploitants manquent de capital et d'accès aux services techniques, ce qui amplifie l'effet des aléas climatiques sur l'offre vivrière destinée aux marchés urbains. G. E Gogoua et H. Kouamé (2016, p. 7), ne disent pas le contraire lorsqu'ils affirment que l'insuffisance d'infrastructures de stockage et de transport, combiné à l'instabilité climatique, accroît les pertes post-récolte et l'irrégularité d'approvisionnement.

La combinaison de pratiques de conservation des sols, de diversification culturelle et d'introduction de variétés tolérantes à la sécheresse améliore la résilience des systèmes vivriers (FAO, 2018, p. 8). B. Sar, 2012, p. 15) insiste sur le fait que l'adaptation efficace repose sur des stratégies co-construites avec les producteurs, tenant compte des savoirs locaux et des contraintes spécifiques du Sahel et de la savane.

Au-delà des effets directs des mutations climatiques sur la production vivrière, ces perturbations se traduisent également par des contraintes accrues dans l'approvisionnement de la ville de Korhogo en denrées alimentaires.

La croissance démographique rapide de Korhogo accentue les tensions sur l'approvisionnement vivrier. L. F. E. Koffi (2020, p. 5) montre que la ville, quatrième agglomération ivoirienne, souffre d'un déficit de structuration de la filière vivrière, ce qui limite l'efficacité des circuits de distribution.

Par ailleurs, G. E Gogoua et H. Kouamé (2016, p. 3) mettent en évidence que l'absence de centres de stockage et de groupage, combinée à la dégradation des routes rurales, constitue une entrave majeure à l'approvisionnement régulier des marchés de Korhogo. Ces contraintes logistiques, associées aux effets du climat sur la production, expliquent la vulnérabilité de la ville face aux crises alimentaires périodiques.

Le déficit d'infrastructures de stockage constitue un obstacle majeur à la régularité de l'approvisionnement vivrier. En l'absence d'entrepôts modernes, une part importante des récoltes se perd avant d'atteindre les marchés urbains. B. Ouattara (2017, p. 10) insiste sur la nécessité de mettre en place des infrastructures adaptées, capables de prolonger la durée de conservation des produits périssables. Ces équipements permettraient non seulement de réduire les pertes post-récolte, mais

aussi de stabiliser l'offre vivrière et d'assurer une meilleure sécurité alimentaire pour les populations urbaines.

La gouvernance des marchés vivriers souffre d'un manque de coordination entre les acteurs institutionnels. I. Koné (2019, p. 21) souligne que l'absence de politiques municipales claires sur la logistique alimentaire fragilise l'approvisionnement. En effet, sans une régulation efficace, les marchés fonctionnent de manière désordonnée, ce qui entraîne des ruptures d'approvisionnement et une fluctuation des prix. Une meilleure coordination institutionnelle permettrait de rationaliser les flux, d'améliorer la transparence et de renforcer la résilience des circuits vivriers.

Le transport des produits vivriers vers Korhogo représente un coût élevé qui pèse lourdement sur les producteurs. M. Traoré (2018, p. 10) observe que les frais de transport absorbent une part importante des marges, réduisant ainsi la compétitivité des produits vivriers. Cette situation est aggravée par l'état dégradé des routes rurales, qui augmente les délais et les coûts d'acheminement. La réduction des coûts de transport, par la réhabilitation des infrastructures routières et la mise en place de moyens collectifs, apparaît comme une condition essentielle pour améliorer l'approvisionnement.

Les intermédiaires jouent un rôle ambigu dans la filière vivrière. S'ils facilitent parfois la circulation des produits, ils accentuent aussi les difficultés d'approvisionnement par la spéculation. K. Yao (2016, p. 7) montre que cette spéculation entraîne une instabilité des prix sur les marchés urbains, rendant l'accès aux produits vivriers plus difficile pour les ménages. La multiplication des intermédiaires fragilise la filière, car elle réduit la part des revenus revenant aux producteurs et accroît les coûts pour les consommateurs.

Les producteurs vivriers disposent de ressources limitées pour investir dans la logistique et améliorer leur capacité d'approvisionnement. M. Coulibaly (2021, p. 10) insiste sur le rôle des microfinances comme solution pour renforcer la résilience des producteurs. L'accès au crédit permettrait d'acquérir des moyens de transport, de financer des infrastructures de stockage et d'améliorer la compétitivité des exploitations vivrières. Sans soutien financier, les producteurs restent vulnérables face aux aléas climatiques et aux contraintes logistiques.

L'urbanisation rapide de Korhogo réduit les espaces agricoles périurbains, essentiels pour l'approvisionnement vivrier. K. N'Guessan (2015, p. 23) explique que la compétition foncière entre usages urbains (habitat, infrastructures) et agricoles limite la production destinée aux marchés. Cette pression foncière entraîne une diminution des surfaces cultivables, ce qui fragilise l'autonomie alimentaire de la ville. La planification urbaine devrait intégrer la préservation des espaces agricoles périurbains afin de garantir un approvisionnement durable.

Conclusion

L'analyse des difficultés de production et d'approvisionnement du vivrier de la ville de Korhogo face aux mutations climatiques dans les zones périurbaines met en

évidence une double vulnérabilité : celle des exploitants agricoles et celle des consommateurs urbains. Les résultats montrent que la variabilité des précipitations, la hausse des températures et la dégradation des sols affectent directement la productivité des cultures vivrières. Ces contraintes se traduisent par des pertes après les plantations, la prolifération de ravageurs et de maladies, ainsi qu'une baisse de rendement malgré l'usage d'intrants. Par ailleurs, l'érosion et la pression foncière périurbaine limitent l'accès aux terres cultivables, à l'irrigation et aux semences adaptées, ce qui rend l'offre vivrière plus saisonnière et instable. Ces difficultés de production se répercutent sur l'approvisionnement des marchés de la ville qui dépendent de plus en plus des marchés ruraux éloignés. Cette dépendance allonge les chaînes logistiques, accroît les coûts de transport et amplifie la volatilité des prix, fragilisant ainsi la sécurité alimentaire urbaine.

La discussion révèle également que l'absence d'infrastructures de stockage et de conservation, combinée à une faible structuration de la filière vivrière, accentue les pertes après les récoltes et réduit la disponibilité des denrées locales. Les producteurs, disposant de moyens financiers limités, peinent à investir dans des solutions logistiques adaptées, ce qui renforce leur vulnérabilité face aux aléas climatiques et aux contraintes économiques.

En clair, cette étude souligne l'urgence de mettre en place des stratégies résilientes de production et d'approvisionnement vivriers. Cela implique la réhabilitation des terres dégradées, l'adoption de pratiques agroécologiques, la création d'infrastructures de stockage modernes et le renforcement des coopératives locales. De plus, une meilleure coordination institutionnelle et un soutien financier accru aux producteurs sont indispensables pour stabiliser l'offre vivrière et garantir l'accès des populations urbaines aux denrées alimentaires. Ainsi, l'avenir de la sécurité alimentaire à Korhogo dépend de la capacité des acteurs locaux et nationaux à anticiper les effets des mutations climatiques et à renforcer l'adaptabilité des systèmes agricoles et logistiques. L'intégration des espaces périurbains dans les politiques de planification urbaine apparaît comme une condition essentielle pour assurer un approvisionnement durable et équitable.

Référence bibliographique

- Allangba Yéboué, 2023, Changement climatique et pratiques agricoles : De la nécessité d'une communication météorologique pour le changement de comportement des producteurs de vivriers du Gbèkè. *Innovative Space of Scientific Research Journals*, p. 4
- Assamoi Eric-Michel, 2022, Adaptation du secteur agricole en Côte d'Ivoire face au changement climatique. FAO, ministère de l'environnement et du développement durable, p. 7.
- CNULCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification), 2015, Changement climatique et dégradation des terres : Relier les connaissances aux enjeux, Bonn, Allemagne, P. 19.

- Les difficultés de production et d'approvisionnement du vivrier de la ville de Korhogo face aux mutations climatiques dans les zones périurbaines*
- Coulibaly Mamadou, 2021, Microfinance et logistique vivrière en Côte d'Ivoire. *Revue Africaine de Développement*, p. 25.
- Doh Franck Thibaut, 2019, L'espace périurbain dans l'approvisionnement de la ville de Korhogo en produits vivriers, Nord de la Côte d'Ivoire, mémoire de Master, Université Peleforo Gon Coulibaly, P. 133.
- Fao, 2018, Changement climatique et sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Rome, p. 22.
- Gogoua Gbamain Eric et Kouamé Hyacinthe, 2016, Les défis de l'approvisionnement de la ville de Korhogo en produits vivriers. *Academia.edu*, p. 9.
- Ibrahim Niang ; Oliver C. Ruppel ; Mohamed A. Abdrabo, 2014, Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Africa. In: Contribution au 5e rapport du GIEC (WGII). Cambridge University Press, p. 1203.
- Koffi Lath Franck-Eric, 2020, Approvisionnement et distribution des produits vivriers dans la ville de Korhogo (Côte d'Ivoire). *Revue Géovision*, Vol. 3, n°3, p. 15.
- Koné Ibrahim, 2019, Gouvernance locale et gestion des marchés vivriers en Côte d'Ivoire. *Revue Territoires et Développement*, p. 30.
- Kouadio Kouassi, 2019, Erosion des sols et production vivrière dans le nord ivoirien. *Revue Africaine de Géographie*, p. 33.
- Lobell David ; Schlenker Wolfram ; Costa-Roberts Justin, 2011, Climate trends and global crop production since 1980. *Science*, vol. 333, p. 609.
- N'guessan Kouadio, 2015, Urbanisation et pression foncière sur les espaces agricoles périurbains. *Revue de Géographie Tropicale*, p. 40.
- Ouattara Bakary, 2017, Stockage et conservation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. *Revue Agro-Logistique*, p. 22.
- Ouattara Zana Souleymane (2017), Abidjan, zone vivrière, thèse de doctorat, Université Felix Houphouët Boigny, P. 381.
- Rédacteur, 2018, Variabilité climatique et production vivrière dans la région de Gbêkê (1989-2018). *Revue DALOGÉO*, p. 12.
- Sarr Babacar, 2012, Vulnérabilité des cultures vivrières sahéliennes face aux sécheresses récurrentes. Dakar : Presses Universitaires, p. 45.
- Traoré Moussa, 2018, Transport et coûts d'approvisionnement vivrier en Afrique de l'Ouest. *Cahiers de Géographie Économique*, p. 18.
- Yao Koffi, 2016, Spéculation et intermédiation dans les marchés vivriers urbains. *Revue Économie et Société*, p. 12.

DYNAMIQUE URBAINE ET DESORDRE SPATIAL A TOUMODI

KONAN N'zué

Labo VST, Géographe (géographie économique et sociale)

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

nzuekonan7@gmail.com

Résumé

La ville de Toumodi, chef-lieu du bélier en Côte d'Ivoire, connaît une urbanisation rapide marquée par un étalement spatial non maîtrisé. Cette croissance urbaine a entraîné un désordre spatial important, visible à travers l'occupation illicite du domaine public et une mauvaise gestion des ordures ménagères. L'objectif de cette étude vise une meilleure compréhension du désordre spatial dans la ville de Toumodi. Cette étude repose sur l'exploitation des données issues de la recherche documentaire, entretiens et une enquête menée auprès des chefs de ménage dans différents quartiers de la ville. Les résultats se structurent sous deux angles : d'une part, l'origine de la dynamique urbaine de Toumodi et d'autre part, les facteurs explicatifs du désordre spatial dans la ville de Toumodi. Une urbanisation rapide marquée par un étalement spatial non maîtrisé constitue une entrave au programme d'aménagement urbain et à l'épanouissement des conditions d'étude dans la ville. En dépit des efforts ont été mené par les autorités dans leur mission de parfait l'aménagement de la localité par les programmes de déguerpissement et de sensibilisation des populations de la ville, il n'en demeure pas moindre que beaucoup reste à faire.

Introduction

Le phénomène de l'urbanisation fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité, d'abord en Chine, en Mésopotamie, puis en Égypte, en Turquie et au Proche-Orient

Mots clés : Dynamique urbaine, désordre spatial, Aménagement urbain, Toumodi/Côte d'Ivoire

Abstract

The city of Toumodi, capital of the Bélier region in Côte d'Ivoire, is experiencing rapid urbanization characterized by uncontrolled urban sprawl. This urban growth has led to significant spatial disorder, evident in the illegal occupation of public land and poor waste management. The objective of this study is to gain a better understanding of spatial disorder in the city of Toumodi. This study is based on the analysis of data from documentary research, interviews, and a survey conducted with heads of households in different neighborhoods of the city. The results are structured around two perspectives: firstly, the origins of Toumodi's urban dynamics, and secondly, the factors explaining spatial disorder in the city. Rapid urbanization marked by uncontrolled urban sprawl hinders urban development programs and the improvement of conditions for study in the city. Despite the efforts made by the authorities in their mission to improve the locality through eviction programs and public awareness campaigns, much remains to be done.

Keywords: Urban dynamics, spatial disorder, urban planning, Toumodi / Ivory Coast

(BECHI, 1997, cité par DAOUDA.F,2022, p.20). En Afrique, au sud du Sahara, la dynamique urbaine rime avec le désordre spatial. Côte d'Ivoire pays situé en Afrique de l'ouest rencontre une croissance urbaine très importante. Avant les indépendances, le taux d'urbanisation de la nation était de 5%, ce taux est passé de 42,5% en 1998 pour atteindre 49,7% en 2014 (INS). Il avoisinera 70 % en 2025 (INS, 2014).). Dans le même temps, la population urbaine a également augmenté. Elle est passée progressivement de 2 146 293 habitants en 1975 à 4 220 000 habitants en 1988 et à 8 383 000 habitants en 1998. En 2014, la population urbaine était estimée à 11 408 413 habitants soit 50,3% de la population totale (INS, op. cit).

Toumodi, Située au Centre de la Côte d'Ivoire et chef-lieu de la Région du Bélier connaît ces mêmes réalités. En effet le taux d'urbanisation de la ville est estimé à 42% proche de la moyenne nationale, avec un taux de croissance urbaine de 3,51% par an supérieur à la moyenne nationale (INS, op. cit). De plus, la ville de Toumodi compte une population estimée à 88580 habitants contre 13297 habitants en 1975. Cette dynamique spatiale et démographique doit s'accompagner d'un aménagement urbain de qualité pour parfaire cet essor urbain afin et d'améliorer le quotidien des populations de la ville (Toumodi). C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été mis en place par l'Etat et les autorités locales : les campagnes de sensibilisation suivies des mises en demeure des certaines constructions et des déguerpissements. Malgré, toutes ces actions, la ville de Toumodi est aujourd'hui confrontée à une organisation urbaine mal maîtrisée. Ainsi donc, le problème de ce sujet pose le problème du désordre spatial induit par la dynamique urbaine dans la ville de Toumodi. : Comment la dynamique urbaine peut-elle influencer le désordre spatial dans la ville de Toumodi ? Cette préoccupation majeure permet à travers cette communication, d'analyser les facteurs à l'origine de la dynamique urbaine de Toumodi puis de faire l'état des lieux de la dynamique urbaine dans la ville.

1- Donnée et Méthodologie

Les données utilisées pour la rédaction de cet article sont issues de l'exploitation des ouvrages, des données statistiques existantes, des observations sur le terrain, des entretiens avec, des personnes-ressources qui sont concernées par les activités de l'aménagement urbain et la gestion de l'environnement dans la ville de Toumodi, Il s'agit de la Direction Régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Direction Régional de l'environnement et de la Direction technique de la Mairie de Toumodi. Ainsi, sur 15 quartiers que compte la ville de Toumodi, nous avons enquêté 356 chefs de ménage répartis dans six quartiers de la ville de Toumodi. Pour le choix des quartiers, nous nous sommes appuyés sur certains critères à savoir : basés sur la typologie des quartiers et la densité de population et leurs activités ainsi que leur répartition géographique.

Après avoir calculé le pourcentage de ménages enquêtés dans chaque quartier, nous avons calculés le nombre de ménages enquêtés dans chaque quartier. La taille de l'échantillon minimum représentatif a été déterminée à partir de la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PO) N}{[e^2 (N-1) + Z^2]}$$

Source : GUMUCHIAN H. MAROIS C. et FEVRE V., 2000 Avec :

- n : taille de l'échantillonnage des ménages à enquêter ;
- Z : coefficient de marge ;
- e : marge d'erreur ;
- N : nombre total des ménages ;
- P : proportion du ménage supposé avoir le caractère recherché, cette proportion varie entre 0 et 1 et Q=1-P.

Pour l'application de la formule, nous pouvons supposer que si P=0,50 donc Q=0,50 à un niveau, Z=1,96 et la marge d'erreur e=0,05.

Ainsi, l'application numérique nous donne :

$$[(1,96)^2 (0,5 \times 0,5) \times 4785]$$

$$n = \frac{[(1,96)^2 (0,5 \times 0,5) \times 4785]}{[(0,05)^2 (4785-1) + (1,96)^2 (0,5 \times 0,5)]}$$

$$n = 356$$

n= Taille de l'échantillon

z= coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) e= La marge d'erreur

P= Proportion de ménages supposée ne pas avoir accès aux équipements

Ainsi, le tableau 1 donne la proportion de personne enquêtée dans chaque quartier.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par quartier dans la ville de Toumodi

Quartiers Enquêtes	Nombre de ménages	Nombre déménages enquêtes
Aklomianbla	441	48
Binava	1172	127
Concorde 1	277	30
Plateau	113	12
Résidentiel	427	46
Rombo extension	852	93
Total	3282	356

Source : INS, 2021 ; Enquêtes de terrain, Mars 2025

Le tableau 1 présente les ménages enquêtés par quartier. En réalité, pour le compte de cet article nous n'avons pas pu enquêter tous ces ménages comme l'indique la formule. Ainsi, 356 ménages au total sont enquêtés répartis dans les six quartiers. À savoir : Aklomionbla, Binava, Concorde1, Plateau, Rombo extension et Residentiel Pour le traitement des données recueillies sur le terrain, les logiciels Word 2016, Excel 2010 et SPSS ont été utilisés pour la réalisation des tableaux et la confection des diagrammes. Quant au logiciel Qgis et Envi il nous a permis de réaliser les cartes. C'est l'ensemble de ces données qui ont permis d'obtenir les résultats contenus dans cet article. La carte 1 présente la zone d'étude

Carte n°1 : Localisation de la zone d'étude

Source : INS, 2021

Réalisation : Konan N'zué, 2025

2- Résultats

2.1- Les facteurs à l'origine de la dynamique urbaine de Toumodi

La ville de Toumodi est le chef-lieu de la région du bélier. Cette ville cosmopolite dispose de nombreuses potentialités économiques et socio-culturelles. Ce fait lui confère la ville la plus convoitée par la population de la région et même celle des régions voisines. Dès-lors, ce phénomène engendre une nouvelle structuration et organisation de l'espace urbain. Ainsi, il est nécessaire pour nous, de montrer dans cette partie les différentes formes d'occupation qui ont contribué à cette dynamique urbaine afin de mieux les appréhender.

2.1.1 Mécanisme de l'extension spatiale de la ville de Toumodi

L'extension de la structure urbaine a permis d'impulser une dynamique à la croissance urbaine caractérisée par l'extension vers les villages environnants et à la création de nouveaux lotissements. En effet, la superficie urbaine de chaque quartier s'est accrue considérablement. L'extension spatiale de la ville de Toumodi, s'est accompagné d'un développement urbain au niveau de l'habitat avec la floraison de nouvelles villas, de lieux de loisirs et d'écoles qui colonisent les espaces non viabilisés. En clair, en milieu urbain, la politique générale de l'extension de la ville est du ressort des autorités municipales. Mais, les initiatives des projets peuvent être des acteurs du privé ou des autorités. Ces structures privées ont la possibilité de mener tout le processus de l'opération des lotissements tout en faisant approuvés et validés leurs documents par les autorités. Dans les communes, lorsque des besoins en lots s'expriment, c'est le maire qui contact un géomètre expert pour faire l'état des lieux de l'espace à lotir. Ensuite, cet état des lieux est remis à un urbaniste qui

fait l'esquisse du projet. Ce projet est soumis à la commune qui fait des observations. Après cela, l'urbaniste achève son projet et le remet aux géomètres qui l'appliquent sur le terrain. Le maire prend le plan d'application et le contrat qu'il remet au ministre de la Construction pour l'approbation. Toutefois, le maire peut aussi faire le projet de lotissement sous couvert du préfet et le transmettre au ministère de la construction. Le projet de lotissement est fait par un urbaniste.

Une fois transmis au ministère de la construction, le ministre fait suivre le projet ou corrige les imperfections détectées dans le projet. Le maire ou le sous-préfet nomme son commissaire enquêteur et fixe la période de l'enquête. Les enquêtes durent en général un mois et les observations et oppositions sont enregistrées. S'il n'y a pas d'opposition pendant l'enquête, une commission mixte locale siège pour approuver le projet de lotissement. À la fin des enquêtes, le maire transmet le document de fin d'enquête au ministère de la construction sous couvert du préfet. Le ministre prend un arrêté de lotissement. Une fois créés, les lots sont attribués selon des principes prévus par la loi. Le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains en abrogation du décret n° 70-733 du 25 mai 1970, définit clairement les conditions et modalités d'attribution des lots dans les espaces urbains en Côte d'Ivoire.

Cependant, notons que l'étalement désordonné et des installations anarchiques des populations sont dus à certaines opérations de lotissement qui ont été effectuées en dehors des normes de procédures définir par les pouvoirs publics. Ces opérations de lotissements favorisent l'étalement spatial de l'espace urbain de Toumodi.

2.1-2- Toumodi, Un espace urbain en croissance

L'expansion urbaine est l'un des facteurs de la dynamique urbaine. Il contribue à l'essor de celui-ci. Au fur à mesure que la ville se développe, elle se trouve dans l'obligation d'empiéter ou d'absorber d'autre territoire. De ce fait, la superficie de cet espace va connaître un agrandissement. Ainsi, en ce qui concerne la ville de Toumodi, sa superficie connaît une évolution depuis quelques années. Cette croissance spatiale est illustrée à travers la figure 1

Figure 1 : Evolution de la trame urbaine de 1990 à 2024

Source : Landsat ;4TM,1990 ; Landsat4TM,2003 ;Landsat ;OLI/TIRS,2015 ;Landsat OLI/TIRS, 2024

La figure 1 montre que la ville de Toumodi connaît une dynamique spatiale de 1958 à 2014. La superficie de la ville est passée de 271 ha en 1990 à 385 ha en 2003 soit une légère augmentation de 114 ha. En plus, sur la période de 2003 à 2015, la superficie de la ville de Toumodi s'étend de 385 ha à 492 ha soit une hausse de 107 ha. De

même la superficie est passée de 271 ha en 1990 à 1140 ha en 2025 avec une augmentation rapide de 869 ha en 35 ans. Le dynamisme de la ville de Toumodi peut être attribué à son rapide développement démographique. L'expansion des activités socio-économiques rend la ville particulièrement attractive dans la région. Ces éléments contribuent ensemble à l'évolution spatiale et à la transformation de la ville. Cette évolution spatiale est à la base de la multiplication des lotissements.

2.1-3-Une population en constante évolution

La population urbaine de Toumodi connaît une véritable croissance. En effet, depuis le recensement de la population de 1975 à nos jours, la population citadine de Toumodi n'a cessé d'augmenter (figure 2).

Figure 2 : Courbe d'évolution de la population de Toumodi de 1975 à 2021

Source : RGP 1975 ; RGPH 1988, 1998, 2014 et 2021

À travers la figure 2, il ressort de l'observation une évolution croissante de la population de Toumodi de 1975 à 2021. En 1975, la population est estimée à 13 297 habitants (RGP 1975), passe à 22 114 habitants en 1988 (INS, 1988). Elle poursuit sa croissance pour atteindre 43 189 habitants en 2014 (INS, 2014). Actuellement, la population de Toumodi est à 88 580 habitants (INS, 2021). Cette évolution est caractérisée par plusieurs facteurs entre autres, la situation de Toumodi par rapport à celle de Yamoussoukro et Abidjan, les facteurs démographiques basés sur la migration, les facteurs administratifs, économiques, touristiques et culturels, la disponibilité de terre agricole fertile et surtout la générosité du peuple Baoulé. D'un point de vue géographique, les facteurs explicatifs peuvent être aussi, le développement de la ville avec la présence de l'autoroute du Nord qui s'y trouve. Ce dynamisme observé au niveau de la population constitue un maillon essentiel dans l'évolution spatiale de la ville de Gagnoa. Également, cette population est en majeure partie dominée par les jeunes.

2.1-4-Une population majoritairement jeune

La population de la ville de Toumodi est répartie par différents groupes d'âges. Ce sont les jeunes, les adultes et vieillards. La figure ci-après montre bien la pyramide par tranche d'âge des hommes et des femmes de la ville de Toumodi selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) en 2021.

Figure 3 : la structuration de la population de Toumodi par tranche d'âge et par sexe

Source : INS, 2021

La figure 3 révèle les différentes tranches d'âges de la population de Toumodi. Il faut noter que la population de Toumodi est majoritairement jeune avec une tranche d'âge allant de 0-4 ans et de 15-24 représentant près de 60% de la population totale. Cela s'explique par plusieurs facteurs notamment le taux élevé de natalité et la baisse du taux de mortalité, dû au développement de la médecine. La tranche d'âge compris entre 25-69 ans occupe la deuxième position avec une répartition de près de 30% de la population totale. Concernant la troisième vague des populations allant de 70 ans à plus de 86 ans, ces personnes constituent les personnes du troisième âge avec une répartition de 10%. Cette inégale proportion s'explique du fait que la ville de Toumodi reçoit plus de jeunes que d'adulte. En effet, le développement du commerce, des entreprises industrielles, ainsi que la présence de nombreux équipements et infrastructures scolaires dans la ville de Toumodi pouvant accueillir cette partie de la population explique leur prédominance, attire plusieurs jeunes. Il faut aussi noter que la population de la ville est inégalement répartie.

2.1.5. Une population inégalement répartie dans la ville de Toumodi

À l'échelle de la Côte d'Ivoire, le constat montre que la population est inégalement répartie. Cette inégale répartition est fonction des activités économiques, des infrastructures administratives et scolaires que possède chaque région. Cette situation est observée dans la ville de Toumodi. À l'échelle de cette ville, la population est inégalement répartie sur l'ensemble des douze quartiers. La disposition des infrastructures à l'échelle des quartiers influence le choix des populations lors de leurs installations. Ainsi, La carte 2 montre la répartition de la population de la population de la ville de Toumodi en 2021.

Carte 2 : Répartition de la population de la ville de Toumodi en 2021

Source :INS,2021

Réalisation : Konan N'zué

Toumodi avec une population de 272 773 habitants (INS, 2021) répartir dans des quartiers de la ville, le quartier Dioulakro est le plus peuplé de la ville. Il concentre près de 10,91% de la population totale. Il est suivi par les quartiers Binava, et Rambo qui représentent 6,67% et 5,16% de la population totale. À la suite de ces quartiers nous pouvons citer ceux du quartier Concorde 1 et 2 qui totalisent 3,94% et 2,97% de la population totale. La carte 4 illustre ce phénomène.

Au regard de la carte 8, on note une inégale répartition de la population à l'échelle des quartiers qui composent la ville de Toumodi. Sa population varie d'un quartier à un autre. Les quartiers centraux tels que Plateau, Aklomionbla, Toumodikro et Zaher, regroupent 17 594 habitants soit 38,9% de la population totale de la ville. Les quartiers périphériques que sont Binava, libreville , Kondoubo, Rambo extension, Rambo, Residentiel Concorde1 et 2 comptent 27 616 habitants soit 61,1% de la population. Ces quartiers enregistrent une forte concentration de la population à cause des logements disponibles. En effet, les quartiers centraux sont les premiers espaces habités par les populations et ceux-ci se présentent dans la majorité des cas comme des espaces saturés. Ainsi, contrairement aux centraux, les quartiers périphériques sont des zones qui disposent des logements non encore habités. La faiblesse de l'offre de logements dans les quartiers centraux conduit les populations à s'installer dans les quartiers périphériques. Cependant, il faut noter qu'au niveau des quartiers centraux, Dioulakro enregistrent la plus grande portion de la population (10%). Le constat est le même à l'échelle des quartiers périphériques (Binava, libreville et Rambo extension) soit 29% de la population.

Ce qui explique la concentration des populations en leur sein. Cependant, il convient de mentionner que la composition de la population selon le sexe montre

une prédominance du sexe masculin. La figure 4 présente une corrélation entre la croissance de la population et l'évolution de la superficie de la trame urbaine de la ville de Toumodi.

Figure 4 : Evolution de la population et de la trame urbaine de la ville de Toumodi

Source : INS, 1975, 1988, 1998, 2014, 2021 / Landsat

La figure 4 présente une corrélation entre la croissance de la population et l'évolution de la superficie de la trame urbaine de la ville de Toumodi. L'analyse de cette figure indique qu'il existe une corrélation parfaite entre l'évolution rapide de la population et la trame urbaine. En effet, de 1975 à 2021, la population est passée de 13297 à 88580. Dans la même veine, la superficie de la trame urbaine a connu une augmentation. De 271 hectares en 1990, elle est passée à 492 hectares en 2015 puis 1140 hectares 2024. La croissance démographique a entraîné une consommation de l'espace. Cette situation est à l'origine de la destruction des forêts. Cette extension spatiale est indifférente de l'organisation du site et conduit à un désordre spatial de la ville.

2.2. Facteurs socioéconomique à l'origine du désordre spatial à Toumodi

2.2.1. Les facteurs socio-économiques expliquant occupation du domaine publics à Toumodi

Les populations de Toumodi tout comme celles des autres centres urbains de la Côte d'Ivoire, dans leur quête d'espace à bâtir ou pour exercer leur différente activité commerciale, s'installent dans les espaces nouvellement lotis sans attendre ou parfois déjà viabilisés à forte présence humaine. Les facteurs explicatifs l'occupation des espaces publics à Toumodi se résument à plusieurs éléments. Les éléments moteurs de l'occupation illégale des espaces publics dans la ville de Toumodi sont multiples. Mais, ils se résument aux facteurs socio-économiques, démographiques et au manque de vigilance des autorités en charge de la gestion urbaine. Le tableau 2 résume les différentes motivations.

Tableau 2 : fréquences d'occupations des espaces publics selon les motivations

Motifs	Pourcentage (%)
Motivation socio-économiques (chômage et pauvreté en milieu urbain)	33

Insuffisance de places dans les marchés	47
Liberté d'accès	12
Présence d'un équipement	8
Total	100

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

Il ressort de l'analyse ce tableau 2 que plusieurs motifs expliquent la fréquence des occupations des espaces publics. Le premier motif est l'insuffisance de place (47%). Les motifs socio-économiques que sont le chômage et la pauvreté en milieu urbain représente 33% de raisons de l'occupation des espaces publics. La liberté d'accès et la présence d'un équipement représente respectivement 12% et 8%. De fait, il faut noter également la cherté des magasins comme source de l'occupation du domaine publique.

2.2.1.1. La cherté des magasins, un levier de l'occupation des espaces publics dans la Ville de Toumodi

La Ville dispose un grand marché. Cependant, l'obtention des places ou de magasin n'est pas à la portée de tous à cause du coup élevé des magasins. La figure 4 montre l'évolution des prix de location des magasins dans la ville de Toumodi.

Figure 4 : Évolution des prix de location des magasins dans la ville de Toumodi de 2010 à 2025

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

Il ressort de l'analyse de la figure 4 que les prix de location des magasins sont forte croissance. En effet, en 2010, le coût de location était estimé à 20 000frs par mois contre 25 000 en 2015. Suivant cette évolution les prix sont passés de 20 000frs en 2010 à 30 000 en 2020 et à plus de 45 000frs en 2025. Ainsi en 15 ans les prix des locations des magasins ont parfaitement triplé. Face à cette situation, les populations étant dans l'incapacité de se procurer des magasins préfèrent occuper les espaces publics pour commercialiser leurs marchandises. Cet état de faire entraine un engorgement des espaces publics de la ville. Au-delà de ces occupations il faut que la mode de gestion des ordures contribue à ce désordre.

2.2.1.2. Mode d'élimination des déchets ménagers à Toumodi

L'évacuation des déchets ménagers constitue une difficulté pour les populations de la ville de Toumodi. En l'absence d'espaces aménagés pour la collecte des ordures ménagers, les ménages déversent leurs déchets dans des espaces inappropriés. L'élimination des ordures se fait à plusieurs niveaux, nous avons l'élimination avec

la charrette, les dépôts sauvages dans la nature, l'élimination dans les rues, les dépôts sauvages dans les parcelles inhabitées, l'enfouissement dans un trou, l'incinération dans un coin de la maison, et autres c'est-à-dire dépôt des ordures dans les bas-fonds. Le tableau 3 présente les différentes proportions de l'élimination.

Tableau 3: Mode d'élimination ou d'évacuation des ordures ménagères à Toumodi

Modes d'éliminations des ordures	Effectifs (%)
Charrette	33,2
Dépôt dans la nature	37,4
Dans la rue	7,9
Dépôt dans une parcelle inhabité	8,6
Enfouissement dans un trou	4,3
Incinérations dans un coin de la maison	2,1
Autres	6,8
Total	100

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

Les proportions révèlent que 33,2% des ménages enquêtés éliminent leur déchet à travers les charrettes ; 37,4% des déchets sont éliminés dans les dépôts sauvages ; 7,9% des déchets sont éliminés dans la rue ; les dépôts dans les parcelles inhabitées sont de 8,6% ; 4,3 % des ordures sont enfouies dans un trou ; 2,1% des ménages procèdent par incinération et 6,8% des populations éliminent leurs ordures dans les bas-fonds, l'aide des brouettes etc. Seul les 33,2% des déchets éliminés à travers les motos tricyles et les tracteurs qui sont évacués directement à la décharge municipale de la ville, les 66,8% des ordures sont des dépôts anarchiques à l'échelle de la ville de Toumodi. Ce qui entraîne la prolifération des ordures en grande quantité dans la ville. Les raisons qui poussent les ménages à évacuer les ordures dans les espaces inhabités sont diverses. En effet, les ménages utilisent ces espaces inhabités à proximité de leur lieu de résidence pour ne pas fournir des efforts, vu qu'il n'y a pas de site approprié pour le rejet des ordures. Alors qu'en évacuant les ordures dans les friches cela permet la prolifération des déchets dans l'espace urbain et rend le cadre de vie insalubre. Or le fait d'évacuer les déchets dans ces espaces est nuisible pour la santé des populations.

2.2.1.3. Des ménages de plus en plus impliqués dans la gestion des ordures dans la ville de Toumodi

La majorité des chefs de ménages évacuent eux-même leur déchet car ils estiment que le service des acteurs de l'informel et de la mairie ne sont pas performants. La plupart évacue dans les points de décharge sauvage de la ville. Il y a des ménages qui utilisent des espaces sur leur terrain pour évacuer leur ordures, d'autres évacuent leur déchet ménager sur les terrains inhabités à proximité de leur lieu d'habitation. La figure 5 montre les fréquences de ramassage des ordures ménagères par les jeunes avec les motos tricyles.

Figure 5 : Fréquence de ramassage des ordures ménagères dans la ville de Toumodi

Source : Enquêtes de terrain, Mars 2025

Les chefs ménages interrogés qui évacuent leur déchet par le biais des jeunes pré-collecteurs, dont la fréquence de pré-collecte s'effectue est une fois dans la semaine, ne sont pas satisfaits de la prestation des agents de pré-collecte. Ceux dont la fréquence de ramassage s'effectue deux (2) fois dans la semaine, seulement 15,3 % sont satisfaits des prestations des pré-collecteurs, tandis que les ménages dont les fréquences de pré-collecte est effectuée trois (3) dans la semaine, sur les ménages concernés, c'est 71,4 % qui apprécie le service des pré-collecteurs. Pour les fréquences irrégulières (Autre), c'est près de la moitié des enquêtés c'est-à-dire 48,2 % qui apprécie le nombre de fréquence de ramassage des pré-collecteurs.

2.2.2.4. La distribution des ordures à l'échelle de la ville

L'on retrouve de point de dépôt sauvage sur la carte 13. Les petit et moyen tars des ordures ménagères sont plus concentrés dans les quartiers Dioulakro, Binava et Rambo extension grand dépôt des ordures sont plus concentré au quartier Kondoubo par contre dans les quartiers Concordre1, Résidentiel et Zaher ne rencontrent pas assez de dépôts sauvages. La carte 3 illustre nos propos.

Carte 3 : la répartition de toutes les catégories de déchets à l'échelle des quartiers de Toumodi

Source : Enquêtes de terrain ,2025 Réalisation : Konan N'zué., 2025

Les quartiers où l'on ne retrouve pas assez de point de dépôt sauvage de déchets ce sont des quartiers qui n'enregistrent pas assez de friche et de maisons inhabitées. Aussi la population n'est pas fortement représentée dans ces quartiers. Les quartiers qui enregistrent un poids démographique important sont les quartiers où l'on constate la prolifération des ordures ménagères. Il y a d'autre facteur qui rentrent en ligne. Le tableau ci-après le démontre.

2.3. Facteurs politiques et organisationnels urbain l'un des facteurs de l'occupation espaces publics dans la ville de Toumodi

2.3.1. Le laxisme des autorités en charge de la gestion urbaine

La responsabilité des autorités chargées de la gestion urbaine dans l'occupation anarchique et illégale à Toumodi se situe dans le fait qu'elles sont incapables d'empêcher les occupants illégaux des voies. La photo 1 illustre ces propos

Photo 1 : Des petits magasins installés un caniveau et commerçant de friperie sur la chaussé

Prise de vue : enquêtes ,2025

Sur cette photo 1, se trouve un magasin et un vendeur ambulant installent sur l'espace affecté au passage des piétons. Nos investigations auprès de ces particuliers ont permis de savoir que les autorités en charge de la gestion urbaine actuelle sont impuissantes face à ces occupations illicites des espaces publics notamment les trottoirs.

2.3.2. Insuffisance des politiques de gestion des ordures dans la ville de Toumodi

La gestion des déchets solides et liquides est l'un des sujets préoccupants dans le monde. En effet, des lois ont été établies par les autorités en vue d'une gestion durable et efficiente des ordures. Aussi l'action les acteurs chargés de la gestion des ordures dans les communes de Côte d'Ivoire font partie de cette gestion efficiente.

3. Discussions

Cet article met en exergue la dynamique urbaine et le désordre spatial à Toumodi. L'étude montre qu'une urbanisation rapide et mal planifiée favorise un désordre spatial. Cette mutation remarquable que nous présentons dans notre travail confirme les résultats de certains écrits antérieurs. Au Togo, les occupants illicites du domaine public s'installent pour divers motifs. D. GBETANOU, Selon cette étude, les raisons qui les poussent à occuper les trottoirs sont très diverses. Ainsi 48% estiment que c'est la situation économique 28% parce que c'est proche de leur domicile, 22% disent que cela est dû au manque de place au marché et 2% à cause de l'accès facile au trottoir.

L'inadéquation entre la formation et l'emploi a conduit les jeunes diplômés vers les activités informelles. M. ZONGO (2009). Selon cette étude, 48 % des personnes exerçant le commerce sur les espaces publics affirment avoir un niveau d'étude supérieure et que c'est la situation économique du pays qui les pousse à occuper les trottoirs.

Quelques années plus tard, la recherche de G. NGARESSEM (2016) en faisant ressortir un des facteurs cruciaux du désordre, il parle de la complicité des autorités. Selon lui, les espaces publics sont occupés par les populations et ce, avec la complicité des services techniques chargés de la gestion urbaine et des opérations de déguerpissement. Dans son approche explicative sur de la mauvaise gestion des déchets qui constitue un élément du désordre spatial (P. AYEMOU, 2018, p.222).

Affirme que « *qu'en raison de la complexité du cadre institutionnel et réglementaire, du manque de collaboration et d'intérêts divergents des acteurs impliqués dans la gestion des déchets, l'élimination des déchets ménagers à l'échelle de l'espace urbain s'avère difficile* ».

C'est dans cette perspective une année avant que M. BANGOURA (2017, p.231) disait que l'une des conséquences les plus inquiétantes de l'urbanisation rapide dans les Pays en voie développement (PED) réside dans les problèmes d'infrastructures de base dont celles de la gestion des déchets.

Conclusion

Au terme de cette communication, l'inadéquation entre la dynamique urbaine et l'aménagement urbain dans la ville de Toumodi. L'urbanisation rapide et mal planifiée constituent une entrave pour la mise en place des infrastructures et équipement et à l'épanouissement et à l'amélioration des cadre et condition de vie des populations. Malgré des efforts ont été mené par les autorités dans leur mission de déguerpissement et de sensibilisation des populations de la ville, il n'en demeure pas moindre que beaucoup reste à faire. Jusqu'à présent nombreux quartiers ne disposent pas d'équipements et infrastructure de base. La prise en considération des requetés des populations dans le domaine de la construction de marché ou d'espaces aménagement pour l'installation des commerçants et l'assainissement peut leur permettre de satisfaire leurs besoins vitaux été de participer durablement au développement économique et social de la ville de Toumodi.

Références bibliographiques

- AYEMOU Anvo Pierre, 2018, *gestion des déchets ménagers et dégradation de l'environnement urbain à Daloa (Centre Ouest de la Côte D'Ivoire)*, thèse de doctorat unique en géographie à l'Université Alassane Ouattara Bouaké, pp 222.
- BANGOURA Marie Rose, 2017, *gestion des déchets solides ménagers et ségrégation sociospatiales dans la ville de Conakry (Guinée)*, doctorat de l'université de Toulouse, p53. Des trottoirs
- GBETANOU Komla Dziszinyo, 2010, *Le commerce de la rue et l'occupation des espaces publics à Lomé. Cas des trottoirs (Togo)* mémoire de l'université de Lomé pp.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, 2021, *Résultats globaux du recensement général de la population et de l'habitat de 2021 (RGPH 2021)*. INS, 34 p.

LES CONFLITS FONCIERS LIÉS AUX LOTISSEMENTS DE 2015 A 2025 DANS LA VILLE DE KORHOGO (CÔTE D'IVOIRE)

Sientienwin SEKONGO

Assistant, Institut de Géographie Tropicale (IGT)
Université Félix HOUPHOUET BOIGNY (Côte d'Ivoire)

Sekongos73@gmail.com

N'dri Ernest KOUADIO

Maître-Assistant, Institut de Géographie Tropicale (IGT)
Université Félix HOUPHOUET BOIGNY (Côte d'Ivoire)

Ernestkouadio.ci2012@yahoo.fr

Résumé

L'accès au foncier en zone urbaine est une préoccupation pour les populations ivoiriennes. La ville de Korhogo, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette réalité. Cette acquisition du foncier urbain se fait à la suite de lotissements. Malgré les efforts de l'Etat pour l'application de la législation, l'exécution de ces lotissements et l'acquisition des lots ont souvent été la source de plusieurs conflits qui mettent en mal la cohésion entre les populations mais rendent surtout difficile la mise en valeur de ces lotissements. L'objectif de cette recherche est d'analyser les facteurs explicatifs de la persistance des conflits fonciers liés aux lotissements entre 2011 et 2025 dans la ville de Korhogo afin de proposer des solutions durables. La méthode utilisée pour conduire cette recherche repose, avant tout, sur la recherche documentaire. Elle utilise ensuite les entretiens avec des agents de la préfecture et de la direction régionale de la construction et de l'urbanisme de Korhogo ainsi que des aménageurs fonciers, des propriétaires terriens et certains chefs de villages et de terres. Elle se compose, enfin, d'une enquête auprès de 376 chefs de ménages de la ville de Korhogo.

L'étude présente d'abord les types des lotissements. Elle fait ensuite une typologie des conflits liés aux lotissements dans la ville de Korhogo.

Elle aboutit aux solutions de prévention et de résolution des conflits liés au foncier urbain.

Mots clés : *Urbanisation, Conflits fonciers, lotissements, ville de Korhogo, arrêté de concession définitive.*

Abstract

Access to land in urban areas is a major concern for the Ivorian population. The city of Korhogo, located in northern Côte d'Ivoire, is no exception. Urban land acquisition occurs through land subdivision. Despite the government's efforts to enforce legislation, the implementation of these subdivisions and the acquisition of plots have often been the source of numerous conflicts, undermining social cohesion and, more importantly, hindering the development of these subdivisions. The objective of this research is to understand land conflicts related to subdivisions in Korhogo between 2011 and 2025 in order to prevent and mitigate them.

The research methodology is based primarily on documentary research. It then incorporates interviews with officials from the Korhogo prefecture and regional directorate of construction and urban planning, as well as land developers, landowners, and some village and land chiefs. Finally, it comprises a survey of 376 heads of households in the city of Korhogo.

The study first presents the types of housing developments. It then develops a typology of conflicts related to housing

developments in the city of Korhogo. It concludes with solutions for preventing and resolving conflicts related to urban land.

Keywords: *Urbanization, Land conflicts, subdivisions, commune of Korhogo, final concession order.*

Introduction

L'accès au foncier est une préoccupation pour les populations ivoiriennes. En zone urbaine, une grande partie de la population aspire à l'acquisition d'un terrain pour la production de logements. La commune de Korhogo, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette réalité. Cette acquisition du foncier urbain se fait, en général, à la suite de lotissements. Depuis 1980, date de création de la commune de Korhogo, plusieurs lotissements ont été effectués tant dans la ville que les villages de l'espace communal. L'exécution de ces lotissements et l'acquisition des lots ont souvent été la source de plusieurs conflits qui mettent en mal la cohésion entre les populations mais rendent surtout difficile la mise en valeur de ces lotissements. Pour faire face à ces conflits, l'Etat a mis en place des mécanismes de prévention et de résolution des conflits fonciers urbains. Malgré les efforts de l'Etat ivoirien, de nombreux conflits fonciers urbains naissent et perdurent dans la ville de Korhogo. Le sujet de cette recherche est : « Les conflits fonciers liés aux lotissements de 2011 à 2025 dans la commune de Korhogo ». L'année 2011 marque le retour officiel des services administratifs de l'Etat après la longue crise socio-politique qui a commencé en 2002. 2025 est l'année de cette recherche. Ce sujet s'inscrit dans le cadre des conflits d'usage de l'espace urbain mais aussi sur la gouvernance foncière. Le problème de cette recherche est la persistance des conflits fonciers urbains liés aux lotissements. La question fondamentale qui se pose est : Pourquoi les conflits fonciers liés aux lotissements urbains persistent-ils depuis 2011 dans la commune de Korhogo ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs explicatifs de la persistance des conflits fonciers urbains ainsi que leurs mécanismes de prévention et de résolution. L'étude fait d'abord une typologie des lotissements. Elle étudie ensuite les types de conflits liés aux lotissements. Elle aboutit à des propositions de solutions pour prévenir et résoudre ces conflits.

1-Matériel et Méthodes

La méthodologie de travail est basée sur la recherche documentaire, les entretiens et les enquêtes. La recherche documentaire permet de consulter des travaux déjà réalisés portant sur la même thématique ou proches d'elle. Ces travaux s'intéressent à l'habitat et aux lotissements, les conflits fonciers dans l'espace communal, départemental ou régional de Korhogo, en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Les entretiens sont réalisés avec des personnes ressources des services publics ou privés en charge de lotissements, du logement de la région de Korhogo. Les entretiens portent sur les opérations de lotissements, d'acquisition des terrains mais aussi sur le contentieux sur le foncier de la période 2011-2025. D'autres entretiens sont réalisés auprès de cinq (5) propriétaires terriens et le responsable

chargé des lotissements à la Mairie de Korhogo. Les enquêtes sont faites auprès des chefs de ménage de certains quartiers de la ville de Korhogo qui constituent la « couronne externe de la ville ». Sur douze (12) quartiers constituant cette couronne externe, six (6) quartiers ont été choisis. Il s'agit de :

- Djégbè
- Natiokobadara
- Tiékélézo extension 2
- Waraniéné
- Mont Korhogo nouveau quartier
- Logokaha

Ces quartiers ont été choisis suivant plusieurs critères. Ils sont situés à la périphérie de la ville et le long des principaux axes routiers d'entrée ou de sortie de la ville. Selon la Direction régionale de l'urbanisme de Korhogo, ces critères sont importants dans l'étalement de la ville. Ce sont des quartiers qui continuent de s'étendre par l'acquisition de nouveaux terrains mais aussi par la création de nouveaux lotissements.

La carte 1 localise le Département de Korhogo en Côte d'Ivoire et présente le plan de la ville de Korhogo avec les quartiers enquêtés.

Figure 1: localisation des quartiers enquêtés dans la ville de Korhogo

La ville de Korhogo a un plan concentrique avec un noyau qui constitue le centre situé au quartier « Dem ». Les autres quartiers constituent des couronnes autour de ce noyau. On peut donc répartir les quartiers de la ville de Korhogo sur les différentes couronnes. On parlera du noyau, de la première couronne, de la deuxième couronne et de la couronne externe. Seuls les quartiers de la couronne externe ont accueilli les enquêtes. Pour déterminer la taille de l'échantillon des chefs de ménages enquêtés, les données de l'Institut National de la Statistique (INS) issues

du Recensement de la population (RGPH, 2021) ont été utilisées. Selon le RGPH, la population-mère qui est le nombre total des ménages des quartiers de la ville Korhogo est de 67737. Le total des ménages des quartiers enquêtés est 8403. La définition de la taille de notre échantillon pour notre enquête auprès des chefs de ménages s'est faite selon la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{e^2 (N-1) + Z^2 (P Q)}$$

Source : H. GUMUCHIAN, C. MAROIS et V. FEVRE, 2000

n est la taille de l'échantillon, N = taille de la population mère,

Z = coefficient de marge déterminé à partir du seuil de confiance, e est la marge d'erreur.

P = proportion des ménages supposés avoir les caractères recherchés : 0.5 ou 50%

Q = 1- P

Si on suppose que P= 0.50 donc Q= 0.50 et à ce niveau de confiance de 95 %, Z=1.96 et la marge d'erreur e=0.05.

Ainsi, pour les ménages du District, l'application numérique est :

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) \times 8403}{(0.05)^2 (8403-1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)} = 367.49$$

Soit 367 chefs de ménages à enquêter

La taille de l'échantillon par quartier et par village est définie proportionnellement au nombre de ménages dans ces quartiers ou villages. Le tableau 1 présente la répartition de la taille de l'échantillon par quartiers et villages enquêtés.

Tableau 1 : Répartition de la taille de l'échantillon

QUARTIERS	NOMBRE DE MÉNAGES	NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGES A ENQUETER
Djégbè	701	31
Logokaha	1253	55
Mont Korhogo Nouveau	431	19
Quartier		
Natiokobadara	3876	168
Tiékélézo extension 2	1013	45
Waraniéné	1129	49
TOTAL	8403	367

Source : Les enquêtes, juillet 2025

Le choix des chefs de ménage à enquêter prend en compte les critères de la catégorie socioprofessionnelle et du sexe. L'échantillon est ainsi composé à 76, 63% d'hommes et à 23, 37% de femmes. Il est composé à 48,64% d'employés du secteur tertiaire, à 36,78% et à 14,14% d'agriculteurs.

Les limites de la méthode utilisée sont, d'abord, l'insuffisance du nombre de quartiers choisis pour l'enquête. Cette méthode ne donne pas les caractères des populations concernées. De plus, elle se base principalement sur les données collectées sur le terrain. Cela pourrait être une insuffisance du travail.

Cette méthode a permis d'obtenir plusieurs résultats.

2-Resultats

Les résultats se présentent à travers les types de logements, la typologie des conflits et leurs modes de résolution.

2.1-Types de lotissements et facteurs des conflits fonciers dans la ville de Korhogo entre 2011 et 2025.

2.1.1-Types de lotissements dans la ville de Korhogo

La ville de Korhogo fait partie de la commune avec quelques villages environnants. La présente étude s'intéresse à la ville. La ville de Korhogo est composée de plusieurs lotissements ; les plus anciens datent de l'époque coloniale selon la Direction régionale de l'urbanisme. Ces lotissements se poursuivent encore jusqu'aujourd'hui participant ainsi à l'étalement et à la croissance de la ville.

La période 2011-2025 est marquée par le retour effectif de l'administration après la décennie de conflit de 2002 à 2011. Pendant les années de conflit, l'administration était absente dans la gestion des lotissements. 2011 marque le retour des lotissements avec implication de l'administration de l'Etat. Les types de lotissements dans la ville de Korhogo restent : le lotissement administratif et le lotissement rural ou villageois.

Les photographies suivent, présentent un plan de lotissement et des opérations de lotissements dans le quartier Waraniéné de Korhogo.

Planche 1 : plan et opération de lotissement

Prise de vue : SEKONGO et al, 2025.

2.1.2-Le lotissement administratif

Il est initié par les autorités administratives (l'Etat ou les collectivités territoriales) dans l'objectif de répondre aux besoins en logements, en équipement souvent dans le cadre de projets d'urbanisme tels la création de zones résidentielles, commerciales, industrielles ou d'équipements publics. La particularité de ce type de lotissement est que l'Etat ou la collectivité territoriale conserve la maîtrise d'ouvrage et assure la gestion des équipements après la réalisation du lotissement. Dans la ville de Korhogo, il s'agit des lotissements anciens comme ceux du quartier administratif, du quartier 14 et du quartier résidentiel 1 qui composent les quartiers du « noyau » et de la « première couronne » de la ville. Le décret 95-520 du 5 juillet 1995 permet de distinguer deux types de lotissements autres que ceux initiés par l'Etat appelés lotissements administratifs ; et cela, suivant leur localisation ou la qualité de leurs initiateurs à savoir : - Les lotissements privés (décret n° 70-294 du 13 mai 1970) ; - Les lotissements villageois (décret n° 77-906 du 6 novembre 1977).

2.1.3-Le lotissement privé

Dans certains cas, une personne privée acquiert un terrain avec des propriétaires terriens villageois qui est lotis lors des opérations d'extension de la ville par la municipalité. Ce type de lotissement est initié par un propriétaire foncier privé qui souhaite diviser un terrain en parcelles pour la construction de logements. Ici, l'objectif est la vente de terrains nus ou après construction, de logements à des particuliers. Le lotisseur privé assure la gestion du lotissement jusqu'à la vente des lots. Il peut être ensuite rétrocédé à la commune ou à une association syndicale libre. Dans la ville de Korhogo, les lotissements privés se confondent, dans la plupart des

cas, aux logements villageois. Certains propriétaires terriens villageois cèdent des terrains à des aménageurs privés pour lotissement. Les parcelles loties sont réparties entre l'aménageur et le propriétaire terrien pour vente ou mise en valeur. Ce type de lotissement se retrouve dans certains quartiers de la périphérie. Ce sont des lotissements récents et plusieurs ont été réalisés dans notre période d'étude.

2.1.4- Le lotissement rural ou villageois

Ces lotissements sont généralement réalisés sur des terres non immatriculées, à la demande d'un ou de plusieurs communautés villageoises. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants en milieu rural en leur offrant des parcelles pour la construction ou le développement d'activités. Ce type de lotissement est utilisé pour la restructuration de villages ou l'amélioration de l'habitat dans les zones rurales. Selon la préfecture de Korhogo, le lotissement villageois représente 73% des lotissements du département. En juin 2024, seulement soixante-treize (73) lotissements villageois étaient approuvés sur cent soixante-quatre (164) réalisés. On peut donc parler de prédominance de lotissements villageois illégaux.

2.2- Les facteurs des conflits fonciers urbains dans la ville de Korhogo

Les conflits fonciers sont multiples et divers. Plusieurs facteurs sont à la base des conflits dans la ville de Korhogo selon les résultats des enquêtes auprès des chefs de ménages confirmés par les entretiens avec des personnes ressources de services publics et privés chargés des lotissements et du foncier. Ces facteurs sont d'ordre historique, sociologique économique, administratif et politique.

2.2.1- Les facteurs historiques et sociologiques

Dans la ville de Korhogo tout comme dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le facteur historique est un facteur important dans la naissance et la persistance des conflits fonciers. La possession de la terre est un phénomène historique et sociologique. Selon A. COULIBALY (2006, P. 22), chez les « Sénoufo-Tiembara », ethnie autochtone de la ville de Korhogo, la terre est considérée comme la propriété des premiers occupants du sol, souvent associée à un lignage ou à une "grande famille" fondatrice du village. Le chef de terre est le descendant en ligne matrilineaire (dans les sociétés Sénoufo) ou patrilinéaire (dans les sociétés Dioula) de l'ancêtre qui a été le premier à occuper la terre après y avoir marqué sa présence par une activité quelconque (agriculture, chasse, extraction de minerais, etc.). Cet ancêtre est censé avoir tissé, par un pacte inaliénable, un lien spirituel entre son lignage et les génies de la terre, un pacte qu'il s'engage, au nom de son lignage, à revivifier périodiquement par des offrandes sur l'autel de la terre, lieu de résidence de ces génies. Le droit de propriété qui prend effet avec l'installation du premier arrivant est supposé être inaliénable. Le facteur historique et social est souvent à la base des conflits entre familles ou entre les villages et entre les communautés villageoises. La ville de Korhogo est le fruit de plusieurs lotissements réalisés dans certains villages qui composent aujourd'hui la ville. Dans la ville de Korhogo, ce type de conflits a souvent miné les lotissements villageois. Il oppose des habitants d'un même village de la ville, des chefs de terre de différents villages ou certaines

communautés villageoises. Selon les entretiens avec certains villageois, Les parcelles loties sont des anciens champs cultivés ou appartenant à certaines familles. Les conflits émanent des disputes entre ces familles et les propriétaires terriens. Les enquêtes ont montré que ce type de conflits représente environ 18% des conflits. Le partage de la terre se fait sur des bases historiques et sociologiques. Pour les lotissements qui concernent notre période d'étude (2015-2025), ce type de conflits est moins nombreux (seulement 4 cas sur 47 lotissements) parce que les projets de lotissements sont mieux organisés. Les aménageurs ont pris le soin d'aplanir les divergences avant les opérations de lotissement. Au facteur historique et social, s'ajoute le facteur administratif et le facteur économique, qui sont les plus importants et les plus fréquents de nos jours.

2.2.2-Les facteurs économiques

Le facteur économique est de loin, le plus récurrent dans les conflits fonciers. Ce facteur semble lié au facteur administratif. Il se manifeste par une compétition accrue pour les terres en général et pour les terrains urbains en particulier. Dans cette compétition, les plus puissants économiquement ont facilement accès aux terrains au détriment des plus pauvres. Ce qui exacerbe la pauvreté et les inégalités. Le facteur économique est aussi favorisé par l'augmentation de la population et de la population urbaine. Cette population porte de plus en plus un intérêt à l'acquisition de terrain surtout pour la production de logements. Chaque citoyen aspire à l'acquisition d'un logement. Dans cette dynamique, l'acquisition de terrain urbain est indispensable vu qu'une faible proportion de la population ne peut s'offrir un logement déjà construit.

C'est pourquoi certains auteurs pensent que l'urbanisation est surtout un phénomène économique. Selon les résultats de notre enquête auprès des chefs de ménages de la ville de Korhogo, le facteur économique est le plus important dans les conflits fonciers. Cela se traduit par les résultats de nos enquêtes.

Le tableau 2 présente la proportion des propriétaires de terrains dans la ville de Korhogo selon le mode d'acquisition.

Tableau 2 : proportion des modes d'acquisition des terrains urbains

	Effectif	Pourcentage
Au comptant	316	86,10 %
A crédit	4	1,09 %
Don ou legs	47	12,81%
Location	0	0 %
TOTAL	367	100 %

Source : Enquêtes, 2025.

Il ressort de ce tableau que le mode d'acquisition le plus important est le paiement au comptant. Ce qui implique que l'acquéreur dispose du montant total équivalant le prix du terrain. Dans ce cas, une frange importante de la population ne peut acquérir un terrain. Les conflits opposent donc les personnes ayant une situation financière stable. A ce niveau, la condition financière est importante pour l'acquisition définitive du terrain. Un autre facteur intervient directement dans

l'acquisition des terrains urbains en général et indirectement dans les conflits fonciers : il s'agit du facteur administratif.

2.2.3- Les facteurs administratifs

Ce facteur est indispensable dans l'acquisition définitive des terrains. Plusieurs documents administratifs conditionnent la possession définitive des terrains. Ces documents sont produits par l'autorité administrative sur la base de certaines preuves : la lettre d'attribution villageoise ou autres documents. Son rôle est de juger la légalité des documents et des procédures d'acquisition des terrains. Le document qui atteste l'acquisition définitive du terrain en Côte d'Ivoire est l'ACD (Arrêté de Concession Définitive). Cependant, plusieurs conflits surviennent lors des processus d'acquisition de ce document ou même après.

Les enquêtes menées auprès des chefs de ménages de la ville de Korhogo, pour identifier la proportion des types de documents administratifs afférents aux terrains acquis donnent les résultats qui suivent.

Figure 2 : Proportion des types de documents acquis

Source : Résultats d'enquêtes, 2025

Ces résultats montrent que seulement 6,81 % des propriétaires de terrains acquis entre 2011 et 2025 dans la ville de Korhogo, ont un ACD. 11,44% ont un titre foncier. Ces deux catégories d'acquéreurs ont moins possibilité d'avoir des conflits fonciers. 67,03% n'ont qu'une lettre d'attribution villageoise. 2,18 % ont une attestation de vente légalisée, 3,55 % n'ont qu'un reçu de paiement et même 8,99% n'ont aucun document afférent à leur terrain. Dans ces cas, l'acte d'achat n'est basé que sur la confiance. Ces types d'acquéreurs ont plus de possibilité d'avoir des conflits fonciers.

Les facteurs de création des conflits fonciers sont multiples et sont la base de la naissance de plusieurs types de conflits.

2.3-Typologie selon les acteurs du conflit

La typologie des conflits peut se faire suivant plusieurs critères. Il peut se faire selon le type de propriété. On distinguera dans ce cas, les conflits liés à la propriété privée, à la copropriété et à la propriété publique. Cependant, cette étude fait la typologie des conflits en se basant sur les acteurs en conflit. Ainsi, on a les conflits entre acquéreurs et les propriétaires terriens, les conflits entre acquéreurs eux-mêmes et

les conflits avec l'administration. Ce choix vient des résultats de l'enquête auprès des chefs de ménages ayant acquis un terrain dans la ville de Korhogo entre 2011 et 2025. Sur trois cent soixante-sept (367) chefs de ménages qui constituent l'échantillon, trois cent quarante-quatre (344) ont accepté de répondre aux questions portant sur les conflits fonciers. La plupart des vingt-trois (23) qui n'ont pas répondu disent ne plus avoir envie d'en parler. Les réponses obtenues sont résumées dans la figure qui suit.

Figure 3. Acteurs en conflits selon les chefs des ménages enquêtés

Source : Enquêtes, 2025

Il ressort de l'analyse de ce diagramme que 31,91 % des conflits ont lieu entre propriétaires terriens et acquéreurs. C'est la plus grande proportion des conflits fonciers.

2. 3.1- les conflits entre acquéreurs et les propriétaires terriens

Selon les résultats de nos entretiens, les raisons des conflits entre acquéreurs et propriétaires terriens sont diverses. Les principales causes sont liées au non-respect des engagements pris avant la vente. Il s'agit de ce que :

- Les ventes des terrains non conformes. Ces terrains sont conflictuels parce que ne remplissant aucune norme et ne peuvent donc être vendus.
- La vente à plusieurs acquéreurs. Cette cause est liée à la malhonnêteté des vendeurs et à leur cupidité. Elle est alimentée par la pression foncière.
- Les changements de parcelles. La parcelle soumise initialement à la vente change au gré du vendeur dans l'objectif de gagner plus. La parcelle initiale a peut-être été vendue plus chère à un autre acheteur.
- La variabilité des prix au fil du temps par la seule volonté du vendeur ou de l'acheteur.

2. 3. 2- les conflits entre acquéreurs eux-mêmes

Les conflits entre acquéreurs ont généralement pour origine la vente du terrain ou l'attribution officielle du terrain. La vente du terrain à plusieurs acheteurs est à l'origine de conflits entre les divers acheteurs pour la possession définitive du terrain. Dans ce cas, le propriétaire terrien est le créateur du conflit. L'attribution officielle est le rôle de l'administration à travers les documents administratifs (Titre foncier, ACD). Les multiples attributions sont légions et créent de nombreux conflits entre acquéreurs.

2.3.3- les conflits avec l'administration.

Les conflits avec l'administration peuvent opposer l'administration et les propriétaires terriens ou les acquéreurs. Les conflits entre l'administration et les propriétaires terriens naissent de la reconnaissance des propriétaires des terrains par l'administrateur. Généralement, l'administrateur doit trancher un conflit entre plusieurs propriétaires probables d'un terrain. Souvent, l'administration remet en cause l'appartenance du terrain à un propriétaire sur la base des documents de propriété dont il dispose. Il est aussi à noter que l'administration n'est pas toujours exempte de reproches. Dans tous ces cas, les conflits se manifestent par des remises en cause de décisions, des actes de violences verbales ou même physiques. Ils se manifestent aussi par de longues et difficiles procédures administratives coûteuses pour toutes les parties en conflits. Dans la majeure partie de cas, l'Etat, à travers ses structures administratives, est le médiateur. Mais, il existe aussi plusieurs moyens de prévention et de résolution des conflits fonciers en général et en particulier dans la ville de Korhogo, principalement, pour les lotissements réalisés entre 2011 et 2025. Prévention et résolution des conflits liés aux lotissements réalisés entre 2011 et 2025 dans la ville de Korhogo et proposition de politiques correctives.

Etude des moyens de prévention et de résolution des conflits fonciers a suscité un volet de l'enquête auprès des chefs de ménages. Il s'agit de la proportion des conflits fonciers dans la ville de Korhogo, dans le temps. L'enquête donne les résultats qui suivent.

Figure 4 : Evolution de la proportion des conflits fonciers dans le temps

Source : Enquêtes, 2025

Périodes : A= avant 2011 B= 2011 à 2015 C=2016 à 2020 D= 2021 à 2025

La courbe d'évolution de la proportion des conflits fonciers nés des lotissements dans la ville de Korhogo est décroissante. Les conflits avant 2015 représentent 42,92 % de l'ensemble des conflits enregistrés. De 2011 à 2015, 32,62 %. De 2016 à 2020, 14,36 % et de 2021 à 2025 le taux des conflits fonciers urbains n'est que de 8,08 %.

Le constat est que le nombre de conflits diminue au fil des années. Cela s'explique par le fait que les populations s'approprient de plus en plus les procédures administratives d'acquisition des terrains. L'administration a pris de nouvelles mesures pour éviter les conflits. Malgré ces mesures, quelques conflits subsistent. Il faut donc trouver des solutions à ceux-ci à travers la prévention et la résolution.

2.4- Prévention et résolution des conflits

2. 4. 1- Prévention des conflits

Face à la récurrence de certains conflits, l'Etat ivoirien a pris plusieurs mesures visant à améliorer son rôle et à limiter les conflits fonciers en milieu urbain. Il s'agit de : la modification de certaines dispositions de la loi portant sur le foncier urbain. Tous les lotissements sont soumis à la délivrance d'une autorisation de lotir avec un numéro d'arrêté ministériel marquant la superficie totale de la parcelle à lotir et toutes les autres références. Cette autorisation permet d'obtenir l'ADU (Attestation de Droit d'Usage coutumier) qui remplace la lettre d'attribution villageoise longtemps utilisée.

Le processus d'obtention de l'ACD passe par l'inscription au guide avec un compulsoire qui est l'attestation d'un constat fait par un huissier de justice. L'étape suivante est composition du dossier technique qui donne toutes les informations sur le terrain. Suit ensuite la demande d'ACD. Le conservateur fait ensuite le bornage contradictoire pour créer le titre foncier avant la délivrance de l'ACD.

Le respect de cette procédure permet de prévenir les conflits fonciers en milieu urbain. Malheureusement, cette procédure a été longtemps ignorée de plusieurs acquéreurs dans la ville de Korhogo. Mais les nombreuses campagnes de sensibilisation et les situations conflictuelles vécues ont permis à plusieurs de s'approprier la loi. Ce qui explique la réduction des conflits fonciers au fil du temps.

Cependant, plusieurs conflits perdurent. Il faut donc les résoudre.

2. 4. 2- Résolution des conflits

Le moyen de résolution des conflits fonciers le plus fréquent est la négociation comme l'attestent les résultats de nos enquêtes voir figure 5.

Figure 5 : les moyens de résolution des conflits

Source : Enquêtes, 2025

Selon les résultats de l'enquête, le mode de résolution privilégié est la négociation. 80 % des cas de résolution des conflits urbains dans la ville de Korhogo. La négociation est le mode de résolution des conflits le plus privilégié. Cette négociation a lieu à divers niveaux et engage divers acteurs. Les acteurs sont d'abord agents de l'administration déconcentrée que sont les Préfets et sous-préfet et les acteurs de l'administration décentralisée (maires et présidents de conseils régionaux). Ceux-ci sont obligés de négocier avec les autorités coutumières qui sont les détenteurs de la terre. La négociation intervient lors des conflits entre

acquéreurs dans le cas des empiètements, Les parties font généralement appel à l'expertise de spécialistes (géomètres). Les cas de doubles attributions engagent les propriétaires terriens et des acquéreurs. L'autorité administrative est très souvent saisie. Dans cette situation, le premier acquéreur est privilégié. Le second reçoit un dédommagement.

Lors des conflits entre acquéreurs et propriétaires terriens, c'est toujours la négociation qui est privilégiée. L'autorité judiciaire et administrative intervient très peu parce que les terrains n'ont pas souvent les documents administratifs. Dans la plupart des cas, les organisations communautaires sont sollicitées. Ces organisations sont souvent mises en place à la faveur des opérations de lotissements ; surtout dans le cas de lotissements villageois.

L'administration ou l'Etat entre en conflit avec des acquéreurs et des propriétaires terriens dans les cas de suspension de lettres d'attribution et les cas de retrait de lots pour non-respect de la loi sur l'occupation du sol.

Dans le cas de conflit après approbation de lotissement du site, l'Etat, attribue un nouveau site. Dans ce cas, la négociation a lieu devant un huissier de justice.

Comme le relève l'étude, la négociation est le mode de résolution est le plus fréquent. Il est à privilégier. On peut noter que l'autorité administrative ou judiciaire n'intervient que pour faire appliquer la loi. Elle n'intervient qu'en cas d'échec de la négociation.

3-Discussion

La notion de conflit fait appel à plusieurs approches. L'une d'entre elles est sociologique et lie le conflit à un dysfonctionnement de la société. La seconde soutient que le conflit est inhérent aux sociétés comme le compromis et l'entente. Cette idée est soutenue par SIMMEL (1995). C'est pourquoi pour TROUZART, 1977, p7, son élimination est une simple organisation de l'intelligence qui prend en compte les différents et les intérêts présents. Cette étude porte sur la prévention et la résolution des conflits fonciers urbains. Les conflits fonciers sont multiples. L'étude s'intéresse aux conflits fonciers liés aux lotissements dans la ville de Korhogo entre 2011 et 2025. Selon la Direction régionale de la construction et de l'urbanisme de Korhogo, les types de lotissements dans la ville de Korhogo sont essentiellement de deux types qui sont les lotissements villageois et les lotissements administratifs. Certains lotissements villageois ont été l'œuvre d'aménageurs privés. Ce sont les lotissements privés. Cette typologie est la même que celle de (ADEGBINI et al, 2019, P. 12) dans les villes du Bénin. Ce sont : les lotissements coutumiers et les lotissements administratifs. Les lotissements coutumiers correspondent aux lotissements villageois en Côte d'Ivoire. Les lotissements privés, eux, se fondent dans les lotissements administratifs aux Bénin. Les enquêtes de cette étude ont été réalisées dans six quartiers de la périphérie de la ville de Korhogo. Ce choix s'explique par le fait que depuis 2011, les conflits fonciers se sont accentués dans ces quartiers de la périphérie. Ce résultat est partagé par (BRENOUM et al, 2020, P. 25). Dans la ville de Korhogo, les nouveaux lotissements se localisent dans

les quartiers de la périphérie. Ce caractère de l'urbanisation de la ville est similaire à celui évoqué par ZEDOU et al, (2024, P. 56), concernant la ville de Divo. Dans la ville de Korhogo, les conflits fonciers de ces quinze dernières années concernent les lotissements des quartiers de la périphérie.

La catégorisation des conflits peut se faire suivant plusieurs critères. Cette étude a retenu la catégorisation selon les acteurs humains. DOHO BI et al, (2020, P. 45) ont retenu d'autres critères qui leur permettent de retenir trois types de conflits qui sont : les conflits engendrés par les lotissements familiaux, les conflits inter-villages et les conflits entre propriétaires et acquéreurs. Pour BRENOUM et al, il y a des conflits entre acteurs privés, des conflits entre commission de gestion foncière et propriétaires. Toutes ces typologies enrichissent la présente recherche en proposant de nouveaux critères de classification, sans la contredire. De même, (DOHO BI et al, 2020, P. 67) proposent une autre organisation de modes de règlement des conflits : le règlement à l'amiable, le règlement au niveau des autorités locales, le règlement par les procédures judiciaires et le règlement par les comités de gestion foncières rurales. La présente recherche identifie le règlement par la négociation qui inclut la participation des responsables coutumiers et le règlement à l'amiable. Les autres modes de règlements sont identiques (le recours à l'administration et à la justice). Dans les lotissements récents à Korhogo, les comités de gestion foncière sont peu actifs à cause du rôle de plus en plus important de l'Etat au travers de l'administration et des nouvelles dispositions dictées par la loi. BREDUUM et al (2020, P. 21), trouvent que dans la ville de Korhogo, le règlement des conflits fonciers implique l'administration décentralisée et les autorités coutumières. Selon DICKO et al, (2024, P. 29), les acteurs qui interviennent dans la résolution des conflits fonciers sont : les paysans (dans le cas de conflits liés aux fonciers en zone rurale), les autorités locales, les groupes communautaires, les services techniques de l'Etat et les programmes de développement. Dans tous les cas, la priorité est accordée à la négociation ; tout c'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est ce que montre les résultats de cette recherche.

Conclusion

Les conflits fonciers alimentent plusieurs débats. La ville de Korhogo n'échappe pas à cette réalité. Depuis 2011, plusieurs lotissements ont été réalisés. Ces lotissements ont fait l'objet de plusieurs conflits nés de divers facteurs historiques, sociologiques, économiques ou administratifs. Ces conflits opposent plusieurs acteurs. Cette diversité des acteurs en conflit caractérise ces conflits. La prévention par la mise en place d'une législation connue de tous et appliquée avec rigueur est très efficace. Les modes de résolution des conflits les plus fréquents sont la négociation, les décisions de l'administration et les décisions de justice. Cette recherche est basée sur des informations obtenues d'autres travaux mais surtout de résultats relevés sur le terrain par des enquêtes et des entretiens. Elle propose de nouvelles pistes pour la résolution des conflits. Il s'agit de la poursuite de l'appropriation de la loi par les

populations pour la prévention des conflits et le fait de privilégier la négociation comme moyen de résolution des conflits fonciers.

Références Bibliographiques

- ADEGBINI Adéothy, CHABI Moïse et BLALOGOE Parfait Cocou, 2019, « Typologie des lotissements et implications des bénéficiaires à l'aménagement foncier de leur territoire au Bénin : cas de la région d'Adjarra et Avrankou, », *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, n°26, P. 174-178.
- BRENOUM Kouakou David, DIABAGATE Abou et GOGBE Téré, 2015, « Les conflits fonciers dans la ville Korhogo, » *Revue Africaine d'Anthropologies*, Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, n° 9, 20 p.
- COULIBALY Adama, 2006, « Gestion des conflits dans le nord ivoirien : droits, droits, autorité et procédures de règlement des conflits », Université Alassane OUATTARA, Bouaké, 32 p.
- DICKO Abdoulaye, MOUSSA Alhasane, SANI Mahamadou, 2024, « Conflits fonciers et mécanismes de gestion dans le Département de Takiéta au Niger. », Université André SALIFOU de Zinder, Zinder, 23 p.
- DOHO BI Tchan André, COULIBALY Salifou, ACHY Chiadon Ange Nicole et KOFFI Brou Emile, 2020, « La gestion urbaine et les stratégies de résolution des problèmes fonciers à Divo. » *Revue de littérature de l'Université Jean Lorougnon GUEDE*, Daloa, Côte d'Ivoire, 22 p.
- SIMMEL Georg, 1995, « Le conflit », *Circé*, 159 p.
- TRUZARD Jean-Marc 1977n « Sécurisation alimentaire et agriculture », *EDP sciencesn Paris*, V 5, pp 44-163.
- ZEDOU Abalé Molière, KOUADIO Koyé Toussaint et ZIDAGO, Martinien Stéphane, 2024, « Lotissements villageois et déficit d'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de Divo (sud de la Côte d'Ivoire) », collection Recherche et regards d'Afrique, volume 3, Numéro fin campagne p 230.

URBANISATION ET ESPACES DE PRODUCTION AQUATIQUE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO

KACOU Eddie Sylvestre

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, eddiekacou3@gmail.com

KOUADIO Nanan Kouamé Félix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, knanan2008@gmail.com

3. N'ZI Kouakou Parfait

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, paarfaitnzi@gmail.com

Résumé

Les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire sont devenues récurrentes et inquiétantes relativement à la croissance démographique. Plusieurs sommets mondiaux sont initiés afin de réfléchir à la question et y apporter des solutions. L'un des points qui interrogent plus dans les échanges est la préservation et l'augmentation des rendements des terres agricoles face à la pression urbaine. En effet, pour des besoins de logements liés à la croissance de la population urbaine, les terres arables dans les espaces périurbains voire au-delà, sont annexées et loties au dépend des activités agricoles. Située dans le nord ivoirien, la commune de Korhogo, fait également face à ce problème. Son développement amorcé après la crise post-électorale de 2010, a fait passer sa population de 142 039 habitants en 1998 à 440 926 en 2021 (RGPH, 2014 ; 2021), avec pour conséquence l'augmentation des besoins en logement. Ainsi, les espaces aquatiques notamment les bas-fonds et lacs de barrages représentant les lieux privilégiés par l'agriculture et la pêche dans une zone marquée par un stress hydrique, subissent l'influence des aménagements. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de l'urbanisation sur les espaces de production aquatique dans la commune de Korhogo. La démarche adoptée pour atteindre cet objectif est axée sur une recherche documentaire et une enquête de terrain. Les résultats montrent que les

espaces aquatiques dans la commune subissent l'effet de l'urbanisation. Cela se traduit par la réduction et la pollution desdits espaces ainsi que la perturbation des systèmes de production aquatique.

Mots clés : Urbanisation, espace de production aquatique, commune de Korhogo

Abstract

Concerns about food security have become recurrent and worrying in relation to population growth. Several world summits have been initiated to reflect on the issue and provide solutions. One of the points that raises more questions in the discussions is the preservation and increase in yields of agricultural land in the face of urban pressure. Indeed, for housing needs linked to the growth of the urban population, arable land in peri-urban areas or even beyond is annexed and subdivided at the expense of agricultural activities. Located in northern Ivory Coast, the commune of Korhogo is also the subject of this problem. Its development, which began after the post-electoral crisis of 2010, caused its population to increase from 142,039 inhabitants in 1998 to 440,926 in 2021 (RGPH, 2014; 2021), resulting in an increase in housing needs. Thus, aquatic spaces, particularly lowlands and dam lakes representing places favored by agriculture and fishing in an area marked by water stress, are subject to the influence of developments. The objective of this study is to assess the

impact of urbanization on aquatic production spaces in the commune of Korhogo. The approach adopted to achieve this objective is based on documentary research and a field survey. The results show that aquatic spaces in the municipality are affected

by urbanization. This results in the reduction and pollution of said spaces as well as the disruption of aquatic production systems.

Key words: *Urbanization, aquatic production space, commune of Korhogo*

Introduction

L'urbanisation bien qu'elle ait pris son essor tardivement dans les pays africains reste aujourd'hui un phénomène remarquable sur le continent. En Côte d'Ivoire, de vastes projets d'aménagement des espaces urbains sont mis en place au lendemain même des indépendances. Ces nombreux projets conçus et accompagnés de l'ascension économique après les indépendances vont contribuer à la modernisation du pays à travers la mise en place d'infrastructures, d'équipements et la multiplication du nombre de ville (KOUADIO N'Dri Ernest, 2021). De ce fait, la situation relative à l'urbanisation est actuellement une réalité incontestée en Côte d'Ivoire malgré le retard épousé. Les villes connaissent de plus en plus une évolution accélérée de leurs territoires. Selon la Banque Mondiale (BM, 2021), de 1960 à 2018 le taux d'urbanisation du pays est passé de 17,7% à 50% soit une évolution de 32.3% en l'espace de 58 années. Pour rappel, le projet de lotissement pour l'acquisition d'espace pour construire obéit à des règles en Côte d'Ivoire. En effet, la procédure réglementaire que doit respecter tout acquéreur de terrain est révisé par Loi n° 2020-624 du 14 août 2020. Ainsi, selon cette loi instituant Code de l'Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain et du Décret n° 2021-784 du 08 décembre 2021 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement, toutes demandes de lotissements devront respecter des étapes précises. L'on doit donc constituer le dossier d'autorisation de lotir comportant une demande signée par le lotisseur à l'attention de Monsieur le Ministre en charge de l'Urbanisme pour le District d'Abidjan ou au Préfet compétent en dehors du District d'Abidjan. Après l'accord donné par l'Autorité compétente au lotisseur, il devra poursuivre la procédure en effectuant les démarches et formalités nécessaires à la réalisation et à l'approbation de son projet de lotissement et d'en assurer, par la suite, la viabilisation. La nouvelle procédure déclinée par l'Arrêté n° 0032/MCLU-CAB du 05 juillet 2022 portant réglementation de l'autorisation de lotir. Toutes ces démarches concourent en réalité à protéger les espaces inconstructibles, mais aujourd'hui, certaines situations comme les coûts élevés et la recherche d'espaces pour la construction de l'immobilier demeurent un problème réel et sérieux en milieu urbain en Côte d'Ivoire (Lagaton Guénohé Sékong et al, 2019). Ces problèmes amènent pour la plupart les acquéreurs de terrain à emprunter la voie frauduleuse en évitant les étapes réglementaires dans l'acquisition des terrains pour la construction immobilière. D'ailleurs, à partir des investigations de Konaté Djibril (2021) il est bien triste de constater que le processus d'étalement urbain dans la création des nouveaux quartiers se traduit par

L'occupation anarchique de l'espace et n'obéit à aucune règle Ce comportement adopté façonne l'environnement et n'est pas conséquence sur les espaces urbains en particulier les espaces de production agricoles. De manière naturelle, la nature elle-même fait courir des risques à l'homme, il serait donc juste de ne pas en rajouté à travers les actions anthropiques jugées néfastes (P. CHEVALIER, P. GOSSELIN 2003, p. 3). Cette réalité est effectivement rependue sur toute l'étendue du territoire ivoirien notamment dans le septentrion ivoirien et en particulier dans la commune de Korhogo. Les situations liées au phénomène grandissant de l'urbanisation non seulement constituent un problème majeur pour l'épanouissement des milieux aquatiques mais aussi pour les activités agricoles qui s'y déroulent.

I- Matériels et Méthodes de travail

1- Espace d'étude

Cette étude s'est déroulée dans la commune de Korhogo sur les sites de production aquatiques choisis. Il s'agit pour la plupart des bas-fonds, des retenues d'eau et des vallées présents sur l'espace communale.

Figure 1 : Localisation de la commune de Korhogo

Situé dans le nord ivoirien, Korhogo est le chef-lieu de la région du Poro et s'étend sur 620 km². Contrairement aux autres localités du nord ivoirien, Korhogo est plus attractive avec une population qui s'accroît. Au niveau naturel, l'espace communale de Korhogo présente plusieurs potentialités qui permettent d'assurer la pratique de l'activité agricole. Il s'agit de la disponibilité des espaces aquatiques qui contribuent grandement au développement des cultures maraichères et l'élevage.

2- Méthodes collecte de données

Les données et les informations contenues dans ce travail sont issues des observations directes, des recherches documentaires et des enquêtes de terrain à proprement dits. Les observations directes ont été d'une importance capitale car

elles ont permis de voir le paysage urbain et d'apprécier l'évolution de l'urbanisation sur les espaces de production aquatiques. En effet, les zones humides sont très importantes dans le développement des produits vivriers. De ce fait, ces milieux favorables à la sécurité alimentaire n'échappent pas au phénomène grandissant qu'est l'urbanisation. Globalement, cette partie a contribué à mieux voir les aspects physiques de l'environnement ainsi qu'humain. Nous avons également sillonné les sites aménagés et décelé quelques inconvénients probables. Au niveau de notre recherche documentaire, plusieurs documents traitant des thèmes en rapport avec notre sujet ont été consultés. De ce fait, nos lectures ont porté sur les textes réglementaires dans l'acquisition d'un terrain, de l'utilité des espaces aquatiques dans la production agricole et de l'impact de l'urbanisation sur les espaces aquatiques. Ces documents ont été très instructifs en ce sens qu'ils ont permis de comprendre plusieurs aspects de notre étude. Pour finir, nos investigations ont été couronnées par des enquêtes de terrain. Cette partie de notre travail a permis de mieux cerner les phénomènes étudiés en nous mettant en contact avec les enquêtés pour comprendre l'impact de l'urbanisation sur les espaces aquatiques. Les sites d'enquêtes sont les espaces de production aquatiques notamment les vallées, les bas-fonds et les barrages de koko dans la ville de Korhogo. Ces sites sont choisis en fonction du degré d'activités urbaines qui s'y développent et de leur degré d'exploitation à des fins agricoles.

Les enquêtes de terrain ont débuté en juillet 2023 et pris fin en septembre de la même année. Pour avoir les données recherchées, nous avons administrées des questionnaires aux exploitants des espaces aquatiques à des fins agricoles et organisé des interviews avec les responsables administratifs notamment les responsables au niveau de l'urbanisme. Les interviews ont porté principalement sur les questions relatives aux étapes d'acquisition d'un terrain pour construire et la part des acteurs dans l'octroi des permis de construire. 57 acteurs au totale dont la majeure partie étant autochtone (senoufo) principalement des pêcheurs 7 et 50 agriculteurs ont été enquêtés. Ces acteurs ont été choisis de façon aléatoire vu qu'il n'existe pas de base de données fiable concernant nombre. Les informations collectées ont été dépouillées, analysées et traitées à l'aide des logiciels Word, Excel et QGIS. Les résultats de l'étude sont subdivisés en trois grandes parties réparties comme suite : l'utilité des espaces aquatiques dans le développement socioéconomique de Korhogo, les causes de l'urbanisation dans les espaces de production aquatiques et les conséquences de l'extension urbaine aux abords des espaces de production aquatiques

Résultats

1- L'utilité des espaces aquatiques dans le développement socioéconomique de Korhogo

1-1- Des cultures maraichères dépendant des espaces aquatiques

Les conditions climatiques peu favorables au développement des activités agricoles dans le septentrion ivoirien donnent une place de choix aux espaces de production

aquatiques. La rareté de la pluie dans cette zone oblige le plus souvent la population à utiliser les milieux aquatiques pour le développement de l'agriculture vu que l'agriculture est une activité beaucoup tributaire des eaux. Les agriculteurs dans la commune de Korhogo pratiquent l'activité à plein temps. L'eau est utilisée principalement pour l'irrigation des champs. Les cultures rencontrées utilisant plus les ressources en eau sont les maraichères. Les agriculteurs représentent une part importante des usagers de l'eau. D'ailleurs dans le contexte de rééquilibre économique du nord de la Côte d'Ivoire, des barrages hydroagricoles sont construites pour permettre le développement de la riziculture (Tanguy Le Guen, 2004). Ces zones humides sont composées de vallées, de bas-fonds et des barrages hydroagricoles. Présent à l'intérieur des localités et à leurs périphéries, les espaces de productions aquatiques assurent pour la plupart la production des produits vivriers dans la commune de Korhogo d'autant plus que la réussite même de l'activité agricole est en grande partie conditionnée par un élément fondamental qu'est l'eau.

Photo 1 : mise en place de cultures maraichères aux alentours du lac

Photo 2 : riziculture dans le bas-fond de Natiokobadara

Les photos 1 et 2 montrent respectivement la mise en place de culture maraichère aux alentours des espaces aquatiques. Les cultures mise en place sont pour la plupart le piment, la laitue, l'oignon. L'agriculture dans la commune de Korhogo est beaucoup tributaire des eaux continentales. Aussi, l'agriculture est très importante pour les populations d'autant plus que la Côte d'Ivoire elle-même est un pays qui a une économie fortement basée sur l'agriculture. Au niveau de l'activité pastorale, aucune ferme n'est constatée près des points d'eaux dans la commune de Korhogo. Cependant, nous assistons à la présence de troupeau errant qui viennent s'abreuver dans les points d'eaux. Les sources d'eau favorables à la vie de l'activité agricole dans à Korhogo sont les marigots, les lacs et les bas-fonds. La

production issue des espaces aquatiques sert directement à la consommation selon 65% de nos enquêtés et 35% destinés au marché local.

1-2- L'important rôle des espaces aquatiques dans la fourniture du poisson

Dans l'espace communale de Korhogo, seule la pêche artisanale est pratiquée. La pêche artisanale est estimée à 64% de la production des pêcheries en Côte d'Ivoire (Rebecca Coulibaly, 2010). A Korhogo, plusieurs habitants en plus d'être agriculteurs pratiquent l'activité de pêche. La production des pêches est destinée le plus souvent à la consommation donc une pêche de subsistance. Par contre une part des produits de la pêche est vendue sur le marché, dans le village et dans la ville de Korhogo. Plusieurs marchés sont localisés dans la ville de Korhogo et permettent un accès plus facile de la protéine à la population.

1-3- Les espaces aquatiques, sources d'autonomisation et de revenus des femmes dans le nord

Les cultures pratiquées dans les zones de production aquatiques occupent une partie très importante de la population en particulier la gente féminine. 82% des exploitantes des zones de production aquatique sont constitués essentiellement de femmes pratiquant en grande partie maraîchage et 18% des hommes qui pour la plupart pratiquent l'activité de pêche. Les femmes majoritairement situées entre 25 ans et 40 ans cultivent principalement le piment, l'aubergine, la salade et l'oignon, le chou. Mais à côté de ces légumes, l'on note également la présence de quelques fruits. Ces cultures sont pratiquées sur de vastes espaces et constituent une source de revenue considérable. Il faut retenir que ces milieux qu'elles exploitent fortement permettent une sorte d'insertion et leur permet de subvenir aux besoins familiaux par la prise en charge des enfants.

2- Les causes de l'urbanisation dans les espaces de production aquatiques

Plusieurs facteurs sont aujourd'hui à la base de l'urbanisation accélérée. L'explosion démographique et Plusieurs activités en rapport avec l'extension des localités dans la commune de Korhogo constituent une véritable menace pour les espaces aquatiques et les activités sources de revenue et alimentaires des populations. Il s'agit principalement des constructions anarchiques qui se développent jusqu'à bord des espaces de production aquatique

2-1- l'explosion démographique

La croissance de la population est un facteur clé dans l'évolution des villes. Korhogo de par sa fonction administrative connaît aujourd'hui une dynamique démographique remarquable. Or, selon ANDIH R. Kacou (2020) L'analyse du rythme d'accroissement urbain montre que depuis 1975, les villes régionales du fait de leur fonction administrative et économique se présentent comme les centres urbains les plus dynamiques. En 2015, la population de la commune de Korhogo était estimée à 286 071 cette population a évolué pour atteindre 748 393 en 2021. Cette croissance démographique est la cause d'un accroissement naturel élevé, une

immigration massive en provenance des localités voisines. Cette population grandissante est la cause de l'apparition de logement.

2-2- Autres activités en rapport avec l'extension des localités

Les activités agricoles sont beaucoup plus développées à l'approche des espaces aquatique. Mais il y'a également d'autres enjeux liés à l'exploitation de ces espaces dans la commune de Korhogo. Il s'agit entre autres de l'exploitation des milieux aquatique à des fins de fabrication de briques pour la construction des habitations, de commerce de friperies. Les photos ci-dessus présentent quelques activités en rapport avec les eaux continentales.

Photo 3 : atelier de fabrication de briques de construction dans les alentours du lac de koko

Photo 4 : vente d'habits sur les rives du bas-fond de Natiokobadara

Les images 3 et 4 présentent respectivement des ateliers de fabrication de briques qui servent dans la construction d'habitats et un espace aménagé pour la vente des habits. Ces activités urbaines s'installent de plus en plus aux abords des milieux aquatiques.

3- les conséquences de l'extension urbaine aux abords des espaces de production aquatiques

L'évolution des villes dans une dynamique croissante est à la base de plusieurs effets néfastes que subissent nos sociétés ainsi que la nature. La commune de Korhogo dans le nord de la Cote d'Ivoire s'individualise par son extension accélérée jusqu'à ses périphéries. Capitale du Nord, Korhogo regorge des potentialités sur le plan humain que physique qui concourent à son attractivité et son développement. Après la crise postélectorale de 2011, elle amorce un remarquable développement avec l'amélioration du cadre de vie des populations, la mise en place d'équipements et d'infrastructures qui attirent aujourd'hui les investisseurs et plusieurs autres types de migrants. Nous assistons à une extension accélérée de la commune jusqu'aux abords des espaces de production aquatiques. Cependant, force est de constater que ce développement devient un paradoxe en ce sens qu'il constitue une sérieuse menace pour les espaces aquatiques. La population est en plein essor. Selon

le RGPH de 2014, la population était estimée à 258 699 habitants pour atteindre 440 926 en 2021 (RGPH 2021). D'abord, elle participe à la dégradation de l'environnement dans lequel évoluent les espaces aquatiques. La disparition du couvert végétal.

Figure 2 : occupation de l'habitat jusqu'aux abords des espaces aquatiques en 2010

Figure 3 : occupation de l'habitat jusqu'aux abords des espaces aquatiques en 2020

Figure 4 : occupation de l'habitat jusqu'aux abords des espaces aquatiques en 2023

Les figures 2, 3 et 4 présentent l'occupation de l'habitat aux abords des espaces aquatiques respectivement en 2010, en 2020 et en 2023. En 2010, l'on peut remarquer un taux faible d'habitats aux alentours des zones de production aquatiques. Cependant, une nette évolution de mise en place des constructions aux alentours des milieux aquatiques est observée sur les périodes de 2010 jusqu'en 2020 et de 2020 en 2023. Cette évolution est due au fait qu'après la crise post électorale de 2011, Korhogo a bénéficié de la mise en place de plusieurs infrastructures et équipement tels que l'université publique, l'installation d'usines. Cette situation entraîne une croissance démographique non négligeable. Pourtant cette population doit se loger. Ainsi, pour répondre au nombre croissant de demande de logement et en vue de se faire du profit, des logements sont faits et mis en location. Nous assistons de ce fait à l'acquisition frauduleuse de terrain de construction et une

extension accélérée de la commune. Ce phénomène n'épargne pas les espaces de production aquatique ainsi que les activités qui s'y développent. C'est pourquoi KOFFIE-BIKPO Céline Yolande et YEO Lanzéni, 2016 affirme que l'extension urbaine a entraîné l'abandon des activités agricole en raison du fait que les espaces de production vivrière sont laissés au profit des lotissements. Pour mieux apprécier l'évolution des récoltes

Discussion

Selon les résultats de nos investigations sur les différents sites, il en ressort que les espaces de production aquatiques sont de manière générale les zones qui approvisionnent plus les populations en produits alimentaires. La pêche et la pratique du maraîchage représentent les principales activités menées aux alentours (sur les rives) et dans les espaces aquatiques Silué David et al (2018) et KOFFIE-BIKPO Céline et al (2016). En effet, dans leurs travaux, une attention particulière est accordée au développement des cultures maraîchères et de la réussite de la riziculture dans les bas-fonds et les barrages hydroagricoles. Pour eux, ces zones humides présentent pour les populations les seules zones de recours pour la production vivrières vu les conditions difficiles qu'impose le climat. Silué David (2018) souligne même que le barrage d'adduction en eau potable dans la ville de Korhogo mis en place en 1973 suscite un intérêt pour plusieurs activités. Il faut aussi relever l'aspect selon lequel, les cultures agricoles mise en place dépendent fortement de l'eau. Amani M., (1982) le dit bien quand il affirme que les plantes ont besoin de l'eau pour se développer. L'auteur ajoute même qu'on peut faire des cultures sans sol mais jamais des cultures sans eau car l'eau est le facteur essentiel de la production. Cela justifie encore l'intérêt accordé au milieu aquatique dans le développement de l'activité agricole. Cependant, plusieurs dangers menacent ces espaces aquatiques. L'anthropisation des espaces aquatiques est en plein essor menaçant ainsi la destruction du couvert végétal et les activités tributaires de ces zones. KOUADIO N'Dri Ernest, (2021) attire la sonnette d'alarme quant aux dangers qui menacent les milieux aquatiques dans la commune de Bingerville. Pour eux, les activités anthropiques telles que la construction des habitats, destruction de la mangrove, l'extraction de sable etc. à proximité des zones aquatiques sont des dangers pour les activités agricoles particulièrement la pêche.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence l'impact de l'urbanisation sur les espaces de production aquatiques dans la commune de Korhogo. Les résultats ont montré que les espaces aquatiques jouent un rôle primordial dans le développement socioéconomique. Ce sont des zones qui participent au développement d'activités agricoles principalement les cultures vivrières qui non seulement servent à nourrir la population et représentent une source de revenu pour une frange de la population. Mais aujourd'hui, certaines activités (constructions anarchiques, commerce sur les rives, et la ferraille etc.) liées à l'urbanisation constituent une

menace pour ces espaces ainsi que les activités agricoles qui s'y déroulent. Cela s'explique par le fait que l'urbanisation dans sa conquête d'espaces réduit de manière considérable à travers les constructions anarchiques les espaces dédiés aux cultures maraichères et détruit également le couvert végétal. Les lois réglementaires dans l'acquisition des terrains doivent être plus appliquées afin de protéger les espaces vulnérables.

Références Bibliographiques

- ANDIH Randos Firmin Kacou (2020), Urbanisation de la Côte d'Ivoire : analyse spatiale de la dynamique urbaine des origines à nos jours in DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro 005, décembre 2021 ISSN 2707-5028, p 12
- CHEVALIER Pierre., GOSSELIN Pierre., 2003, « La planète et nous », in : Environnement et santé publique-Fondements et pratiques, p.3-38.
- KOFFIE-BIKPO Céline Yolande et YEO Lanzéni, (2016), Maraichage urbain et sécurité sanitaire des aliments à Korhogo, in Regardsuds, ISSN 2414-4150
- KONATE Djibril (2021), Les nouveaux quartiers de Korhogo : des quartiers issus des lotissements villageois in DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro 005, décembre 2021 ISSN 2707-5028.
- KOUADIO N'Dri Ernest, (2021), Urbanisation et cadre de vie de la population de la ville de Bocanda in DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro 005, décembre 2021 ISSN 2707-5028.
- Lagaton Guénolé Sékongo, Nanan Kouamé Félix Kouadio, Ali Diarra (2019), Extension urbaine aux abords de la lagune Ébrie et développement de la pêche dans la Sous-Préfecture de Bingerville en Côte d'Ivoire, in SOCIÉTÉ et GOUVERNANCE EN AFRIQUE, p. 44-58.
- Tanguy Le Guen (2004) le développement agricole et pastoral du Nord de la Côte-d'Ivoire : problèmes de coexistence, Dans Les Cahiers d'Outre-Mer 2004/2-3 (n° 226-227), page 10.
- Silué Pébanagnanan David, ALLA Kouadio Augustin, COULIBALY Tiecoura Hamed (2018) : « variabilité saisonnière des ressources en eau des lacs de barrages et développement des activités dans le département de Korhogo au nord de la Cote d'Ivoire » p598-609.

LE PIMENT, UNE BANQUE RURALE POUR L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA SOUS-PREFECTURE DE KARAKORO

Basoma KONE

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant, Département de Géographie
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire*

konbassoma@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse l'impact de la production du piment sur l'autonomisation des femmes dans la Sous-Préfecture de Karakoro, au Nord de la Côte d'Ivoire. À partir d'une enquête de terrain menée auprès de 388 productrices réparties dans huit villages, la recherche met en évidence la contribution de cette culture à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes. Les résultats révèlent un impact économique significatif : 97,2 % des enquêtées déclarent une amélioration de leur situation financière, 94,3 % pratiquent l'épargne et 88,7 % génèrent des revenus supérieurs à 25 000 FCFA. Par ailleurs, 97,2 % considèrent la culture du piment comme une activité principale potentielle, traduisant une vision entrepreneuriale affirmée. Sur le plan social et décisionnel, l'autonomisation progresse mais demeure freinée par des contraintes structurelles, notamment la précarité foncière, qui concerne 59,9 % de non-proprétaires, et les conflits d'usage, déclarés par 91,5 % des enquêtées. La diversification des espaces de production, avec 63 % en bas-fonds et 25,2 % en jardins, ainsi que l'innovation technique, illustrent néanmoins des stratégies d'adaptation efficaces. Dans l'ensemble, l'autonomisation économique apparaît comme la dimension la plus aboutie, entraînant des transformations sociales et décisionnelles progressives. Malgré les contraintes persistantes, la production

du piment se révèle être un vecteur majeur d'autonomisation pour les femmes rurales de Karakoro.

Mots-clés : *Production, Piment, Autonomisation et Femme*

Abstract

This study analyzes the impact of chili pepper production on women's empowerment in the Sub-Prefecture of Karakoro, in northern Côte d'Ivoire. Based on a field survey conducted among 388 female producers across eight villages, the research highlights the contribution of this crop to improving women's economic and social conditions. The results reveal a significant economic impact : 97.2% of respondents reported an improvement in their financial situation, 94.3% practice savings, and 88.7% generate incomes above 25,000 FCFA. Furthermore, 97.2% consider chili pepper cultivation as a potential main activity, reflecting a strong entrepreneurial vision. On the social and decision-making level, empowerment is progressing but remains hindered by structural constraints, notably land insecurity, affecting 59.9% of non-owners, and land-use conflicts, reported by 91.5% of respondents. The diversification of production spaces, with 63% in lowlands and 25.2% in gardens, as well as technical innovation, nevertheless illustrate effective adaptation strategies. Overall, economic empowerment appears to be the most advanced dimension, leading to gradual social and decision-making

transformations. Despite persistent empowerment for rural women in constraints, chili pepper production Karakoro.

proves to be a major driver of **Keywords : Production, Chili Pepper, Empowerment, Women**

Introduction

En Afrique subsaharienne, l'agriculture demeure le socle des économies rurales et représente la principale source de revenus pour plus de 60 % de la population active (FAO, 2021). Les femmes y occupent une place prépondérante, notamment dans les cultures vivrières et maraîchères. Selon la Banque mondiale (2023), elles constituent 52 % de la population africaine et assurent près de 70 % de la production alimentaire, alors qu'elles n'ont accès qu'à 15 % des terres cultivables et à moins de 10 % des crédits agricoles disponibles. En Côte d'Ivoire, d'après l'Enquête nationale sur la pauvreté de 2021, sept pauvres sur dix vivent en milieu rural et 51,7 % d'entre eux sont des femmes. Cette situation paradoxale s'explique par un accès inégal aux ressources productives telles que la terre, les intrants agricoles, les technologies et les services de vulgarisation (Koné et Ibo, 2020). Les inégalités socioculturelles perpétuent ces disparités, limitant considérablement le potentiel économique des femmes rurales et leur contribution au développement local. Au regard de ces réalités, la problématique de l'autonomisation devient un enjeu majeur dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté féminine en milieu rural. Mais qu'entend-on par « autonomisation » ? Le terme vient du grec *autonomos* (*autos* : soi-même, *nomos* : loi), signifiant la capacité à se gouverner selon ses propres règles. Aujourd'hui, il désigne un processus d'acquisition de pouvoir et de capacité d'action. Dans la littérature scientifique, Amartya Sen (1999) associe l'autonomisation aux « capacités », entendues comme l'expansion des libertés réelles permettant aux individus de mener la vie qu'ils valorisent. Naila Kabeer (2001), quant à elle, définit l'autonomisation comme l'accès à la possibilité de faire des choix stratégiques de vie. Elle précise que ce processus repose sur trois dimensions interdépendantes : les ressources, qui constituent les conditions préalables nécessaires ; l'agentivité, qui renvoie au processus d'action et de prise de décision ; et les réalisations, qui correspondent aux résultats concrets obtenus. C'est dans cette perspective théorique que s'inscrivent les actions menées en Côte d'Ivoire, où plusieurs politiques et initiatives ont été mises en œuvre par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers afin de favoriser l'autonomie des femmes rurales. La filière maraîchère a été identifiée comme un secteur stratégique dans le Plan national de développement économique et social 2020-2025, en raison de son potentiel d'inclusion économique et sociale. Occupant plus de 30 000 hectares de superficie cultivée chaque année, cette filière génère près de 400 000 emplois, dont environ 100 000 sont occupés par des femmes (MAHRH, 2022). Parmi les cultures maraîchères, le piment se distingue par sa rentabilité et par la forte demande qu'il suscite, tant sur le marché national qu'international. Selon l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER, 2022), la production nationale de piment est estimée à plus de 356 000 tonnes, générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 24,87 milliards de FCFA, avec un taux de commercialisation de l'ordre de 74,5 %. Cette culture offre des opportunités intéressantes pour les femmes rurales, en leur permettant d'accéder à une source de revenu et, par ricochet, d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le Nord de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans la sous-préfecture de Karakoro, la culture du piment connaît un essor remarquable

depuis quelques années (Kouamé et al., 2017). Les femmes, longtemps marginalisées dans les cultures de rente comme le coton, la mangue et l'anacarde, se sont progressivement tournées vers cette culture. Depuis son introduction, le piment s'est imposé comme un véritable levier d'autonomisation des femmes de cette sous-préfecture. Dans ce contexte, la présente étude vise à examiner la contribution de la culture du piment à l'autonomisation des femmes de Karakoro. Plus spécifiquement, elle se propose d'identifier les facteurs favorisant le développement de cette culture, d'analyser les stratégies de commercialisation adoptées par les productrices et d'évaluer l'impact de cette activité sur leur autonomie économique et sociale.

1. Approche méthodologique

La présente étude repose sur deux piliers méthodologiques : la recherche documentaire et l'enquête de terrain. La recherche documentaire a été mobilisée pour l'élaboration de l'introduction et pour la discussion des résultats. Quant à l'enquête de terrain, elle a été réalisée auprès des femmes impliquées dans la production de piment.

En l'absence d'une base de données recensant l'ensemble des villages de la Sous-préfecture de Karakoro et le nombre exact de productrices, la méthode du choix raisonné s'est imposée pour déterminer le nombre de localités ainsi que la taille de l'échantillon. Cette démarche a consisté à sélectionner les villages producteurs de piment sur la base de critères jugés pertinents. Les critères retenus pour la sélection des villages sont les suivants :

- La présence de femmes rurales impliquées dans la production du piment ;
- La localisation géographique des villages par rapport au chef-lieu de la sous-préfecture ;
- L'accessibilité du village ;
- Le type d'espace de production ;
- La volonté des autorités locales ainsi que des productrices d'accepter la réalisation de l'étude dans leur village.

L'application de ces critères a permis de retenir huit (08) villages pour l'enquête dans la Sous-préfecture de Karakoro (figure 1).

Figure 1 : Localisation des villages d'étude

En raison du manque de données fiables sur le nombre de productrices de piment par village retenu, la stratégie de boule de neige a été utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon. Cette méthode a consisté à interroger une première productrice, laquelle a servi de relais pour identifier et orienter vers une seconde personne répondant aux critères de l'étude. Le processus s'est poursuivi de proche en proche, permettant de constituer progressivement l'échantillon.

Pour mener ce travail, une journée a été consacrée à chaque village. Les enquêtes ont été réalisées le matin et le soir, périodes correspondant aux heures de travail dans les espaces de production, afin de rencontrer directement les productrices. Lors de chaque interaction, un questionnaire a été administré à la productrice. À l'issue de ce processus, 388 productrices ont été interrogées, réparties dans les huit (08) villages d'étude figurant dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Répartition des productrices de piment interrogé par village d'étude

Villages	Nombre de productrice enquêté
Karakoro	115
Loyérikaha :	26
Pokaha :	50
Oliokaha :	44
Nangounkaha :	25
Dierissonkaha	41
Pangarikaha :	34
Lahouolokaha :	53
Total	388

Source : Sarah, juin 2025

L'originalité d'une étude géographique réside dans sa dimension spatiale, ce qui rend indispensable une connaissance approfondie du terrain. Afin de compléter la collecte des données par questionnaire, des visites de terrain ont été réalisées. Elles

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro ont permis d'observer les techniques culturelles, les modalités de commercialisation ainsi que les conditions de vie des productrices. Ces observations ont été enrichies par des entretiens semi-directifs, assurant une triangulation méthodologique et renforçant la fiabilité des données. Par ailleurs, des entretiens ont été conduits auprès d'informateurs clés afin de recueillir des informations qualitatives approfondies sur l'organisation de la filière piment et sur son impact sur l'autonomisation des femmes. Les catégories ciblées comprennent, d'une part, les responsables d'organisations féminines (groupements de productrices, coopératives) et, d'autre part, les commerçants et intermédiaires impliqués dans la filière piment.

Les données recueillies sur le terrain ont été dépouillées et analysées à l'aide des logiciels Word pour la saisie, Excel pour le traitement statistique ; ArcGIS et Adobe Illustrator 2023 pour la réalisation cartographique.

2. Résultats

2.1. Espaces et pratiques de culture du piment à Karakoro

2.1.1. Typologie des espaces de production du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro

Dans la sous-préfecture de Karakoro, il existe une diversité d'espaces de production agricole du piment. Ces sites se composent principalement des bas-fonds, où les exploitants pratiquent des activités maraîchères, des champs, destinés aux cultures vivrières et de rente, des cultures hors-sol, adaptées aux exploitations nécessitant peu d'eau. Le tableau 2 présente la répartition du nombre d'exploitants selon les différents types d'espaces de production identifiés.

Tableau 2 : Répartition du nombre d'exploitants par type d'espace de production du piment

Espaces de productions	Effectifs des exploitants	Fréquences (%)
Les jardins	131	33,76
Les bas-fonds	153	39,43
Les champs	102	26,28
Culture hors-sol	2	0,51

Source : Sarah, juin 2025

Le tableau 1 présente les différents types d'espaces de production utilisés par les producteurs pour la culture du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro. Il révèle une dominance de la culture du piment dans les bas-fonds, avec 153 femmes, soit 39,43 % des productrices. Cette préférence s'explique par la disponibilité d'eau dans ces zones humides, favorable au bon développement du piment.

Les jardins constituent le deuxième espace de production, avec 131 femmes (33,76%). Situés à proximité des habitations, ils permettent un suivi régulier des cultures, notamment en période sèche, grâce à des dispositifs d'irrigation.

Les champs regroupent 102 femmes (26,28%). Leur utilisation est relativement limitée, probablement en raison de la concurrence avec d'autres cultures vivrières pratiquées sur ces mêmes espaces.

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro

Enfin, la culture hors-sol reste marginale, avec seulement 2 femmes (0,51%). Cette faible proportion s'explique par le niveau encore limité de modernisation des techniques agricoles dans la zone, rendant ce type de production peu accessible aux productrices locales. La photo 1 illustre un champ de piment cultivé en association avec d'autres cultures, notamment le manioc et le concombre.

Photo 1 : Champ de piment en culture mixte dans un bas-fond

Source : Sarah, juin 2025

Ce système de culture mixte illustre une stratégie agricole visant à optimiser l'aménagement de l'espace cultivable par la diversification des cultures. Le recours aux bas-fonds, caractérisés par une humidité naturelle des sols, favorise le développement des cultures maraîchères telles que le piment et le concombre. L'association de ces espaces végétaux contribue à sécuriser la production et à garantir la rentabilité agricole face aux aléas climatiques. Par ailleurs, la combinaison de différentes cultures permet aux productrices de diversifier leurs sources de revenus, renforçant ainsi leur résilience économique.

2.2.2. Cartographie des espaces de production du piment à Karakoro

La culture du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro s'inscrit dans une diversité d'espace exploité par les producteurs selon les saisons, les disponibilités foncières et les pratiques culturelles. En effet, les cultures du piment sont adaptées à des choix d'emplacement tel que : les bas-fonds, les jardins, les champs ou encore les cultures hors-sols en fonction des potentialités des sols, de l'accès à l'eau, et des objectifs de production. La diversité spatiale permet de mieux répartir les activités du piment dans les temps, aussi de faciliter les rendements des productions. C'est à partir de là que surgit la figure 2 ci-après qui présente la localisation des principaux villages de la Sous-préfecture de Karakoro où se pratique la culture du piment. Elle permet également de visualiser la répartition de production du piment et de mieux comprendre la concentration spatiale de cette agricole dans la sous-préfecture de Karakoro.

Figure 2 : Répartition des champs de piment dans la sous-préfecture de Karakoro

La culture du piment apparaît comme une activité agricole largement répandue dans la région. On note une forte concentration de ces cultures autour de certains villages, notamment Djérissonkaha, Loyérikaha, Pokaha et Karakoro. Ces zones se distinguent par la présence de nombreuses plantations, ce qui montre que la culture du piment constitue une activité agricole d'importance dans ces localités. Elle semble particulièrement dynamique dans les zones proches des villages enquêtés, mais aussi dans des secteurs où l'on retrouve des plans d'eau, suggérant une influence favorable de la disponibilité en eau

sur le développement de cette culture.

Par ailleurs, la figure 2 met en évidence la bonne couverture spatiale des zones de culture du piment à travers le territoire communal. Cela permet de comprendre que cette production n'est pas cantonnée à une zone précise, mais qu'elle est pratiquée de manière diffuse dans l'ensemble de la sous-préfecture. Cela pourrait s'expliquer par la combinaison de plusieurs facteurs favorables : un climat adapté, une connaissance technique des producteurs, et une demande locale et régionale importante pour ce produit.

En somme, la carte permet de visualiser de manière synthétique l'ampleur de la culture du piment dans la sous-préfecture de Karakoro. Elle met en lumière l'importance de cette culture dans l'économie agricole locale et souligne la diversité des espaces de production.

Après avoir présenté la cartographie des espaces de production du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro, qui met en évidence la diversité et la répartition spatiale des sites agricoles, il est essentiel d'analyser les outils techniques mobilisés par les productrices.

2.2.3. Pratiques culturelles du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro : entre outils traditionnels et innovations modernes

Dans la sous-préfecture de Karakoro, la production du piment repose essentiellement sur des techniques traditionnelles utilisant des outils manuels tels que les houes, les dabas, les machettes, les arrosoirs et, dans certains cas, les motopompes. Les productrices pratiquent la culture du piment en l'associant à d'autres cultures vivrières comme le manioc, le gombo ou encore le concombre,

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro dans divers espaces de production : champs, jardins, bas-fonds et cultures hors-sol. La planche photographique 1 illustre quelques-uns de ces outils, notamment un arrosoir moderne, des dabas et des houes, utilisés par les productrices dans leurs activités de culture du piment.

Planche Photographique 1 : Outils de cultures utilisé par les producteurs de piments

La daba (photo A) est l'outil le plus utilisé pour le désherbage des parcelles de culture. Elle est employée par 87 % des productrices. L'arrosoir manuel (photo B) constitue une technique d'irrigation relativement accessible aux femmes. Il est largement utilisé pour l'arrosage des parcelles, en particulier en saison sèche, et favorise le suivi régulier des cultures.

Dans la Sous-préfecture de Karakoro, certaines productrices recourent également à des outils modernes tels que les motopompes pour l'irrigation des champs de piment. Leur utilisation, pratique et efficace, améliore considérablement l'efficacité des arrosages et offre de meilleures perspectives de productivité.

Photo 2 : Motopompe pour l'irrigation du champ de piment

La photo 2 présente une motopompe utilisée par les productrices, qui puise son eau dans un barrage pour irriguer leurs différents champs de piment. Cette technologie moderne contribue à accroître la productivité et à faciliter l'irrigation des cultures. De cette analyse, il ressort deux principales techniques de production sont utilisées pour produire le piment dans la Sous-préfecture de Karakoro (figure 3).

Figure 3 : Répartition des techniques de culture

Source : Sarah, juin 2025

La figure 3 illustre la répartition des techniques de culture utilisées par les producteurs dans la zone. Ce graphique circulaire met en évidence trois types de pratiques agricoles : les techniques traditionnelles, les techniques modernes et la combinaison des deux. Les résultats révèlent une prédominance des techniques traditionnelles, qui représentent 94,3 % des pratiques. Les techniques modernes demeurent marginales, avec seulement 3,1 % des cas recensés. Quant à la combinaison des deux approches, elle reste limitée à 2,6 %.

La forte implication des femmes dans la filière piment témoigne de l'intérêt particulier qu'elles portent à cette activité agricole. En effet, la culture du piment, bien qu'exigeante, offre des opportunités économiques accessibles et adaptées à la main-d'œuvre féminine. Elle constitue donc un atout majeur pour l'autonomisation économique des femmes dans la sous-préfecture de Karakoro.

2.2. Circuits de commercialisation et dynamiques locales de la filière piment dans la Sous-préfecture de Karakoro

Deux principaux circuits de vente existent dans la Sous-préfecture de Karakoro : les grossistes et le marché local (figure 4).

Figure 4 : La répartition des circuits de commercialisation du piment

Source : Sarah, juin 2025

L'analyse révèle que la majorité du piment cultivé dans la Sous-préfecture de Karakoro est commercialisée sur les marchés locaux, avec une proportion très élevée de 96,65 %. Cela montre que la commercialisation du piment se fait principalement au sein de la communauté locale. Cette situation s'explique par la forte demande interne, mais également par les difficultés d'accès à des circuits de distribution plus larges.

En revanche, seulement 3,35 % du piment est vendu aux grossistes, ce qui traduit une faible intégration des producteurs dans les chaînes de valeur régionales.

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro

Le circuit de commercialisation à travers les marchés locaux a engendré un flux de produits agricoles reliant le chef-lieu de la Sous-préfecture aux villages enquêtés (figure 5).

Figure 5 : Circuit de commercialisation du piment dans la sous-préfecture de Karakoro

La figure 5 met en évidence les villages enquêtés, le marché central de Karakoro, ainsi que les flux commerciaux de piment entre ces villages et ce marché. La carte illustre clairement l'organisation spatiale du commerce du piment au sein de la sous-préfecture.

Le marché de Karakoro apparaît comme un pôle central d'échanges agricoles, servant de principal lieu de collecte et de distribution des productions locales de piment. Cela suggère un système de centralisation commerciale, caractéristique d'un marché rural régulateur.

On remarque également que les villages sont bien répartis sur l'ensemble de la sous-préfecture, ce qui montre que la culture du piment est relativement diffuse, sans qu'un village n'en constitue à lui seul le cœur productif. Toutefois, certains villages, comme Djérissonkaha ou Nangoukaha, sont plus éloignés du marché, ce qui peut poser des défis en matière de transport et de conservation du produit.

2.3. Autonomisation économique des femmes par la culture du piment dans la Sous-préfecture de Karakoro

2.3.1. La culture du piment comme vecteur d'autonomisation économique des femmes

L'enquête révèle que la culture du piment a permis aux producteurs de la Sous-préfecture de Karakoro d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur niveau de vie. Une majorité écrasante des enquêtés (97,2 %) affirme que cette activité a amélioré leur situation financière, contre seulement 2,8 % qui ne constatent pas de changement. Cet impact favorable constitue un puissant facteur d'encouragement. Cette amélioration du niveau de vie se traduit par une hausse des revenus, représentée dans la figure 6.

Figure 6 : Répartition des productrices de piment selon les tranches de revenus générés

Les revenus issus de la culture du piment varient entre 10 000 et plus de 51 000 FCFA par récolte selon les productrices. La répartition des revenus issus de la culture du piment montre une diversité significative. En effet, 2,84 % des productrices perçoivent moins de 10 000 FCFA par récolte, tandis que 8,51 % obtiennent des revenus compris entre 10 000 et 25 000 FCFA. La proportion la plus importante, soit 46,65 % des productrices, déclare gagner entre 26 000 et 50 000 FCFA. Enfin, une part considérable, représentant 42,01 % des enquêtées, dépasse le seuil de 51 000 FCFA par récolte.

Cette distribution illustre que, malgré une minorité de productrices aux revenus modestes, la majorité, soit 88,66 %, bénéficie de gains supérieurs à 25 000 FCFA, confirmant le rôle de la culture du piment comme activité génératrice de revenus et vecteur d'autonomisation économique.

Ainsi, la production du piment apparaît comme une activité génératrice de revenus qui contribue directement à l'autonomisation économique des femmes, en leur permettant d'accéder à une certaine indépendance financière et à une meilleure intégration dans la dynamique économique locale.

2.3.2. Contribution de la structure familiale et de l'épargne à l'autonomisation économique des productrices de piment

La structure familiale exerce une influence positive sur la production du piment. L'enquête révèle que 40,1 % des ménages comptent 3 à 4 enfants, ce qui correspond à une prédominance des familles de taille moyenne. Par ailleurs, 25,2 % des ménages disposent de 5 à 6 enfants, tandis que 20,1 % n'ont que 1 à 2 enfants. Cette configuration familiale assure une main-d'œuvre disponible pour les activités agricoles, tout en maintenant des charges raisonnables.

En outre, la gestion financière des productrices se caractérise par une forte propension à l'épargne : 94,3 % des enquêtées déclarent pratiquer l'épargne, contre seulement 5,7 % qui ne le font pas. Cette habitude témoigne d'une gestion responsable qui favorise l'investissement dans la production du piment. Elle permet de constituer un capital destiné à l'achat d'intrants et à l'amélioration des exploitations, renforçant ainsi la durabilité de l'activité et contribuant à la stabilité économique des ménages.

La pratique généralisée de l'épargne constitue également un indicateur fort d'autonomisation économique. Elle reflète la capacité des femmes à gérer leurs revenus au-delà des besoins immédiats et à planifier des investissements futurs. L'épargne leur permet de constituer un capital personnel, de faire face aux urgences familiales et de financer le développement de leurs activités économiques. Elle traduit aussi une transformation des rapports de genre au sein des ménages : les femmes ne se contentent plus d'être des bénéficiaires passives des revenus masculins, mais deviennent des contributrices actives à l'économie familiale, avec une capacité propre de constitution de patrimoine.

2.4. Les limites et défis de l'autonomisation

Tout en reconnaissant les avancées notables dans l'autonomisation des femmes productrices de piment, des contraintes structurelles persistantes continuent de limiter une autonomisation complète et inclusive, ce qui rend nécessaire la mise en place de politiques d'accompagnement adaptées.

La précarité foncière (59,9 % de non-proprétaires) constitue une limitation majeure, entretenant une dépendance vis-à-vis des hommes et réduisant les possibilités d'investissement à long terme. Les difficultés d'accès aux intrants (77,1 % déclarent en rencontrer) traduisent une dépendance à des circuits contrôlés majoritairement par les hommes, restreignant ainsi l'autonomie technique et économique des productrices. Les conflits massifs (91,5 %) témoignent quant à eux de résistances sociales face à l'émergence économique des femmes et représentent des obstacles supplémentaires à leur autonomisation.

L'analyse des revenus révèle d'importantes inégalités au sein du groupe des productrices. Alors que 86,66 % génèrent plus de 51 000 FCFA, 2,84 % n'atteignent pas 10 000 FCFA et 8,51 % disposent d'un revenu compris entre 10 000 et 25 000 FCFA. Ces disparités montrent que l'autonomisation ne bénéficie pas uniformément à toutes les femmes. Elles s'expliquent par des différences d'accès aux ressources (terre, capital, formation), de statut social ou de capacités individuelles, et constituent un défi majeur pour une autonomisation véritablement inclusive.

Enfin, malgré les progrès réalisés, certaines formes de dépendance persistent. La dépendance foncière, la dépendance vis-à-vis des circuits masculins d'approvisionnement en intrants, ainsi que la dépendance liée au transport et à la commercialisation, continuent de limiter l'autonomisation complète. Ces contraintes appellent des politiques d'accompagnement spécifiques, afin de promouvoir une autonomisation plus durable et inclusive des femmes productrices de piment.

3. Discussion des résultats

L'analyse des stratégies de production et de commercialisation du piment, ainsi que de leur impact sur l'autonomisation des femmes dans la Sous-préfecture de Karakoro, met en évidence des résultats qui s'inscrivent dans la continuité des

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro

études menées en Afrique subsaharienne, tout en présentant certaines spécificités contextuelles. Cette discussion confronte ces résultats à la littérature existante et examine leur contribution à la compréhension des processus d'autonomisation féminine par l'agriculture.

La diversification des espaces de production illustre cette dynamique : 63 % des femmes cultivent dans les bas-fonds, 25,2 % dans les jardins, 22,9 % dans les champs et 2,1 % en culture hors-sol. Ces pratiques correspondent aux stratégies classiques d'adaptation des femmes africaines face aux contraintes foncières. Whitehead et Guyer (1984) montrent que « les femmes sont profondément désavantagées dans les hiérarchies de genre, de position, de génération et de classe », ce qui les conduit à développer des stratégies spécifiques d'accès aux ressources. Au Mali, les femmes du village de Soya étudiées par Djelika Diarra et Bafing Diarra (2023) ont également adopté des stratégies de diversification, cultivant pour la première fois des produits maraîchers tels que la tomate, le gombo, l'aubergine africaine et le piment, confirmant l'universalité de ces approches adaptatives.

Les contraintes foncières apparaissent particulièrement marquées : 59,9 % des productrices ne sont pas propriétaires de leurs terres. Cette situation s'inscrit dans une problématique régionale. FAO (2023, p.5) rappelle qu'en Afrique de l'Ouest, « En ce qui concerne l'accès à la terre, aux intrants, aux services, aux financements et aux technologies numériques qui est indispensable pour travailler dans les systèmes agroalimentaires, les femmes continuent d'accuser du retard par rapport aux hommes ». Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) (2021) confirme que l'accès sécurisé à la terre demeure un défi majeur, les femmes représentant 55 % de la force de travail agricole, mais pas plus de 40 % des propriétaires de terres.

Les difficultés d'accès aux intrants concernent 77,1 % des enquêtées, traduisant une problématique généralisée en Afrique subsaharienne. Kaberuka D. (2019), président de la Banque africaine de développement, souligne que les femmes africaines font face à un « manque d'accès à des intrants de qualité, à des financements, à une formation adaptée, ainsi qu'à de lourdes contraintes domestiques ». De même, au Burkina Faso, le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) (2015) et le Groupe de Recherche et d'Action sur le Foncier (GRAF) (2007) montrent que seulement 8,2 % des femmes sont détentrices individuelles de terres contre 45,5 % des hommes, et que la superficie moyenne exploitée par les femmes est de 1 ha contre 3 ha pour les hommes.

Les taux d'adoption et d'impact observés apparaissent remarquablement élevés car 100 % des enquêtées sont engagées dans la culture du piment et 97,2 % déclarent une amélioration de leur situation financière. Contrairement à d'autres études qui montrent des adoptions partielles ou des impacts mitigés, ces résultats suggèrent que certains contextes et certaines cultures offrent des opportunités d'autonomisation particulièrement favorables.

La pratique généralisée de l'épargne, adoptée par 94,3 % des productrices, rejoint les constats de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2008), selon lesquels « les femmes réinvestissent jusqu'à 90 % de leurs revenus dans leur famille et leur communauté, contre seulement 30 à 40 % pour les hommes ». Cette évolution dépasse l'amélioration des revenus pour révéler une transformation identitaire profonde, où les femmes se perçoivent désormais comme des entrepreneures agricoles.

Les conflits constituent une autre spécificité du contexte étudié : 91,5 % des enquêtées déclarent en être confrontées, principalement avec les éleveurs (85,9 %). Cette situation révèle les tensions générées par l'émergence d'activités économiques féminines dans des espaces traditionnellement partagés. Comme l'a observé Diop M.C. (2014), les formations en gestion associative et en leadership améliorent la reconnaissance sociale et la participation des femmes aux prises de décision. Toutefois, l'autonomisation économique apparaît plus avancée que l'autonomisation sociale et politique, phénomène également relevé dans d'autres contextes africains.

Le fait que 97,2 % des enquêtées considèrent la culture du piment comme une activité principale potentielle représente une évolution conceptuelle majeure, rarement documentée avec une telle ampleur. Bien que l'Afrique subsaharienne présente « le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs, soit 27 % » (Mastercard Index of Women Entrepreneurs, 2017), peu d'études attestent d'une transition aussi massive vers une vision entrepreneuriale de l'agriculture. L'émergence de la culture hors-sol, pratiquée par 2,1 % des productrices, illustre également une capacité d'innovation rarement documentée chez les productrices rurales africaines.

L'exceptionnelle performance observée soulève néanmoins des questions sur sa généralisation à d'autres contextes. Fall A.S. et al. (2020) montrent au Sénégal que « les dispositifs d'appui technique et financier des ONG entraînent des stratégies totalisantes de recherche additionnelle de financement qui n'ont pas d'incidence directe sur la durabilité des initiatives féminines ». De même, Sene M.T.D et Gning S.B (2024, p. 13) souligne que l'un des principaux défis du financement du maraîchage agroécologique est d'assurer la pérennité des acquis à la fin des projets. Ces résultats plaident pour des approches intégrées qui prennent en compte simultanément les dimensions économiques, sociales et techniques de l'autonomisation, plutôt que des interventions sectorielles isolées. La production du piment apparaît ainsi comme un vecteur d'autonomisation particulièrement efficace, confirmant l'importance des choix cultureux dans les stratégies de développement. Les convergences avec la littérature existante renforcent la robustesse des conclusions, tandis que les spécificités identifiées ouvrent de nouvelles perspectives de recherche et d'intervention.

Conclusion

L'étude sur la production du piment dans la Sous-Préfecture de Karakoro met en évidence son rôle majeur dans l'autonomisation socioéconomique des femmes. Les

Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro
conditions agroécologiques favorables, associées à des facteurs humains positifs, ont permis l'essor de cette culture, pratiquée par l'ensemble des producteurs enquêtés et reconnue par 97,2 % d'entre eux comme source d'amélioration financière.

La diversification des espaces de production illustre cette capacité d'adaptation : 63 % des femmes cultivent dans les bas-fonds, 25,2 % dans les jardins, 22,9 % dans les champs et 2,1 % en culture hors-sol. L'utilisation quasi systématique de l'irrigation par 97,2 % des productrices traduit également leur aptitude à surmonter les contraintes foncières et techniques. Malgré les difficultés d'accès aux intrants rencontrées par 77,1 % des enquêtées, l'adoption massive d'intrants par 94,3 % d'entre elles et la pratique généralisée de l'épargne, également à hauteur de 94,3 %, confirment une structuration économique solide. Les circuits de commercialisation sont dominés par le marché local, utilisé par 88,7 % des productrices, tandis que 11,3 % écoulent leur production auprès des grossistes, ce qui illustre des stratégies adaptées aux débouchés disponibles.

L'autonomisation économique apparaît comme la dimension la plus aboutie. Plus de la moitié des productrices, soit 88,66 %, génèrent des revenus supérieurs à 25 000 FCFA, et 97,2 % considèrent la culture du piment comme une activité principale potentielle, traduisant une vision entrepreneuriale affirmée. L'autonomisation sociale et décisionnelle progresse également, mais reste freinée par la précarité foncière, qui touche 59,9 % de non-proprétaires, et par les conflits d'usage, déclarés par 91,5 % des enquêtées.

Ainsi, la production et la commercialisation du piment constituent un vecteur d'autonomisation particulièrement efficace, où l'indépendance économique agit comme moteur des autres transformations sociales et politiques.

Bibliographie

- Caritas (2022). *Évaluation des projets de maraîchage agroécologique au Sénégal*. Caritas International, Dakar, 45 p.
- Diarra Djelika et Diarra Bafing (2023). *Autonomisation des femmes par l'agriculture au Mali: cas du village de Soya*. Mémoire de Master, Université de Bamako, 89p.
- Fall Abdou Salam, Cissé Mame et Diop, S. (2020). *Impact des projets de développement sur l'autonomisation des femmes rurales au Sénégal*. Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 234 p.
- FAO 2023. *La situation des femmes dans les systèmes agroalimentaires*, Résumé, Rome, <https://doi.org/10.4060/cc5060fr>
- FAO (2021). *La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture*. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Rome, 210 p.
- Kabeer Naila (1999). « Resources, Agency, Achievements : Reflections on the Measurement of Women's Empowerment », In : *Development and Change*, Vol. 30, pp 435-464.

- Le piment, une banque rurale pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Karakoro*
- Mastercard (2017). Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2017. Mastercard, New York, 52 p.
- OCDE (2008). Genre et développement économique. [En ligne, consultée le 27 /05/2025],
<https://www.oecd.org/fr/developpement/genredveloppement>
- PNUD (2021). Rapport sur le développement humain 2021 : Burkina Faso. Programme des Nations Unies pour le Développement, 78 p.
- Sen, Amartya (1999). « Development as Freedom. », Oxford University Press, Oxford, 366p.
- Sene Marie Thérèse Daba et Gning Sadio Ba (2024). « Le financement des initiatives féminines de transition agroécologique au Sénégal », In : Revue internationale des études du développement, [En ligne, consulté le 20décembre 2025. URL :<http://journals>], 28p.

CARACTERISATION MORPHO PEDOLOGIQUE DES RUISSELLEMENTS DANS LA VILLE DE DALOA (CENTRE-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)

Kikoun Brice-Yves KOUAKOU1

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Géographie physique,
kikoun2008@hotmail.fr

Résumé

L'étude traite de l'influence des caractéristiques du relief et des sols sur les ruissèlements dans la ville de Daloa. L'objectif était d'analyser les facteurs de genèse et de circulation des eaux de ruissellement. Il ressort que la ville connaît une vulnérabilité au ruissellement pluvial. Ville en forte croissance, Daloa s'étend sur un plateau faiblement ondulé où alternent collines cuirassées, glacis et bas-fonds hydromorphes. La topographie, la texture et la structure des sols, favorisent une concentration rapide des eaux après les averses. L'utilisation conjointe d'images satellitaires, d'un modèle numérique de terrain et d'analyses pédologiques a abouti à la délimitation de trois grands bassins de ruissellement. Il s'agit de Lobia, Orly, Kennedy et Tazibouo. La cartographie des zones les plus vulnérables a été opérée. Les résultats montrent la multiplication des inondations et des ravinements. Dans le même temps, la contribution des pentes faibles, des sols peu perméables explique a été mise en évidence. L'étude souligne l'importance d'intégrer les paramètres morpho-pédologiques dans la planification urbaine.

Mots clés : *Ruissellement urbain-Morpho-pédologie-Topographie-Daloa-Bassins versants*

Abstract

This study examines the influence of topography and soil characteristics on runoff in Daloa city. The objective was to analyze the factors contributing to the generation and circulation of runoff. The findings reveal that the city is vulnerable to stormwater runoff. A rapidly growing city, Daloa is situated on a gently undulating plateau characterized by alternating hardpan hills, glacis, and hydromorphic lowlands. The topography, soil texture, and structure promote rapid water concentration after rainfall. The combined use of satellite imagery, a digital terrain model, and soil analyses led to the identification of three major runoff basins: Lobia, Orly, Kennedy, and Tazibouo. Mapping of the most vulnerable areas was then carried out. The results demonstrate an increase in flooding and erosion. At the same time, the contribution of gentle slopes and low-permeability soils was highlighted. The study underscores the importance of integrating morpho-pedological parameters into urban planning.

Keywords: *Urban runoff - Morpho-pedology - Topography - Daloa - Watersheds*

Introduction

La ville de Daloa, située au cœur du Centre-Ouest ivoirien, s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux pôles urbains du pays. Carrefour commercial et universitaire, elle connaît depuis plusieurs décennies une croissance démographique soutenue et une extension spatiale rapide. Le cadre physique y est particulier marqué par un relief faiblement ondulé, des sols ferrallitiques souvent

argileux en surface, et un climat tropical humide marqué par des précipitations intenses entre mai et octobre. Ces conditions naturelles, combinées à la pression urbaine, rendent la question du ruissellement et de sa gestion particulièrement cruciale pour la ville (Koffi, 2019).

Le socle rocheux date du Précambrien. Il est composé essentiellement de roches métamorphiques et granitiques (Tagini, 1971). Il ya divers sols dont les sols ferrallitiques et profonds sur les hauteurs et des hydromorphes dans les dépressions. Le régime pluviométrique, subéquatorial de transition justifie l'abondance de la pluviométrie (Eldin, 1971).

Depuis le début des années 2000, Daloa fait face à une multiplication des inondations urbaines, parfois dévastatrices. Ces épisodes ne relèvent pas seulement de l'augmentation des pluies extrêmes observée dans la région (Soro et al., 2022). La dégradation progressive des conditions d'infiltration des sols et un bouleversement des dynamiques hydriques locales est à investiguer. Dans de nombreux quartiers, les routes en terre sont érodées, les caniveaux ensablés, et les zones basses submergées pendant plusieurs jours après de fortes pluies. Les habitants de quartiers tels que Lobia, Abattoir ou Kennedy assistent à des dégâts matériels récurrents et d'un sentiment d'impuissance face à la montée des eaux.

Les pentes très faibles des nombreux basfonds, la compacité des horizons argileux et l'absence de couverture végétale dense limitent fortement l'infiltration. Parallèlement, l'imperméabilisation des surfaces urbaines, accentue les flux de ruissellement.

Pourtant, Roose (1994) lie la compréhension de ruissellement sous les tropiques à une lecture globale intégrant propriétés des sols, configuration du terrain et modes d'occupation de l'espace. Les travaux de Kao et al. (2007) sur les bassins versants urbains confirment l'intérêt d'associer analyse morphométrique et investigation pédologique pour anticiper le comportement hydrologique des espaces urbanisés. Dans ce contexte, cette recherche propose d'analyser la contribution de divers facteurs dans la genèse du ruissellement. Il s'agit de comprendre comment les particularités topographiques et pédologiques du site conditionnent la répartition spatiale et l'intensité des écoulements, et d'identifier les secteurs les plus vulnérables face aux inondations. L'interrogation principale est la suivante :

Comment la configuration morpho-pédologique de Daloa influence-t-elle la genèse, la concentration et la distribution spatiale des ruissellements urbains ?

L'hypothèse principale repose sur l'idée que l'association entre les pentes faibles, les sols peu perméables et l'urbanisation rapide explique la variabilité spatiale des ruissellements dans plusieurs zones de la ville.

En s'appuyant sur une approche morpho-pédologique intégrée, l'étude ambitionne d'apporter une lecture scientifique du ruissellement à Daloa.

2. Méthodologie

2.1. Cadre spatial et échelles d'analyse

La ville de Daloa est le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle s'étend sur environ 133 km², entre 6°52' et 6°55' de latitude Nord et 6°25' et 6°30' de longitude Ouest. Le relief faiblement ondulé comporte de nombreux bas-fonds hydro morphes souvent aménagés. Le climat se caractérise par l'abondance de la pluviométrie, sous forme d'averses souvent intenses, propices au déclenchement de ruissellements concentrés (Brou, 2005).

Pour comprendre la manière dont la structure morpho-pédologique contrôle les écoulements de surface, l'analyse a été organisée en trois niveaux d'échelle :

- À l'échelle macro-urbaine, l'ensemble de la commune a été pris en compte afin de localiser les grandes zones de concentration du ruissellement et de construire un premier zonage hydrologique.
- À l'échelle méso-urbaine, des unités morphologiques plus fines ont été distinguées quartier par quartier (centre-ville, quartiers périphériques, zones de bas-fonds, glacis), afin de préciser les contextes topographiques et d'occupation du sol.
- À l'échelle micro-locale, des sites représentatifs ont été étudiés en détail (coupes de terrain, prélèvements de sol, observation des formes d'érosion) pour relier les propriétés physiques des sols aux formes concrètes du ruissellement observé.

Ce jeu d'échelles permet de passer du fonctionnement global de la ville aux processus localisés (Adjizian-Gérard et al., 2002).

2.2. Matériel, données et instruments

L'approche combine images satellitaires, modèle numérique de terrain, mesures de terrain et analyses de laboratoire.

- Données spatiales

Images Landsat et Google Earth pour cartographier l'occupation du sol et les grands types de couverture.

Modèle Numérique de Terrain (MNT) SRTM à 30 m pour dériver l'altitude, la pente, la courbure et l'orientation des versants. Ces produits sont largement mobilisés dans l'étude du ruissellement en milieu urbain tropical.

- Instruments de terrain

GPS Garmin eTrex 30x pour le géoréférencement des points d'observation.

Clinomètre pour la mesure des pentes sur site.

- Équipements de laboratoire

Tamis et éprouvettes pour les analyses granulométriques.

Dispositif à double anneau pour la mesure de l'infiltration.

- Logiciels

ArcGIS Pro 3.2 pour le traitement SIG (MNT, dérivés morphométriques, analyses de flux, analyses multicritères).

Excel pour les statistiques descriptives et les tests de corrélation.

2.3. Population mère, échantillonnage et répartition des sites

2.3.1. Population mère

La population de référence est constituée de l'ensemble des unités morpho-pédologiques de Daloa, identifiées en croisant le MNT et l'image satellitaire. Ce qui interagissait notre étude était :

- la classe de pente ;
- la texture dominante du sol ;
- le degré d'imperméabilisation;
- l'intensité du ruissellement visible

2.3.2. Plan d'échantillonnage

L'échantillonnage est raisonné et stratifié, de manière à couvrir la diversité des milieux urbains. Les principaux critères retenus pour la sélection des sites sont :

- l'altitude et la position topographique (versant, interfluve, bas-fond) ;
- la pente ;
- la nature du sol (ferralitique, hydromorphe, colluvial...);
- le niveau d'urbanisation et d'imperméabilisation (quartiers denses, périphéries, espaces ouverts) ;

Notons que l'absence de données historique sur la fréquence des ruissellements signalée par les habitants ou observée après les pluies n'a pu être comblée. Les témoignages issues des enquêtes avaient plusieurs lacunes au niveau chronologique et quantitatif.

Sur cette base, 15 unités morpho-pédologiques ont été retenues pour une étude de type exploratoire visant à caractériser les processus dominants (Cochran, 1977).

Les sites sélectionnés reflètent la diversité des quartiers de Daloa :

- Bas-fonds hydromorphes (Lobia, Orly, Kennedy), où les sols sont souvent saturés et les stagnations fréquentes ;
- Interfluves et zones de pente (Abattoir, Garage, Commerce), marqués par des écoulements rapides et concentrés ;
- Zones intermédiaires (Université, Tazibouo, Soleil), situées en transition entre versants et dépressions.

Sur chaque site, plusieurs opérations ont été systématiquement réalisées : géoréférencement, mesure de pente à partir des données SIG issues de la recherche documentaires, ouverture ponctuelle de profils, prélèvement d'échantillons de sol (0-20 cm et 20-40 cm) et observation des formes d'érosion (croûtes de battance, rigoles, dépôts sédimentaires, colmatage de caniveaux). Ces observations constituent la base du diagnostic morpho-pédologique local.

2.4. Méthodes de traitement et d'analyse

L'approche méthodologique combine quatre volets complémentaires :

- analyse morphométrique ;
- traitement des données pédologiques et hydriques ;
- analyse spatiale et multicritère ;
- traitement statistique.

2.4.1. Analyse morphométrique

Les paramètres topographiques (altitude, pente, courbure, orientation) ont été dérivés du MNT SRTM à l'aide des modules dédiés d'ArcGIS Pro. La pente (P, en %) est calculée à partir de l'angle du versant (θ) :

$$P = \tan(\theta) \times 100$$

Les classes de pente ont été définies en suivant la typologie proposée par la FAO (2006) et adaptée aux contextes tropicaux :

- pente faible : < 2 %
- pente modérée : 2-12 %
- pente forte : > 12 %

Les modules Flow Direction et Flow Accumulation ont ensuite servi à simuler les directions préférentielles d'écoulement et les zones d'accumulation des flux de surface. Ces traitements permettent d'identifier les couloirs de ruissellement, les zones de convergence et les exutoires.

2.4.2. Traitement des données pédologiques et hydriques

Les analyses pédologiques ont été réalisées selon les normes AFNOR (1999) et les protocoles classiques de la pédologie tropicale (Tomasella & Hodnett, 1998 ; Wösten et al., 2001).

1. Texture des sols

Mesurée par la méthode de sédimentation (pipette de Robinson) puis classée à l'aide du triangle textural USDA (Soil Survey Staff, 1999).

Douze classes texturales potentielles (sableux, limoneux, argileux, avec plusieurs inter grades (limono-sableux, argilo-sableux, etc.)) sont distinguées, avec une attention particulière aux textures dominantes des sols ferrallitiques de Daloa.

2. Coefficient de ruissellement C et indice d'imperméabilisation Ik

Le coefficient de ruissellement C est affecté à chaque type de milieu urbain. Il tient compte à la fois de la nature du sol et du niveau d'urbanisation (Bourrier, 1997 ; Kerloc'h & Maelstaf, 2014).

- le type de tissu urbain (centre-ville dense, quartiers diffus, zones pavillonnaires, zones industrielles, espaces verts, zones rurales périphériques, etc.) ;
- la nature du sol (sableux très perméable, sol « ordinaire », sol argileux peu perméable) ;
- un facteur correctif lié à la pente (zone plate < 1 % ; zone pentue > 7 %).

2.4.3. Traitement statistique

Pour mieux comprendre les relations entre les variables physiques et les niveaux de ruissellement observés, des analyses statistiques ont été réalisées à l'aide de Excel.

Le coefficient de corrélation de Pearson (r) est utilisé pour quantifier les relations linéaires entre :

- pente et intensité du ruissellement ;
- Ks et ruissellement ;
- texture (proportion d'argile, de sable) et ruissellement ;

- Ik et fréquence des inondations signalées.

La formule du coefficient r est la suivante :

$$r = \frac{\sum [(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 \times \sum (y_i - \bar{y})^2]}}$$

Des tests de significativité ($p < 0,05$) permettent de retenir les liaisons statistiquement robustes. Ces résultats servent à hiérarchiser les facteurs explicatifs du ruissellement urbain à Daloa, en complément de l'analyse spatiale.

2.5. Expérimentation hydrologique et observation des processus

2.5.1. Typologie des ruissellements observés

Les observations post-pluie réalisées sur le terrain lors des épisodes de mai et septembre 2024 ont permis d'identifier deux grands types de ruissellement, en cohérence avec la littérature classique (Horton, 1933 ; Hewlett & Hibbert, 1967 ; Montoroi, 2012) :

-Ruissellement hortonien (par excès d'intensité)

Il apparaît lorsque l'intensité de la pluie dépasse la capacité d'infiltration instantanée du sol.

Il est fréquent sur les voies compactées et les surfaces cuirassées. Ici, l'eau s'écoule rapidement en nappe ou en rigoles.

-Ruissellement de type Hewlettien (par saturation)

Il se développe dans les secteurs de bas-fonds et aux abords des talwegs, lorsque les sols atteignent ou approchent la saturation.

La lecture combinée des cartes de Flow Accumulation, des pentes et des observations de terrain a permis une analyse multicritère des zones à ruissellement.

2.5.2. Caractérisation de l'infiltration par bilan hydrologique

L'infiltration effective (I) est évaluée à partir du bilan hydrologique simplifié :

$$I = P - (ETR + R)$$

où :

- P est la hauteur annuelle de précipitations ;
- ETR l'évapotranspiration réelle ;
- R le ruissellement de surface.

Les mesures d'infiltration au double anneau, combinées aux intensités pluviométriques locales (Adjaklé, 1988 ; Albergel, 1987), permettent de confronter les valeurs de Ks et les observations de terrain aux modèles théoriques de Horton (1933) et Hewlett & Hibbert (1967). Ces comparaisons éclairent les conditions de basculement entre infiltration dominante, ruissellement hortonien et ruissellement par saturation.

2.6. Intégration SIG et validation des résultats

L'ensemble des variables est intégré dans un système d'information géographique (ArcGIS Pro). Trois principaux types de cartes sont produits :

- carte morphométrique (pentes, courbures, directions d'écoulement) ;
- carte du potentiel d'infiltration et de la perméabilité des sols ;

Caractérisation morpho pédologique des ruissellements dans la ville de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)

- carte de susceptibilité au ruissellement (ISR) et carte de l'imperméabilisation (Ik).

La validation repose sur plusieurs démarches complémentaires :

2.6.1. Validation statistique et spatiale

Une matrice de confusion est établie entre les classes théoriques de susceptibilité et les zones d'érosion observées. L'objectif est d'obtenir un indice de Kappa supérieur à 0,75, indicateur d'une bonne concordance.

2.6.2. Comparaison avec des travaux antérieurs

Les résultats sont confrontés à ceux obtenus à Daloa ainsi qu'aux travaux de Kouakou (2021) sur la ville de Man, qui mobilisent des démarches similaires.

Cette combinaison d'analyses comporte un aspect morphométriques, pédologiques, hydrologiques et spatiales. Cette approche est complétée par une validation de terrain, permet de proposer une lecture intégrée.

3. Résultats

3.1. Organisation morphologique et fonctionnement topographique des bassins de ruissellement

3.1.1. Morphologie générale et structuration topographique

L'analyse du Modèle Numérique d'Élévation (MNE, 30 m) montre que Daloa s'établit sur un plateau faiblement ondulé. L'altitude varie entre 223 et 306 m, soit une amplitude modeste mais suffisante pour orienter fortement les écoulements, comme l'ont souligné Mahé et al. (2018) pour les milieux tropicaux à relief atténué. Aussi de nombreux bas-fonds larges généralement aménagés meublent le paysage.

Carte1 : Occupation du sol dans la ville de Daloa

Source : Nos traitement, 2024 ;

Kikoun Brice –Yves KOUAKOU, 2024

Les ruptures de pente observées autour de Kennedy, Orly, Tazibouo et Lobia jouent un rôle déterminant. Elles accélèrent localement les écoulements, structurent les convergences et conditionnent la formation des ravinements.

Photo 1 : Lobia (ceinture), Octobre 2024

Trois bassins versants intra-urbains se distinguent nettement (Tableau 1).

Tableau 1 : Bassins de ruissellement intra-urbains de Daloa

Bassin	Quartiers concernés	Exutoire naturel	Pente moyenne (%)
A (Nord-Est)	Lobia,	bas-fonds de Lobia	3,8
B (Centre-ville)	Commerce, Kennedy, Orly	Dépression du Lycée 1	2,4
C (Sud-Ouest)	Soleil, Tazibouo	Abattoir, Ravin de Tazibouo	5,1

Source : nos traitements, 2024

Ces bassins fonctionnent comme les collecteurs principaux des écoulements urbains. Les versants cuirassés à pente marquée (Soleil, Tazibouo) conditionnent des écoulements rapides. Au niveau des dépressions l'eau de pluie est retenue. Cette articulation versants/bas-fonds, explique la récurrence des inondations au niveau du Lycée 1, de Belle-Ville et de Lobia-centre.

3.1.2. Micro-topographie et distribution des pentes

La cartographie des pentes révèle un paysage urbain fortement contrasté (Tableau 2).

Tableau 2 : Distribution des pentes par unités urbaines

Quartiers	Pente (%)	Classe FAO	Dynamique dominante
Soleil, Lobia (versants)	8-12 %	forte	Ruissellement rapide, ravinement
Orly, Commerce	4-8 %	modérée	Concentration des écoulements
Lobia-centre, Lycée 1, Belle-Ville	< 4 %	faible	Accumulation et stagnation

Source : nos traitements, 2024

Sur les versants latéritiques, la vitesse des écoulements devient suffisante pour entraîner les horizons superficiels des sols ferrallitiques, phénomène déjà mis en évidence par Descroix & Vischel (2010) dans des contextes tropicaux comparables. Les zones à faible pente, quant à elles, se comportent comme des cuvettes

d'accumulation où l'eau perd brutalement son énergie et dépose les matériaux arrachés en amont.

Dans ces zones de transition, l'on observe les dépôts sableux les plus importants et les premiers signes d'engorgement.

3.2. Caractéristiques pédologiques et vulnérabilité à l'érosion

3.2.1. Nature des sols et propriétés physiques

Les 27 points de prélèvement analysés montrent trois grands ensembles pédologiques caractéristiques des régions tropicales humides. Ils structurent fortement la réaction du sol face aux pluies intenses, fréquentes dans la région de Daloa.

Tableau 3 : Propriétés physico-hydriques des sols de Daloa

Texture dominante	Cohésion	Secteurs	Vulnérabilité
Sableux	très faible	Orly, Tazibouo	Érosion en nappe
Sable-argileux	moyenne	Lobia, Commerce	Ruissellement modéré
Indurée	très forte	Soleil	Ruissellement rapide, ravinement

Source : nos traitements, 2024

Les cuirasses affleurantes agissent comme de véritables surfaces imperméables. En effet, l'eau glisse et génère des ravinements profonds. L'eau rejoint les talwegs et génère

3.2.2. Influence de la topographie sur les caractères pédologiques

La topographie constitue l'un des facteurs majeurs conditionnant la répartition et l'évolution des sols dans la ville de Daloa.

La Stratification du paysage géomorphologique dans la ville de Daloa met en évidence un modelé contrasté, organisé en trois grands ensembles altitudinaux : les interfluves à hautes altitudes (> 245-250 m), les versants de moyennes altitudes (230-245 m) et les bas-fonds situés en contrebas (< 230 m). Chaque unité morphologique impose des conditions particulières aux processus pédogénétiques, influençant ainsi la nature, la profondeur, l'humidité et la dynamique évolutive des sols.

Carte 2 : Stratification du paysage géomorphologique dans la ville de Daloa

Source : Nos traitement, 2024

Kikoun Brice –Yves KOUAKOU, 2024

- Organisation pédologique et influence de la topographie

La répartition des sols suit étroitement le modelé du terrain. Ce potentiel de ruissellement a été obtenu à partir du croisement de diverses données (urbanistiques, topographiques, etc). Ce potentiel est rangé en 5 niveaux selon l'importance croissante. Sur les plateaux et les crêtes, on rencontre des sols ferrallitiques rouges à rouges-ocres, souvent profonds mais marqués par un lessivage ancien. Leur texture argilo-sableuse favorise une infiltration correcte en surface mais limite rapidement les circulations verticales dès que les horizons argileux sont atteints. Les versants présentent des sols plus minces, régulièrement rajeunis par l'érosion hydrique. La pente y joue un rôle amplificateur.

Caractérisation morpho pédologique des ruissellements dans la ville de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)

Planche 1 :

a) Sol argilo sableux en pente érodé (Lobia 2) b) Sol argilo sableux en pente érodé (ONUICI)

Les ruissellements hortonniens, tels qu'observés à Daloa sont déjà documentés dans les environnements urbains de Man (Kouakou, 2021). En effet, dans les bas-fonds, les sols deviennent plus sombres et nettement plus profonds. Ils résultent de dépôts successifs de colluvions et d'alluvions, avec une texture limono-argileuse qui retient l'eau et se sature rapidement. Ces ruissellements de saturation ont été observés à Lobia, Kennedy et Orly.

Planche 2 :

La texture sableuse et hydromorphe des bas-fonds affectés habitations et limite la mobilité des rivières de ces zones

a) Sols sableux constitués de dépôts successifs de colluvions

b) Sol à texture sablo-argileuse avec structure massive

Photo 2 : Sols sableux hydromorphes de Basfond

Caractérisation morpho pédologique des ruissellements dans la ville de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)

Enfin, quelques lambeaux de cuirasses ferrugineuses affleurent dans les quartiers situés sur les hauteurs, notamment vers Soleil et Tazibouo etc.. Ces surfaces extrêmement compactes dirigent brutalement les eaux vers les talwegs et provoquent au passage, l'apparition de rigoles et de ravinements actifs.

Planche 3 :

a) Cuirasse interfluve Lobia 2 b) Cuirasse versant Dioulabougou c) Cuirasse interfluve ONUCI

A l'action physique de la topographie, s'ajoute des déterminants humains aggravants.

La compaction liée au trafic quotidien (motos, tricycles, taxis, piétons) réduit drastiquement l'infiltration. Dans les zones les plus actives telles qu'Orly, Grand Marché, abords des écoles, les sols se compactent. Cette imperméabilisation diffuse crée des ruissellements rapides dès les premières averses, même pour des pluies de faible intensité.

Carte 3 : Répartition du potentiel de ruissellement dans la ville de Daloa

Source : Nos traitement, 2024

Kikoun Brice -Yves KOUAKOU, 2024

- Textures dominantes et classification USDA

La granulométrie des échantillons a été analysée puis classée selon le triangle textural USDA, couramment utilisé en Afrique de l'Ouest (Soil Survey Staff, 1999). Trois familles principales ressortent. A la périphérie urbaine, des sables de granulométrie moyenne avec une bonne capacité d'infiltration. Ensuite, l'on rencontre des textures sable-argileuses ferralitiques, relativement stables mais sensibles au battement des gouttes. Dans les bas-fonds, des limons et argiles font chuter fortement la perméabilité.

3.2.3. Déterminants humains de vulnérabilité aux effets du ruissellement

La vulnérabilité de la ville de Daloa face au ruissellement résulte d'une interaction constante entre les facteurs naturels et les dynamiques humaines. Les observations de terrain montrent que l'organisation sociale, les pratiques quotidiennes et les aménagements réalisés modifient profondément le comportement hydrologique des sols urbains. Ces déterminants sont illustrés à travers trois séries d'images (Planches 4, 5 et 6) qui permettent d'articuler les formes d'exposition, les mécanismes de dégradation et les réponses d'adaptation développés localement.

-Stratégies locales d'adaptation au ruissellement

Cette planche met en évidence les réponses empiriques élaborées par les populations pour réduire ou détourner les flux d'eau. En effet, on assiste à la construction de digues de fortune, destinées à freiner l'arrivée violente des eaux sur les versants. Aussi, il y a la mise en place de dalots artisanaux en bois, permettant un écoulement minimal vers les talwegs naturels.

Planche 4: Stratégies d'adaptation aux inondations et au ravinement : construction de digues de fortune et de dalots en bois.

Ces initiatives traduisent une adaptation réactive face à la montée des eaux, mais leur efficacité demeure limitée dans la durée. Elles ne remplacent pas une infrastructure de drainage pérenne, mais témoignent de la capacité des riverains à mobiliser des solutions immédiates en situation de vulnérabilité.

- Activités informelles et aggravation des phénomènes de ruissellement

Cette planche illustre un ensemble de pratiques humaines qui, en modifiant les sols ou en obstruant les collecteurs, augmentent la sensibilité des quartiers aux épisodes pluvieux. L'installation des fours à même le sol entraîne des dégradations thermiques et mécaniques qui accentuent la compaction et réduisent l'infiltration. Le dépôt temporaire du plastique, du métal et du carton entraîne débarrasse l'environnement de déchets et la faible demande foncière des basfonds en fait un lieu privilégié de petits métiers pour les artisans. Les détritrus portés par le ruissellement s'agglutinent et cause des débordements rapides. Aussi des points bas sont utilisés comme dépotoirs à ciel ouvert.

Planche 5:

- Activité informelle de fumage de poisson
- Activité informelle de tri de déchets destinés au recyclage
- Dépôt sauvage de déchets ménagers

Caractérisation morpho pédologique des ruissellements dans la ville de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)

Ces activités, concentrées dans les quartiers populaires et les zones basses, transforment les espaces publics en points de blocage, générant un ruissellement hortonien précoce et aggravant l'ampleur des inondations.

- Actions d'aménagement et dysfonctionnements liés à l'entretien du drainage

L'aménagement du pont du quartier Abattoir constitue un progrès important pour la continuité du flux hydrique. Il permet le franchissement d'un corridor de ruissellement majeur et réduit temporairement la stagnation des eaux en amont.

De plus, malgré la présence d'un canal de drainage, l'absence d'entretien régulier a conduit au comblement progressif du conduit. Les colluvions réduisent sa capacité hydraulique et provoquent un débordement récurrent dans les habitations en amont du pont (sens du cours d'eau).

Planche 6:

a) Réhabilitation du pont au quartier Abattoir

b) Collecteur comportant des colluvions situé à la limite du quartier Commerce

Ces observations confirment que les infrastructures existent mais restent fragiles face à l'intensité des pluies et à l'absence de gestion continue. Leur efficacité dépend directement du suivi technique, du curage et de la maîtrise de l'occupation environnante.

3.3. Dynamiques spatio-temporelles des écoulements et des processus érosifs

3.3.1. Facteur hydropluviométrique

Au regard de la courbe pluviométrique, l'évolution des précipitations annuelles entre 1980 et 2024 révèle un régime devenu plus irrégulier et contrasté. Les années se succèdent désormais entre 900 mm et 1400 mm. On observe une alternance d'épisodes humides intenses et de phases plus sèches. Un tel comportement des pluies modifie progressivement la réponse hydrologique des sols. Les apports trop abondants provoquent un écoulement rapide vers les bas-fonds.

Sous pluies intenses, l'eau file en surface, creuse les pentes fragiles et dépose des charges de matériaux dans les bas-fonds et collecteurs. Les périodes sèches nuisent

au couvert végétal et fissurent les horizons superficiels, puis les fortes pluies suivantes accélèrent le ravinement et les risques d'inondation. A Daloa, cette dynamique entraîne l'engorgement des réseaux de drainage et envahissement rapide des quartiers bas (Cas des habitations en amont du pont du quartier garage).

Figure 1 : Pluviométrie interannuelle dans la ville de Daloa

La Carte 4 met en évidence la structure hydrographique de Daloa ainsi que l'organisation spatiale des principaux bassins qui contrôlent l'écoulement des eaux de pluie. Cinq bassins versants (BV1 à BV5) ont été identifiés, chacun délimité par des lignes de partage indiquées en couleurs distinctes. Cette segmentation est essentielle pour comprendre la dynamique des ruissellements urbains, car elle montre que la ville n'est pas hydrologiquement homogène mais subdivisée en sous-systèmes dont le fonctionnement dépend de la topographie locale.

On remarque que les cours d'eau sont hiérarchisés selon le système de Strahler, allant des ruisseaux de rang 1 jusqu'aux collecteurs de rang 4. Les réseaux de faible ordre, très nombreux et ramifiés, dominent la morphologie hydrographique. Ils traduisent un découpage dense des talwegs et expliquent la réactivité hydrologique du site. Lors des fortes pluies, ces petits chenaux se mobilisent vite, accélérant le ruissellement vers l'aval. Les tronçons de rang supérieur, plus épais sur la carte, agissent comme axes de convergence et drainent l'essentiel des flux venant des versants.

Carte 4 : Caractères hydrographiques dans la ville de Daloa

Source : Nos traitement, 2024

Kikoun Brice –Yves KOUAKOU, 2024

3.3.2. Corridors de ruissellement et ravinements actifs

La confrontation des observations de terrain et des séries d'images (2002, 2010, 2020, 2024) a permis d'identifier trois ravins particulièrement actifs (Tableau 5).

Ces données bien que discutable proviennent du traitement des données d'évolution du front urbain et des témoignages des populations.

Tableau 5 : Caractéristiques des principaux ravins actifs

Ravin	Longueur (m)	Profondeur (m)	Progression (m/an)	Principal facteur
Tazibouo	421	3,4	2	Cuirasses + concentration des eaux
Kennedy	312	2,1	1	Rupture de pente
Orly-Commerce	184	1,4	1,5	Compaction + urbanisation

Source : nos traitements, 2024

Le ravin de Tazibouo apparaît comme le plus dynamique. En effet, la combinaison de pentes supérieures à 10 %, de cuirasses affleurantes et de voies en terre canalisant accidentellement l'eau crée les conditions d'une érosion accélérée. Les vitesses de progression (jusqu'à 2 m/an) confirment un déséquilibre hydromorphologique profond.

3.3.3. Zones d'inondation et dépôts sédimentaires

Les zones de très faible pente (< 2 %) accumulent des dépôts sableux importants (Tableau 6). Dans la ville de Daloa, ce constat a été fait au Lycée 1, Lobia-centre et Belle-Ville.

Tableau 6 : Épaisseur moyenne des dépôts

Quartier	Dépôt moyen (cm)	Source
Lycée 1	18	Observations 2024
Lobia-centre	12	Observations 2024
Belle-Ville	10	Observations 2024
Quartier garage (pont)	15	Observations 2025

Source : nos traitements, 2024

Planche 7: Façade est et ouest du site sinistré (basfond au quartier garage)

Ce site, du fait de sa localisation dans le basfond est vulnérable car il reçoit les eaux de ruissellement de provenance de quartier Abattoir. En plus les travaux de modernisation du pont ont amplifié le malaise en déviant les eaux en direction des habitations.

L'arrivée d'écoulements rapides depuis les versants entraîne obstruction des drains et les inondations récurrentes.

4. Discussion

Les résultats de l'étude sont discutés au regard des travaux réalisés en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Les convergences, les spécificités locales ainsi que les implications en matière d'aménagement sont mises en avant.

4.1. Le rôle déterminant du micro-relief dans la mise en mouvement des eaux de ruissellement

À première vue, le relief de Daloa paraît peu marqué comparativement à la région montagneuse avoisinant. Pourtant, les observations de terrain et les mesures morphométriques révèlent une mosaïque de ruptures de pente, de talwegs mal connectés et de micro-dépressions qui concentrent les écoulements après chaque pluie. Les constats réalisés rejoignent les observations de Alla et al. (2018), qui montrent que les inondations urbaines à Daloa sont davantage liées aux bas-fonds

mal aménagés qu'à la pente générale. Ils prolongent aussi les travaux pionniers comme Sighomnou (1983) à Abidjan-Yopougon. La réponse hydrologique des villes tropicales humides dépend de la géométrie locale des versants et le maillage de la voirie. La ville de Daloa a des versants reste semi-urbanisée et une couverture végétale résiduelle. Ces secteurs affichent des coefficients de ruissellement plus faibles et des temps de concentration plus longs (Yao et al., 2024 ; Konan, 2018). Cela montre que l'urbanisation de Daloa n'est ni uniforme ni hydrologiquement homogène.

4.2. Des sols ferrallitiques initialement infiltrants, mais rapidement dégradés par l'urbanisation

Les travaux de Da Costa (2015) sur les sols ferrallitiques ouest-africains, connus pour leur capacité d'absorption en l'absence de compaction décrivent un paysage qui change dès que l'urbanisation s'intensifie. L'apport majeur de notre étude est d'avoir croisé les paramètres pédologiques avec les unités morphologiques locales. Ces résultats prolongent les recommandations de Bouvier & Desbordes (1990), mais y ajoutent une dimension pédologique souvent négligée dans les plans d'assainissement urbain.

4.3. Artificialisation rapide, occupation du sol et coefficients de ruissellement contrastés

Les coefficients de ruissellement confirment une forte opposition entre les surfaces végétalisées et les zones densément urbanisées. Cette tendance est déjà documentée à Daloa par Alla et al. (2018). Cependant, contrairement aux grands bassins ruraux étudiés par Soro et al. (2013) ou Diallo (2019), la dynamique du ruissellement à Daloa dépend davantage des transformations de l'occupation du sol que de la seule variabilité climatique interannuelle. La limite principale de notre approche réside dans la durée relativement courte des séries pluvieuses analysées. Une observation pluriannuelle permettrait de mieux relier intensité des pluies, saturation préalable et volumes de ruissellement.

Conclusion

L'analyse morpho-pédologique menée sur la ville de Daloa confirme que le fonctionnement des ruissellements urbains résulte d'un concours de divers facteurs donc ceux dits naturels et ceux dits anthropiques. Des versants abrupts où dominent des sols ferrallitiques sensibles aux gouttes de pluies sont bâtis. Dans les secteurs nord et est de Daloa, la couverture végétale réduite favorise des écoulements rapides les premières pluies intenses qui dégradent les sols des versants en pente forte. Sur le plan morphologique, le terrain révèle un cortège de microformes caractéristiques. Les dépôts récents confirment la présence de matériaux grossiers en amont et plus fins en aval, Ces formes rendent visibles la manière dont l'espace construit canalise et amplifie les flux.

L'hypothèse selon laquelle la morphologie urbaine et les propriétés pédologiques locales conditionnent directement l'intensité et les impacts du ruissellement à Daloa est confirmée. Les zones densément urbanisées, où les sols ont perdu leur structure

initiale, apparaissent comme les plus exposées ; à l'inverse, les secteurs encore pourvus de sols perméables ou d'une végétation résiduelle présentent des coefficients de ruissellement plus modérés, et des formes d'érosion moins marquées. Cependant, l'étude confirme aussi que l'évolution récente des ruissellements ne peut plus être interprétée uniquement à partir du milieu naturel. L'urbanisation rapide, l'absence de drainage structuré, l'extension anarchique de quartiers non viabilisés et la multiplication des surfaces imperméables transforment profondément les modes d'écoulement. Cette tendance observée également à Man et Bouaké (Kouakou, 2021).

Ces constats ouvrent plusieurs pistes. Sur le plan scientifique, il apparaît indispensable de compléter ces travaux par des mesures hydrométriques en continu, associées à des suivis pédologiques saisonniers afin de mieux saisir la dynamique de formation des croûtes de battance, de compaction et de redistribution des matériaux. La modélisation hydrologique à l'échelle des sous-bassins urbains pourrait également aider à tester différents scénarios d'aménagement. Sur le plan opérationnel, les résultats appellent une prise en main plus ferme de la question du ruissellement dans les politiques urbaines. La cartographie du risque érosif devrait constituer un outil central dans la planification à intégrer au niveau de la municipalité.

Références Bibliographiques

- Alla, D. A., Atta, K. J.-M., & Yassi, G. A. (2018). Les risques naturels et leurs manifestations dans une ville secondaire : érosion et inondation à Daloa (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire). *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, 2, 101-113.
- Adjanohoun, E., & Perraud, A. (1971). Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire. *Mémoires ORSTOM*, no 50.
- Bouvier, C., & Desbordes, M. (1990). Un modèle de ruissellement urbain pour les villes d'Afrique de l'Ouest. *Hydrologie Continentale*, 5(2), 77-86.
- Brou, Y. T., Akindès, F., & Bigot, S. (2005). La variabilité climatique en Côte d'Ivoire : entre perceptions sociales et réponses agricoles. *Cahiers Agricultures*, 14(6), 533-540.
- Da Costa, P. Y. D. (2015). How can the time factor of soil formation be assessed in West Africa? *Quaternary International*, 376, 196-212.
- Diallo, S. (2019). Impact des évolutions climatiques sur les ressources en eau dans le bassin du Bandama à Tortiya (Nord de la Côte d'Ivoire). *European Scientific Journal*, 15(9), 84-104.
- Eldin, M. (1971). Le climat. In Avenard et al., *Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire* (pp. 77-108). *Mémoires ORSTOM* no 50.
- Hewlett, J. D., & Hibbert, A. R. (1967). Factors affecting the response of small watersheds to precipitation in humid areas. *Proceedings of the International Symposium on Forest Hydrology*, 275-290.

- Kao, C., Niang, C. A., & Faye, S. (2007). Approche hydrologique et hydrogéologique de la région de Dakar. Université Cheikh Anta Diop.
- Konan, N. A. (2018). Urban floods in Abidjan: Assessing exposure and vulnerability (Master's thesis, PAUWES).
- Kouakou, K. B.-Y. (2021). Configuration topoclimatique et dynamique hydrologique dans la ville de Man (Thèse de doctorat). Université Alassane Ouattara 385 P
- Roose, E. (1994). Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols (GCES). FAO, Bulletin no 70.
- Sighomnou, D. (1983). Étude du ruissellement en milieu urbain tropical humide (Abidjan-Yopougon). ORSTOM, 80 p.
- Soro, T. D., Soro, N., Kouassi, A. M., et al. (2013). Hydroclimatologie et dynamique de l'occupation du sol du bassin versant du Haut Bandama. VertigO, 13(3).
- Tagini, B. (1971). Esquisse structurale de la Côte d'Ivoire. Essai de géotectonique régionale (Thèse de doctorat, Université de Lausanne).

UNE RELANCE DU LOGEMENT SOCIAL AU RALENTI EN CÔTE D'IVOIRE

SIYALI Wanlo Innocents

Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire

siyaliinnocent@yahoo.fr

Résumé

La Côte d'Ivoire connaît une crise du logement importante, principalement due à une croissance démographique soutenue et à une urbanisation rapide, créant un déficit estimé entre 500 000 et plus de 800 000 logements. Les facteurs aggravants incluent l'urbanisation galopante, le coût élevé de la construction et de l'achat, le manque d'infrastructures, et des difficultés d'accès au financement pour de nombreux ménages. Malgré les divers projets immobiliers initiés dans le cadre du Programme Présidentiel de construction de Logements Sociaux et Economiques (PPLSE), le déficit est persistant. L'objectif de cette étude sur le ralentissement de la production des logements sociaux est d'analyser ses causes. Au niveau méthodologique, nous nous sommes investis dans des entretiens avec des personnels ressources du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), de structures sous tutelle et d'institutions financières engagées dans le processus de construction de logements sociaux. A côté de la recherche documentaire et de l'observation sur certains sites de construction de logements sociaux, des responsables de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ont accepté de répondre à un questionnaire. Globalement, nous retenons que la faible capacité de régulation et d'arbitrage de l'État a empêché d'atteindre les objectifs du PPLSE. Et son incapacité à constituer un réel fonds de garantie pour les promoteurs immobiliers est un facteur limitant de premier ordre.

Mot clés : Côte d'Ivoire, logements sociaux, projets, insuffisances

Abstract

Côte d'Ivoire is experiencing a significant housing crisis, mainly due to sustained population growth and rapid urbanization, creating an estimated deficit of between 500,000 and more than 800,000 homes. Aggravating factors include rampant urbanization, high construction and purchase costs, lack of infrastructure, and difficulties in accessing financing for many households. Despite various real estate projects initiated under the Presidential Program for the Construction of Social and Economic Housing (PPLSE), the deficit persists. The objective of this study on the slowdown in social housing production is to analyze its causes. Methodologically, we conducted interviews with resource personnel from the Ministry of Construction, Housing, and Urban Development (MCLU), subordinate agencies, and financial institutions involved in the social housing construction process. In addition to documentary research and observation at certain social housing construction sites, managers of real estate investment companies (SCI) agreed to respond to a questionnaire. Overall, we conclude that the government's weak regulatory and arbitration capacity has prevented the PPLSE from achieving its objectives. Its inability to establish a real guarantee fund for real estate developers is a major limiting factor.

Keywords: Côte d'Ivoire, Social housing, projects, shortcomings

Introduction

La stabilité résidentielle et la possibilité de construire un patrimoine immobilier est un objectif majeur des populations en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le Centre for Affordable Housing Finance in Africa (2019, p. 19-20) précise que la grande majorité des propriétaires ayant acheté leur logement, l'ont fait auprès des promoteurs immobiliers (85%), contre 15% auprès des particuliers. A juste titre, jusqu'au milieu des années 1980, la promotion immobilière en Côte d'Ivoire est dominée par les structures publiques, notamment la SICOGI (Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière), créée en 1962 et détenue à 56% par l'Etat, et la SOGEFIHA (Société de Gestion Financière et de l'Habitat), créée en 1963 et détenue à 100% par l'Etat. Entre 1960 et 1986, ces deux sociétés ont produits plus de 100 000 logements à Abidjan (capitale économique ivoirienne), lesquels étaient offerts principalement en location simple et dans une moindre mesure en location-vente ou en vente directe. À partir de 1987, avec le désengagement de l'État de la production des logements, la SOGEFIHA est liquidée et son patrimoine locatif (environ 20 000 logements) est mis en vente. La SICOGI réoriente son activité vers la production des logements offerts essentiellement en vente directe, grâce à l'appui des banques commerciales qui assurent le préfinancement des travaux et consentent des prêts directs à certains acquéreurs solvables. Au fil des années, le déficit de logement en Côte d'Ivoire prend de l'ampleur. Il s'accroît d'environ 10 % chaque année. Ce manque est particulièrement perceptible dans le Grand Abidjan. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la précarité de l'emploi et des revenus, l'accès au logement est de plus en plus difficile pour une grande partie des ménages, surtout ceux à faibles revenus qui sont les premiers concernés.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a lancé des programmes de construction de logements sociaux, comme le Programme Présidentiel de construction de Logements Sociaux et Economiques (PPLSE), qui vise à en construire 150 000 entre 2012 et 2025. Il cible actuellement l'investissement dans la production de masse de maisons abordables au moyen de différents mécanismes pour combler l'écart entre l'offre et la demande. Cela s'est traduit par des constructions accrues dans les villes du pays et particulièrement à Abidjan. Des milliers de logements ont déjà été livrés, et des projets sont en cours dans tout le pays. Mais, la persistance du déficit de logement permet de constater de nombreuses insuffisances dans le programme de construction des logements sociaux, à corriger. Aussi, la présente étude analyse-t-elle les causes du ralentissement du programme de construction de logements sociaux et fait-elle des recommandations face au bilan mitigé de ce programme en Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie

1.1. Définition spatio-démographique de la zone d'étude

Pays de l'Afrique de l'ouest, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une position naturelle stratégique (voir la figure 1), favorable à son ouverture sur le monde, à son expansion

démographique soutenue par une forte immigration et à son développement socioéconomique.

Figure 1 : Localisation et présentation de l'espace d'étude

Source : CINTIG, 2012 et Souleymane YÉO, 2017

S'appuyant sur l'analyse des données du RGPH 2014, Souleymane YÉO (2017, p. 2) affirme que « l'effectif des migrants externes en 2014 s'élève à 2 290 700 soit 10,10 % de la population totale », et dont 54 % résident en milieu rural contre 46 % en milieu urbain. Les étrangers résidant en Côte d'Ivoire avaient un effectif de 490 222 soit 24,2 % de la population totale (22 671 331 habitants). La répartition suivant le pays d'origine indique que le Burkina Faso (64,7 %) vient largement en tête suivi de très loin par le Mali (19,2%), la Guinée (4,5 %), le Togo (2,3 %), le Bénin (2,2 %), le Ghana (1,8 %), le Nigeria (1,5 %), le Sénégal (0,6 %), la Mauritanie (0,2 %), les autres ressortissants d'Afrique (3,5 %) et les non ressortissants d'Afrique (0,5 %). Cette forte migration est motivée par la proximité et les opportunités sociales et économiques du pays. Selon l'Agence Nationale de la Statistique - ANStat - (2025, p. 4), en 2025, la population ivoirienne est estimée à 32,5 millions d'habitants, avec une dynamique démographique caractérisée par un taux de croissance de 2,73 %, qui, bien qu'en légère diminution, demeure soutenue. L'ANStat (2025, pp. 27-31) précise également que le pays comptait en 2021, 6 299 588 ménages pour 5 personnes en moyenne par ménage, un taux de pauvreté rurale de 56 %, un taux de pauvreté urbain de 22,2 %, et un seuil de pauvreté journalier national de 946,6 F CFA. Pour l'ONU-Habitat (2023, p. 3), le nombre de villes de plus de 100 000 habitants est passé de 8 en 1998 à 17 en 2021. La capitale économique (Abidjan), détient la plus forte concentration d'habitants avec 2

994 Habitants/km², et un total démographique de 5 616 633 habitants, soit environ 1/5^{ème} du total national. La hiérarchisation des villes permet de constater la macrocéphalie abidjanaise ou les difficultés pour se loger sont très importantes. Les villes secondaires dans l'ordre de la hiérarchie démographique (Bouaké, Korhogo, Daloa, ...) n'en sont pas moins épargnées. Le taux d'urbanisation est passé de 2,1% en 1921 à 53,5% en 2021, avec une multiplication par 500 en 100 ans de la population urbaine. Dans les détails, se sont 97,4% des populations qui vivent dans le district d'Abidjan, quand le taux d'urbanisation est de 41,4% en moyenne dans les autres villes (ANStat, 2025, p. 38).

Faisant une analyse globale de la situation du logement en Côte d'Ivoire, le Ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a, dans son allocution d'ouverture du Forum sur le financement de l'Habitat organisé par la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers de l'UEMOA (FAPBEF-UEMOA), le 15 mars 2023 à Abidjan (Côte d'Ivoire) a précisé que : « 10 000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire pour un besoin annuel de 80 000 unités. Pourquoi une offre aussi faible ?... » (S. Bakary, 2023). Rapportant le propos du président de l'Association des Banques et Établissements Financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI), S. Bakary (2023) indique que la forte croissance démographique a vu le déficit en logements passer de 500 000 unités en 2020 à 830 000 en 2023. C'est ce contexte spatial, marqué par une dynamique démographique et urbaine, qui justifie les divers programmes publics et privés de construction de logements sociaux et économiques initiés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour répondre aux besoins des ménages.

1.2. Méthodes et outils de collecte des données

L'étude sur la relance de l'habitat social en Côte d'Ivoire, inclut des analyses de l'état des lieux du secteur, des politiques publiques mises en place et de leur mise en œuvre, puis des obstacles qui ralentissent la relance. Cette approche vise la comparaison des objectifs aux réalisations et la formulation de recommandations pour améliorer la situation. Aussi, la présente étude qui est globalement qualitative, a-t-elle priorisé la collecte des données à partir d'entretiens, au sein de groupes professionnels représentés par des échantillons d'au moins 10 % de l'effectif de leur structure. Nous précisons que le choisir 1/10^{ème}, soit 10 % (une heuristique statistique) de la population pour l'échantillonnage est une règle empirique pratique qui équilibre la représentativité (taille suffisante) avec le coût/temps, surtout si l'échantillon reste inférieur à 1000, car cela rend les résultats suffisamment fiables et permet de traiter les observations comme indépendantes même en l'échantillonnage sans remise. La première vague d'entretiens ont été réalisés avec des personnels de la Direction du Logement et des Grands Programmes Immobiliers (DLGPI) du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU). Ensuite, la seconde vague a concerné des personnels de 1/3 (33 %, soit 3 sur un effectif de 10 structures) des

institutions financières arrimées au Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH) créé par le décret n° 87-367 du 1er Avril 1987 puis modifié par le décret n° 2013-222 du 22 mars 2013 et logé au sein de la Banque Nationale d'Investissement (BNI), à savoir : la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI), Banque Atlantique de Côte d'Ivoire (BACI) et la BNI elle-même. Ces choix se justifient par le fait que le CDMH a pour objet de permettre l'amélioration des conditions d'accès à la propriété de l'habitat social et de concourir au refinancement des crédits acquéreurs consentis par les banques et les établissements financiers. Pour ces entretiens, les questions explorées sont relatives aux mécanismes de financement des projets immobiliers, aux exigences des structures de financement et des promoteurs immobiliers, à la durée de prêts immobiliers, aux coûts des offres immobilières sociales, aux garanties et obligations pour les différentes parties. Enfin, nous nous sommes intéressés à 21 % des promoteurs immobiliers agréés dans le cadre des logements sociaux (soit 10 sur 48 structures), qui ont accepté de répondre à un questionnaire que nous leur avons soumis. Le questionnaire est relatif aux caractéristiques des différents programmes, à la périodicité des programmes, au volume des logements produits, aux populations ciblées par les programmes immobiliers et à l'accès aux ressources de financement. Par ailleurs, la recherche documentaire et l'observation ont permis de collecter des données complémentaires sur les projets déjà réalisés et les évaluations qui ont été faites par les initiateurs et les gestionnaires des programmes immobiliers.

2. Résultats de l'étude

2.1. Politique générale du logement social en Côte d'Ivoire

Il est important au début de cette analyse d'appréhender ce que l'on entend par logement social ! Car, les politiques mises en place en dépendent. Pour de nombreux pays du Nord, le logement social est un logement dont la construction est financée par des aides publiques et qui est destiné à des personnes à faibles revenus, selon des conditions réglementées. L'Etat est dans ce contexte le principal acteur de la production des logements. Pour les populations, le mode d'usage demeure la location. En Côte d'Ivoire, c'est l'accès à la propriété qui est mis en avant. Aussi, la politique du logement social en Côte d'Ivoire vise-t-elle à réduire le déficit de logements. Les principaux objectifs incluent l'accès à des logements aux coûts abordables et décents pour les populations à faible revenu, le développement du secteur de la construction et la création d'emplois.

Des principes généraux encadrent l'ensemble des projets gouvernementaux. Selon le MCLU, la politique cherche à ce que le loyer n'excède pas 30 % des revenus des ménages et facilite l'accès à la propriété pour les ménages à faibles revenus. L'Etat s'engage dans la facilitation du travail des promoteurs immobiliers en échange de la construction de logements. Par ailleurs, la politique vise à stimuler l'économie locale en créant des emplois et en valorisant le savoir-faire ivoirien dans le BTP (Bâtiments et Travaux publics). Des programmes sont identifiés. En premier lieu, le Gouvernement ivoirien a initié un Programme Présidentiel de Construction de Logements Sociaux et

Économiques (PPLSE), avec un objectif initial de 60 000 logements entre 2012 et 2015, porté à 150 000 unités jusqu'en 2025. L'État passe d'un rôle de facilitateur à un acteur direct dans la production de logements sociaux. Cette mutation vise à mieux répondre aux besoins des populations les plus vulnérables à travers deux mécanismes innovants : la location-vente et la location simple, avec l'accompagnement de l'État et du secteur privé. Des accords de partenariat sont conclus par l'État avec des opérateurs privés pour des productions de masse de logements. Ces partenariats sont soutenus par l'obtention de financement de projets de grande envergure. En s'appuyant sur un partenariat public-privé, le rôle de l'État comprend l'identification de terrains (en fournissant du foncier sécurisé), la prise en charge des travaux d'infrastructures primaires (VRD), la facilitation de l'accès au financement pour les acheteurs, et l'octroi d'incitations fiscales aux promoteurs. Concernant les incitations fiscales, la note de service no 052/MFB/DGI/-DLCD du 08 juillet 2024 du Directeur Général de l'Impôt, à destination de tous les services précise les conditions d'octroi des avantages fiscaux, les procédures d'octroi de ces avantages, et les exonérations fiscales accordées, aussi bien en faveur des programmes de logements à caractère social et économique, que des grands investissements dans l'habitat (DGI, 2024, pp. 2-5). Les promoteurs immobiliers, quant à eux, sont chargés de construire les logements, de réaliser les infrastructures secondaires et de les commercialiser auprès des acheteurs enregistrés. Pour être éligible à un logement social, il faut globalement respecter des conditions de nationalité et justifier de ressources ne dépassant pas des plafonds spécifiques qui varient selon le type de logement. Dans les détails, le programme des logements sociaux est destiné aux ménages vulnérables dont les revenus cumulés n'excèdent pas 400 000 FCFA par mois et souscrivant pour des logements dont le coût moyen est de 12,5 millions FCFA (montant qui varie selon l'espace et le temps, et contre le prix initial de 5 millions de FCFA). De plus, « Le souscripteur ne doit pas être déjà propriétaire d'un logement, afin d'éviter la spéculation immobilière et de garantir l'accès au logement aux personnes les plus vulnérables » soulignait le Directeur Général du Logement et du Cadre de Vie, lors de la deuxième édition de « La Matinale du Bâtir », le mercredi 26 mars 2025, à la Maison de la presse du Plateau, à Abidjan (S. B. Bassole, 2025). Après 13 années de l'initiative du logement social en Côte d'Ivoire, des acquis et des insuffisances sont constatés.

2.2. Bilan partiel du programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire

2.2.1. D'un soutien foncier, financier et réglementaire de l'Etat

A l'initiative du programme des logements sociaux, l'Etat ivoirien s'est engagé à faciliter aux promoteurs, l'accès aux terres nécessaires à la construction des logements. En 2023, selon le MCLU (2024, p. 91), plus de 2 000 hectares de réserves foncières ont déjà été mobilisés sur toute d'étendue du territoire pour le projet (tableau 1).

Tableau 1 : Sites du PPLSE

Sites	Superficie (ha)	Sites	Superficie (ha)	Sites	Superficie (ha)
Grand Abidjan					
Bingerville	52	Koumassi	03	Songon Ayéwahi	97
Anyama	65	Attécoubé	25	Yopougon Cité ADO	20
Anyama Akoupé- Zeudji	33	Songon Kassemlé	439	Songon Abadjin Nampé	40
Bassam	80	Bassam Yaou	155	Jacquerville Akrou	116
Intérieur du pays					
Korhogo	05	Daoukro	18	Anonkoua Kouté	17
Dimbokro	05	Yamoussoukro	26	Ahoué	300
Touba	05	Attiegouakro	54	Toumodi	05
Bassam Mondoukou	300	Mafia	256		

Source : MCLU (2024, p. 91)

Largement investi par rapport à l'intérieur du pays qui ne présente que quelques chantiers, le grand Abidjan concentre plus de la moitié de la superficie totale mobilisée. La mise à disposition des parcelles de terrains est faite à moindre coût. Le volontarisme et l'engagement de l'Etat s'est même affirmé par l'instauration de la purge par dation pour la mobilisation foncière en vue de lui permettre de constituer, dans des conditions supportables, les réserves foncières nécessaires. En termes de ressources financières, se sont plus de 100 milliards de FCFA engagés par l'Etat pour la réalisation des Voiries et Réseaux Divers (VRD) primaires. Les exonérations fiscales sont accordées aux promoteurs immobiliers, conformément aux dispositions de la note de service n° 052/MFB/DGI/-DLCD du 08 juillet 2024. Elles sont évaluées à plus de 100 milliards de FCFA, quand le plafonnement du taux du crédit acquéreur est fixé à 5,5% pour les prêts au logement remboursables sur 25 ans. Le suivi évaluation du PPLSE permet à l'Etat de faire des réajustements. Aussi, assiste-t-on à la création du Fonds de Garantie du Logement Social, né de la dissolution des fonds existants à savoir le Fonds de Soutien à l'Habitat (FSH), le Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH) et le Compte des Terrains Urbains (CTU) qui n'ont pu être véritablement mis en œuvre, visant à garantir les prêts consentis aux promoteurs immobiliers et surtout aux ménages du secteur informel à revenus faibles et/ou irréguliers, représentant 80% de la population. La BHCI est recapitalisée afin de renforcer l'actionnariat de l'État dans cette banque en vue d'en faire l'instrument privilégié de financement (crédits acquéreur et promoteur) du secteur de l'habitat (notamment, de l'habitat social). Il est institué des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit du financement du logement social. La SICOI, pionnière du logement social, est transformée en une Société d'État dénommée Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l'Habitat à l'instar des pays

de référence dans le monde (Cas de la France). L'ANAH assurera également la commercialisation des logements afin que ceux-ci aillent exclusivement à la cible réelle, à travers la Commission Nationale d'Attribution des Logements Sociaux.

2.2.2. A une production insuffisante des logements

Débuté en 2012, le PPLSE permet la construction progressive de milliers de logements sociaux sur toute l'étendue du territoire ivoirien, majoritairement à Abidjan ou le déficit est saisissant. Les statistiques sont indiquées dans le tableau 2.

Tableau 2 : Evolution du nombre de logements réalisés dans le cadre du PPLSE de 2012 à 2023

Localités	Période	Avant 2019	2019	2020	2021	2022	2023
District d'Abidjan		8782	12569	15393	23796	29444	32118
Intérieur du pays		-	-	144	-	-	-
Total		8782	12569	15537	23796	29444	32118

Source : MCLU, 2024, p. 91

En fin 2023, le MCLU enregistre 32 262 logements implantés sur les différents sites dont 9 162 livrés effectivement, sur un nombre total de 56 599 logements prévus. La part des villes de l'intérieur du pays est très faible, surtout que les différents programmes y sont pour la plupart à la traîne. Globalement ces chiffres confirment un retard important dans l'atteinte des objectifs du gouvernement pour la réduction du déficit de logements en Côte d'Ivoire. Par un simple calcul arithmétique annuel, qui prend en compte des facteurs limitant pouvant entraîner des retards de production entre 2012 et 2023, l'offre de logement du PPLSE aurait dû atteindre au minimum 83,33 % des 150 000 unités projetés au début du projet, soit 125 000 logements. Seulement 21, 5 % de l'objectif est atteint. A la réalité, de nombreuses insuffisances peinent à être levées et coïncident encore la bonne exécution de ce projet national de construction de logements.

2.3. Insuffisances à corriger

Rappelons les offres faites par l'Etat de Côte d'Ivoire aux populations les moins nanties dans le cadre du PPLSE. Le programme de logements sociaux de l'Etat avait pour ambition initiale de produire des logements au coût moyen de 5 millions de FCFA ; ce montant couvrant les coûts de construction, alors que les coûts de foncier et d'aménagement du terrain sont à la charge de l'Etat précise S. Giroud, F. Boileve et J. Otro (2017, p. 18). Dans les faits, les prix de départ sont devenus caduques pour plusieurs raisons. Ressources de base, les parcelles de terrains à bâtir sont devenues très vite litigieuses. Car, la purge des droits coutumiers, qui est pris en charge par l'Etat, a très souvent rencontré l'opposition des propriétaires coutumiers, allongeant ainsi les délais qui ne sont pas respectés. Et face aux revendications des villageois tendant à bloquer l'accès aux sites, les promoteurs se retrouvent contraints de payer « un droit d'accès » de quelques millions à plusieurs reprises pour poursuivre les travaux de construction des logements, ce qui renchérit le coût du terrain. Même si les

travaux de VRD primaires sont bien pris en charge par l'Etat, les VRD secondaires restaient à la charge des promoteurs, qui se sont vus obligés d'en répercuter l'important coût sur le prix de vente des logements. Quel que soit le motif (charge des VRD primaire, VRD secondaire, ...) les retards induisent des frais financiers supplémentaires pour les développeurs ayant recours à l'emprunt bancaire, dont le taux annuel moyen se situe aux alentours de 10%, selon le Focus sur le secteur de la construction de logements dans le Grand Abidjan réalisé par S. Giroud, F. Boileve et J. Otro (2017, p. 19). Par ailleurs, ils précisent que le cahier des charges du programme ne fixant pas de surface du logement minimale ou maximale à respecter impérativement pour un prix donné, les développeurs ont eu tendance à planifier en majorité des logements de surface assez importante, augmentant mécaniquement leurs coûts de vente. A juste titre, les prix initiaux des maisons sont réajustés pour tenir compte des contraintes du milieu sans oublier celles du marché caractérisées par une augmentation des coûts des matériaux. A ce sujet, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (2022, p. 6) relève une « *très fortes fluctuations des prix des trois matériaux ciblés par la parafiscalité sur les trois dernières années, sans remise en cause des projets de construction en cours : de 70 000 FCFA à + de 120 000 FCFA la tonne pour le ciment (pic de fluctuation de 71%) ; de 400 000 FCFA à + de 760 000 FCFA la tonne pour le fer à béton (pic de fluctuation de 90%) ; de 25 000 FCFA à + de 50 000 FCFA le m² pour le marbre (pic de fluctuation de 100%)* ». Le MCLU reconnaît qu'en réalité le prix de petits logements sociaux excède largement le plafond de 5 millions de FCFA et se situe autour de 12,5 millions de FCFA ; les logements économiques, pour leur part, se situent aux alentours de 17 à 25 millions de FCFA. Il confirme par ailleurs, les énormes désagréments qu'ont vécus des demandeurs de logements sociaux qui ont vu le prix initial des logements sollicités augmenté de plus de 20 %, sans que les travaux de construction n'aient véritablement commencés deux ans après leur souscription.

Sous un autre angle, l'analyse des enquêtes réalisées sur les productions de logements par l'ANAH (ex-SICOGI) et le mode d'acquisition des logements par type, permet de faire des constats sur la période 2018-2023. Seulement 953 logements économiques sont construits dont 598 dans le grand Abidjan et 355 à l'intérieur du pays, pour des prix variant entre 15 et 23 millions de FCFA ; les souscripteurs optant à plus de 90 % au mode d'acquisition de vente à tempérament (MCLU, 2024, pp. 98-99). Dans la majorité de cas, les acquéreurs des logements ont recours à un crédit bancaire subordonné de toute évidence à leur solvabilité. L'inexistence de logement social produit au cours de la période est sans doute la traduction de la rareté des demandes qui pourraient se justifiées par l'impossibilité pour les populations de s'y engager en raison des prix jugés énormes pour leur bourse. Simulons la gestion du budget d'un ménage-souscripteur X de 5 personnes, dont le revenu mensuel cumulé des conjoints est de 300 000 FCFA à Abidjan. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le revenu mensuel moyen dans le secteur public occupe le haut de la hiérarchie salariale et est en moyenne de 221 000 FCFA par mois dans l'administration et 256 000 FCFA dans les entreprises publiques

selon l'INS (2003, p. 5). La souscription pour un logement social de 4 pièces de 23 000 000 de FCFA reviendrait à consacrer au moins 1/3 des ressources mensuelles au service de la location-vente, soit 100 000 FCFA pendant 20 années. La préoccupation ici est la capacité de ce ménage à couvrir, à partir d'un solde mensuel de 200 000 FCFA les autres charges familiales relatives à la santé, à la scolarisation des enfants, au transport, à l'alimentation, au service de l'électricité et de l'eau potable. Il est vrai que le pouvoir d'achat des ménages en Côte d'Ivoire a augmenté de **22,2 % en francs CFA constants** entre 2015 et 2022 en raison d'une hausse de 66,7 % du revenu disponible brut (RDB) des ménages sur la même période. Mais, une partie de cette hausse est atténuée par l'inflation et les fluctuations des taux de change selon ANSTAT (2025, pp. 1-2). Ce qui soutient nos inquiétudes quant aux faibles possibilités financières des ménages. Par ailleurs, les difficultés des souscripteurs sont accentuées par le non-respect de la close incitatif des PPLSE qui prévoyait la remise des clés des logements avant le terme du paiement du prix total, dans la mesure où l'accès au crédit pour la construction devait être garanti par l'Etat de Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que les ménages souscripteurs sont soumis au paiement d'un double loyer : celui du logement qu'ils occupent durant la période de construction du logement pour lequel ils ont souscrit, et le service de leur souscription dans le cadre du PPLSE. Dans ce contexte, le projet de construction des logements sociaux, présente des désavantages dans sa version actuelle pour les ménages modestes ?

3. Discussion

Quant au déficit de logement et à l'initiative du PPLSE

Notre discussion sur le logement social tourne autour du **déficit important**, estimé à plus de 500 000 unités en Côte d'Ivoire. Les défis incluent l'accès limité à la propriété pour les populations à faibles revenus, notamment celles du secteur informel, et les difficultés rencontrées par les souscripteurs pour s'acquitter des coûts (frais de dossier, apport initial). La question de l'insuffisance des logements n'est pas propre au pays en développement, encore moins à la Côte d'Ivoire particulièrement ! Le monde développé y est aussi confronté. C'est le cas de la France dont le stock global de logement est estimé à 33 721 040 avec 5 329 720 logements sociaux (soit 16%) en 2019 selon Housing Europe (2021, p. 29). Housing Europe (2021, p. 31) affirme qu'il y a un déficit potentiel d'environ 65 000 nouveaux logements sociaux par an en France, bien que des ménages à faible revenu puissent en réalité être logés dans le cadre de dispositifs « secondaires » pour le logement social, tels que ceux supervisés par l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), qui permettent de louer des logements privés à des locataires sociaux (ex. : baux de longue durée). Les programmes en faveur du logement concernent tous les Etats. Nous constatons au lancement de l'action du gouvernement ivoirien l'adopte en partie du modèle « Market Enabling Strategy » (MES), ou stratégie d'habilitation de marché, qui est une approche visant à développer un marché concurrentiel en encourageant les autres acteurs, même les

concurrents, à y participer afin d'agrandir le marché global. Cette stratégie est utilisée pour augmenter l'adoption d'un produit ou service en créant un écosystème où plusieurs acteurs peuvent prospérer. Cette stratégie est aussi perçue par A. N'Goran et al (2020, pp. 77-99) quand il dit que l'expérience ivoirienne, se rapprochant dans sa conception de la MES, « ouvre une fenêtre d'opportunité pour examiner la pertinence d'une option libérale de coproduction d'une politique publique à vocation sociale ». Aussi, leurs interrogations de départ, comme cela a été le cas pour nous, ont-elles concerné l'efficacité des dispositions institutionnelles mises en place par l'État ivoirien pour réguler ce processus, pour coordonner en réseaux (institutions bancaires, promoteurs immobiliers, souscripteurs, administrations publiques techniques, propriétaires fonciers) une action publique concrète et dédiée, d'autre part, à réguler les attentes des parties prenantes en vue de faciliter l'accès au logement à un maximum de souscripteurs à faibles revenus et de les protéger des logiques marchandes. Sur le plan économique, compte tenu de l'effet domino qu'il pourrait avoir sur les autres secteurs d'activités, le PPLSE a été présenté comme un vecteur d'accélération de la croissance, et à ce titre paré de toutes les vertus : fenêtre d'opportunité pour faire émerger un tissu d'entreprises immobilières nationales.

Quant aux contraintes du PPLSE

Dès son lancement, ce projet présidentiel qui consistait pour l'État à fournir des logements de qualité à un prix modeste de 5 millions de FCFA, s'est buté à de nombreux obstacles pratiques. Ce que confirme Bekanty N'Ko (2021) quand il relève qu'en 2015, bien après que les entreprises privées et publiques aient démarré les travaux, le coût d'achat du logement social s'est avéré difficile à tenir, suscitant un ravissement des promoteurs, et un réajustement du prix qui a atteint un minimum compris entre 12 et 15 millions de FCFA pour acquérir un appartement social. Un montant en hausse (en raison principalement de l'augmentation des coûts des matériaux de construction selon les promoteurs immobiliers), contrairement aux exigences fixées au départ par les autorités ivoiriennes. En réalité, les prix des logements varient et dépendent de la situation géographique de la maison, des commodités et du nombre de pièces. C'est d'ailleurs le cas en Europe, où, la hausse des prix de l'immobilier (loyer compris), la stagnation des salaires, ... remettent de plus en plus en question l'accessibilité financière du logement dans bien des pays (OCDE, 2020, p. 3). Nous nous accordons sur le fait qu'un logement social est un logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes, qui auraient des difficultés à se loger. Cette notion du logement social est renforcée par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) qui présente les logements sociaux « comme des logements loués à des prix inférieurs à ceux du marché ciblés et attribués selon des règles particulières » (OCDE, 2020, p. 4). Dans ces pays, le logement social revêt un caractère non mercantile par l'investissement étatique (public), contrairement l'idée ivoirienne qui garantit des

profits, même pour les promoteurs publics. Car, pour l'OCDE (2020, p. 5), « *il existe une différence entre l'expression logement social et l'expression plus large logement abordable : cette dernière renvoie à des habitations louées ou occupées par leurs propriétaires qui sont rendues plus abordables pour les ménages grâce à un vaste système de soutien à l'offre et à la demande (notamment par des aides au logement ou des chèques-logement, des subventions ou des allègements fiscaux pour les primoaccédants)* ». C'est ce qui explique la fixation de conditions d'éligibilités au PPLSE qui définissent le plafond de revenu du ménage souscripteur à 400 000 FCCFA.

Notre étude n'ayant pas abordé la question du statut des réels propriétaires des logements déjà livrés, nous partageons l'inquiétude de Bekanty N'Ko (2021) qui relève qu'en d'autres lieux, de nombreux projets destinés à cette catégorie de personnes ont abouti, in fine, à les exclure. Les coûts et les critères d'acquisition étant hors de leur portée. De ce fait les plus nantis se sont accaparés ces maisons au détriment de ceux à qui elles étaient naturellement destinées. Il précise aussi, que des logements sociaux sont construits sans accès aux services de base, et surtout, très éloignés des bassins d'emplois situés dans la capitale économique, Abidjan. Dans ce contexte, il n'est pas opportun d'y souscrire au risque d'augmenter les contraintes et les charges quotidiennes de transport domicile-lieu de travail. Les mésaventures des souscripteurs qui ont vus des augmentations des coûts des maisons pour lesquelles ils ont souscrit, et que notre étude précise, ont été aussi relevées par A. N'Goran et *al* (2020, pp. 83-85). Exposant le cas d'un instituteur, ils affirment qu'après avoir souscrit en payant un acompte de 3 500 000 FCFA (5 319,98 euros) au promoteur vers lequel il a été affecté par le Centre de Facilitation des Formalités d'Accès au Logement (CEFFAL) en 2015, que ce n'est qu'en juillet 2016 que les premiers murs ont commencé à apparaître, mais, entre-temps, la valeur marchande des villas de 120 m² comme la sienne était passée de 9 300 000 FCFA à 11 500 000 FCFA (17 613,32 euros), soit une augmentation de 23,65 % (Confirmation faite par la responsable commerciale de la structure immobilière en charge du dossier). La victime soumet aussitôt auprès du Centre de promotion des Logements Sociaux (CPLS), organisme public créé en mars 2017 pour assurer la continuité juridique du CEFFAL, une demande de remboursement de l'acompte qu'il a versé sur le compte séquestre du promoteur immobilier. Pourtant, il n'avait pas écarté l'éventualité d'un désistement en cas de soupçon de malversation ou de promesse non tenue, et ce malgré le risque de ne pas récupérer l'argent des frais de dossiers. Après trois ans de navette entre les locaux du CPLS, le cabinet du MCLU et les bureaux de son promoteur immobilier, la victime attendait encore en 2020 que ses fonds lui soient restitués.

En réponse aux insuffisances du projet initialement conçu, le gouvernement a lancé de **nouveaux programmes**, comme le programme d'urgence de 25 000 logements, qui propose des logements en location-vente gérés directement par l'État via l'[Agence Nationale de l'Habitat \(ANAH\), structure qui existe également en France](#). L'objectif est de rendre l'accès plus équitable, notamment pour les foyers modestes, bien que le

succès dépende de la résolution des problèmes de coût et de transparence. Précisons à nouveau que les principales contraintes financières des ménages en Côte d'Ivoire sont le **faible niveau des revenus**, une **forte inflation** (particulièrement sur les produits de première nécessité), le **manque d'accès au crédit formel** pour l'investissement (notamment pour le logement), et une **forte vulnérabilité économique** due à la précarité de l'emploi dans le secteur informel. La pauvreté, le manque d'infrastructures et les disparités régionales exacerbent ces difficultés.

Conclusion

Dans la plupart des pays, dont la Côte d'Ivoire, le logement social est redevenu un sujet de débat incontournable pour les politiques du logement. Les débats sont naturellement traversés par les enjeux politiques majeurs soulevés par la question du logement et de la protection sociale. La demande de logement s'accroît, toutes catégories confondues, d'où un regain des pressions en faveur d'une augmentation de l'offre, que celle-ci soit privée ou sociale. Pour satisfaire ces demandes, le gouvernement ivoirien mobilise du foncier et le secteur privé pour fournir des logements sociaux. La faible capacité de régulation et d'arbitrage de l'État a empêché d'atteindre les objectifs du PPLSE, pourtant conçu comme un pan important du programme social de la gouvernance. L'inflation a réduite les capacités financières des populations à faible revenu qui ont du mal à s'investir dans les divers projets immobiliers proposés par les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) agréées par l'État dans le cadre du PPLSE. Les coûts des logements proposés sont considérés comme étant hors de prix pour les populations cibles, qui se retrouvent exposées aux paramètres mercantiles des promoteurs. Même si le PPLSE se présente comme innovant, ses nombreuses insuffisances limitent l'atteinte des objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire en matière de logement social. L'incapacité de l'État à constituer un réel fonds de garantie pour les promoteurs immobiliers est un facteur limitant de premier ordre. Par ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire ne pourrait-il pas envisager de murir l'idée de production d'Habitations à Loyer Modéré (HLM) publics et privés, en encadrant de manière rigide les coûts des loyers, en passant d'une politique de logement abordable à cette de logement « réellement social » ?

Références bibliographiques

- Africa 24**, 2024, En Côte d'Ivoire, le déficit de logements est estimé à 500 000 par an, la rédaction, en ligne, consulté le 16 mars 2025, <https://africa24tv.com/en-cote-divoire-le-deficit-de-logements-est-estime-a-500-000-par-an>
- Agence Nationale de la Statistique (ANStat)**, 2025, Comprendre les chiffres : Pouvoir d'achat des ménages en Côte d'Ivoire, n° 3, 5 p, en ligne, Consulté le 2 juillet 2025, https://www.anstat.ci/assets/publications/files/File_val_indicateur1741664016.pdf
- Agence Nationale de la Statistique (ANStat)**, 2025, Rapport thématique : Urbanisation, Tome 13, 51 p, en ligne, Consulté le 2 juillet 2025, https://rp2021.anstat.ci/croissance-urbaine/#flipbook-df_34203/5/

- Agence Nationale de la Statistique (ANStat)**, 2025, chiffres clés de la Côte d'Ivoire, 37p, en ligne, Consulté le 2 juillet 2025, https://www.anstat.ci/publication-details/2194d8732fc8a18d924472c1d3e839edb602f22df93602db5c418a86f10f28b496c94d6c8da7e2975c49d487e75048298f3273a67648539a041891a1af64eddmYLR_GqJgPRhmUARzoLR47gOV1-p3jvIPN2LYCdShE
- Alex N'goran, Moussa Fofana, Francis Akindès**, 2020, Redéployer l'État par le marché : la politique des logements sociaux en Côte d'Ivoire, In Critique internationale, n° 89, Éditions Presses de Sciences Po, en ligne, consulté le 4 août 2025 pp. 75-93, <https://shs.cairn.info/revue-critique-internationale-2020-4-page-75?lang=fr>
- Bekanty N'Ko**, 2021, Côte d'Ivoire : Les logements sociaux trop chers pour les personnes à revenus modestes, en ligne, consulté le _ juillet 2025, <https://voiedefemme.net/2021/11/19/acquisition-et-cout-des-logements-sociaux-en-cote-divoire-les-personnes-a-revenus-moyens-eliminees-doffice/>
- Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF)**, 2019, Chroniques d'investissements dans le logement en Côte d'Ivoire, En ligne, consulté le 2 mai 2025, 33 p, <https://housingfinanceafrica.org/wp-content/uploads/2025/01/Rapport-CIV-CIL-final-1.pdf>
- Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG)**, 2022, La politique gouvernementale d'accès au logement, Dossier spécial Construction, n°04, 14 p
- Direction Générale des Impôts (DGI)**, 2024, Régime fiscal particulier applicable aux programmes de logements à caractère économique et social et aux grands investissements dans le secteur de l'habitat, note de service n° 052/MFB/DGI/-DLCD du 08 juillet 2024
- Housing Europe**, 2021, l'état du logement en Europe 2021, rapports pays, 86 p
- Institut National de la Statistique (INS)**, 2003, premiers résultats de l'enquête emploi (phase 1), Projet Programme régional d'appui à la statistique ((PARSTAT), 40p
- MCLU**, 2024, Annuaire statistiques 2018-2023, Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques, 166 p
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)**, 2020, « Le logement social : un élément essentiel des politiques de logement d'hier et de demain », Synthèses sur l'emploi, le travail et les affaires sociales, Paris, 36 p, en ligne, consulté le 03 août 2025, <http://oe.cd/logement-social-2020>
- ONU-Habitat Côte d'Ivoire**, 2023, Une meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en urbanisation, Rapport pays, 11p
- Silvio Giroud, Félix Boileve, Jacques Otro**, 2017, Focus sur le secteur de la construction de logements dans le Grand Abidjan, Revue du secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire, 82 p, en ligne, consulté le 20 mars 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/291761545026488944/pdf/Rapport-Logement-Cdi-FINAL.pdf>
- Simon Benjamin Bassole**, 2025, La Matinale du Bâtir, en ligne, consulté le 02 juin 2025, <https://www.aip.ci/174307/cote-divoire-aip-le-gouvernement->

[presente-les-modalites-de-souscription-aux-logements-sociaux-destines-aux-menages-defavorises/](#)

Soraya Bakary, 2024, Habitat : des solutions au déficit de 3,5 millions de logements dans l'UEMOA, Synthèse du Forum sur le financement de l'Habitat organisé par la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers de l'UEMOA (FAPBEF-UEMOA), en ligne, consulté le 16 mars 2025, <https://www.financialafrik.com/2024/03/17/habitat-des-solutions-au-deficit-de-35-millions-de-logements-dans-luemoa/>

Souleymane YÉO, 2017, Migration en Côte d'Ivoire : Profil national 2016, Organisation Internationale pour les Migration, Suisse, 158 p